

Lara Breuilh

A8006051

L'Art et la Mystique dans l'écriture symboliste

Là-bas et *La Cathédrale* de Joris-Karl Huysmans,
Trionfo della morte et *Le Martyre de saint Sébastien* de Gabriele d'Annunzio,
Le Règne du silence et *Bruges-la-Morte* de Georges Rodenbach

Albrecht Dürer, *Le Chevalier; la Mort et le Diable*, 24,4 × 18,8 cm, gravure sur cuivre, 1513

Mémoire de Recherche en Littératures comparées, Master 2,
sous la direction de Jean-Yves Masson

Lettres Sorbonne-Université
UFR de Littératures comparées

2022-2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	6
I. L'image comme reflet du processus d'écriture.....	22
1. Entre synchronie et diachronie.....	22
1. 1. Le retable de Tauberbischofsheim de Matthias Grünewald.....	23
1. 2. <i>Le couronnement de la Vierge</i> de Beato Angelico	25
1. 3. <i>Le Triomphe de la mort</i> de Buonamico Buffalmacco	26
1. 4. <i>Le Martyre de saint Sébastien</i> des frères Pollaiuolo	27
1. 5. <i>Ophélie</i> d'Auguste Préault.....	28
1. 6. Les peintures d'Hans Memling de la châsse de sainte Ursule.....	30
2. Entre ekphrasis, hypotypose et transposition.....	32
2. 1. De la poétique de l'Incarnation à celle de la Révélation	30
2. 2. La contemplation comme source de création	35
2. 3. L'écriture en négatif	38
3. Entre pénitence et rédemption.....	42
3. 1. Fantasmagorie mystique de la pénitence.....	42
3. 1. 1. La défiguration du Mal	42
3. 1. 2. La puanteur du péché	46
3. 1. 3. L'ophélisation comme mise-à-mort.....	49
3. 2. Transcendance salutaire de l'image.....	53
3. 2. 1. L'échelle angélique, symbole de l'union mystique.	53
3. 2. 2. Providence stoïcienne et représentation cataleptique	56
3. 2. 3. Vers une poétique de la transsubstantiation	61
II. Les récits mythologiques et les textes sacrés réinterprétés par la peinture préraphaélite.....	68
1. Une représentation oxymorique de la figure féminine.....	69
1. 1. La désillusion du mythe androgyne	71
1. 2. Le château de l'âme : entre virilisation et réification.....	74
1. 3. Projection masculine et conformisme de l'idéal féminin.....	77
1. 4. La pétrification comme œuvre d'art.....	81
1. 5. Une victime vampirique.....	84
1. 6. La polymorphie au féminin.....	86
2. Des femmes et des monstres	85
2. 1. L'agneau carnassier.....	90
2. 2. La « Nouvelle Ève ».....	92

2. 3. La belle dame sans merci.....	95
2. 4. L'esclave de l'Amour.....	98
2. 5. La Passion éternelle du poète.....	100
2. 6. Un Frankenstein symboliste.....	104
III. La Musique, une manifestation de l'écriture symboliste.....	110
1. La Musique comme suggestion.....	111
1. 1. Un modèle tintinnabulant.....	111
1. 2. Variations architectoniques autour de la musique modale	117
1. 3. <i>Leitmotiv</i> et réminiscence dans la chambre magique.....	121
1. 4. Murmurer en rêve l'espace scénique	127
1. 5. Une musique silencieuse	133
1. 6. Le « démon de l'Analogie » et le renversement d'un idéal esthétique	137
2. La Musique comme révélation.....	142
2. 1. De la musique mécanique à la conversion.....	142
2. 2. De la plainte du violon à la résurrection.....	144
2. 3. L'épiphanie du silence.....	148
2. 4. <i>Captatio</i> divine dans la Vallée de la Porte.....	151
2. 5. La <i>sacra cintola</i> et la conversion des incrédules.....	154
2.6. Le miroir muet de la demoiselle d'Escalot.....	159
3. La Musique comme spiritualisation.....	163
3. 1. Contre l'ascension céleste, le <i>παρωδος</i> de la messe noire	163
3. 2. L'immatérialité, métaphore de spiritualité.....	166
3. 3. La sardoine, symbole de l'embrasement.....	169
3. 4. Le violon qui pleure, <i>figura</i> du destin funeste.....	173
3. 5. Des « Cloches du Dimanche » « Au fil de l'âme ».....	177
3. 6. L'aquarium mental comme reproduction photographique.....	180
CONCLUSION.....	188
ANNEXES.....	192
Annexe 1 ¹	192
Annexe 1 ²	193
Annexe 2.....	194
Annexe 3 ¹	195
Annexe 3 ²	196
Annexe 3 ³	196
Annexe 3 ⁴	197
Annexe 3 ⁵	198
Annexe 3 ⁶	199

Annexe 4.....	200
Annexe 5.....	201
Annexe 6.....	202
Annexe 7.....	203
Annexe 8.....	204
Annexe 9.....	205
Annexe 10.....	206
Annexe 11.....	207
Annexe 12.....	208
Annexe 13.....	209
Annexe 14 ¹	210
Annexe 14 ²	211
Annexe 15.....	212
Annexe 16.....	213
Annexe 17.....	214
Annexe 18.....	215
Annexe 19.....	216
Annexe 20.....	217
Annexe 21.....	218
Annexe 22.....	219
Annexe 23.....	220
Annexe 24.....	221
Annexe 25.....	222
Annexe 26.....	223
Annexe 27.....	224
Annexe 28.....	225
Annexe 29 ¹	226
Annexe 29 ²	227
 Bibliographie.....	 230

INTRODUCTION

« Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème, qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère que constitue le symbole »¹.

Ces lignes bien connues reflètent les transformations artistiques de la fin du siècle. À rebours du Naturalisme -qui nomme ce qui l'entoure-, à l'inverse du Parnasse -qui adule l'artifice-, le Symbolisme recherche un au-delà du sens. Il s'agit donc de fonder un langage nouveau qui n'imité plus la nature, mais le monde intérieur². Ce « rêve » , c'est l'instigation du merveilleux³ contre la preuve scientifique, de l'irrationnel contre l'intelligible. Et quoi de moins étonnant que ce retour au sacré à l'heure du positivisme et du scepticisme ? Cette impossibilité de croire caractérise l'angoisse ontologique des artistes décadents⁴, qui rejettent le postulat du groupe de Médan. À contre-courant de cette « génération sèche, sans idéal, sans lumière et sans foi, ne croyant ni à l'âme, ni à Dieu »⁵, le Symbolisme rassemble donc les âmes nostalgiques du sentiment religieux. C'est dans cet au-delà que réside véritablement

¹ Réponse de Mallarmé à l'enquête de Jules Huret menée pour l'Echo de Paris en 1891.

² Voir Gérard PEYLET, *La littérature fin de siècle, de 1884 à 1898 : entre décadentisme et modernité*, Paris, éd. Vuibert, 1994.

³ Pour la notion du merveilleux, nous nous appuyons sur l'analyse de Mariane Bury qui insiste sur le besoin d'étonnement des poètes décadents dans la crise spirituelle du XIX^e siècle Mariane BURY, *Les écrivains décadents de la fin du XIX^e siècle et le Sacré*, Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°3, octobre 1990, p. 308-316.

⁴ Le Décadentisme est considéré comme un épiphénomène précédant l'institution du Symbolisme comme école entre 1886 et 1896. Voir Gérard PEYLET, *op. cit.*

⁵ Édouard SCHURÉ, *Les grands initiés*, Librairie académique Perrin, Paris, 1983, p. 14.

le « mystère » dont parle Mallarmé. Si l'on en croit l'étymologie grecque, *συμβάλλω* revient ainsi à « jeter ensemble, mettre ensemble, réunir » ce que l'on pourrait définir comme le matériel et le spirituel, car le symbole s'attache au sacré. Cette définition résonne d'ailleurs avec l'acception tertulienne du mot « religion », qui viendrait du latin *religare*, « relier », tout comme elle s'attache à sa seconde racine, *relegere*, « relire »⁶. Ainsi, le symbole est la clef visible de ce qui ne se voit pas, l'outil nécessaire pour sonder ce qui est caché, ce qui est mystique. Car, c'est bien pour éclairer « ce qui concerne les mystères » que le symbole devient « une figure ou une image employée comme signe d'une autre chose »⁷, une métaphore de l'indicible, un reflet de l'ineffable.

Le lien unissant ces deux notions trouve sa source dans les considérations théologiques des philosophes médiévaux. C'est ainsi que Hugues de Saint-Victor définit le symbole comme « la représentation allégorique d'un principe chrétien, sous une forme sensible »⁸. Par sa matérialité, l'œuvre d'art devient donc le médiateur idéal pour parler de la foi. Saint Bernardin de Sienne l'avait bien compris, puisqu'il utilisait l'image comme aide-mémoire afin de révéler sous forme visible, les choses invisibles⁹. De même que le Christ, qui s'adresse aux foules par le détour de la parabole, l'art médiéval fixe donc, dans un idiome symbolique, ce qui est intangible. C'est alors bien la manifestation du divin qui s'opère par le truchement de l'homme créateur¹⁰. Dans sa philosophie de l'esthétique, Hegel reprend ainsi l'image du Dieu incarné pour illustrer la finalité de la production artistique : elle doit représenter, de manière sensible, l'absolu. Ainsi l'objet esthétique qui se donne à voir n'est pas l'œuvre elle-même, mais ce vers quoi elle tend. L'œuvre d'art procéderait donc à une « spiritualisation » de la matière, tout en échappant à la temporalité naturelle pour bénéficier d'une vie spirituelle. Elle relie ainsi le monde fini à la pensée infinie en conciliant le concret

⁶ Voir CICÉRON, *De Natura Deorum*, œuvres complètes de Cicéron avec la traduction française, t. IV, Livre II, 28, 71, Paris, Firmin Didot Frères, 1884.

⁷ Définition du symbole selon Littré.

⁸ Hugues de SAINT-VICTOR, Auber, I, p. 6 (*Expositio exegetica in Hierarchia Coelestis Sancti Dionysii* ; PL 175, coll. 960, « *Symbolum, collatio videlicet, id est coaptatio visibilium formarum ad demonstrationem rei invisibilis propositarum* »).

⁹ À ce sujet, voir Daniel ARASSE, « La thèse volée », *Histoires de peintures*, Paris, Gallimard, 2006.

¹⁰ Pour cette synthèse de la philosophie de l'esthétique, nous nous sommes appuyés sur l'ouvrage de Charles-Éric de SAINT-GERMAIN, *Cours particuliers de philosophie*, vol. 1, « L'art », Paris, Ellipses, 2011.

et l'abstrait. C'est par l'émotion esthétique qu'elle accède à cette transcendance. Selon Walter Benjamin, le dialogue instauré avec le spectateur dote l'œuvre d'une « aura magique »¹¹ qui différencie la forêt de la cathédrale, le bruit du vent de la musique, la planche en bois de la peinture...

Si la devinette mallarméenne consiste à déchiffrer « peu à peu » ce vers quoi tendent les signes, nous tenterons ici de comprendre et de définir cet au-delà du sens dans l'écriture symbolique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de comparer trois esthètes contemporains : Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach. Leurs trois noms apparaissent déjà dans l'essai de René Doumic portant sur la nouvelle génération littéraire. Ainsi, dès 1896, les trois auteurs sont assimilés aux « jeunes », à ceux qui vont renouveler la littérature fin de siècle. Si cette dernière « ne sa[it] ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle veut être »¹², elle a pourtant, pour René Doumic, une « tendance idéaliste » qui tend au « mysticisme »¹³. Lors de son exposition « Huysmans critique d'art. De Degas à Grünewald »¹⁴, le musée d'Orsay a mis au jour les connexions existant entre le dandy converti et le poète soldat. La collaboration du musée avec l'artiste Francesco Vezzoli donnait à voir ce rapprochement tant par les œuvres proposées que par la scénographie mise en place. En effet, les photo-broderies, qui devaient accentuer l'esthétique décadente de Huysmans, reprenaient les titres italiens de *L'innocente* et du *Piacere*, tandis que les murs rouges de la deuxième salle entremêlaient l'univers symbolique du Vittoriale dannunzian à la Thésaïde d'*À rebours*.

Différentes études, parmi lesquelles nous ne citerons que la thèse de Charles Brion, soutenue en 2001¹⁵, se sont déjà attachées aux deux écrivains. Nombreux sont ceux en effet à

¹¹ Walter BENJAMIN, *Œuvres III*, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (dernière version de 1939), traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, 2000, p. 80.

¹² René DOUMIC, *Les Jeunes, études et portraits*, Paris, Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1896, p. 11.

¹³ *Ibidem*. Il est intéressant de noter que le terme « symboliste » n'est pas encore véritablement employé pour définir ce courant esthétique qui s'impose contre le naturalisme.

¹⁴ Stéphane GUÉGAN ; André GUYAUX (dir.), *Joris-Karl Huysmans. De Degas à Grünewald*, catalogue d'exposition (Paris, Musée d'Orsay, du 2 décembre 2019 au 3 mars 2020 Strasbourg, Musée d'art moderne et contemporain du 3 avril au 19 juillet 2020), Paris, Gallimard, 2019.

¹⁵ Charles BRION, *Les étapes initiatiques dans les œuvres narratives en prose de Gabriele D'Annunzio, Hugo von Hofmannsthal, Joris-Karl Huysmans et Henry James*, Atelier national de Reproduction des Thèses, 2003.

avoir développé la filiation entre le Français et l'Italien, entre le duc Jean Des Esseintes et le comte Andrea Sperelli, entre Fontenay aux roses et l'opulente Rome. La comparaison avec Gorges Rodenbach est cependant moins évidente et si les liens entre les trois « jeunes » sont évoqués dans *Le roman célibataire. D'À Rebours à Paludes*¹⁶, nous tenterons une approche différente. En questionnant le rapport entre l'art et le mysticisme, nous voulons en effet analyser et comparer leur cheminement spirituel respectif.

C'est pourquoi nous avons sélectionné six ouvrages, selon leurs qualités chronologiques, dans deux langues différentes.

Il y a d'abord le critique d'art français, l'auteur d'*À rebours*, le grand converti. Est-il vraiment nécessaire de présenter Joris-Karl Huysmans ? Né à Paris, en 1848, c'est un enfant de la seconde république, c'est « l'inexplicable amalgame d'un Parisien raffiné et d'un peintre de la Hollande »¹⁷. Charles-Marie-Georges troque ainsi son nom de baptême contre un patronyme plus fidèle à son ascendance étrangère. C'est la figure de proue du Décadentisme et pourtant, il meurt dans le secret de l'oblature en 1907. Au travers du cycle de Durtal, il raconte petit à petit la métamorphose de l'artiste décadent vers l'écrivain hagiographe : « Enfin Durtal avait été ramené à la religion par l'art. Plus que son dégoût de la vie même, l'art avait été l'irrésistible aimant qui l'avait attiré vers Dieu »¹⁸. Ces lignes extraites d'*En route* dévoilent le sentier mystique qu'emprunte le personnage huysmansien. Du satanisme à la vie monastique, du livre noir au « livre blanc »¹⁹, Durtal, à l'image de son auteur, trouve le chemin de la foi dans sa quête artistique.

C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier le premier et le troisième livres du cycle catholique. Paru en 1891, *Là-bas* exprime la crise esthétique et spirituelle de la fin du siècle. C'est la mise en abyme d'un personnage écrivain, Durtal, qui raconte par intermittence la vie

¹⁶ Jean-Pierre BERTRAND, *et alii, Le roman célibataire. D'À Rebours à Paludes*, Paris, José Corti, 1996, p. 178.

¹⁷ Cette citation est tirée de l'autobiographie de Huysmans et citée par son biographe. Voir Robert BALDICK, *The life of J.-K. Huysmans*, Oxford, Clarendon Press, 1955, rééd. *La vie de J.-K. Huysmans*, trad. de l'anglais par Marcel Thomas, Paris, éd. Denoël, 1958.

¹⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, Oeuvres complètes, t.XIII, vol.1, p. 43.

¹⁹ Lettre de J.-K. Huysmans à Arij Prins du 27 avril 1891, *Lettres inédites à Arij Prins (1885-1907)*, publiées et annotées par Louis Gillet, Genève, Droz, 1977, p. 219-220.

de Gilles de Rais. La remise en cause de la stricte distinction entre l'espace et le temps²⁰, permet à Joris-Karl Huysmans d'étudier le satanisme en palimpseste, oscillant ainsi entre le médiéval et le moderne. L'histoire, rythmée par des intermèdes gourmands, s'ouvre sur la célèbre *ekphrasis* du retable de Tauberbischofsheim, pour se terminer par la promesse d'une conversion. L'art s'enchevêtre ainsi au sacré pour relier « l'abîme » d'en bas à « l'abîme d'en haut »²¹. En effet, après avoir découvert les tréfonds du culte noir, Durtal se mettra *En route* vers Dieu. Mais la réconciliation des deux abysses, qui semble être la clef du roman, ne doit pas être comprise seulement au sens spirituel. De fait, elle incarne aussi la théorisation d'un genre nouveau, mêlant la matière et l'esprit. Il s'agit là du naturalisme spiritualiste que Durtal définit comme « un roman » qui « se diviser[ait] de lui-même en deux parts, néanmoins soudées ou plutôt confondues, comme elles le sont dans la vie, celle de l'âme, celle du corps, et [qui] s'occuper[ait] de leurs réactifs, de leurs conflits, de leur entente »²².

C'est ce qui nous conduit au deuxième objet de notre corpus : *La Cathédrale*. Ce bréviaire du symbolisme médiéval, publié en 1898, n'est ni tout à fait un roman, ni tout à fait un essai. C'est « un livre complètement illisible »²³ dans lequel la trame narrative disparaît au fil des digressions érudites et « le résultat est une énumération plus ou moins aride »²⁴. Et pour cause, l'hypotexte encyclopédique apparaît nettement dans les réflexions échangées par Durtal et l'abbé Plomb. La contamination des genres s'ancre ainsi dans la tradition du naturalisme spiritualiste. Du groupe de Médan, Huysmans garde ainsi la méthode documentaliste, mais il refuse d'incarner « le matérialisme dans la littérature »²⁵ et use du symbole comme tremplin vers le divin. La monographie se voit ainsi dotée d'une double

²⁰ Sur la notion du roman de l'intermittence, voir Julia PRZYBOS, « Un tableau peut en cacher un autre : sur 'Là-bas' de Huysmans », *Nineteenth-Century French Studies*, vol. 27, n° 3/4, 1999, p. 384–40.

²¹ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, Paris, Flammarion, 1978, p. 56. Le chapitre III est très important puisqu'il représente Durtal, perdu entre la terre et le ciel, dans la tour de saint Sulpice. Ce passage est évidemment très symbolique et dévoile la quête esthétique et spirituelle du personnage.

²² Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 36.

²³ Voir Gustave COQUIOT, *Le vrai J.-K. Huysmans*, Paris, 1912, cité par Michael ISSACHAROFF, *J.-K. Huysmans devant la critique en France (1874-1960)*, Paris, éd. Klincksieck, 1970, p. 135.

²⁴ Lettre du 28 mai 1897 de J.K. Huysmans à Auguste Prenat, citée par par Michael ISSACHAROFF, *op. cit.*, p. 136.

²⁵ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 33.

fonction : elle est à la fois utilisée comme un guide touristique chartrain et conçue comme une longue oraison hyperdulique²⁶. C'est la raison pour laquelle la majuscule du titre se fait évocation métonymique de Notre Dame de Chartres. En effet, c'est l'unique œuvre du corpus à avoir été écrite par un converti. En s'ouvrant donc sur une épigraphe latine tirée du psaume XXV, le récit ne peut que se clore par la prière que Madame Bavoil adresse à Durtal et au lecteur lui-même.

Il y a ensuite le critique musical italien, l'auteur du *Piacere*, le prince du Montenevoso. Tout comme Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio est un « phare » baudelairien. Né à Pescara, en 1863, il est très vite marqué par la philosophie nietzschéenne et se considère comme un surhomme, un guide, un *vate*. C'est la raison pour laquelle, en jouant de l'onomastique, il se compare à l'ange Gabriel qui préfigure la venue du Christ lors de l'Annonciation. Sa mère déclare ainsi dans le *Libro segreto* : « *e l'annunziò l'angelo del tuo nome, ché di nome pien d'annunzio sei tu nomato, o figliuol mio* »²⁷, prédestinant l'enfant à sa mission de prophète. Il deviendra poète, dramaturge et romancier ; il sera musicien en dilettante et cinéaste autodidacte ; il recherchera la gloire, en devenant soldat et la renommée en devenant artiste ; il sera à la fois le « barbare » des Abruzzes et le dandy parisien ; mystique incompris et guerrier reconnu. Il oscille toute sa vie entre archaïsme et modernité, recherchant le sacré dans les affres du passé. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier un roman de la période wagnérienne et une pièce écrite lors de son exil en France.

Publié pour la première fois en 1894, *Trionfo della morte* de Gabriele d'Annunzio clôt la trilogie du premier cycle des « *Romanzi della Rosa* ». L'ouvrage s'inscrit dans une double référence intertextuelle, à la fois française et italienne. Elle reprend, d'une part, le *topos* chevaleresque de la femme aimée de Jean Renart et de l'autre, l'héritage pétrarquiste, donnant ainsi à voir la fatalité du trépas. Une troisième figure d'autorité, celle de Dante,

²⁶ Huysmans déclare ainsi à Marie de Villermont dans une lettre du 31 mai 1898 : « Je veux chanter la Vierge, aider même à la rénovation du culte de Notre-Dame de Chartres. Si je réussis un peu dans cette entreprise, je serai content. Tout est là, tâcher de faire aimer la Vierge. Le reste n'est que littérature, comme dit Verlaine », *Revue des sciences humaines*, Lille. Fasc. 98-99, avril-septembre 1960, p. 299.

²⁷ « Et c'est l'ange qui porte ton nom (Gabriel) qui l'annonça, car tu portes un nom très annonciateur mon fils ». Trad. pers. tirée de Gabriele d'ANNUNZIO, *Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d'Annunzio tentato di morire [Il libro segreto]*, Milan, Mondadori, 1935, réed. Milan, Mondadori, 1977, p. 22.

dévoile la thématique ambivalente de l'amour et de la mort. Placé au centre du roman, le quatrième livre s'intitule « *La Vita Nuova* » pour révéler la relation idéale du poète avec l'âme de la femme aimée. Giorgio Aurispa correspond ainsi à l'archétype du héros dannunzian : il est jeune, noble, c'est un esthète cultivé et un amant fou. Incarnation du surhomme nietzschéen, il emportera avec lui son amante Ippolita dans la mort, suivant par là le chemin qu'avait tracé cinq ans auparavant son oncle et modèle, Demetrio. C'est donc une chute mortelle qui introduit et achève un récit dans lequel le lecteur suit les pérégrinations spatio-temporelles d'un personnage en quête. Ainsi, nous pourrions qualifier *Trionfo della morte* de roman psychologique. Conçu comme « une sorte de roman-poème symphonique »²⁸ aux accents wagnériens, l'ouvrage trouve ses fondements dans une réflexion symboliste. En effet, « *il librò s'intitolò Trionfo della Morte come l'allegoria dipinta a fresco dall'Orcagna nel Camposanto pisano [sic]* »²⁹. Le lapsus du poète, qui confond deux représentations distinctes du triomphe de la mort³⁰, évoque cependant la tradition dominicaine du *memento mori*. La réminiscence du XIV^e siècle dévoile ainsi le contraste entre la superficielle joie terrestre et la perfection spirituelle à laquelle Giorgio tend. Ancrée dans l'univers musical, l'œuvre propose donc de réfléchir, non pas sur la conversion, mais sur la mort qui rythme le roman et l'au-delà.

Le Martyre de saint Sébastien s'attachera à des problématiques analogues. En effet, l'ouvrage raconte la mort et la résurrection en Dieu. Semblablement aux autres œuvres, dont le genre romanesque est instable, ce dernier texte est une pièce de théâtre qui s'échappe des catégories classiques. Inscrite dans l'univers mystique de la Rome antique, elle reprend l'esthétique médiévale du mystère catholique pour raconter le martyre de saint Sébastien. Elle est conçue par Gabriele d'Annunzio comme une œuvre d'art totale, entremêlant les décors de Léon Bakst, la musique de Claude Debussy, la danse d'Ida Rubinstein et la chorégraphie de

²⁸ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, Milan, Treves, 1894 ; rééd., Milan, Treves, 1900 ; trad. française de George Hérelle, Paris, Éditions Stock, 1994. La citation est ici tirée des avant-propos de Claudine Brécourt-Villars de ladite édition.

²⁹ « Le livre s'intitula *Triomphe de la mort* comme la fresque allégorique d'Orcagna dans le Camposanto pisan » . Trad. pers. tirée de Gabriele d'ANNUNZIO, *Il libro segreto*, op.cit., p. 38.

³⁰ Gabriele d'Annunzio se trompe ici en confondant deux représentations du triomphe de la mort. Celle de Pise est aujourd'hui attribuée à Buffalmacco tandis que celle d'Orcagna est reproduite à Santa Croce. Millard MEISS, *Painting in Florence and Siena after the Black Death*, Princeton University Press, 1951, trad. de l'anglais par Georges Didi-Huberman, *La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire*, Paris, Hazan, 2013.

Michel Fokine pour tenter d'établir « *La tragedia nuova e mediterranea* ». Le dramaturge italien tente ainsi de rénover le festival de Bayreuth et de créer, aux Invalides, le Théâtre des fêtes³¹. C'est la raison pour laquelle il écrit en français, devenant alors le « Florentin en exil qui bégaye en langue d'oïl »³². Cependant, ce projet imaginé aux côtés de Mariano Fortuny ne verra jamais le jour et la pièce, jouée une première fois au théâtre du Châtelet le 21 mai 1911, en demeure le seul vestige. Encore une fois, c'est une image de la Renaissance florentine qui donne au poète la puissance de la création, puisqu'il déclare avoir « dessiné [le saint Sébastien] en ayant sous les yeux cette plaquette d'Antonio del Pollaiuolo³³, où un svelte centaure domine du poitrail les archers à deux pieds »³⁴. Le choix d'une telle source iconographique n'est pas innocent. En effet, la représentation du martyr se charge au XIX^e siècle d'une forte connotation érotique que Gabriele d'Annunzio retranscrit dans sa pièce, entremêlant l'hédonisme au christianisme. La figure ambivalente du saint, oscillant entre le dionysiaque et le christique, reçoit un accueil mitigé du public parisien. Néanmoins, si la pièce est scandaleuse, elle n'est pas blasphématoire. Au contraire, elle témoigne d'une certaine curiosité religieuse que l'on retrouve dans la volonté de concevoir « avec l'imagination d'un maître verrier, en suivant instinctivement les procédés de la croyance populaire »³⁵.

Enfin, il nous faut parler de Georges Rodenbach. Critique d'art, poète, romancier, journaliste et nouvelliste, il incarne différentes facettes du Symbolisme belge. S'il est considéré comme un épigone de la littérature fin de Siècle, il contribue néanmoins à tisser des liens entre la France et la Belgique tout en participant aux réflexions sur les transformations

³¹ Paola SORGE, *Musica e musicisti nell'opera di Gabriele D'Annunzio*, Lanciano, éd. Carabba, coll. « Universale Carabba », 2018, p. 87-99.

³² Gabriele d'ANNUNZIO, Claude DEBUSSY, *Le Martyre de saint Sébastien, mystere composé en rythme français*, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1911, p. 6.

³³ Il s'agit d'une huile sur panneau de bois, peinte en 1475 par Antonio et Piero Pollaiuolo, *Il martirio di San Sebastiano*, conservée aujourd'hui à la National Gallery. Gabriele d'Annunzio en avait sans doute une reproduction.

³⁴ *Idem*, p. VII.

³⁵ C'est ce que déclare Gabriele d'Annunzio dans une interview au *Corriere della Sera*, le 3 mai 1911, cité par Carlo SANTOLI, *Le théâtre français de Gabriele d'Annunzio et l'art décoratif de Léon Bakst : la mise en scène du Martyre de saint Sébastien, de La Pisanelle et de Phèdre à travers Cabiria*, Paris, PUPS, 2009, p. 25. Il évoque cette même idée dans la dédicace qu'il fait à Maurice Barrès.

littéraires. Après avoir participé à l'écriture de la revue *La Jeune Belgique* et publié de nombreux recueils de poésie, il s'installe à Paris en 1888 où il mourra, le jour de Noël, dix ans plus tard. Comme Joris-Karl Huysmans et Gabriele d'Annunzio, Georges Rodenbach est sensible à l'enseignement de Joséphin Péladan. Il fréquente assidûment le salon rosicrucien de la galerie de Paul Durand-Ruel et côtoie de nombreux artistes symbolistes. Malgré sa « littérature de cave fraîche »³⁶ il réussit toutefois à réinventer le genre romanesque, « à déjouer la toute puissance des modèles naturalistes et psychologiques »³⁷. Pour cela, il exalte son pays natal et transforme peu à peu la topographie belge en une entité mystérieuse qui contamine ses récits.

Paru en 1891, le recueil de poésie *Le Règne du silence*³⁸ retranscrit les déambulations solitaires du narrateur. Ce parcours phénoménologique commence par évoquer « La vie des Chambres » pour terminer dans le « Silence ». Cette promenade oppressante s'organise en sept sections, dont la prosodie maniérée du recueil se manifeste par l'usage exclusif de l'alexandrin. La personnification des espaces restitue l'angoisse du poète et confronte le lecteur à une « vie stagnante » et à « son décor suranné »³⁹. La « sorcellerie évocatoire » de Bruges se construit en effet grâce au réalisme magique qui émane des canaux, des cygnes, du béguinage et des clochers. Ces correspondances entre le matériel et le spirituel sont largement inspirées par Charles Baudelaire et donnent toute sa consistance à cette topographie vivante. Le mystère devient palpable, la prose de fait litanie et la longue rêverie se clôt finalement sur cette exclamation affligée : « j'ai sommeil de mourir ! »⁴⁰.

Cette « agonie de ville » annonce le « récit-photo »⁴¹ de *Bruges-la-Morte* qui, contrairement au recueil, paraît directement dans un quotidien à grand tirage, sous la forme d'un feuilleton non illustré du 4 au 14 février 1892 avant d'être publié par Flammarion, avec

³⁶ Jules RENARD, *Journal, 1887-1910*, Paris, Éd. Bernouard, 1925-1927. Voir la mention de Rodenbach le 30 mai 1894.

³⁷ Voir à ce sujet la « Présentation » de Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski dans Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, Paris, Flammarion, 1892 ; réed. Paris, Garnier-Flammarion, 1998.

³⁸ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891.

³⁹ René DOUMIC, *op. cit.*, p. 208.

⁴⁰ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Épilogue », *op. cit.*, p. 238.

⁴¹ C'est Daniel Grojnowski dans la « Présentation » de notre édition qui définit le roman de cette manière et nous tenterons d'affiner cette définition au cours de notre travail.

trente-cinq photographies et deux chapitres supplémentaires⁴², au cours de la même année. L'œuvre se définit donc d'abord comme une nouvelle avant de devenir le « récit-photo » innovant que l'on connaît aujourd'hui. En passant des presses du *Figaro* à celles de Flammarion, *Bruges-la-Morte* gagne ainsi la mention de « roman » qui s'inscrit en grosses lettres sur sa couverture. Si on ne sait toujours pas aujourd'hui qui de l'auteur ou de l'éditeur choisit l'emplacement des clichés, il semble pourtant évident que les images n'ont pas été prises pour illustrer le texte mais pour dialoguer avec lui⁴³. D'emblée, le titre joue de la logique photographique grâce aux tirets et aux majuscules de « Bruges-la-Morte » qui donnent à voir la ville réelle en négatif⁴⁴ et se poursuit grâce aux nuances monotones des descriptions. En effet, Hugues Viane, le veuf solitaire, entraîne le lecteur dans les rues brugeoises où il vagabonde depuis la mort de sa femme. Le récit débute lorsqu'il rencontre le double de la morte et commence une liaison avec son contretype. Cette étrange *nekuia* résonne avec le principe de « la chambre claire » de Roland Barthes, puisqu'elle nous permet de vivre « une micro-expérience de la mort »⁴⁵. Le lecteur doit donc sentir « l'ombre des hautes tours allongée sur le texte »⁴⁶, saisir les correspondances du récit symboliste avec les prises de vue urbaines et ainsi déchiffrer l'écriture hiéroglyphique de ce long poème en prose. Si le « récit-photo » est un dispositif en tension -qui met en relation une prose élitiste avec un média trivial- *Bruges-la-Morte* s'attache pourtant à la notion du spectre⁴⁷ pour dévoiler davantage l'errance psychique et physique du personnage.

⁴² Les chapitres ajoutés, le VI et le XI permettent de ralentir le drame. Grâce à ces deux intermèdes, Georges Rodenbach peut renforcer les développements sur le « double » et la « ville ». Voir à ce sujet la « Présentation » de Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski dans l'édition étudiée.

⁴³ Les photographies ne sont pas des illustrations. Elles sont constituées des « vues touristiques » des maisons Lévy et Neurdein et ne comportent aucune indication sur les lieux photographiés. Elles sont toutes situées en page de droite, en « belle page », et le verso est laissé blanc. Elles résonnent avec le texte et l'avertissement ajouté par Georges Rodenbach est très clair à ce sujet : « les décors collaborent aux péripéties ».

⁴⁴ Sylvie TAUSSIG, « Où est la morte Bruges ? Sur le roman de Georges Rodenbach », *Les Dossiers du Grihl*, n°8, mai 2014.

⁴⁵ Roland BARTHES, « La Chambre Claire, Note sur la Photographie », *Cahiers du cinéma*, Paris, Gallimard, 1980, p. 799.

⁴⁶ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 50.

⁴⁷ Marie-Jeanne ZENETTI, « Spectres photographiques : quand la photographie hante la littérature », *Conserveries mémorielles*, n°18, 6 juin 2016.

Dans les six ouvrages choisis, l'art devient donc le signe réel d'une spiritualité cachée. Symbole de ce qui ne peut pas se représenter, matérialisation d'une herméneutique sacrée, il conduit Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach sur le chemin du mysticisme. Le premier choisit « les pieds de la croix »⁴⁸, traçant ainsi une route vers la foi⁴⁹ grâce à sa conversion esthétique et spirituelle. Le second demeure avec la « bouche du pistolet » pointée sur ses personnages, qui oscillent, comme leur auteur, entre espérance et fatalité. Le troisième fige ses personnages dans l'univers ésotérique et occulte d'une ville morte grâce au procédé mécanique de la photographie. Il nous faudra alors étudier la genèse des œuvres de notre corpus et le processus de création de chacune d'elles. Comment fonctionne l'intermittence esthétique de *Là-bas* ? En quoi *Trionfo della morte* résonne comme un *leitmotiv* wagnérien ? En quoi le roman de *La Cathédrale* peut-il se définir comme un livre de pierre ? Pourquoi le dramaturge italien s'apparente-t-il au maître verrier, dans *Le Martyre de saint Sébastien* ? Comment *Le Règne du silence* témoigne-t-il de l'urgence créatrice des artistes symbolistes ? Pourquoi le « récit-photo » de *Bruges-la-Morte* s'apparente-t-il aux nouvelles fantastiques ? Il nous faut donc comprendre comment la quête esthétique et spirituelle de la fin de siècle s'incarne dans les textes étudiés.

Après avoir présenté notre corpus, il nous semble nécessaire de préciser les termes du sujet. Par « l'art », nous entendons ainsi « Beaux-Arts », c'est-à-dire l'ensemble des disciplines artistiques qui ont pour objet la représentation du beau. En reprenant la classification hégélienne⁵⁰, nous réfléchissons sur la place de la peinture et de la poésie dans

⁴⁸ Nous faisons ici référence à la préface d' *À rebours* écrite en 1903 : « Dans ce tohu-bohu, un seul écrivain vit clair, Barbey d'Aurevilly, qui ne me connaissait nullement, d'ailleurs. Dans un article du Constitutionnel portant la date du 28 juillet 1884, et qui a été recueilli dans son volume *Le Roman Contemporain* paru en 1902, il écrivit : *Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. C'est fait* ». Joris-Karl HUYSMANS, *À rebours*, Paris, 1884 ; réed. Gallimard, coll. Folio Classique, 1977.

⁴⁹ « C'est Huysmans qui a fait de ce monastère [de la rue Monsieur] un lieu de mode. Il installe cette chapelle dans la géographie de la conversion de Durtal et dans celle des convertis de la fin du XIX^e et du début XX^e siècle. Cette émotion, ressentie là par son héros lors de la grand-messe, devient symbolique de plus d'un retour à Dieu ». Cité par Frédéric Gugelot, *La conversion des intellectuels au catholicisme en France, 1885-1935*, CNRS éditions, Paris, 1998, p. 56-57.

⁵⁰ Voir Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, *Esthétique*, 1818-1829, réed. Paris, Hachette, coll. « Les classiques de la philosophie », Paris, 1997, T. 2, p. 23 : « Ces cinq arts forment le système déterminé et organisé des arts réels. En dehors d'eux, il existe, sans doute, encore d'autres arts, l'art des jardins, etc. Mais nous ne pourrions en parler que d'une manière occasionnelle ».

Là-bas, sur la fonction de la musique dans *Trionfo della morte* et dans *Le Règne du silence*, sur le rôle de l'architecture et de la sculpture dans *La Cathédrale*, sur celui de la photographie et de la gravure dans *Bruges-la-Morte*. Avec *Le Martyre de saint Sébastien*, nous ouvrirons la notion aux « arts de la scène », comme la danse et le théâtre, considérés comme le sixième art au XX^e siècle. La création artistique en effet, n'est pas seulement une matière matérialisée par un esprit, c'est un corps vivant qui communique à ses interlocuteurs une vérité supérieure.

D'autre part, le choix du terme « mysticisme » semble plus convaincant et plus adapté que celui de « religion » dans notre approche. Certes, il s'agit d'un néologisme mais la notion, en évoquant l'attitude face au mystérieux, nous intéresse davantage que le vocable « mystique » qui définit plus largement les pratiques du mysticisme. Selon le Petit Robert, il s'agit de « l'ensemble des croyances et des pratiques se donnant pour objet une union intime de l'homme et du principe de l'être ». Alors que l'aporie du sacré est manifeste dans un siècle marqué par le positivisme, les mots de Victor Charbonnel justifient l'attrait du surnaturel : « Il n'y a plus de religion, comme chacun sait. Or, quand il n'y a plus de religion, le mysticisme court les rues »⁵¹. C'est la raison pour laquelle Joris-Karl Huysmans qualifie le cycle de Durtal de « volumes mystiques » dans la préface d'*À rebours*⁵², que Gabriele d'Annunzio suggère la quête du mystère dans les dédicaces des deux œuvres du corpus et que Georges Rodenbach « s'inspire [...] des manifestations extérieures de la religion »⁵³ pour construire la ville magique où se perdent ses personnages. L'intérêt de ce terme réside en outre dans sa capacité à pouvoir évoquer les différentes formes de retour au sacré. En effet, le mysticisme est polymorphe : c'est le satanisme évoqué dans *Là-bas* et le spiritisme du *Trionfo della morte* ; c'est le catholicisme médiéval de *La Cathédrale* et le béguinisme de *Bruges-la-Morte* ; c'est le christianisme antique du *Martyre de saint Sébastien* et l'occultisme du *Règne du silence*.

⁵¹ Victor Charbonnel, *Les Mystiques dans la littérature présente*, Première partie, Mercure de France, Paris, 1897, p. 5.

⁵² Joris-Karl HUYSMANS, *À rebours*, op. cit., 1977. p. 64.

⁵³ Walter M. GERSHUNY, « La Spiritualité et la ville : La Flandre mystique de Georges Rodenbach », *Studia Neophilologica* 55, p. 187-192, 1983, p. 190.

*

De la même manière, l'art s'incarne dans différentes disciplines. Dans un premier temps, il faudra s'attarder à ce qui apparaît comme le plus évident dans notre corpus : la production d'images. *Là-bas* et le *Martyre de saint Sébastien* se construisent d'abord grâce à l'*ekphrasis*⁵⁴ ; la peinture hante ensuite *Trionfo della Morte*, *La Cathédrale* et *Le Règne du silence* sous forme de l'hypotypose ; la photographie permet enfin à Georges Rodenbach d'inventer un nouveau genre : le « récit-photo ». L'image, comme moyen d'expression synchronique, se fait donc tremplin de la création. C'est la raison pour laquelle, dans son *De pictura*⁵⁵, Leon Battista Alberti définit la peinture⁵⁶ comme une histoire, comme une « *historia* », car il s'agit bien, pour le spectateur, de déchiffrer la scène qui se joue dans l'espace fictif du tableau. « *Amplissimum pictoris opus historia est* », l'œuvre majeure du peintre, c'est l'histoire. Aussi n'est-il pas dénué de sens que l'écriture et la peinture, que l'écriture et la photographie, se rejoignent dans la narration. Dans notre corpus, ces deux arts se teintent de mysticisme. En effet, les œuvres matrices, qui conduisent Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach à l'écriture, sont empreintes d'un caractère religieux qui transparaît, parfois comme une imitation, parfois comme un miroir déformant, dans les textes symbolistes.

Ensuite, nous tenterons de démêler l'influence de la Bible, des évangiles apocryphes et des récits mythologiques dans notre corpus par le biais de la peinture préraphaélite. En effet, nos trois auteurs sont européens et la majorité de leurs références s'attache aux traditions judéo-chrétienne et latine⁵⁷. Cependant, leur approche semble filtrée par l'idéal imagée fixé par la peinture préraphaélite dans laquelle la figure féminine occupe une place importante. Ainsi, les femmes de notre corpus deviennent des œuvres d'art, des projections

⁵⁴ On se rappelle l'ouverture du roman de *Là-bas* sur le triptyque de Matthias Grünewald et l'idée du *Martyre de saint Sébastien* qui provient d'une toile éponyme de Piero del Pollaiuolo.

⁵⁵ Leon Battista ALBERTI, *De la peinture, De Pictura*, Florence, 1435, trad. du latin par Jean-Louis Schefer, Paris, Macula, 1992, p. 153.

⁵⁶ La peinture inspire la photographie, c'est la raison pour laquelle nous l'évoquons ici. En effet, le principe de « camera oscura » précède le procédé mécanique de fixation de l'image.

⁵⁷ Il est évident que nos trois auteurs puisent aussi dans d'autres traditions spirituelles. Cependant, si nous les évoquons, ce sera de manière superficielle car nous n'aurons pas le temps de nous y attarder.

masculines permettant d'exposer l'imaginaire fin de siècle. Comme les peintres préraphaélites, Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach incarnent en effet cette curiosité spirituelle qui définit les auteurs symbolistes. Impalpable, la figure féminine devient alors l'objet de réflexions mystiques. Ainsi, l'intertextualité de notre corpus avec les textes bibliques et mythologiques est foisonnante et les citations directes, tronquées, exactes et approximatives sont nombreuses. Cependant, l'intertextualité est aussi interne à notre corpus. Nos trois auteurs se lisent et s'influencent mutuellement. S'il est de notoriété publique que le Huysmans d'*À rebours* est un modèle pour d'Annunzio, il est moins fréquemment établi que les romans de la conversion aient pu, eux-aussi, intéressés le dramaturge italien alors même que *La Cathédrale* nous semble être un modèle pour *Le Martyre de saint Sébastien*⁵⁸. De la même manière, Rodenbach a lu *Il Piacere*, tandis que d'Annunzio est influencé par *Bruges-la-Morte* dans *Trionfo della Morte*.

Aux termes de ce parcours, il conviendra d'analyser la place de la musique dans nos six objets d'étude. La lecture est le premier point commun de l'écriture et de la musique : dans les deux cas, c'est la connaissance, celle de l'alphabet et celle du solfège, qui permet de lire le livre et la partition. Cependant, l'apprentissage de ces compétences dépend de la sensation. En effet, c'est le regard qui autorise le décodage du texte et le toucher qui permet de déchiffrer le morceau. Cette caractéristique diachronique légitime donc les différentes interprétations puisque chaque lecture est une expérience en soi. Aussi, l'écoute est-elle la deuxième ressemblance des deux arts. Toutes les deux résonnent dans l'esprit du lecteur : l'une par la langue, l'autre par l'émotion. Dès lors, la grande différence qui sépare ces deux disciplines, s'explique simplement par les catégories linguistiques de Ferdinand Saussure. À rebours du mot, l'aspect matériel de la note ne renvoie pas à un concept défini. Dépourvue de signifié, la musique s'attache davantage à l'imagination pour communiquer des sensations⁵⁹ : comme la peinture, elle participe donc au caractère transcendant de l'écriture symboliste. Par

⁵⁸ Dans sa dédicace à Maurice Barrès, Gabriele d'Annunzio évoque ainsi entre guillemets « l'âne qui joue de la vièle » dont parle Huysmans au chapitre XIII de *La Cathédrale*, qui, selon Michael Issacharoff, eut un succès foudroyant au début du siècle. Michael ISSACHAROFF, *op. cit.*, p. 13-20.

⁵⁹ Voir à ce sujet Jean-Paul SARTRE, *Qu'est-ce que la littérature ?*, Paris, Gallimard, coll. « Collection Blanche », 1948 ; rééd. Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 1991 : « Les notes, les couleurs, les sons ne sont pas des signes, elles ne renvoient à rien qui leur soit extérieur », p. 14.

son immatrialit, elle dvoile le mysticisme textuel de Joris-Karl Huysmans, de Gabriele d'Annunzio et de Georges Rodenbach.

*

Nous avons vu que, le point d'origine duquel nous devons partir, c'est la philosophie de l'esthtique, car il nous faut analyser, dans le texte symboliste, le processus transcendantal de l'uvre d'art, qu'elle soit picturale, musicale ou mystique. Et de fait, cela pose problme car il y a une vritable rivalit entre la nature synchronique de la peinture et la diachronie de la narration, entre l'intangibilit musicale et la rationalit du discours, entre le caractre spirituel du signifi et l'aspect matriel du signifiant. Comment donc « suggrer »⁶⁰ la qute mystique dans l'espace esthtique ? Comment l'art devient-il ancillaire du mysticisme ? Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach sont semblables, sur bien des points, au chevalier de Albrecht Drer qui tente de rejoindre la Jrusalem cleste⁶¹. En effet, dans l'acception traditionnelle, le cavalier est l'allgorie de celui qui croit, l'image du Chrtien, vainqueur de ses deux grands ennemis, la Mort et le Diable. Cependant, pour les affronter les auteurs symbolistes n'ont pour armure que les mots, les couleurs et les notes. La Foi est donc le but absolu de ce voyage et pour y parvenir, nous voguerons au gr des correspondances baudelairiennes.

⁶⁰ Rponse de Mallarm  l'enqute de Jules Huret mene pour l'Echo de Paris en 1891.

⁶¹ Voir le frontispice de cette tude.

I. L'image comme reflet du processus d'écriture

Ut pictura poiesis, comme la peinture, la poésie. Le texte et l'image sont deux disciplines qui se complètent et s'explicitent mutuellement. Ainsi, la lecture se dédouble : elle est visible et lisible, synchronique et diachronique, immédiate et temporelle. Dès lors, si « la peinture est une poésie muette », la poésie devient « une peinture parlante »⁶². N'est-ce pas là ce que tentent de faire les trois écrivains symbolistes ? En s'attachant à une image pour construire leurs ouvrages, ils trahissent véritablement l'idée des correspondances baudelairiennes. On parlera donc de transposition. En effet, l'image prend d'abord le sens grec de *εἶδωλον*, car elle montre ce qui n'est pas, ou plutôt, ce qui est absent. Par sa synchronie, elle révèle le sens caché du texte. L'image prend ensuite le sens d'*εἰκόν*, devenant une reproduction fidèle : elle se fait à la fois hypotypose chez Gabriele d'Annunzio, *ekphrasis* chez Joris-Karl Huysmans et reproductions chez Georges Rodenbach. Enfin, l'image devient *φάντασμα* pour dévoiler la subjectivité de la représentation. Les images, inscrites dans un contexte particulier, déteignent dans l'écriture symboliste pour révéler l'héritage de la création.

1. Entre synchronie et diachronie

L'image joue un rôle crucial dans notre corpus. Par son caractère synchronique, elle donne à voir au-delà de la diachronie du texte. En effet, nous reprendrons ici l'étymologie latine d'« illustration » qui est l'« action d'éclairer, de rendre brillant ». C'est cette fonction épiphanique de l'image que nous retiendrons donc d'abord. Pour cela, nous distinguerons l'*imago* de l'*imaginatio*. Le premier sens évoque la responsabilité du lecteur à reconnaître les

⁶² PLUTARQUE, *De gloria Atheniensium*, édition critique et commentée par Jean-Claude Thiolier, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1985, III, p. 346-347.

formes, à identifier les personnages et à comprendre les similitudes entre le texte et sa reproduction plastique. Le second sens, en revanche, nous parle de l'interprétation que permet l'image. Les mots de Guiard des Moulins prennent ainsi tout leur sens : « *Epyphanie vault autant comme illustrations, c'est enluminement ou apparitions* »⁶³. C'est pourquoi les images dialoguent avec le poème pour en révéler le sens caché.

1. 1. Le retable de Tauberbischofsheim de Matthias Grünewald

Pour *Là-bas*, cela semble évident. En commençant le récit par un débat esthétique, Joris-Karl Huysmans présente l'idéal durtalien d'un naturalisme spiritualiste dans la contemplation du retable de Tauberbischofsheim⁶⁴ :

La révélation de ce naturalisme, Durtal l'avait eue, l'an passé, alors qu'il était moins qu'aujourd'hui pourtant excédé par l'ignominieux spectacle de cette fin de siècle. C'était en Allemagne, devant une crucifixion de Mathaeus Grünewald.⁶⁵

La célèbre *ekphrasis* de la Crucifixion se fait alors matrice créatrice de l'esthétique huysmansienne. Par la matérialité du corps crucifié, le peintre allemand dévoile la transfiguration christique. Cependant, la fonction épiphanique du retable réside dans l'imagination du spectateur qui décèle l'espérance de la Résurrection, derrière la souffrance de la Passion : la douleur deviendra extase, la laideur se fera beauté et la tristesse se changera en grande joie. En effet, la résurrection, c'est l'action de se relever, de renaître. En cela le mystère dannunzian est très proche des thématiques de Matthias Grünewald car la pièce donne à voir la renaissance de saint Sébastien dans le Royaume des Cieux. De même, l'écriture huysmansienne meurt et renaît dans *Là-bas*. En tournant le dos au naturalisme, le dandy converti enterre le genre romanesque d'Émile Zola pour mieux réaliser son idéal. Dans la peinture allemande, c'est le *Portement de croix*⁶⁶, situé au dos du retable, qui révèle la

⁶³ Citation tirée de Guiard des Moulins, *Bible historique*, ca. 1310-1315, cote Français 155.

⁶⁴ Voir Annexe 1.

⁶⁵ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 37.

⁶⁶ Voir Annexe 1².

puissance symbolique du peintre. En effet, l'analyse structurale du tableau définit le point central juste au-dessus des yeux du Christ suppliant. Ce regard, semblable à celui jeté au Ciel lorsqu'il s'écrit « *Eloi, Eloi, lama sabactani ?* », pourrait donc définir la présence du Père dans la toile. De la même manière, l'inscription gravée sur l'entablement dévoile le sacrifice du Dieu fait homme : « ER·IST·UMB·UNSER·SUND·WILLEN·GESCLAGEN », « Il a été battu pour nos péchés »⁶⁷. Et c'est bien la laideur du péché de l'homme que porte sur lui le Fils crucifié :

Ce Christ au tétanos n'était pas le Christ des riches, [...] c'était [...] le Christ des premiers siècles de l'Eglise, le Christ vulgaire, laid, parce qu'il assumait toute la somme des péchés et qu'il revêtit, par humilité, les formes les plus abjectes.⁶⁸

En représentant la souffrance christique par les ravages de l'ergotisme, le peintre s'inscrit ainsi à rebours de l'académisme dans la tradition de l'*imitatio christi*. De la même manière, Durtal souhaite « garder la véracité du document, la précision du détail » tout en étant « puisatier d'âme »⁶⁹ pour rechercher une modalité de représentation qui soit la manifestation effective de l'esprit⁷⁰. Pour cela, le double de l'auteur se tourne vers le passé qui semble être une source d'inspiration plus propice que « l'ignominieux spectacle de cette fin de siècle ». *Là-bas*, c'est donc la quête d'un ailleurs médiéval qui anime l'écriture romanesque pour s'éloigner du naturalisme. Cependant, la transposition littéraire de la peinture de Matthias Grünewald est un projet mort-né, car contrairement au peintre, Durtal fait face aux contraintes temporelles de la littérature. Dans son article « Un tableau peut en cacher un autre : sur *Là-bas* de Huysmans »⁷¹, Julia Przybos dévoile ainsi l'aveuglement du narrateur qui éclaire, paradoxalement, la démarche poétique de Joris-Karl Huysmans. En effet, une autre image fait office d'*εἰδωλον*. Il s'agit du *Saint-Jérôme* de Joachim Patinier⁷², que Durtal est incapable d'identifier. Pourtant, ce tableau apparaît à plusieurs reprises dans le roman, comme pour rappeler au lecteur attentif, qu'il est le véritable modèle de l'écriture :

⁶⁷ Il s'agit d'une citation extraite du quatrième « Chant du Serviteur » du Livre d'Isaïe. Voir Isaïe, 53, 5.

⁶⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 38.

⁶⁹ *Id.*, p. 36.

⁷⁰ Marina BERNARDI, « Figurations du Christ : religion et esthétique chez Huysmans », *Bull.* n° 90, 1997, p. 1-19.

⁷¹ Julia PRZYBOS, *op. cit.*

⁷² Voir Annexe 2.

comme le peintre, Joris-Karl Huysmans remet ainsi en cause le cadre spatio-temporel. Si le premier utilise la route pour marquer la continuité spatiale et raconter le pèlerinage du père de l'Église, le second fragmente son récit pour donner à entendre l'intermittence qui relie le Moyen-Âge et le XIX^e siècle. L'image devient donc diachronique et le roman synchronique.

1. 2. *Le couronnement de la Vierge de Beato Angelico*

Dans *La Cathédrale*, c'est avec *Le couronnement de la Vierge*⁷³ de Beato Angelico, que Joris-Karl Huysmans délivre à son lecteur une clef d'interprétation du roman. L'artiste, qui n'était pas encore béatifié, est nommé à six reprises dans le récit pour exprimer la nouvelle esthétique de Durtal. Au-delà du naturalisme spiritualiste, le personnage souhaite ainsi imiter le saint franciscain pour faire une « peinture du Saint-Esprit, blutée au travers d'un tamis épuré d'art »⁷⁴. C'est la raison pour laquelle l'article est conçu comme une sorte de récit enchâssé dans l'univers encyclopédique de *La Cathédrale*. *L'ekphrasis* endosse alors une dimension sacrée et l'exégèse picturale devient signifiante, de la même manière que le retable de Matthias Grünewald dans *Là-bas*. Ainsi, le tableau italien se fait microcosme de l'écriture romanesque. En effet, la métaphore filée de l'arbre de Jessé, réveille le souvenir des premières pages dans lesquelles Durtal compare la cathédrale de Chartres à un « étrange bois », une « bizarre forêt » « dont les cimes se perd[ent] dans l'ombre »⁷⁵. De la même manière, le sujet du tableau n'est pas pris au hasard et *Le couronnement de la Vierge* résonne avec la conception hyperdulique du roman. Joris-Karl Huysmans souhaite ainsi « chanter la Vierge, aider même à la rénovation du culte de Notre-Dame de Chartres »⁷⁶. Cette oraison à la figure mariale révèle ainsi le sens de la majuscule du titre qui devient l'allégorie de la Vierge elle-même. C'est la raison pour laquelle il tente d'imiter l'Angelico dans la création artistique. Comme le peintre italien, il souhaite que l'œuvre reflète l'âme monastique de son

⁷³ Voir Annexe 4.

⁷⁴ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, Paris, éd. Tresse & Stock, 1898 ; rééd. Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2017, p. 219

⁷⁵ *Id.*, p. 46-48.

⁷⁶ *Lettre du 31 mai à Marie de Villermont*, citée par Michael ISSACHAROFF, *op. cit.*, p. 136.

auteur. Cependant, ses doutes l'éloignent de la sainteté, tout en lui interdisant l'idéal qu'il souhaite atteindre sans son art. En effet, *La Cathédrale* est bien loin de la « spiritualisation de la matière » à laquelle il aspire. C'est pourquoi, Durtal interroge dans son article, la polysémie symbolique qu'il finit par considérer avec ironie, si bien que le chapitre VII se termine sur ces mots : « il y a là surtout affaire d'harmonie et de goût et peu ou pas de symboles »⁷⁷.

1. 3. *Le Triomphe de la mort de Buonamico Buffalmacco*

Au contraire, dans le roman dannunzian, le lien entre l'image et le texte ne révèle pas le processus de l'écriture, mais revêt plutôt une fonction proleptique. En effet *Trionfo della morte* rappelle l'iconographie médiévale du cycle des *Novissima*, qui selon l'eschatologie chrétienne, sont ce vers quoi se tourne l'homme à la fin de sa vie : la Mort, le Jugement, l'Enfer et le Paradis. Dans son *Libro segreto*, Gabriele d'Annunzio déclare ainsi :

Il librò s'intitolò *Trionfo della Morte* come l'allegoria dipinta a fresco dall'Orcagna nel Camposanto pisano [sic]⁷⁸.

Cette affirmation est capitale pour interpréter le dessein romanesque de Gabriele d'Annunzio. Tout d'abord, la comparaison incite à penser que l'œuvre est conçue comme une *allegoria*. À la différence du symbole, qui interprète la nature de manière immédiate, l'allégorie représente donc une notion particulière, qui serait ici, celle de la mort. La contemplation de la fresque se fait ainsi matrice de l'écriture, mais l'auteur en déforme le sens initial pour s'attacher à la philosophie nietzschéenne. Le roman renonce en effet à l'humilité naturelle du *memento mori*, pour dévoiler un personnage qui triomphe de la Mort en se tuant lui-même. En dédoublant la fonction de la préposition « *della* », « de », on peut ainsi comprendre la transformation du syntagme : dans l'acceptation courante, on peut parler du génitif subjectif -il s'agit du triomphe que la mort connaît- mais on peut entendre aussi un sens subsidiaire,

⁷⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 235.

⁷⁸ « Le livre s'intitula *Triomphe de la mort* comme la fresque allégorique d'Orcagna dans le Camposanto pisan ». Trad. pers. tirée de Gabriele d'ANNUNZIO, *Il libro segreto*, op.cit., p. 38. Voir Annexe 3¹.

utilisé ici par Gabriele d'Annunzio, avec le génitif objectif qui parle du « triomphe que l'on a sur la mort ». Dès lors, « la mort » n'est plus liée à la fatalité, mais à la décision personnelle du personnage. Le détournement du discours théologique de la fresque se révèle alors dans l'amalgame de deux représentations. En effet, le poète italien confond les interprétations florentines et pisanes, attribuant au peintre de Santa Croce les fresques de Buffalmacco. En s'inspirant d'un *topos* religieux, le titre du roman s'inscrit pourtant dans la tradition morale du discours sur la mort. Aussi, la fonction de l'*εἰδωλον* n'est plus celle que l'on trouvait chez Joris-Karl Huysmans. En effet, l'image demeure fixe, mais elle dévoile là aussi ce qui est absent, par sa fonction prophétique.

1. 4. *Le Martyre de saint Sébastien* des frères Pollaiolo

Le Martyre de saint Sébastien est imaginé grâce à une reproduction d'Antonio Pollaiolo⁷⁹ qui inspire le poète. L'iconographie du saint en extase est un *topos* dans l'histoire de la peinture, si bien qu'il porte même le nom de sagittation. De Benozzo Gozzoli à Andrea Mantegna, du Perugin à Guido Reni, le saint est criblé de flèche et lève son visage vers le ciel, sans signe de douleur, dans une attitude contemplative. Cette incohérence de la violence et de l'ataraxie, de la souffrance et de la joie intéresse particulièrement la génération décadente qui transforme le Saint en icône érotique. On le voit par exemple avec l'autoportrait, dit du *saint Sébastien*, de Jean Reutlinger qui se représente presque nu au milieu des bois et renverse la tête dans un mouvement sensuel⁸⁰. Comme ses contemporains, Gabriele d'Annunzio joue de l'ambivalence iconographique : son personnage est à la fois chrétien et païen, homme et femme, antique et moderne. Dans le tableau d'Antonio et de Piero del Pollaiolo, le poète italien voit ainsi la beauté de l'Adonis et le sacrifice christique. Il réactive ainsi la symbolique de la figure androgyne pour créer l'univers mystique et moderne de la pièce parisienne. En choisissant Ida Rubinstein dans le rôle principal, l'artiste décadent

⁷⁹ Voir Annexe 5.

⁸⁰ L'œuvre est contemporaine à celle de Gabriele d'Annunzio, puisqu'elle est publiée en 1911. À ce sujet voir Richard A. KAYE, « Determined Raptures : St. Sebastian and the Victorian Discourse of Decadence » , *Victorian Literature and Culture*, 1999, vol. 27, n°1 (1999), Cambridge University Press, p. 269-303.

souhaite ainsi retrouver la beauté physique du Sébastien peint, tout en inscrivant son œuvre dans l'esthétique scandaleuse du début du siècle. Par ailleurs, dans son tableau, le point de fuite est étonnamment haut, si bien que les archers sont vus en contre-plongée pour que le regard du spectateur reflète celui du martyr. De la même manière, Gabriele d'Annunzio construit sa pièce comme une psyché dans laquelle l'acteur et le spectateur se superposent : le décor de la deuxième mansion est conçu comme un « miroir concave », tandis que celui de la troisième mansion représente l'œil de l'auditoire. En effet, « l'œil du ciel », « l'ouverture circulaire » que présente la didascalie transpose le regard du spectateur dans l'espace scénique.

1. 5. *Ophélie* d'Auguste Préault

Comme Gabriele d'Annunzio dans *Le Martyre de saint Sébastien*, Georges Rodenbach reprend les principes artistiques pour construire son recueil. Il s'inspire ainsi non pas d'une peinture, mais d'un bas relief qui imite un tableau : l'Ophélie d'Auguste Préault, réalisé en 1842 et fondue en 1876⁸¹. Allongée dans un ruisseau, une jeune femme regarde le ciel avec des yeux écarquillés. Tout son corps se tend et se crispe. Les plis de sa robe se confondent à l'onde de l'eau. Comme elle, le lecteur s'enlise peu à peu dans le long poème *Le Règne du silence*. « La vie des chambres », qui introduisent le recueil, sont d'ailleurs comparées à la jeune noyée et « leur rêve d'Ophélie, au miroir d'eau dormante »⁸² annonce le « Silence » de la dernière section, dans lequel le sommeil se mêle à la mort lorsque « la nuit vient »⁸³. C'est cette humidité ambiante, cette longue agonie et cette beauté mortifère que partage le recueil avec l'œuvre romantique : « l'eau mélancolisante » commande ainsi le poème. Pour évoquer ce lent envasement, Gaston Bachelard invente le concept d'« ophélisation » qui mêle l'eau aux rêves, au silence et à la mort⁸⁴. Et n'est-ce pas justement cette incertitude, que l'on peut lire sur le bas-relief d'Auguste-Préault, qui

⁸¹ Voir Annexe 6.

⁸² Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « La vie des Chambres », I, *op. cit.*, p. 4.

⁸³ *Id.*, p. 236.

⁸⁴ Gaston BACHELARD, *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*, Paris, José Corti, 1993, p.109.

questionne aussi le poète dans son épilogue ? Ce « complexe d'Ophélie », qui se manifeste par l'omniprésence d'une figure féminine, l'importance de la chevelure et l'avènement de la nuit est pensé au départ pour caractériser le récit-photo *Bruges-la-morte*. Pourtant, le concept bachelardien correspond sans doute davantage au parcours initiatique proposé par le long poème. En effet, le philosophe présente l'eau comme « le symbole profond, organique, de la femme qui ne sait que pleurer ses peines »⁸⁵. Ainsi, la rêverie se mêle au *spleen* pour sombrer peu à peu dans le silence de la mort grâce à l'imaginaire de l'eau. Le poème, à l'image du bas-relief, esthétise donc la nature et cristallise l'idéal de la femme macabre et impalpable. Le nom d'Ophélie est ainsi répété à quatre reprises, tandis que l'on compte onze mentions du mot « vierge » et six du mot « femme ». L'idéal féminin romantique de la jeune morte shakespearienne se spiritualise ainsi dans l'idéal féminin symboliste : « le cœur de l'eau pensive est un cœur nostalgique/ Cœur de vierge exaltée en proie à l'idéal »⁸⁶. La femme devient la ville qui fait alors sombrer lentement le poète.

1. 6. Les peintures d'Hans Memling de la chasse de sainte Ursule

Le lien de *Bruges-la-Morte* avec l'image est évident. En effet, l'auteur symboliste pense le roman comme un récit-photo dans lequel le texte dialogue avec les représentations de la ville belge. Par ailleurs, ce trop-plein ambiant, ce paysage qui déborde, cette asphyxie poétique nous rappelle les intérieurs chargés d'Édouard Vuillard, tandis que les petites touches et le jeu des reflets évoquent la peinture impressionniste. Cependant, ce sont les peintures de la chasse de sainte Ursule⁸⁷ qui semblent le mieux évoquer le processus créatif de Georges Rodenbach.

L'article de Jean-Michel Wittmann⁸⁸ nous a été particulièrement précieux pour le comprendre. En effet, que la métaphore du martyr des onze mille vierges se fasse proleptique du meurtre de Jane, semble plutôt évident, en revanche, que l'image de ces

⁸⁵ *Id.*, p. 103.

⁸⁶ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Le Cœur de l'eau », VII, *op. cit.*, p. 54.

⁸⁷ Voir Annexe 7.

⁸⁸ Jean-Michel WITTMANN, « La Vierge ensanglantée dans *Bruges-la-Morte* : autoportrait de l'artiste symboliste entre Rêve et fantasmes », *Littératures* 34, printemps 1996, p. 77-84.

vierges, évoquant la transsubstantiation, soit une matrice esthétique de l'écriture, semble plus difficile à saisir. Pourtant, c'est Hugues Viane qui donne le nom au roman après avoir tué le double féminin de la femme défunte : « Et Hugues continûment répétait : " Morte... morte... Bruges-la-Morte... " d'un air machinal, essayant de s'accorder : " Morte... morte... Bruges-la-Morte... " avec la cadence des dernières cloches »⁸⁹. Le meurtre, ainsi, devient l'ultime acte créatif : Hugues Viane revient sur le chemin de l'idéalisme et Georges Rodenbach écrit ainsi un texte véritablement symboliste. Christian Berg qualifie en effet le personnage de « nécromancier »⁹⁰ et c'est justement l'hypotypose des peintures d'Hans Memling qui permet de réfléchir au processus de création romanesque. Ainsi, le dogme catholique de la transsubstantiation est réinterprété par le symbolisme mallarméen : l'écriture du deuil se fait substitution. En côtoyant Jane, Hugues Viane s'éloigne de son idéal esthétique. Il est la figure de l'écrivain symboliste qui pêche en trahissant le symbole, en touchant l'intangible. Pour retourner sur le chemin de l'idéalisme, le veuf doit donc tuer le contretypé de la première épouse, afin qu'elle subisse, à la manière des onze mille vierges flamandes, la transsubstantiation.

Le processus artistique d'Hugues Viane imite donc celui d'Hans Memling : « Par ces fines subtilités, l'artiste avait exprimé que l'agonie, pour les Vierges pleines de foi, n'était qu'une transsubstantiation, une épreuve acceptée en faveur de la joie très prochaine »⁹¹. C'est ainsi la tresse de la défunte qui devient « *instrument de mort* »⁹². Le texte en italique accentue ainsi la double fonction de la relique : à la fois rédemptrice et mortifère. On retrouve donc le principe d'ophélisation bachelardien avec la chevelure sacrée, le double féminin et la victoire de la nuit, mais le processus artistique est dénoncé ici par la présence des peintures d'Hans Memling. Aussi, le meurtre de Jane, durant la cérémonie du Saint-Sang, se double-t-elle d'une forte fonction symbolique avec la vision de la châsse « où songe l'unique rubis »⁹³ qui

⁸⁹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit., p. 273.

⁹⁰ Voir Georges Rodenbach, *Bruges-la-Morte*, préface de François Duyckaerts, lecture de Christian Berg, Bruxelles, Labor coll. « Babe », 1986, p. 112.

⁹¹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit., p. 209.

⁹² *Id.*, p. 270.

⁹³ *Id.*, p. 261

rappelle « les gouttes de sang [qui] commencent à se durcifier en rubis pour des diadèmes éternels »⁹⁴ des vierges flamandes.

*

La différence de nature entre l'image et le texte installe une rupture narrative qui tient de la révélation. La diachronie textuelle se brise tout à coup pour laisser l'image s'installer dans le récit et dévoiler ce qui est indicible. D'un côté, Joris-Karl Huysmans interrompt la diégèse pour donner à entendre les modalités de son écriture grâce aux *ekphrasis*. De l'autre, Gabriele d'Annunzio use de l'hypotypose pour annoncer la chute narrative du *Trionfo della Morte* et celle du *Martyre de saint Sébastien*. Enfin, les références génétiques de Georges Rodenbach lui permettent de décrire les rouages de la production artistique. C'est donc bien par la synchronie de l'image que le texte suggère un au-delà du sens. Cependant, comme un peintre qui se reconnaît à son trait de pinceau, les trois auteurs de notre corpus se distinguent dans leur *dispositio*. Ainsi, pour décrire l'*εἰκόνα*, nos trois auteurs hésitent entre l'*ekphrasis*, et l'hypotypose. Et pour cause, Joris-Karl Huysmans représente, au deuxième degré, ce qui est déjà une représentation pour révéler au lecteur le processus même de l'écriture ; Gabriele d'Annunzio sème, dans le texte, des fragments de tableaux, pareils à des pierres d'attentes, promesses du dénouement ; Georges Rodenbach fait des images une métaphore de la création littéraire.

2. Entre *ekphrasis*, hypotypose et transposition

Les modalités d'écriture de l'image varient donc entre les trois auteurs. En effet, c'est l'*ekphrasis* qui régit la prose huysmansienne ; Gabriele d'Annunzio use davantage de l'hypotypose ; Georges Rodenbach reprend le principe de transposition pour créer son poème et son récit-photo.

⁹⁴ *Id.*, p. 210.

2. 1. De la poétique de l'Incarnation à celle de la Révélation

La focalisation sur une œuvre particulière dans *Là-bas* et dans *La Cathédrale* dévoile l'idéal artistique de l'auteur. On passe ainsi de l'esthétique de l'Incarnation à celle de la Révélation⁹⁵. Dans un premier temps, l'admiration de Grünewald entraîne Durtal dans une poétique de la violence. À l'image du retable, l'écriture est malade, rongée de l'intérieur. Le ton est à l'horreur et à l'obscénité, car c'est par la défiguration que survient la transfiguration. La laideur du corps putréfié répond alors aux cris des enfants assassinés et Durtal révèle sans faillir les turpitudes de Gilles de Rais. Mais lorsque le récit prend fin, la « peinture se lève » pour rendre compte du mystère de l'Incarnation : le Christ est ressuscité et le duc de Retz est sauvé par le pardon des parents des victimes. Ainsi le roman se termine sur les mots plein d'espoir de Carhaix :

Ici-bas, tout est décomposé, tout est mort, mais là-haut ! Ah ! je l'avoue, l'effusion de l'Esprit Saint, la venue du Divin Paraclète se fait attendre ! Mais les textes qui l'annoncent sont inspirés ; l'avenir est donc crédité, l'aube sera claire !⁹⁶

Le sonneur prophétise ainsi un autre là-bas, un *là-haut* qui attend Durtal dans le cycle de la conversion. Si Grünewald est « le plus forcené des réalistes » et « le plus forcené des idéalistes »⁹⁷, Beato Angelico en revanche est « le peintre de l'âme immergée en Dieu, le peintre de ses propres âtres »⁹⁸. C'est la raison pour laquelle Huysmans suit son exemple dans l'écriture de *La Cathédrale : Le couronnement de la Vierge*⁹⁹ devient « un plaidoyer *pro domo*, [un] art poétique qui d'inaccessible devient imitable » dans l'esthétique de la

⁹⁵ Gaël PRIGENT, *Huysmans et la Bible, Intertexte et iconographie scripturaire dans l'œuvre*, éd. Honoré Champion, 2008 [thèse de doctorat, soutenue en 2004, à Paris IV, sous la dir. de Dominique Millet-Gérard], p. 121-158.

⁹⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 282.

⁹⁷ *Id.*, p. 40.

⁹⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 215.

⁹⁹ Voir annexe 9.

Révélation. On passe ainsi de la laideur à la beauté, de la matière à l'esprit, de la poétique « coup de poing » à l'écriture symboliste. Cette métamorphose se caractérise par la déclaration épistolaire de Huysmans à l'abbé Ferret :

Je ne pourrais plus faire un livre profane, un livre où il ne serait pas question tout le temps de Lui¹⁰⁰.

Dès lors, le roman perd son garde-fou générique, la narration s'efface pour laisser place aux divagations et aux digressions. En cela, l'auteur tente d'imiter l'introspection des personnages peints, « d'angéliser », « d'effuser » la matière pour accomplir « l'incompréhensible miracle »¹⁰¹, mais comme les peintres flamands, il demeure « dans les premières pièces de ces châteaux de l'âme dont parle Sainte Thérèse »¹⁰², au lieu de parvenir à spiritualiser l'écriture comme le fait le moine dominicain. Ainsi, dans *La Cathédrale*, l'écriture s'attache plus à l'encyclopédie qu'à la liturgie, interdisant la séraphisation de la forme. C'est la raison pour laquelle Huysmans analyse l'œuvre comme un alchimiste, il en distille les modalités de représentation, en retire le principe actif pour en faire un modèle à suivre, sans véritablement y parvenir. En effet, l'*ekphrasis* durtalienne ne parvient jamais à l'*εἰκὼν* et le dandy converti échoue à copier l'essence de la peinture car les deux médias sont trop différents.

Un glissement s'opère alors de l'*ekphrasis* à l'hypotypose. Si l'écriture ne peut imiter la peinture, si *Là-bas* n'appartient pas au même naturalisme spiritualiste que *la Crucifixion* allemande et si *La Cathédrale* tient plus du dictionnaire que de la prière, il faut user de la transposition pour tenter de traduire l'incarnation et la Résurrection qu'expriment Grünewald et Beato Angelico. Viennent alors à l'esprit les premières pages du roman hyperdulique, lorsque Durtal entre à Notre-Dame de Chartres :

En regardant, en l'air, encore, mais alors juste devant lui, il apercevait, au travers des fumées d'un crépuscule, des lames d'épées déjà claires, des lames, énormes, sans poignées et sans gardes, s'amenuisant à mesure qu'elles allaient vers la pointe [...]. Peu à peu, le soleil tâtonnant d'un

¹⁰⁰ Lettre à l'abbé Ferret, mars 1895, *Une étape de la vie de Huysmans*, éd. É. Bourget-Besnier, Paris, Nizet, 1973, p. 29. Cité par Gaël PRIGENT, « Huysmans, lecteur des Psaumes », dans *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, mai 2008, n°60, p. 359-378.

¹⁰¹ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 216.

¹⁰² *Ibidem*.

incertain hiver perça la brume qui s'évapora, en bleuissant [...] ; lentement, les autres épées encore troubles s'éclaircirent et du sang ruissela de leurs pointes rougies comme par de frais carnages ; et ces coulées de pourpre cernèrent les contours d'êtres sans doute issus des bords lointains d'un Gange .¹⁰³

Grâce à la métaphore filée de l'armure, Huysmans donne à voir ici la séraphisation recherchée par l'imitation du *Couronnement de la Vierge*. En effet, l'écriture symboliste détourne le lecteur de la figuration systémique de l'*εἰκόων*, pour davantage mobiliser son imagination. Le recours à ces procédés stylistiques dévoile l'émotion puissante ressentie par Durtal dans la cathédrale de Chartres. Paradoxalement, c'est par l'isotopie du charnier [« bleuissant » ; « sang » ; « ruissel[er] » ; « pointes rougies » ; « frais carnages » ; « coulée pourpres »] que se traduit le choc esthétique du personnage. Cette transformation du vitrail en champ de bataille semble donc tenir du syndrome de Stendhal, mais par l'hallucination, Durtal s'attache véritablement au style séraphique de l'Angelico. En effet, dans la description symboliste des verreries chartraines, « lame » devient un hypogramme, qui révèle, par paronomase « l'âme » même du narrateur. La syllepse phonique est, par nature poétique, car elle provient du discours métaphorique, conçu par Durtal après la vision épiphanique. On retrouvera la puissance de cette hypotypose dans la scénographie de Léon Bakst et son intérêt pour le symbolisme chromatique. Comme dans les vitraux chartrains, ce sont le rouge et le bleu qui dominent le décor. Ainsi, l'univers oriental évoqué par le « Gange » dans *La Cathédrale*, se retrouve dans l'architecture scénique de la troisième mansion¹⁰⁴. De même, le bleu, associé au spirituel dans *Bruges-la-Morte*, oscille avec le rouge qui évoque la conversion de la femme charnelle à la femme idéale.

Pourtant, la complémentarité des couleurs disparaît peu à peu, laissant le rouge, teindre le bleu de Chartres, la représentation du *Martyre de saint Sébastien* et le meurtre de Jane dans le récit-photo. En effet, la couleur du sang s'infiltré par la paronomase dans le participe présent « bleuissant » ; dans les costumes des bourreaux de Léon Bakst¹⁰⁵ ; dans le rubis rouge du Saint Sang de la cérémonie qui prépare le meurtre final de *Bruges-la-Morte*. Et pour cause, Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach évoquent le sang de la Passion pour expliquer la conversion et le martyre.

¹⁰³ Id., p. 69-70

¹⁰⁴ Voir Annexe 8

¹⁰⁵ Voir Annexe 9.

2. 2. La contemplation comme source de création

Au contraire de Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio est un dilettante. Il connaît mal l'histoire de l'art et ses techniques, s'intéresse plus à l'apparence plastique qu'à l'expérience sensitive. Pour reprendre les mots de Daniel Arasse, il n'y voit rien. Il confond les représentations et regarde de loin le tableau, mais son choix infuse, là aussi, la totalité de l'œuvre. En effet, il comprend les peintures comme une « allégorie »¹⁰⁶ ou comme un « dessin »¹⁰⁷ qui lui permettrait de créer. Ainsi, il faut écrire comme il faut peindre, faire du texte une « esquisse », un « modèle », une hypotypose. Dans le *Trionfo della morte* et dans *Le Martyre* le même processus est donc à l'œuvre : la contemplation engendre la création.

Dans le roman, les images du *Camposanto* pisan sont utilisées dans le chapitre central, « *La Vita Nuova* » :

Era uno spettacolo meraviglioso e terribile [...] che superava i più torbidi sogni prodotti dall'incubo [...]. Tutti gli spasimi e le deformazioni della carne battezzata, tutte le lacrime del pentimento, tutte le risa della crapula ; la follia, la cupidigia, l'astuzia, la lussuria, la frode, l'ebetudine, la paura, la stanchezza mortale, l'indifferenza impietrata, la disperazione taciturna ; i cori sacri, gli ululi degli ossessi, i berci dei funamboli, i rintocchi delle campane, gli squilli delle trombe, i ragli, i muggiti, i nitriti [...].¹⁰⁸

Mucchi di corpi umani inerti ingombravano il pavimento ; tra mezzo ai quali apparivano volti lividi, bocche sanguinanti, fronti polverose, crani calvi, capelli bianchi. Erano quasi tutti vecchi,

¹⁰⁶ « *il librò s'intitolò Trionfo della Morte come l'allegoria dipinta a fresco dall'Orcagna nel Camposanto pisano [sic]* », « *Le livre s'intitula Triomphe de la mort comme la fresque allégorique d'Orcagna dans le Camposanto pisan* ». Trad. pers. tirée de Gabriele d'ANNUNZIO, *Il libro segreto*, op.cit., p. 38.

¹⁰⁷ Il déclare avoir « dessiné [le saint Sébastien] en ayant sous les yeux cette plaquette d'Antonio del Pollaiolo dans la dédicace à Maurice Barrès.

¹⁰⁸ Gabriele D'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 364-365 ; trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, op.cit., p. 304-305 : « C'était un spectacle merveilleux et terrible, [...] qui dépassait les rêves les plus troubles produits par le cauchemar [...]. Tous les spasmes et toutes les déformations de la chair baptisée, toutes les larmes du repentir, toutes les risées de la crapule ; la folie, la cupidité, l'astuce, la luxure, l'hébétude, la peur, la fatigue mortelle, l'indifférence pétrifiée, la désespérance taciturne ; les chœurs sacrés, les hullements des démoniaques, les parades des acrobates, les carillons des cloches, les éclats des trompettes, les braiments, les mugissements, les hennissements ».

svenuti per lo spasimo davanti all'altare, portati là a braccia, ammucchiati come cadaveri in tempo di pestilenza.¹⁰⁹

De même que dans la fresque¹¹⁰, la scène oscille entre le « merveilleux » et le « terrible ». La représentation oxymorique de Buffalmacco résonne ainsi dans l'écriture épanorthique de d'Annunzio. En effet, dans la fresque, les musiciens paisibles du *Camposanto* ne prennent pas conscience du charnier voisin. Ils s'amusez impassibles, tandis que la Faucheuse s'apprête à frapper¹¹¹. De la même manière, le pèlerinage de Casalbordino rassemble les contraires pour donner à voir une foule discordante. Par l'accumulation paratactique, le poète italien donne à entendre l'absurdité incarnée dans l'image pisane. Ainsi, « les chœurs sacrés » s'opposent aux « hululements des démoniaques », « les carillons des cloches » au « braiements » et aux « mugissements », « les éclats des trompettes » aux « hennissements »... Cette antinomie semble par ailleurs traduire textuellement la représentation du Jugement Dernier dans laquelle les Justes regardent le Christ en priant, tandis que les pêcheurs sont repoussés, tels des bêtes, dans l'ancre de l'Enfer¹¹². Enfin, l'hypotypose s'approche de l'*ekphrasis* dans la seconde partie du récit, et la description « des visages livides, des bouches saignantes, des fronts poudreux, des crânes chauves, des cheveux blancs » semble reproduire la supplication des vieillards devant le charnier des âmes¹¹³.

De même, la fin de la quatrième mansion du *Martyre* semble être une traduction du tableau des Pollaiuolo :

Éperdument, un des archers, sous le regard qui le force, tire la corde et décoche. Le dard se fixe au genou, dans le nœud de l'os. [...] De leurs lèvres blêmes buvant leurs larmes, ils ne visent pas le corps mais ils lancent leurs flèches vers la voix. [...] D'autres ont vidé leurs carquois sur l'herbe et, tenant le faisceau des dards sous le pied gauche, s'abaissent d'un mouvement rapide et continu pour les prendre l'un après l'autre. Et ils tirent désespérément, comme s'ils n'avaient pas devant

¹⁰⁹ *Id.*, p. 380-381 ; trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, *op.cit.*, p. 316-317 : « Des monceaux de corps humains encombraient le pavé, inertes ; et, dans le tas, apparaissaient des visages livides, des bouches saignantes, des fronts poudreux, des crânes chauves, des cheveux blancs. C'étaient presque tous des vieillards terrassés par le spasme devant l'autel, portés à bras et amoncelés comme des cadavres en temps de peste » .

¹¹⁰ Voir Annexe 3¹ à 3⁵.

¹¹¹ Voir Annexe 3².

¹¹² Voir Annexe 3⁵.

¹¹³ Voir Annexe 3³.

eux un corps lié à un arbre mais une multitude de cavaliers à renverser avant qu'ils n'arrivent et ne les écrasent sous les sabots de leurs étalons. [...] Ils lancent toujours du fer, désespérés, hors d'eux-mêmes, dans une sorte d'étourdissement farouche, comme s'ils avaient sur leurs têtes, non le silence des feuilles, mais l'horreur d'une tour de siège incendiée sur les roues tonnantes¹¹⁴.

En effet, les muscles tendus des archers se dessinent sous l'effort continu, les visages grimacent, les arcs se tendent. Dans la peinture¹¹⁵, la vitesse des flèches qui sifflent est représentée par les différentes postures des soldats. La construction chiasmique du groupe rappelle ainsi la chronophotographie d'Etienne-Jules Marey. Au premier plan, les personnages se répondent en miroir dans une composition qui évoque les frises antiques. Le mouvement est ainsi décomposé entre les quatre archers présentés debout de face, courbé de dos, courbé de face, debout de dos. À l'arrière-plan, les deux archers du fond s'intègrent à la ronde dans une danse immobile. Cette représentation simultanée est ainsi décrite par Gabriele d'Annunzio comme un mouvement mécanique, « rapide et continu ». Par le registre épique des comparaisons, il fixe les soldats dans un tableau imaginaire. C'est ainsi que le saint devient une « multitude de cavaliers à renverser », que son silence se change dans « l'horreur d'une tour de siège incendiée sur les roues tonnantes ». La double locution conjonctive tente donc de reproduire l'*εἰκόων* instaurée par Pollaiuolo : la comparaison hypothétique [« comme si »] superpose le réel à l'imagination et le texte à l'image.

Par la didascalie, le dramaturge dresse ainsi un véritable spectacle destiné au spectateur qui devient lui-même le martyr. En effet, à la mort du saint, « les portes du Paradis sont ouvertes »¹¹⁶, ce qui se traduit scénographiquement par un jeu de lumière tonale. En reprenant les couleurs vénitiennes, Léon Bakst s'attache, dans la quatrième mansion, au chromatisme suggestif de Giorgione dans *La Tempête*¹¹⁷, pour reprendre l'opposition symbolique de l'ombre mortifère et de la lumière vivifiante. Ce jeu s'adresse directement à l'auditoire qui est, lui aussi, invité à entrer au Paradis : l'usage du rouge instaure ainsi le trait d'union émotif entre la scène et le public. En effet, le rappel chromatique des rideaux du

¹¹⁴ Gabriele d'ANNUNZIO, Claude DEBUSSY, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 257-258.

¹¹⁵ Voir Annexe 5.

¹¹⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, Claude DEBUSSY, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 259.

¹¹⁷ La couleur la plus lumineuse avance vers le spectateur, par rapport aux couleurs plus sombres qui reculent. À ce sujet, voir Carlo SANTOLI, *Le théâtre français de Gabriele d'Annunzio et l'art décoratif de Léon Bakst*, op. cit., p. 23-26.

théâtre permet au spectateur de ressentir le *pathos* de la sagittation¹¹⁸. Grâce à la construction de son tableau, Pollaiolo parvient au même résultat, faisant de la peinture, un reflet pour le spectateur : le point de vue et l'organisation spatiale des archers conduisent à penser que les flèches nous sont destinées.

2. 3. L'écriture en négatif

Comme Joris-Karl Huysmans, Georges Rodenbach est un critique d'art. Il publie régulièrement dans *La Revue illustrée* et dans *La Revue Blanche*. Dans un essai posthume, on retrouve ainsi toute une série d'analyses sur « L'Élite »¹¹⁹ des écrivains, des orateurs sacrés, des peintres et des sculpteurs de son époque. Il est donc à l'écoute du monde artistique contemporain et curieux des nouvelles techniques artistiques. C'est sans doute la raison pour laquelle il invente le genre du récit-photo avec *Bruges-la-Morte* dont le long poème *Le Règne du silence* prépare l'avènement. Les critiques de 1892 sont particulièrement sévères à la réception du roman. Charles Merki écrira à propos des photographies : « Elles donnent bien une impression de ville morte, mais qui se dresse à côté de notre esprit, chemine parallèlement au texte, n'y ajoute rien, demeure différente »¹²⁰. Or, c'est justement ce geste, profondément moderne, qui inscrit le roman dans le Symbolisme. En effet, ces clichés ont été trouvés par hasard dans le répertoire des maisons Lévy et Neurdein. Ce sont des images touristiques qui n'ont pas été pensées pour le livre, mais qui ont été ajoutées *a posteriori* pour la plupart de manière arbitraire. Inscrites au sein du roman symboliste, elles questionnent les

¹¹⁸ Dans une interview du 5 septembre 1915, paru dans le New York Tribune, Léon Bakst se confie quant à la symbolique de sa scénographie. Il insiste ainsi sur le fait de rappeler, par le martyre du saint, la Passion du Christ, marqué par la couleur rouge : « C'est avec les lignes et les couleurs que je donne vie aux émotions [...]. Parfois dans le décor apparaît l'aspect purement mystique comme dans le Saint Sébastien de d'Annunzio [...]. Comme il s'agissait d'un thème essentiellement chrétien, j'ai utilisé la croix en mille variations comme base de son ornementation linéaire : non seulement elle était dissimulée, cachée dans les costumes, dans les accessoires et dans les ornements de la belle œuvre de d'Annunzio, mais elle était aussi présente dans les ligne de paysage et dans les édifices du décor. Ma méthode généralement est celle d'adopter un motif simple et de la reprendre en d'infinies variations, de façon à créer une harmonie de lignes et de couleur ». Cette citation est retranscrite par Carlo Santoli, dans *Le Théâtre français ...*, *op. cit.*, p. 20-27.

¹¹⁹ Georges Rodenbach, *L'Élite*, Paris, Bibliothèque-Charpentier Eugène Fasquelle, éditeur, 1899.

¹²⁰ Voir à ce sujet le dossier documentaire de notre édition. Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 297. Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski nous invite à lire la critique de Charles Merki publiée dans le *Mercure de France*, en juillet 1892 (p. 266-267).

conceptions plurielles du signe figuratif dans l'illustration. En appliquant le concept de Ferdinand Saussure à l'image, le lecteur distingue ainsi le signifiant du signifié : le récit devient donc figuré tandis que les similigravures n'ont plus ni la fonction d'illustration, ni celle d'ornementation.

Au contraire, elles obtiennent le statut de transposition. En peinture, cela consiste à supprimer le support ancien pour ensuite reporter la couche picturale sur un nouveau support. Les images imitent ainsi le ressassement mélancolique du personnage, accentuent la solitude d'Hugues Viane et donnent sa tonalité grisâtre au récit. En effet, comme les photographies, la ville semble structurer par le blanc, le noir et le gris¹²¹. Si le premier adjectif évoque la foi, le second correspond davantage à la nuit, permettant au troisième de devenir la « fusion du deuil et de l'espérance »¹²². Et c'est justement cette couleur qui caractérise la ville de Bruges :

Oh ! Villes de couvents, villes de catéchistes,
Avec la sainte odeur des encens et des cires,
Villes s'assoupissant, si doucement martyres

De n'avoir pas été suffisamment aimées,
Qui, dégageant le gris mourant de leurs fumées
Comme une plainte d'âme exténuée et vierge,
Agonisent dans le brouillard qui les submerge.¹²³

Dans *Le Règne du silence*, le poète use ainsi de la synesthésie -« la sainte odeur »- pour exprimer le caractère poétique de la ville. Le gris sort de l'aspect simplement descriptif et se charge d'une aura spectrale qui traduit à la fois le mal-être et la solitude du promeneur. Le participe présent associé à l'adjectif chromatique -« le gris mourant »- fait ainsi écho au titre du récit-photo. La première description de la ville résonne d'ailleurs avec celle du long poème :

Le veuf, ce jour-là, revécut plus douloureusement tout son passé, à cause de ces temps gris de novembre où les cloches, dirait-on, sèment dans l'air des poussières de sons, la cendre morte des années.¹²⁴

¹²¹ Les adjectifs sont répétés dix-neuf fois pour le gris, trente-quatre fois pour le noir et quarante-six fois pour le blanc.

¹²² Voir à ce sujet la « Présentation » de Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski, *op. cit.*, p. 17.

¹²³ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Du Silence », XXIII, *op.cit.*, p. 226-227.

¹²⁴ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op.cit.*, p. 54.

Le gris, d'abord associé à l'odorat, est à présent lié à l'ouïe, mais dissémine, de la même façon, la mélancolie dans la ville. La fumée et les cloches sont ainsi vectrices du *spleen*, tout comme les photographies dans *Bruges-la-morte*, qui véhiculent l'idéal sinistre des canaux brumeux et des reflets fantomatiques. Les images, évoquées par le recueil, et les clichés qui composent le « récit-photo » entrent en résonance avec les deux textes.

Le principe même de la photographie s'attache à l'idéal esthétique de Georges Rodenbach. En effet, les motifs du double maléfique, des miroirs déformants et des reflets mortifères parsèment *Le Règne du silence* et *Bruges-la-Morte*.

Et le visage humain demeure à la surface
S'il cherche à s'incruster dans ce miroir qui ment,
Miroir au tain bougeant qui s'éraïlle et dégèle.¹²⁵

Ces trois vers, tirés de la section « Le Cœur de l'eau » donnent à entendre ce « dispositif photo-littéraire »¹²⁶ opéré par le miroir qui modifie les traits et trahit les images. Ici, le reflet s'opère dans la surface plane de l'eau des canaux. Grâce à la répétition du mot en début de vers, le poète fait rimer le verbe « mentir » avec le participe présent de « bouger », placé à l'hémistiche. La réflexion inversée devient ainsi fallacieuse et imite, à bien des égards, le procédé photographique. En effet, l'image est d'abord une reproduction de la réalité, reproduction transformée puisqu'elle choisit un certain point de vue et un certain cadrage : c'est l'écriture de la lumière¹²⁷. Par ailleurs, un cliché est toujours double car il se constitue d'un négatif qui, grâce au développement, devient positif¹²⁸. On retrouve ainsi cette dualité dans les reproductions de *Bruges-la-Morte*. Elles « ment[ent] » et « s'éraill[ent] » au contact du récit :

Aujourd'hui ce sens de la ressemblance, par une diversion brusque et quasi miraculeuse, avait agi encore, mais d'une façon inverse [...]. Quoi qu'il en fût du singulier hasard, Hugues s'abandonna,

¹²⁵ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Le Cœur de l'eau », IV, *op.cit.*, p. 48.

¹²⁶ Philippe ORTEL, « Trois dispositifs photo-littéraires. L'exemple symboliste », *Littérature et photographie*, MONTIER, Jean-Pierre et alii (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2008, p. 18.

¹²⁷ Le mot se construit en effet grâce à deux mots : φως « lumière » et γραφία « l'écriture ».

¹²⁸ Véronique HENNINGER, « Le dispositif photo-littéraire. Texte et photographies dans *Bruges-la-Morte* », *Romantisme*, vol. 169, no 169, 2015, p. 111-132.

désormais à l'enivrement de cette ressemblance de Jane avec la morte, comme jadis il s'exaltait à la ressemblance de lui-même avec la ville.¹²⁹

Lorsqu'il aperçoit Jane pour la première fois, il évoque la « ressemblance [...] avec la morte » et s'associe lui-même avec la ville. Le processus d'association est double mais la transposition ne leurre pas le lecteur qui relie Jane et Hugues aux négatifs, tandis que la morte et Bruges s'avèrent être les originaux, les clichés positifs¹³⁰.

Cette transposition imite ainsi le procédé photographique. Tout comme les miroirs du *Règne du silence* transforment la réalité, Jane et Hugues apparaissent comme de simples reproductions. Ce stratagème est alors dévoilé par la présence des trente-cinq clichés.

*

La transposition de l'image au texte ne peut être une véritable *εἰκὼν*, car toute traduction est, en quelque sorte, une trahison. Cependant, le recours à l'hypotypose, à l'*ekphrasis* et à au procédé photographique permet au récit de s'élever au-delà de sa condition. En effet, pour Joris-Karl Huysmans, c'est le moyen d'imiter le style pictural des primitifs qu'il admire, tandis que la figure de style révèle ce qui est indicible dans la prose de Gabriele d'Annunzio. Pour Georges Rodenbach, la transposition sert le « dispositif photolittéraire ». En cherchant à imiter l'image, le texte retranscrit les conditions de création des œuvres imitées. C'est la raison pour laquelle *Là-bas* et *La Cathédrale* respirent le quinzième siècle¹³¹ ; *Trionfo della morte* s'inscrit dans le Moyen-âge italien ; le Mystère français, dans l'esthétique renaissante ; *Le Règne du silence* et *Bruges-la-Morte* « la Fin de siècle ».

¹²⁹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op.cit.*, p. 133.

¹³⁰ Il est d'ailleurs intéressant de noter ce paradoxe. L'original de la photographie est-il le négatif ou le positif ?

¹³¹ À ce sujet, nous trouvons intéressant de citer les remarques de Paul Valéry à propos de Durtal. Celui-ci considère en effet l'intérêt poétique du cycle de la conversion, en montrant la naissance d'un nouveau genre. Il déclare ainsi : « La présence de Durtal unit trois livres, qui, seuls, ont apporté une nouveauté générale au roman contemporain ». Paul VALÉRY, *Oeuvres*, Tome 1, « Durtal », Hachette, 2016.

3. Entre pénitence et rédemption

Un artiste est inévitablement marqué par son environnement. C'est la raison pour laquelle nous analyserons le contexte de production des quatre œuvres picturales, afin de comprendre comment il imbibe les textes de notre corpus. En effet, l'évolution esthétique de Huysmans et de d'Annunzio semble pouvoir s'expliquer, en partie, par cette différence dogmatique qui oppose l'image de la contrition à celle de l'extase mystique. Dans cette perspective, il est ainsi possible de rapprocher Matthias Grünewald de Buonamico Buffalmacco et d'Auguste Préault et Beato Angelico d'Antonio Pollaiolo et d'Hans Memling. La retranscription de l'image dans l'écriture tient donc ici de l'acception platonicienne de l'image, c'est-à-dire du *φάντασμα*. Selon le philosophe, la peinture et la poésie ne sont que de simples imitations de l'Intelligible. En effet, toute production artistique est empreinte de subjectivité et il est intéressant de voir que la pensée initiale voyage entre l'image et le texte.

3. 1. Fantasmagorie mystique de la pénitence

Là-bas, *Trionfo della Morte* et *Bruges-la-Morte* nous parlent ainsi du péché et de la mort en évoquant les visions fantastiques des personnages. Les peintures de Matthias Grünewald de Buonamico Buffalmacco et d'Auguste Préault construisent en effet l'imaginaire des trois auteurs.

3. 1. 1. La défiguration du Mal

Dans un premier temps, nous nous intéresserons au retable de Tauberbischofsheim¹³² qui construit l'univers mystique de *Là-bas*. Il a vraisemblablement été commandé par l'archevêque de Mayence, Albert de Brandebourg, entre 1520 et 1525. À cette époque, la ville de l'imprimerie voit croître l'influence de Luther, à laquelle les prédicateurs, comme

¹³² Voir Annexe 11.

Wolfgang Fabricius Köpfel Capiton et Caspar Hedio, sensibilisent les fidèles, par des prêches humanistes. L'un et l'autre tentent de réformer l'Église en nourrissant l'angoisse des âmes dans une perspective salutaire. Ils dénoncent ainsi la richesse corruptrice des catholiques pour asseoir l'autorité du « Christ des pauvres »¹³³, tout en invitant à la pénitence. C'est la raison pour laquelle la représentation de Grünewald s'éloigne de celle des « débonnaires Golgatha »¹³⁴ de la Renaissance, dont parle Durtal dans son *ekphrasis*. Au contraire, des peintures italiennes, marquées par le catholicisme, l'iconographie allemande se transforme donc pour révéler toute la misère humaine : les jambes sont « tordues », les pieds « spongieux et caillés », la tête « tumultueuse et énorme »¹³⁵. Le Fils revêt ainsi véritablement le péché des hommes pour ouvrir le chemin de la rédemption.

Ce n'est donc pas un hasard si *Les Révélations* de Brigitte de Suède reviennent à la mode à la fin du quinzième siècle pour inspirer les terribles représentations des peintres germaniques. En effet le texte est écrit au XIV^e, puis traduit en allemand en 1492 où il connaîtra un véritable succès. Dans ses visions, la sainte décrit le péché comme la peste et révèle la putréfaction de l'âme par la pourriture du corps. Dans le livre I, au chapitre 23, elle dresse ainsi un portrait terrifiant de « l'homme feint et dissimulé » :

L'homme feint et dissimulé ressemble à l'homme riche, beau, fort et généreux dans le combat de son seigneur. Mais n'ayant plus son casque sur sa tête, il est abominable à voir et il ne peut rien faire.

Son cerveau paraît creux et vide ; il a les oreilles au front et les yeux derrière la tête ; son nez est coupé ; ses joues sont ridées et enfoncées ; il ressemble à un homme mort ; sa mâchoire du côté droit, sa gorge et la moitié des lèvres, sont tombées, de sorte qu'il n'y a du côté droit que le gosier qui paraît tout nu ; sa poitrine est pleine de vers qui y fourmillent ; ses bras sont comme deux serpents. Il porte dans son cœur un scorpion pernicieux ; son dos est comme un charbon brûlé ; ses intestins, corrompus et puants, sont comme de la chair en putréfaction ; ses pieds morts sont sans mouvement, incapables de marcher¹³⁶.

Huysmans n'a sans doute pas lu les *Révélations*. Pourtant, l'intertextualité existe bel et bien entre les deux descriptions d'un corps gangrené par le péché. En effet, Brigitte de Suède expose l'hypocrisie de l'homme en dévoilant sa laideur en plusieurs étapes. Dans un premier

¹³³ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 39.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Id.*, p. 38.

¹³⁶ *Les Révélations de Sainte Brigitte de Suède*, trad. du latin par Jacques Febraige, docteur en théologie, Avignon, Seguin aîné, 1850, Livre I, chap. 23.

temps, elle en évoque la défiguration [« sa mâchoire du côté droit, sa gorge et la moitié des lèvres, sont tombées, de sorte qu'il n'y a du côté droit que le gosier qui paraît tout nu »]. De la même manière, l'*ekphrasis* huysmansienne évoque « tous [c]es traits renversés [qui] pleuraient, tandis que la bouche descellée riait avec sa mâchoire contractée par des secousses tétaniques, atroces ». En outre, l'homme feint a « sa poitrine [...] pleine de vers qui y fourmillent » et le Christ « les chairs gonfl[ées], salpêtrées et bleuies, persillées de morsures de puces, mouchetées comme de coups d'aiguilles ». La description des bras, elle aussi, n'appartient pas à la même isotopie, mais elle découle cependant de la même image : ce sont « deux serpents » selon la sainte suédoise, tandis que Huysmans les décrit comme étant « garrottés dans toute leur longueur par les courroies enroulées des muscles ». Enfin, les « pieds morts sont sans mouvement, incapables de marcher », chez l'une et sont « spongieux et caillés »¹³⁷ chez l'autre. Le portrait de l'homme feint étant issu d'une traduction, il n'est pas comparable textuellement avec l'œuvre huysmansienne. Cependant, la ressemblance invite à penser à une double transposition, du texte à l'image d'abord, puis de l'image au texte ensuite. Par le biais de Grünewald, le romancier convertit semble donc hériter des révélations mystiques de la sainte suédoise.

Par ailleurs, la violence de la peinture traduit l'emportement des visions de sainte Brigitte. En effet, elle prônait, comme les prédicateurs de la Réforme après elle, la pénitence et la contrition. C'est pourquoi elle déclare dans la onzième oraison :

O Iesu abyssus profundissima misericordiae, rogo te propter profunditatem vulnerum tuorum, quae pertransierunt medullam ossium ac viscerum tuorum, ut me submersum in peccatis emergas, abscondasque me in foraminibus vulnerum tuorum a facie irae tuae, donec pertranseat furor tuus, Domine. Amen.¹³⁸

Là encore, la brusque matérialité du corps meurtri invite le lecteur au repentir. Les mots crus de la mystique et sa vision des-idéalisée sont une source d'inspiration pour les réformateurs, qui trouvent dans ses textes le modèle à suivre. De la même manière, le réalisme du peintre allemand vient soutenir l'idée de la pénitence du fidèle face au Crucifié. Le spectateur prend

¹³⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 38.

¹³⁸ « O Jésus ! abîme très profond de Miséricorde, je vous en supplie, en mémoire de vos plaies qui ont passé jusqu'à la moelle de vos os et de vos entrailles, de me tirer, moi, misérable, submergé par mes offenses, hors du péché, et de me cacher de votre face irritée dans les trous de vos plaies, jusqu'à ce que votre colère et votre juste indignation soient passés. Ainsi soit-il ». Voir *Les quinze oraisons de sainte Brigitte de Suède*, rééd. Montsûrs, Résiac, 1994.

ainsi les places de la Vierge et de saint Jean pour « supplie[r], en mémoire de [ses] plaies qui ont passé jusqu'à la moelle de [ses] os et de [leurs] entrailles, de [les] tirer, [...] hors du péché ». En effet, c'est dans « les trous des plaies » que le fidèle viendra trouver le réconfort ; c'est dans le naturalisme spiritualiste que Durtal inscrit son roman. Dans *Là-bas*, le concept de repentance s'incarne ainsi dans le processus imaginaire de renversement. Il faut « descendre pour monter la tête en bas »¹³⁹, « plonge[r] au fond de l'abîme »¹⁴⁰ pour apercevoir « l'aube [...] claire »¹⁴¹ dont parle Carhaix à la fin du roman. Dans son article, Grant Kaiser analyse bien le motif de « la tête en bas » qui naît, au milieu du récit, de la vision infernale de Gilles de Rais dans la forêt :

Ici, l'arbre lui apparaît comme un être vivant, debout, la tête en bas, enfouie dans la chevelure de ses racines, dressant des jambes en l'air, les écartant, puis se subdivisant en de nouvelles cuisses qui s'ouvrent, à leur tour, deviennent de plus en plus petites, à mesure qu'elles s'éloignent du tronc.¹⁴²

La comparaison terrible issue de la vision du Maréchal s'apparente ainsi à une « métamorphose continue, à une ébauche glissante d'images érotiques floues ». Cependant, le dynamisme verticalisant de l'arbre-phallus construit paradoxalement un lieu de passage entre l'Enfer et le Ciel, un lien entre la tête en bas des futaies de Tiffauges et la tête en haut du Christ crucifié. Cette image trouve d'ailleurs sa source dans « *L'inferno* » dantesque : au chant XXXIV, Virgile change de sens, et, pour monter vers le sommet, il met la tête en bas. En cela, la poétique d'inversion s'apparente à la notion de substitution mystique car Gilles de Rais peut rêver au salut grâce aux prières des parents des enfants assassinés. Le motif de l'arbre se transforme ainsi dans *La Cathédrale* pour devenir le temple de pierre qui élève l'âme du fidèle.

¹³⁹ Grant. E, KAISER, « Descendre pour monter : la tête en bas de *Là-bas* », *Mosaic : A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature*, vol.16, n°4 (1983), p. 97-111.

¹⁴⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 57.

¹⁴¹ *Id.*, p. 282.

¹⁴² *Id.*, p. 170.

3. 1. 2. La puanteur du péché

La même idée de contrition et de repentance traverse les fresques de Buonamico Buffalmacco et *Trionfo della morte*. Conçues pour le *Camposanto pisano*, elles ont longtemps alimenté les débats entre les différents historiens de l'art. D'aucuns y voyaient la représentation apocalyptique de la peste noire avec ces corps entassés les uns sur les autres¹⁴³ et attribuaient ainsi le cycle des *Novissima* à Francesco Traini¹⁴⁴. Cependant, les fresques ont été antdatées et sont maintenant plutôt attachées au nom de Buffalmacco¹⁴⁵. En 1330, cette iconographie est encore très rare. C'est dans le milieu dominicain que l'on trouve la source de cette représentation, qui place le Jugement dernier entre le Triomphe de la mort et la Thésaïde. En effet, les textes de Domenico Cavalca insistent sur l'urgence de la pénitence. Dans *Specchio de' peccati*, il classifie les différents péchés pour montrer au fidèle ce qu'il doit confesser. On trouve ainsi au chapitre V la condamnation de la colère :

Delle male condizioni dell' ira e dell'utililadi delle tribolazioni, e di quattro spezie di tristizia.¹⁴⁶

Dans la fresque, Buffalmacco illustre cela en représentant les âmes d'abord digérées dans un corps monstrueux, puis retirées de l'estomac par des démons grâce à des pinces ardentes¹⁴⁷. Au chapitre IX, Domenico Cavalca évoque le péché de l'orgueil par « *De peccati che si commettono per vana e superba speranza di Dio o di se, o d'altri beni del mondo* »¹⁴⁸, ce qui se traduit là encore dans la peinture pisane : dans la partie haute, les âmes sont démembrées et rejetées dans une fosse pleine de reptiles. Pour conclure l'ouvrage, le dernier chapitre,

¹⁴³ Voir Annexe 3⁴.

¹⁴⁴ Millard MEISS, *op. cit.*, p. 108-145.

¹⁴⁵ Jérôme BASCHET, *Les justices de l'au-delà : les représentations de l'enfer en France et en Italie*, Paris, Centre de recherches historiques, 1990, p. 340-367.

¹⁴⁶ Trad. pers : « Des mauvaises situations de colère et de l'utilité des tribulations et des quatre sortes de tristesse ». Voir Domenico CAVALCA, *Lo specchio de' peccati*, Florence, 1333 ; trad. du latin par Francesco del Furia, Milan, Giovanni Silvestri, 1838, p. 65.

¹⁴⁷ Voir Annexe 3⁶.

¹⁴⁸ Trad. pers : « Des péchés que l'on commet par une espérance vaine et superbe en Dieu, en soi ou en d'autres biens du monde », voir Domenico CAVALCA, *op. cit.*, p. 96.

intitulé « *D'una breve forma di confessione, secondo la predetta distinzione de' peccati* »¹⁴⁹

invite le fidèle à la pénitence par le sacrement de la confession. Il explique ainsi :

Chi fa penitenza vivo e sano, ed è riconciato innanzi la morte, sicuro ne va ; ma chi si indugia insino al punto della morte, s'egli ne va sicuro io non ne rimango sicuro : perocché mi pare che in questo caso li peccati lasciano lui, ma egli non lascia i peccati.¹⁵⁰

Ces mots résonnent dans le roman dannunzian qui donne à voir le péché d'adultère. Ippolita, représentée comme « l'Ennemie » est une « pécheresse » car elle incite à la luxure. Comme elle est infertile, Giorgio finit par la considérer comme l'instigatrice du vice et, dans un élan mystique, il souhaite transformer son amour pour elle. En s'éloignant de la tentation charnelle, il comprend l'urgence de la pénitence et déclare ainsi :

Misericordia di quel che ho goduto e di quel che soffro! Fate, mio Dio, che io possa compiere il Sacrificio nel vostro nome!¹⁵¹

Le sacrifice ici c'est le repentir, même s'il se fait présage de mort dans la chute du roman. La ponctuation émotive et la succession des différentes temporalités traduisent ainsi la volonté de pénitence. Dans le premier segment, le passage du passé simple [« *ho goduto* »] au présent d'énonciation [« *soffro* »] révèle la causalité de la prière. La traduction de Georges Hérelle rend d'ailleurs bien compte de cette opposition grâce à la substantivation des verbes [« mes jouissances » ; « mes souffrances »] et à l'actualisation des marqueurs temporels [« d'autrefois » ; « d'aujourd'hui »]. La stricte opposition rythmique est accentuée dans le texte français par la rime interne esquissée dans le texte italien. Aussi, l'oralité témoigne-t-elle véritablement de la résolution de Giorgio : par l'interjection, l'exclamation et le recours à l'impératif, le personnage infiltre le récit dans un discours indirect libre qui érige Ippolita

¹⁴⁹ Trad. pers : « D'une forme courte de confession selon la précédente distinction des péchés », voir Domenico CAVALCA, *op. cit.*, p. 132.

¹⁵⁰ Trad. pers : « Celui qui fait pénitence vivant et sain, qui est réconcilié avant la mort, s'en va sans crainte, mais celui qui est malade au moment de la mort, s'il s'en va, je n'en suis pas certain, car il me semble que dans ce cas, les péchés le quitte, mais lui ne laisse pas les péchés », voir Domenico CAVALCA, *op. cit.*, p. 119.

¹⁵¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op.cit.*, p. 349, trad. par Georges Hérelle : « Pitié pour mes jouissances d'autrefois et, pour mes souffrances d'aujourd'hui! Faites, ô mon Dieu, que j'aie la force d'accomplir le Sacrifice en votre nom! », *op. cit.*, p. 291.

comme origine du salut ou de la chute. Cependant, comme dans le texte de Cavalca, l'avenir semble lumineux pour celui qui se libère du péché :

Dopo lunghi anni di errore, trascorsi sugli abissi della lussuria, era venuto in lui il pentimento. Avendo conosciuto nel corpo della sua donna tutti i misteri che esaltava la sua concupiscenza, egli ora implorava dal Misericordioso la grazia alla insostenibile tristezza di quel corporale amore [...]. E avveniva infine su la soglia del rifugio il miracolo ; poiché l'impura, la corruttrice, la implacabile Nemica, la Rosa dell'Inferno, si spogliava all'improvviso d'ogni peccato e si faceva tutta monda per seguire il compagno fino all'altare. Divenuta luminosa, ella illuminava la tenebra sacra.¹⁵²

Ippolita se fait ici parangon de la résurrection dans le Christ. Par métonymie, elle devient l'âme même de Giorgio qui, ayant fait pénitence, peut rêver à la lumière du Salut. Par la gradation des antonomases [« *l'impura, la corruttrice, la implacabile Nemica* »], Gabriele d'Annunzio crée un phénomène de non retour : Ippolita devient ainsi une antithèse vivante, la « *Rosa dell'Inferno* », afin que son absolution soit encore plus éloquente. Elle incarne ainsi le double idéal symboliste de la femme rédemptrice et de la femme fatale.

De la même manière, Cavalca imagine la transformation du défunt revêtant le corps glorieux. Il utilise ainsi la même métaphore que sainte Brigitte de Suède, en opposant la beauté de la sainteté à la laideur du pêcheur :

Allora l'angelo gli rivelò come esso non era uomo corporale, ma spirito angelico ; ed eragli venuto a mostrare che a Dio ed ai santi spiriti celesti non puzzano i corpi corrotti per morte, ma l'anime e i corpi disonesti.¹⁵³

En illustrant les préceptes dominicains, Buonamico Buffalmacco représente lui aussi cette puanteur du péché dans *Le Triomphe de la mort*. Dans une scène burlesque, il reproduit ainsi l'épouvante d'un convoi royal qui rencontre les cercueils d'un prélat, d'un roi et d'un

¹⁵² *Ibid.* « Après de longues années d'égarement sur les abîmes de la luxure, le repentir lui était venu. Initié par cette femme à tous les mystères qu'exaltait sa concupiscence. Il implorait, maintenant du Miséricordieux la grâce qui dissiperait l'insupportable tristesse de cet amour charnel [...]. Et enfin, au seuil du refuge, le miracle s'accomplissait ; car l'impure, la corruttrice, l'implacable Ennemie, la Rose de l'Enfer, se dépouillait soudain de tout péché, se faisait nette de toute souillure pour suivre son aimé jusqu'à l'autel. Devenue lumineuse, elle illuminait les ténèbres saintes ».

¹⁵³ Trad. pers : « Alors l'ange lui révéla qu'il n'était pas un homme charnel, mais un esprit angélique ; et il était venu lui montrer que Dieu et les saints esprits célestes ne puent pas comme les corps corrompus par la mort, au contraire des âmes et des corps malhonnêtes », voir Domenico CAVALCA, op. cit., p. 261.

squelette dont les corps diffèrent dans leur état de décomposition¹⁵⁴. Ce spectacle surprend, étonne et rebute certains qui vont jusqu'à se pincer le nez. Au-dessus d'eux, on peut lire :

Se vostra mente sarà bene accorta/ tenendo qui la vostra vista fitta/ la vanagloria ci sarà sconficta / e la superbia vedrete morta.¹⁵⁵

Les cadavres entourés de serpents sont, là encore, une métaphore de l'homme pécheur. Ainsi, la fresque traduit-elle les mots de Domenico Cavalca pour montrer la suprématie de la vie érémitique, proposée dans *La Thébaïde*, préférable à la vie courtisane. À rebours de la narration picturale, Giorgio emmène d'abord Ippolita loin du tumulte de Rome pour construire ce qu'il appellera « *L'Eremo* », l'ermitage. Ensuite, comme dans l'image du *Camposanto*, l'amante sera jugée comme « *impura, [...] corruttrice, [...] implacabile Nemica* » selon les modalités du Jugement dernier, avant que la mort ne triomphe sur les personnages dans le dernier chapitre. Ainsi, en parodiant la vie monastique que présente la fresque de Buffalmacco, Giorgio inverse le sens de lecture de la représentation médiévale pour conduire son amante vers le destin funeste de l'allégorie pisane.

3. 1. 3. L'ophélisation comme mise-à-mort

Le concept bachelardien permet de rapprocher l'œuvre d'Auguste Préault de celles de Matthias Grünewald et Buonamico Buffalmacco puisqu'il traduit le passage vers l'au-delà. De la même manière, le long poème de Georges Rodenbach se fait catabase et imite l'engloutissement de l'héroïne shakespearienne. En effet, Auguste Préault conçoit son Ophélie comme un monument funéraire : le format horizontal rappelle la structure des cénotaphes, tandis que la jeune femme allongée évoque les transis du XIV^e siècle. À la différence des gisants, qui représentent les morts endormis dans une attitude paisible, les transis donnent à voir les défunts de façon réaliste : les joues sont creuses, les yeux caves, les os apparents. Les statues reprennent ainsi l'étymologie latine du verbe « *ire* », « aller » et du préfixe « *trans* », « au-delà » pour évoquer le passage de la vie à la mort. Dans sa notice

¹⁵⁴ Voir Annexe 3¹.

¹⁵⁵ Trad. pers : « Si votre esprit est bien avisé / garder ici en tête / que la vanité sera défaite / et que l'orgueil sera tué ».

d'œuvre¹⁵⁶, le musée d'Orsay rapproche ainsi le bas-relief d'Auguste Préault au transi de Valentine Balbiani. On retrouve dans le « tableau romantique » les mêmes effets de draperie mouillée, de chevelure éparpillée et de corps tordu. Pourtant, l'approche de la mort dans les deux sculptures est différente : le transi est l'image d'un cadavre, alors qu'Ophélie se situe encore à la frontière de la vie et de la mort. C'est donc cette traversée qu'Auguste Préault met en scène pour révéler la noyade physique et métaphorique de l'héroïne shakespearienne.

De la même manière, les vers de Georges Rodenbach raconte la lente agonie du poète :

Le sommeil remédie aux amers nonchaloirs,
Le sommeil remédie au mal qui nous arrive
Et ceint de nénuphars le front à la dérive ;
Câlin, il nous entraîne entre ses talus noirs
Et, doucement, on sent de l'eau dans sa mémoire
En qui s'est délayé tout ancien souvenir,
Et c'est noyer son mal que d'ainsi s'endormir !
On s'enfonce dans l'eau tranquille qui se moire
Pour aller reposer dans le néant du fond
Où plus rien, jusqu'à nous, du passé ne pleuvine ;
Et c'est, — ce bon sommeil où notre âme se fond —
D'une facilité d'oubli presque divine.¹⁵⁷

Contrairement à Durtal et à Giorgio, ce n'est pas par la contrition que le poète peut s'élever au-delà de sa condition. Bien au contraire, l'aède prend le modèle d'Orphée pour descendre pas à pas aux Enfers. Le texte insidieux disperse son miel pour envoûter le lecteur afin qu'il aspire lui aussi à « reposer » au fond du canal. La disparition du pronom réfléchi dans ce dernier verbe transforme ainsi son sens initial en insistant sur le passage définitif du sommeil à la mort. Son usage invoque d'ailleurs l'imaginaire du Psaume 22 qu'il détourne complètement :

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ¹⁵⁸

En effet, le long poème traduit la victoire des ténèbres et non pas la résurrection annoncée dans les versets de la Bible. De même, le verbe « noyer », utilisé pourtant de manière

¹⁵⁶ musee-orsay.fr, « collection du musée d'Orsay/ Ophélie/ Auguste Préault », <https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/ophelie-16014>, notice n°16014.

¹⁵⁷ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Au fil de l'Âme », XIV, *op. cit.*, p. 176-177.

¹⁵⁸ Psaume 22, v. 1-3.

métaphorique, ne fait que rappeler l'enlèvement du poète. Enfin, la syllepse du verbe « fondre » à la troisième personne du singulier rime avec l'engloutissement du lecteur « dans le néant du fond ». L'isotopie fallacieuse de la tromperie -« câlin », « doucement », « tranquille », « facilité »- dénonce ainsi la mise-à-mort du poète par cette ophélisation. En effet, l'eau s'infiltré petit à petit, comme dans la sculpture romantique et l'onde du ruisseau se mêle à la longue chevelure et au vêtement léger de la femme devenue sirène. Trente ans après avoir réalisé le plâtre original, Auguste Préault fond le bronze en 1876 : l'esthétique du *non finito*, empruntée à Michel-Ange, contraste avec les frémissements du ruisseau et donne à voir le « corps flottant déjà englouti »¹⁵⁹, tandis que les jeux de lumière s'imprègnent d'une tonalité fantastique. C'est cette femme impalpable, au front « ceint de nénuphars » qui condamne ainsi le poète au « silence ». En effet, la convulsion des muscles de la bouche d'Ophélie peut davantage laisser entendre un murmure qu'un cri, semblable d'ailleurs au « soupir », comparé au « souffle d'une bulle expirée à fleur d'eau »¹⁶⁰ de Jane, à la fin de *Bruges-la-Morte*.

Cette mort, presque christique, de la jeune héroïne invoque la mystique catholique pour accentuer le contraste entre résurrection et enlèvement. « L'herbe fraîche » est ainsi remplacée par « le néant du fond ». Le recours à l'adynaton révèle la liquéfaction de l'air et l'avènement du silence :

Ah ! Cette pluie en nous ! C'est comme une araignée
 Qui tisse dans notre âme avec ses longs fils d'eau
 Inexorablement une toile mouillée !
 Sans cesse cette pluie à l'âme, ce brouillard
 Qui se condense et fond en bruines accrues ;
 Comme on a mal à l'âme, et comme il se fait tard !
 Et l'âme écoute au loin pleuviner dans ses rues...¹⁶¹

Si le bruit de la pluie n'est pas encore celui de la mort, il dissimule pourtant le reste des sons et traduit la lente liquéfaction de l'air. L'isotopie aqueuse -« eau », « mouillée », « pluie », « brouillard », « se condense[r] », « fond[re] », « bruines », « pleuviner »-, la ponctuation émotive et l'usage des déictiques révèlent alors le piège mensonger dans lequel l'aède est

¹⁵⁹ [musee-orsay.fr](https://www.musee-orsay.fr/fr/œuvres/ophelie-16014), « collection du musée d'Orsay/ Ophélie/ Auguste Préault », <https://www.musee-orsay.fr/fr/œuvres/ophelie-16014>, notice n°16014.

¹⁶⁰ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 269.

¹⁶¹ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Au fil de l'Âme », XV, *op. cit.*, p. 179.

tombé. Embourbé dans son idéal esthétique, il a tourné le dos à la lumière mystique du béguinage pour tomber dans les tréfonds chimériques de son imagination. Attiré par le reflet de la lune dans le canal comme une mouche par la lumière, il s'est laissé prendre dans la toile d'araignée qui sera son seul « linceul »¹⁶². Aussi, le silence qui advient, ne représente-t-il pas seulement la mort, mais la perte d'un idéal, idéal qu'Hugues Viane partage avec le poète. En effet, dans *Bruges-la-Morte*, il admire lui aussi les gisants de l'église Notre-Dame où « la mort elle-même [est] effacée par la mort ». Il espère ainsi pouvoir « repose[r] » auprès de sa morte en priant pour que « l'espoir chrétien ne [...] se réalis[e] [pas] pour eux ». Si le poète du *Règne du silence* se laisse d'abord tenter par cette pétrification, il réalise peu à peu le leurre. L'évidente intertextualité avec le « Spleen » de Baudelaire accentue d'ailleurs cette sensation d'asphyxie :

Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,
Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement¹⁶³

Prisonnier de sa quête esthétique, le poète dénonce alors l'art comme contrefaçon. Reproduction mensongère de la réalité, il enferme l'artiste dans une « *muddy death* »¹⁶⁴, dans une « mort boueuse ». Dans « L'épilogue », Georges Rodenbach nous révèle le sens du titre du recueil : le « règne du silence » évoque ainsi l'impossibilité d'écrire, l'impossibilité « de survivre en l'œuvre terminée »¹⁶⁵. « La mort [...] du seul noble effort »¹⁶⁶ fait donc du recueil un cénotaphe, un transi, à l'image de l'Ophélie d'Auguste Préault.

¹⁶² Aloysius BERTRAND, « Scarbo », *Gaspard de la nuit*, publ. posth. par David d'Angers, Paris, 1842, v. 1-2.

¹⁶³ Charles BAUDELAIRE, « La chevelure », *Les Fleurs du Mal*, Alençon, Auguste Poulet-Malassis, 1857 ; rééd. Paris, Flammarion, 1991.

¹⁶⁴ William SHAKESPEARE, « Hamlet », Londres, Nicholas Ling et John Trundell, 1603 ; rééd. Paris, Robert Lafont, coll. « Pavillon poche », présenté et traduit de l'anglais par Michel Grivelet et Gilles Monsarrat, Acte IV, sc. 7, l. 158.

¹⁶⁵ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Épilogue », *op. cit.*, p. 235.

¹⁶⁶ *Ibid.*

3. 2. Transcendance salutaire de l'image

Au contraire, Beato Angelico, Antonio Pollaiuolo et Hans Memling s'éloignent à la fois du ton moralisateur propre à la réforme et de la désolation Fin de siècle, pour s'inscrire davantage dans la perspective renaissante de la rédemption.

3. 2. 1. L'échelle angélique, symbole de l'union mystique

Ainsi, le moine dominicain, dans *Le couronnement de la Vierge*¹⁶⁷ illustre la philosophie plotinienne et l'ascension de l'âme vers le monde intelligible¹⁶⁸. Selon Plotin, l'univers est composé de l'Âme, de l'Intellect et de l'Un. Il est comparable à une échelle que l'homme devrait gravir petit à petit : en partant du monde sensible, l'homme doit donc s'élever vers l'Intelligible pour accomplir, dans un troisième temps, l'union mystique avec Dieu :

Παύσασα δὲ τῆς περὶ τὸ αἰσθητὸν πλάνης ἐνιδρύει τῷ νοητῷ κάκει τὴν πραγματείαν ἔχει τὸ ψεῦδος ἀφεῖσα ἐν τῷ λεγομένῳ « ἀληθείας πεδίῳ » τὴν ψυχὴν τρέφουσα, τῇ διαιρέσει τῇ Πλάτωνος χρωμένη μὲν καὶ εἰς διάκρισιν τῶν εἰδῶν, χρωμένη δὲ καὶ εἰς τὸ τί ἐστὶ, χρωμένη δὲ καὶ ἐπὶ τὰ πρῶτα γένη, καὶ τὰ ἐκ τούτων νοερῶς πλέκουσα, ἕως ἂν διέλθῃ πᾶν τὸ νοητὸν, καὶ ἀνάπαλιν ἀναλύουσα, εἰς ὃ ἂν ἐπ' ἀρχὴν ἔλθῃ, τότε δὲ ἡσυχίαν ἄγουσα, ὡς μέχρι γε τοῦ ἐκεῖ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.¹⁶⁹

Au centre de la philosophie plotinienne, il y a donc cette liaison transcendantale entre l'homme et l'Un. En effet, le mouvement ascendant de celui qui désire l'union sacrée est symétrique à celui de Dieu, qui descend en toute chose pour les ramener à Lui. C'est la raison pour laquelle Beato Angelico représente, par une iconographie peu connue, saint Dominique et ses compagnons, nourris par des anges, dans la dernière vignette de la prédelle. À l'image

¹⁶⁷ Voir annexe 9.

¹⁶⁸ Carlo del BRAVO, *Belezza e Pensiero*, Florence, Le lettere, 1997.

¹⁶⁹ PLOTIN, *Les Ennéades*, trad. du grec par Marie-Nicolas Bouillet, Paris, Hachette, 1857-1861, Première Ennéade, Livre III « De la dialectique ou des moyens d'élever l'âme au monde intelligible » : « Au lieu d'errer dans le monde sensible, elle s'établit dans le monde intelligible ; elle concentre sur ce monde toute son attention, et, après avoir éloigné notre âme du mensonge, elle la nourrit dans le champ de la vérité. Elle emploie alors la méthode platonicienne de division pour discerner les idées, définir chaque objet, s'élever aux premiers genres des êtres ; puis, enchaînant par la pensée tout ce qui en dérive, elle poursuit ses déductions jusqu'à ce qu'elle ait parcouru le domaine de l'intelligible tout entier ; enfin, par une marche rétrograde, elle remonte au principe même d'où elle était d'abord partie. Se reposant alors, parce que ce n'est que dans le monde intelligible qu'elle peut trouver le repos ».

d'un ascenseur, les chœurs célestes voyagent ainsi entre la terre et le Ciel, grâce à deux échelles qui relient le bas et le haut. De la même manière, il organise *Le Couronnement de la Vierge* par un escalier monumental. Comme chez Plotin, la hiérarchie est tripartite : il y a les saints en bas, les anges au centre et le Christ au sommet. Huysmans a parfaitement compris cet échange mystique que le moine dominicain tente de transmettre au fidèle, puisque le centre du tableau réside véritablement dans la célébration de la Vierge, qui entre dans le royaume des Cieux, qui rejoint l'Un :

Mais tous ces gradins spirituels, enrobés dans des figures d'êtres, ne sont, en somme, que l'accessoire de ce tableau. Ils sont placés là, dans l'auguste assumption des ors et la chaste ascension des bleus, pour mener par un escalier de pures joies au palier sublime où se dresse le groupe du Sauveur et de la Vierge.

Alors, devant la Mère et le Fils, l'artiste exalté déborde. On croirait que le Seigneur qui s'infond en lui le transporte au-delà des sens, tant l'amour et la chasteté sont personnifiés dans son panneau, au-dessus de tous les moyens d'expression dont dispose l'homme.¹⁷⁰

Dans l'*ekphrasis* de *La Cathédrale*, on retrouve par ailleurs cette union mystique dans l'usage des verbes intransitifs comme « s'angélis[er] », « s'effus[er] », « s'infond[er] », « s'épand[re] »... Et pour cause, le vocabulaire chromatique du peintre représente les saints par des masses immatérielles dont les corps sont cachés sous les plis des vêtements. « Enrobés dans de figures d'êtres », ils perdent d'ailleurs leurs caractéristiques d'individu pour n'être plus symbolisés que par les métonymies des couleurs. Cette intangibilité rejoint la conception plotinienne de l'âme qui est informe dans l'Un, mais divisée « en bas » :

Ἐν τῷ κόσμῳ τῷ νοητῷ ἡ ἀληθινὴ οὐσία· νοῦς τὸ ἄριστον αὐτοῦ· ψυχὰι δὲ κάκει· ἐκεῖθεν γὰρ καὶ ἐνταῦθα. Κάκεινος ὁ κόσμος ψυχὰς ἄνευ σωμάτων ἔχει, οὗτος δὲ τὰς ἐν σώμασι γινομένας καὶ μερισθείσας τοῖς σώμασιν.¹⁷¹

De la même manière, l'*ekphrasis* huysmansienne donne à entendre le processus de spiritualisation grâce aux métaphores chromatiques : ainsi, les saints deviennent bien « des ors et [...] des bleus » dans « l'auguste assumption [...] et la chaste ascension ».

¹⁷⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 235.

¹⁷¹ PLOTIN, *op. cit.*, Quatrième Ennéade, Livre I « De l'essence de l'âme » : « C'est dans le monde intelligible que réside l'essence véritable. L'intelligence est ce qu'il y a de meilleur là-haut ; mais il s'y trouve aussi des âmes : car c'est de là qu'elles sont descendues ici-bas. Seulement, là-haut les âmes n'ont point de corps, tandis qu'ici-bas elles habitent dans des corps et y sont divisées ».

Par ailleurs, Beato Angelico est à la recherche constante de l'euphonie parfaite entre le dessin, propre à son maître Masaccio, et la couleur, qui recueille la beauté de la nature pour rendre compte de l'ordre divin. Cette hésitation imite celle du philosophe grec qui insiste sur la dualité complexe de l'idéal et du réel. En effet, selon Plotin, même ce qui est laid présente en puissance l'harmonie divine :

Πᾶν μὲν γὰρ τὸ ἄμορφον πεφυκὸς μορφήν καὶ εἶδος δέχεσθαι ἄμοιρον ὄν λόγου καὶ εἶδους αἰσχροῦν καὶ ἔξω θείου λόγου· καὶ τὸ πάντη αἰσχροῦν τοῦτο.¹⁷²

C'est donc par l'Intellect que tout prend forme. La laideur n'est concevable que dans son caractère inintelligible. Par la symbolique des couleurs, Beato Angelico tente ainsi de retranscrire cette vision cognitive du monde. Le bleu domine ainsi le tableau, construisant symétriquement un chemin ascendant vers la Vierge elle-même : « c'est lui qui donne l'âme colorée de l'œuvre »¹⁷³. Au contraire, la « vulgarité »¹⁷⁴ du reste de la palette chromatique interroge Huysmans, mais son incompréhension face aux « marches du trône qui barrent la toile de deux traînées d'épinards tombés dans du macadam »¹⁷⁵ pourrait en fait s'expliquer par l'absence de forme intelligible.

L'écriture huysmansienne, elle aussi, jongle entre l'idéal et le réel, entre la symbolique et le littéral, en particulier dans *La Cathédrale*. En effet, le roman rend hommage à la Vierge par la description minutieuse de l'architecture de Notre-Dame de Chartres. Aussi, est-ce par la science symboliste que Joris-Karl Huysmans tente de relier la matière et le spirituel, l'encyclopédie et l'oraison.

¹⁷² PLOTIN, *op. cit.*, *Première Ennéade*, Livre VI « Du Beau » : « Tant qu'un objet sans forme, mais capable par sa nature de recevoir une forme intelligible ou sensible (εἶδος, μορφή), reste sans forme et sans raison, il est laid ».

¹⁷³ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 235.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

3. 2. 2. Providence stoïcienne et représentation cataleptique

De la même manière, on peut comprendre *Le Martyre de saint Sébastien* grâce aux écrits néo-platoniciens de Marsile Ficin. En effet, l'œuvre¹⁷⁶ est commanditée aux frères Pollaiolo en 1475 par Antonio Pucci. Le gonfalonier florentin appartient, comme son père, à la culture humaniste. Proche de Lorenzo le Magnifique, il fréquente les cercles philosophiques de la fin du *quattrocento*, tout en affirmant son pouvoir par le biais de l'Église. L'œuvre est ainsi conçue pour décorer l'autel de la chapelle familiale, dédiée à saint Sébastien, dans l'église florentine de Santissima Annunziata. L'image reprend ainsi les principes platoniciens développés par Marsile Ficin dans ces années-là. Comme Plotin, ce dernier conçoit le monde comme l'assemblage de deux grands principes, le divin d'une part et la matière inerte d'autre part. C'est dans un ouvrage légèrement postérieur que nous trouvons la meilleure illustration de cette doctrine :

Septima ratio. Sic enim anima inter divina et corporalia medium obtinebit, si utrorumque particeps apparebit habebitque intus utrarumque formarum et intelligibilliu et sensibilium rationes.¹⁷⁷

L'âme devient ainsi la liaison entre ces deux principes, si bien que le corps du saint représente parfaitement cette condition humaine, séparée entre le terrestre et le céleste. Sa silhouette s'élève ainsi vers le divin grâce à la méditation. Le cadrage particulier invite en effet à réfléchir sur l'intérêt symbolique d'une telle représentation. En effet, le saint surplombe les autres figures : celle des archers, celle des cavaliers de l'arrière-plan et celles qui sont sculptées dans l'édifice en ruine. Contrairement au reste des personnages, le visage de saint Sébastien est impassible, levé au Ciel, en attendant la Providence divine. S'opposent ainsi, l'action à la méditation, la violence à la prière, l'animalité à la divinité. Car, si l'âme relie le divin et le corporel, elle peut être tirée vers l'un comme vers l'autre. C'est la raison pour laquelle les deux groupes sont distinctement séparés dans la représentation des frères Pollaiolo, si bien que les couleurs traduisent elles-aussi cette dichotomie : la peau des archers

¹⁷⁶ Voir Annexe 5.

¹⁷⁷ Marsile FICIN, *Theologia Platonica de immortalitate animae*, Florence, 1482 ; trad. du latin par Raymond Marcel, *Théologie platonicienne de l'immortalité des âmes*, vol. 2, Paris, Les Belles Lettres, 1964, Livre XI, p. 107-108 : « Septième argument. L'âme tiendra le milieu entre le divin et le corporel, si elle apparaît comme participant à l'un et l'autre et si elle possède intérieurement les raisons des formes intelligibles et des formes sensibles ».

se teinte de rouge ou de noir tandis que celle du saint rayonne d'une blancheur immaculée. Dans le texte de Marsile Ficin, nous retrouvons cette différence :

Ma ecci questa differenza : che in Terra sono due generazioni di animali, razionali, e brutali.¹⁷⁸

En utilisant le mot « génération » , le philosophe montre bien qu'il s'agit pour l'homme d'un cheminement et non pas d'un état définitif. De la même manière, le saint Sébastien de Gabriele d'Annunzio convertit peu à peu la foule qui se divise entre païens et chrétiens. C'est ainsi que la mère, le père et les cinq vierges se transforment peu à peu pour choisir le chemin que les jumeaux ont tracé. L'exemple de la mère douloureuse est particulièrement convainquant, puisqu'elle blasphème Dieu au début de l'acte I, et devient martyre à la fin :

Il l'a dit! Ce Dieu, qui vous frappe
de démence, vous a donné
ce commandement! Ah, je sais.
Il a pris sur lui tous les crimes
et toutes les infirmités
du monde. Il est affreux. Il boit
le sang des enfants et des vierges.
[...]
Hommes, je confesse le Christ.
Je suis chrétienne. Qu'on me lie,
qu'on me frappe. Je sais souffrir.
Je veux mourir.¹⁷⁹

Dans un premier temps, elle vampirise le Christ, pour ne considérer que sa laideur. Elle est ainsi la métaphore du peuple entier qui ne comprend pas le sacrifice du Fils. L'intertextualité biblique est donc particulièrement signifiante ici puisqu'elle s'attache au Livre d'Isaïe : elle dénonce d'une part les préceptes dominicains dans lesquels la laideur évoque le péché, et incarne, d'autre part, la substitution mystique :

¹⁷⁸ Marsile FICIN, *De Amore*, Florence, 1482 ; trad. du latin à l'italien par Giuseppe Rensi, *Sopra lo amore*, Milan, SE SRL, 2003, p. 92 (sixième oraison, chapitre III). Trad. pers. : « Mais voici quelle est la différence : sur Terre il y a deux générations d'animaux, ceux qui sont rationnels et ceux qui sont brutaux » .

¹⁷⁹ Gabriele d'Annunzio, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, v. 394-400, p. 37 et v. 1075-1078, p. 72.

En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.¹⁸⁰

Aveuglée par sa tristesse, la mère douloureuse est d'abord l'un des « *animali brutali* » dont parle Marsile Ficin. Puis, peu à peu, elle est prise de crainte, elle a « peur »¹⁸¹, elle doute et finalement elle est prête à porter sur elle la souffrance de ses enfants, de la même manière que le Christ. C'est ainsi qu'elle proclame sa foi. À l'image de sa conversion, la fin de la première mansion est le lieu de toutes les inversions : la douleur se fait douceur, la mort devient amour, les charbons ardents se transforment en champs de lys. La didascalie qui clôt l'Acte I raconte alors cette extase mystique :

Le rayonnement des grandes gerbes paradisiaques a vaincu la force des feux bas. Tous ceux qui voient, tous ceux qui entendent sont frappés de stupeur et de terreur. Et la transfiguration s'accomplit. Sept Séraphins, sept Lumières de la hiérarchie lumineuse, surgissent des gerbes et s'avancent dans les entre-colonnements. Ils chantent : l'immensité de leurs voix semble la porte ouverte du Ciel.

Les femmes, les esclaves, les magistrats, les soldats, les bourreaux, tous ceux qui voient, tous ceux qui entendent, sont tombés, la face contre les dalles. Mais les jumeaux semblent faire un seul corps et une seule clarté avec les colonnes unanimes qui soutiennent le portique du Nouveau Jour.¹⁸²

Comme dans l'*ekphrasis* huysmansienne, comme dans le récit-photo de Georges Rodenbach, le mystère de Gabriele d'Annunzio donne à voir la spiritualisation des corps. Loin de la forme et de la matière qui attachent l'homme au terrestre, les jumeaux s'unissent dans une seule lumière. Cette séraphisation se donne à entendre dans le rythme binaire de la description qui tend à la tautologie. En effet, la prose associe ainsi la « stupeur » à la « terreur » et les « Sept Séraphins » aux « sept Lumières » pour révéler l'ascension animique de Marc et Marcellin. En plus du sens redondant illustré par ces répétitions, c'est donc bien dans la poésie que se réunissent les différents termes, grâce aux rimes [« stup-eur » ; « terr-eur »] et aux anaphores [« Sept Séraphins, sept Lumières »]. De même, la foule est caractérisée par deux fois grâce à la périphrase « Tous ceux qui voient, tous ceux qui entendent », afin que la dualité soit, encore une fois, accentuée dans le texte, pour mieux disparaître dans l'unité qu'elle caractérise [« la foule »].

¹⁸⁰ Livre d'Isaïe, 53, 4.

¹⁸¹ Gabriele d'Annunzio, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, v. 900 et v. 901, p. 62.

¹⁸² *Id.*, p. 267-268.

Par ailleurs, grâce aux travaux de Carlo del Bravo¹⁸³, il est possible de classer le style des Pollaiolo dans la tradition stoïcienne qui a pour principe cognitif la perception. Ainsi, la représentation est une impression de la réalité dans l'esprit du peintre, transcrite ensuite sur la toile. Elle peut donc être cataleptique où acataleptique, c'est-à-dire qu'elle peut « prendre », « affirmer » et « capturer » la réalité à laquelle elle est conforme, où bien faire l'objet de *fantasia*. Dans *Le Martyre de saint Sébastien*, l'image reprend l'étymologie du verbe « καταλαμβάνω », pour présenter la beauté du sacrifice et opposer l'extase à la violence. Elle illustre ainsi l'importance de la Providence pour le Stoïcien qui se laisse porter par les événements. Le visage du saint est impassible, confiant et son regard domine la scène pour inciter le spectateur à voir ce qui est invisible. Par ailleurs, le point central du tableau se situe à l'intersection des branches du laurier sur lequel Sébastien est attaché, donnant ainsi à voir le mouvement ascendant du Divin. Au XV^e siècle, c'est Marsile Ficin qui renouvelle la pensée stoïcienne grâce à son essai sur l'amour. On peut donc raisonnablement penser que ses recherches aient inspirées les frères Pollaiolo pour concevoir symboliquement la toile de Santissima Annunziata :

Ma l'Anima [...] ha due lumi, l'uno naturale, l'altro soprannaturale : per i quali insieme congiunti, come con due ali, possa per la regione sublime volare. Se l'Anima sempre usasse il lume divino, con esso alla divinità sempre si accosterebbe ; onde la terra di animali razionali sarebbe vota. Ma la divina Provvidenza ha ordinato che l' uomo di sè sia signore, e possa alcuna volta amendue i lumi, alcuna volta l'uno de' due usare.¹⁸⁴

Dans *De Amore*, Marsile Ficin associe donc la Providence à Dieu et reprend la distinction entre le terrestre et le céleste pour expliquer les différents niveaux de sainteté. Il explique par ailleurs que cette lumière surnaturelle est composée par la musique divine que l'homme tente d'imiter :

Adunque i nove suoni de' Cieli chiamiamo le nove Muse per cagione della musicale concordia. L'Animo nostro da principio fu dotato de la ragione di questa musica : e meritamente essendo l'origine sua dal Cielo. Dentro a lui è nata la celeste armonia : la quale poi imita e mette in opera

¹⁸³ Carlo del BRAVO, *op. cit.*

¹⁸⁴ Marsile FICIN, *op. cit.*, p. 60 (quatrième oraison, chapitre IV). Trad. pers. : « Mais l'Âme a deux lumières, l'une est naturelle, l'autre est surnaturelle : lorsqu'elles sont réunies, comme deux ailes, elle peut voler vers la région sublime. Si l'Âme utilisait toujours la lumière divine, avec elle, elle s'approcherait toujours de la divinité ; de sorte que la terre des animaux rationnels serait vide. Mais la divine Providence a ordonné que l'homme soit seigneur de lui-même et qu'il puisse parfois utiliser les deux lumières, parfois utiliser l'une des deux. »

con varii canti e istrumenti. E questo dono come gli altri ci fu concesso per Amore dalla provvidenza divina.¹⁸⁵

Par son martyre, saint Sébastien imite ainsi la Passion christique. Dans une écoute extatique, il semble écouter les chants des anges dans l'œuvre des Pollaiolo. De la même manière, Gabriele d'Annunzio s'associe à Claude Debussy pour faire entendre la mélodie du Ciel. Tout au long des cinq mansions, les notes du compositeur accompagnent les mots du dramaturge pour servir le mystère symboliste. Dans les didascalies, on retrouve ainsi cette incapacité à caractériser la musique : elle est « mystérieuse », « indistincte », « ineffable » et « indicible »¹⁸⁶. Cependant, c'est elle qui construit le *Martyre de saint Sébastien* d'un point de vue technique, symbolique, et mystique. En effet, comme dans les tragédies grecques, l'action est soutenue par les multiples chœurs qui rappellent la fonction sacrée des tragédies antiques. On trouve ainsi le *chorus syriacus*, le *chorus martyrum*, le *chorus virginum*, le *chorus apostolorum*, le *chorus angelorum* ou encore le *chorus virginum* et le *chorus juvenum*. Ces deux derniers se vêtent d'une fonction symbolique grâce au chiffre neuf qui rappelle les muses dont parle Marsile Ficin. Par cette réminiscence, Gabriele d'Annunzio donne à entendre l'inaudible, évoqué dans le *De Amore* par « les neuf sons des Cieux », pour composer l'univers mystique du Mystère. Dans la dernière mansion, « le Paradis », les didascalies complètent ainsi les différents chœurs pour donner à entendre la mélodie divine :

On y trouve toutes sortes de belles choses, que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne montent pas au cœur de l'homme, et que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment [...]. On y reconnaît, au nombre des ailes et au son des parlers, les diverses sortes des Anges [...]. De même, leurs louanges sont différentes. Il y en a trois sortes qui disent : « Saint », trois qui disent : « Loué », trois qui disent : « Béni » et trois qui disent ce que ne peut entendre l'oreille d'un mortel.¹⁸⁷

Tout au long de la pièce, le dramaturge transforme la fonction prescriptive de la didascalie pour lui donner un caractère poétique propre au drame symboliste. Il décrit ainsi la scène du « Paradis » par des propositions négatives qui vont à rebours de l'indication scénique

¹⁸⁵ Marsile FICIN, *op. cit.*, p. 89 (cinquième oraison, chapitre XIII). Trad. pers. : « Ainsi, les neuf sons des Cieux, nous les appelons les neuf Muses à cause de la concorde musicale. Notre Âme a été dotée dès le début de la raison de cette musique : et pour cause, elle tire son origine du Ciel. En lui est né l'harmonie céleste : laquelle il imite et compose avec des chants et des instruments. Et ce don comme les autres nous a été accordé, par amour, par la providence divine ».

¹⁸⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, p. 93, p. 101, p. 184 et p. 219.

¹⁸⁷ *Id.*, p. 267-268.

traditionnelle. Elles n'ont pas la prétention de construire une scénographie, mais plutôt de suggérer un imaginaire et elles ne s'adressent plus au metteur en scène, mais davantage au lecteur. C'est pourquoi « l'oreille d'un mortel » « n'a jamais entend[u] » et « ne peut entendre » les chants du Paradis. Le dernier chœur, le *Chorus angelorum* traduit enfin la représentation florentine du *Martyre de saint Sébastien* en substituant la « celeste armonia » à la souffrance terrestre :

Tu es beau. Prends six ailes
d'Ange et viens dans l'échelle
des Feux musiciens
chanter l'hymne nouvelle
au Ciel qui se constelle
de tes plaies immortelles,
Sébastien.¹⁸⁸

Toute la pièce est donc tournée vers cette ultime mansion où se déroule la transfiguration. De même que dans l'œuvre des Pollaiuolo, la mort est représentée comme une renaissance.

3. 2. 3. L'écriture de la transsubstantiation

Dans la théologie catholique, « transsubstantiation » signifie que le pain et le vin deviennent respectivement le corps et le sang du Christ durant l'Eucharistie. Le rituel religieux imite ainsi le dernier repas, la Cène, qui annonce la Résurrection. Comme dans l'œuvre de Pollaiuolo, la mort est donc représentée comme une renaissance. Cette conversion de substance est reprise par les vierges d'Hans Memling dont « l'agonie » se fait « transsubstantiation », « épreuve acceptée en faveur de la joie très prochaine »¹⁸⁹. Si les peintures de la châsse de sainte Ursule évoquent une renaissance, celles des onze milles vierges dans le royaume de Dieu, le meurtre de Jane Scott lui, libère Hugues Viane de la réalité à la fin de *Bruges-la-Morte*. La question de la transformation, cette « minute transitoire » est essentielle dans l'œuvre symboliste. On passe de la femme vivante à l'épouse

¹⁸⁸ *Id.*, v. 3021-3027, p. 267-268.

¹⁸⁹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 50. p. 209.

morte, de la peinture flamande à la photographie et de la nouvelle fantastique au roman symboliste. Aussi, le martyre des vierges annonce-t-il le meurtre de Jane Scott :

Ainsi le martyre s'accompagne de musiques peintes. C'est qu'elle est douce infiniment, cette mort des Vierges, groupées comme un motif d'azalées dans la galère s'amarrant qui sera leur tombeau. Les soldats sont sur le rivage. Ils ont déjà commencé le massacre ; Ursule et ses compagnes ont débarqué. Le sang coule, mais si rose ! Les blessures sont des pétales... Le sang ne s'égoutte pas ; il s'effeuille des poitrines.¹⁹⁰

Le réseau symbolique instauré tout au long du roman révèle aussi la correspondance avec les Vierges. Lorsque Jane Scott pousse son dernier souffle, comparable à « une bulle expirée à fleur d'eau »¹⁹¹, elle fait écho aux femmes « azalées » dont on arrache peu à peu les « pétales », mais aussi aux « roses » placées sous des « globes » dans les « niches » des « Saintes Vierges »¹⁹² qui parsèment les rues brugeoises. Elle résonne enfin avec l'image de la tresse dans son écrin de verre. En effet, la « bulle » rappelle le motif de la cloche de verre, de « aquarium mental »¹⁹³ qui emprisonne Hugues Viane dans rêve symboliste¹⁹⁴. La métaphore filée florale se poursuit d'ailleurs dans la figure du personnage principal qui souhaite « casser des fleurs »¹⁹⁵. Il devient alors le bourreau, le « soldat » qui « massacre » et permet paradoxalement aux victimes de s'élever au rang des saintes. De cette manière, Jane Scott elle aussi, quitte la réalité pour s'épanouir dans la fiction, pour devenir « plus ressemblante » à la première épouse, « dans la mort »¹⁹⁶.

Il est ainsi intéressant de revenir sur le contexte de création du reliquaire brugeois. En effet, en 1489, est demandé à Hans Memling¹⁹⁷ de peindre le décor d'une nouvelle châsse destinée à conserver les reliques des *Onze Mille Vierges* et d'un certain nombre de saints. Une cérémonie a lieu le 21 octobre 1489, dans le chœur de l'église de l'hôpital Saint-Jean à

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Id.*, p. 269.

¹⁹² *Id.*, p. 190-191.

¹⁹³ On trouve cette occurrence chez Rodenbach lui-même dans un recueil de poésie. Voir à ce sujet Georges RODENBACH, *Les Vies encloses*, « Aquarium mental », Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1896.

¹⁹⁴ Jean-Michel WITTMANN, « La Vierge ensanglantée dans *Bruges-la-Morte* : autoportrait de l'artiste symboliste entre Rêve et fantasmes », *op. cit.*

¹⁹⁵ *Id.*, p. 269.

¹⁹⁶ *Id.* p. 270.

¹⁹⁷ Il faut noter cependant qu'aucune mention du nom du peintre n'est faite durant la cérémonie et que les archives ne nous délivrent pas le nom du commanditaire.

l'occasion de la translation des reliques de l'ancienne châsse vers la nouvelle. D'un point de vue historique, elle dévoile donc la présence de sainte Ursule à Bruges et, dans une perspective diégétique, symbolise celle de la morte dans « la ville irréaliste » du « récit-photo ». L'étymologie latine met au jour la correspondance de la ville et de la morte puisque pour Hugues Viane « à l'épouse morte [doit] correspondre une ville morte »¹⁹⁸. En effet, « *capsa* » signifie « cercueil » et Bruges semble bel et bien être le tombeau de la première épouse. Par ailleurs, la châsse, de par sa forme, imite les « hautes tours allongées sur le texte »¹⁹⁹, tandis que sa fonction de reliquaire fait écho à l'« écrivain transparent », à « la boîte de cristal » contenant la précieuse « tresse »²⁰⁰. La châsse de sainte Ursule est ainsi doublement symbolique : elle rappelle le reliquaire morbide exposé chez Hugues Viane tout en invoquant l'imaginaire mystique pour associer Bruges à la morte. Aussi, le déplacement des reliques en 1489 est signifiant et la translation annonce la transposition. En effet, on passe d'une châsse à une autre, puis de l'image au texte permettant finalement l'écriture de la transsubstantiation.

C'est tout le procédé photographique qui imprègne ainsi le récit : Jane Scott est le contretype de l'épouse morte ; la tresse représente, en négatif, la relique du Saint-Sang de la ville ; les illustrations monochromes transforment Bruges en Bruges-la-Morte, ville irréaliste et fantasmée par Hugues Viane. C'est de ce paradoxe que Roland Barthes lui-même fait l'expérience en observant les clichés de sa mère. « L'air », c'est-à-dire selon lui « l'expression de vérité » c'est justement la « coïncidence » qui se fait « métamorphose »²⁰¹. Se tisse alors un réseau de signes qui construit une lecture en miroir, un récit double mêlant réalité et reproduction. Comme nous l'avons vu dans *Le Règne du Silence*, le narrateur renie la religion pour se plonger dans le symbole. Hugues Viane n'est pas créé à l'« image » et à la « ressemblance »²⁰² de Dieu, mais « à l'image et à la ressemblance de la ville »²⁰³. Il

¹⁹⁸ *Id.*, p. 66.

¹⁹⁹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 50.

²⁰⁰ *Id.*, p. 62.

²⁰¹ Roland BARTHES, « La Chambre Claire, Note sur la Photographie », *op. cit.*, p. 876.

²⁰² Gn, I, 26.

²⁰³ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 50.

« s'exalt[e] »²⁰⁴ d'ailleurs de cela, si bien qu'il se perd et reste prisonnier de la reproduction. L'hypotypose de la châsse de sainte Ursule met au jour la quête symboliste du narrateur :

Minute transitoire : c'est moins la tuerie que déjà l'apothéose; les gouttes de sang commencent à se durcifier en rubis pour des diadèmes éternels ; et, sur la terre arrosée, le ciel s'ouvre, sa lumière est visible, elle empiète...
Angélique compréhension du martyre ! Paradisiaque vision d'un peintre aussi pieux que génial.²⁰⁵

D'abord, le registre élégiaque imite la spiritualisation des saintes. Avec l'antéposition des adjectifs -« Angélique compréhension », « Paradisiaque vision »-, le narrateur donne à entendre l'idéal esthétique d'Hugues Viane. En effet, comme la peinture, le roman doit se transsubstantier pour devenir véritablement symbolique. C'est la raison pour laquelle Jane Scott accomplit véritablement son rôle de contretypé dans la mort : « le cadavre de Jane, c'était le fantôme de la morte, visible là pour lui seul »²⁰⁶. Pourtant, il semble que ce passage vers l'au-delà soit indicible. Le néologisme « durcifier » révèle l'ineffable, tandis que l'aposiopèse met fin à la tirade, comme s'il était impossible de décrire la Résurrection. C'est donc par le biais de l'image, dont la nature imite celle du symbole, qu'il est possible de provoquer des « impressions informulées »²⁰⁷.

L'essence de l'image est d'être toute dehors, sans intimité, et cependant plus inaccessible et mystérieuse que la pensée du for intérieur ; sans signification, mais appelant la profondeur de tout sens possible ; irrévélee et pourtant manifeste, ayant cette présence/absence qui fait l'attrait et la fascination des Sirènes.²⁰⁸

Si l'on reprend les catégorisations de Jean-Paul Sartre dans *Qu'est-ce que la Littérature ?*, on comprend que « les couleurs [...] ne sont pas des signes, elles ne renvoient à rien qui leur soit extérieur »²⁰⁹, elles évoquent en revanche autre chose, « la profondeur de tout sens », un au-delà conceptuel qui donne à entendre une lecture différente. En effet, les photographies perdent le lecteur par d'incessants arrêts sur l'image « qui gomme la marche et qui

²⁰⁴ *Id.*, p. 111.

²⁰⁵ *Id.*, p. 210.

²⁰⁶ *Id.*, p. 270.

²⁰⁷ Voir à ce sujet la « Présentation » de Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski, *op. cit.*, p. 23.

²⁰⁸ Roland BARTHES citant Maurice Blanchot dans « La Chambre Claire, Note sur la Photographie », *op. cit.*, p. 873.

²⁰⁹ Jean-Paul SARTRE, *Qu'est-ce que la littérature ?*, Paris, *op. cit.*, p. 14.

gomment la vie, qui gomment le mouvement » et qui ne correspondent en rien aux déambulations d'Hugues Viane²¹⁰. Elles sont d'ailleurs associées à la mort avec l'image des « sirènes » évoquée par Maurice Blanchot. Loin d'être de simples illustrations, elles écrivent un récit parallèle. La discontinuité de ces photographies, qui se manifeste aussi par le manque de légende, instaure donc une certaine correspondance avec le texte. Les reflets des ponts dans les canaux donnent à voir des gueules béantes qui poussent des cris silencieux²¹¹. Au fur et à mesure du récit, les plans, de plus en plus rapprochés agrandissent ces bouches monstrueuses et muettes qui annoncent le meurtre final et « le petit cri »²¹² de Jane, comme avait pu le faire l'hypotypose des saintes de la châtiment de sainte Ursule. « L'apothéose » se traduit ainsi pour Hugues Viane à la fiction : il y a véritablement renaissance quand Jane Scott quitte la réalité pour rejoindre l'imaginaire spectrale inventé de toute pièce par le narrateur.

*

C'est la douceur ineffable de l'ascension vers le royaume des Cieux, que représentent Beato Angelico, les frères Pollaiuolo et Hans Memling. Au contraire, la mort chez Matthias Grünewald, chez Buonamico Buffalmacco et chez Auguste Prévault ne conduit pas au Paradis, mais au Jugement. C'est la raison pour laquelle le ton de *La Cathédrale* est plus semblable à celui du *Martyre de saint Sébastien* et à celui de *Bruges-la-Morte*, tandis que celui de *Là-bas* s'attache davantage à l'univers sombre du *Trionfo della morte* et du *Règne du silence*. Grâce au canevas contextuel dressé par les tableaux se brodent donc deux univers différents : l'un est tissé par l'espoir de l'oblation, de la résurrection et de la renaissance ; l'autre est tressé par le satanisme, par la mort et le *spleen*. Les fils de l'écriture symboliste s'enchevêtrent donc dans les motifs compliqués de l'intertextualité pour nous parler de mysticisme. Certes, les trois auteurs l'expriment de manière différente : Joris-Karl Huysmans tente de retracer l'histoire de sa conversion ; Gabriele d'Annunzio modèle le spirituel afin qu'il devienne

²¹⁰ Sylvie TAUSSIG, *op. cit.*

²¹¹ Voir les photographies « Le canal et le Béguinage » p. 55, « Le quai Vert » 67 et « Le pont du Béguinage » p.155.

²¹² Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte, op.cit.*, p. 269.

signifiant ; Georges Rodenbach révèle dans ses œuvres le fantasme esthétique des symbolistes. Cependant, les images auxquelles s'attachent les textes étudiés tendent à s'élever au-dessus du réel, pour dévoiler ce qui demeure mystérieux dans notre corpus.

* * *

L'univers pictural présent dans les œuvres du corpus nous paraît ainsi essentiel pour comprendre l'intérêt mystique de Huysmans, de d'Annunzio et de Rodenbach. La peinture joue un rôle crucial pour déchiffrer les différents niveaux de lecture. On pourrait ainsi comparer notre démarche à la *lectio divina* fondée sur les quatre sens de l'Écriture. Le sens historique correspond ainsi à la lecture littérale des autres ouvrages. Ensuite, vient le sens allégorique : par son caractère synchronique, l'image vient signifier l'au-delà du texte diachronique et symbolise ce qui n'est pas explicable par les mots. Dans un troisième temps, le sens tropologique demande au fidèle de chercher dans le texte ce qu'il doit réaliser pour atteindre la sainteté. De la même manière, l'image se fait modèle à suivre dans l'écriture symboliste, comme en témoigne l'usage de l'*ekphrasis*, de l'hypotypose et de la transposition qui poursuivent l'esthétique picturale. Enfin, vient le sens anagogique, qui s'apparente à l'interprétation spirituelle. En comparant le contexte des productions picturales aux œuvres du corpus, on constate un glissement du texte à l'image et de l'image au texte. Ainsi, l'environnement culturel, religieux et philosophique des peintures se retranscrit dans les ouvrages de Joris-Karl Huysmans, de Gabriele d'Annunzio et de Georges Rodenbach pour donner à entendre deux sortes de mysticisme. D'un côté, on retrouve, dans *La Cathédrale*, dans *Le Martyre de saint Sébastien* et dans *Bruges-la-Morte* le thème christique de l'ascension céleste ; de l'autre, il s'agit davantage d'une catabase provoquée par le satanisme de *Là-bas*, le pessimisme esthétique nietzschéen du *Trionfo della morte* et le spleen baudelairien du *Règne du silence*. Le recours aux textes sacrés permet, lui aussi, de révéler l'approche mystique de nos auteurs. Outre les références textuelles, l'univers religieux est représenté grâce aux personnages féminins qui incarnent l'idéal ambivalent de cette fin de

siècle. Aussi, la représentation de la femme construit-elle l'imaginaire mystique des auteurs de notre corpus.

II. Les récits mythologiques et les textes sacrés réinterprétés par la peinture préraphaélite

Les travaux romanistiques de Michael Nerlich²¹³ nous permettront d'examiner les « complicités de l'œil et de l'oreille »²¹⁴ sous le schème de la philologie. Grâce à l'étude conceptuelle de l'iconotexte, nous tenterons ainsi de dévoiler la qualité sémiotique de l'image, la valeur heuristique du récit et leurs correspondances au cours du XIX^e siècle. En effet, la représentation de la femme joue un rôle essentiel dans la recherche du mysticisme. L'imaginaire collectif du XIX^e siècle découle de deux sources fondamentales : la mythologie et la Bible. En puisant dans les récits antiques et dans les textes religieux, les auteurs symbolistes construisent un univers mystérieux dans lequel transparait la quête spirituelle. Imprégnés par les images contemporaines, ils dessinent peu à peu un personnage type : la femme fatale qui séduit l'homme et le conduit à sa perte. C'est la sensualité de Salomé dans la Bible et l'ensorcellement des Sirènes dans l'*Odyssee* qui décident du destin funeste des protagonistes masculins. La réception actuelle fait donc de la femme fatale un stéréotype dans lequel la séduction féminine est mortifère. Cependant, cette figure de la « beauté fatale » ou encore de la « bombe atomique » n'était pas perçue avec les mêmes clés conceptuelles au XIX^e siècle. En effet, le corps de la femme représentait une véritable altérité sur laquelle les peintres préraphaélites et les auteurs symbolistes pouvaient esquisser leurs désirs et leurs craintes. Construite par l'imaginaire religieux, l'image des femmes est réifiée et permet la création d'un nouveau langage pictural et poétique, un nouvel « espace représentationnel »²¹⁵. « Devenu vocabulaire usuel, le corps de la femme ser[vait] pour tout et

²¹³ Michael Nerlich, *op. cit.*, 1990, p. 255-302.

²¹⁴ Notion reprise à Liliane Louvel, *op. cit.*, 1998.

²¹⁵ Hélène HEYRAUD, « Du voile à la mise à nu: représentations d'un corps féminin symboliste », *La chair aperçue. Imaginaire du corps par fragments (1800-1918)*, Cahier ReMix, n°08 (09/2018), Montréal, Université du Québec à Montréal, 2018.

son contraire : Nature et Culture, Luxure et Chasteté, Vérité et Mensonge »²¹⁶. Cette définition donnée par Mireille Dottin-Orsini dévoile le caractère double, instable et polymorphe de la femme au XIX^e siècle, permettant ainsi aux modèles préraphaélites de refléter les personnages féminins de Joris-Karl Huysmans, de Gabriele d'Annunzio et de Georges Rodenbach. En effet, le mouvement pictural anglais inspire grandement les auteurs de notre corpus.

En cherchant à retourner à l'air d'avant Raphaël, ces artistes puisent dans l'univers médiéval où les figures féminines oscillent toujours entre la sorcière et la fée. De même, les auteurs de notre corpus s'imprègnent de la peinture anglaise tout en subissant l'influence symboliste. Un jeu de correspondances s'organise donc entre le texte et l'image, entre le personnage et le modèle, entre la peinture et l'écriture. En effet, la confrérie anglaise naît en 1848 autour de figures majeures comme celles de Dante Gabriel Rossetti et de John Everett Millais. Avec ces artistes, Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach partagent la même fascination pour les femmes. Néanmoins, les figures féminines de notre corpus sont sans doute davantage marquées par la personnalité de Sir Edward Burne-Jones, issu de la seconde génération préraphaélite. Dans la peinture comme dans l'écriture la femme oscille entre l'idéal et l'animal, entre le rêve et la réalité, entre la pureté et la sensualité. Ainsi, la femme fatale est polymorphe. Elle se développe notamment à la fin du XIX^e siècle dans le cadre de l'esthétique symboliste en permettant au peintre comme au poète de projeter sur elle ses désirs et ses craintes.

1. Une représentation oxymorique

La représentation de la femme est d'abord oxymorique : le corps s'oppose à l'âme, l'action à la contemplation, l'être démoniaque à la créature angélique. La conception de l'être féminin au XIX^e siècle oppose la philosophie d'Aristote au mythe biblique du Nouveau

²¹⁶ Mireille DOTTIN-ORSINI, *Cette femme qu'ils disent fatale*, Paris, Grasset, 1993, p.13.

Testament. Aussi est-elle double : soit elle appartient au monde charnelle par sa sensualité, soit elle hérite du dogme de l'Immaculée Conception proclamé le 8 décembre 1854. La définition de la beauté féminine est donc trouble, comme le montre Dante Gabriel Rossetti. Dans un diptyque, il met ainsi en perspective la beauté du corps, avec Lady Lilith²¹⁷, et celle de l'âme, avec Sibylla Palmifera²¹⁸. Dans les poèmes associés aux peintures, il oppose donc la mortelle beauté de la première à la beauté idéale de la seconde. Aussi Lilith est-elle celle qui « Piège les hommes, dans la toile magique qu'elle tisse/ Et capture leur cœur, leur corps et leur vie »²¹⁹, tandis que Sibylla est « la Beauté, dont vous faites l'éloge/ [...] dont/ Votre cœur et vos pas suivent le rythme chaque jour,/ Passionnément, irrémédiablement,/ Dans un élan si tendre, à travers d'innombrables jours et d'innombrables chemins! »²²⁰. Cependant, dans les deux portraits, la femme est liée au destin, au *fatum*, à la fatalité. Tandis que la première conduit à la mort, la seconde ensorcelle « irrémédiablement » l'amant. Plus que trouble, la beauté féminine est donc double : elle oppose le corps à l'âme, la matière à l'idée. Aussi, cette opposition se caractérise-t-elle par le choix-même des sujets : Lilith est un individu, une déesse démoniaque, tandis que Sibylla représente un genre, celui des sibylles, des prêtresses d'Apollon. Mais toutes deux sont représentées par le même modèle, Alexa Wilding, montrant ainsi la duplicité de la femme. On retrouve cette ambivalence dans notre corpus. Durtal oppose ainsi la figure de Madame de Chantelouve, dans *Là-bas* à celle de la Vierge, dans *La Cathédrale* ; dans *Trionfo della morte*, Gabriele d'Annunzio imagine Ippolita grâce au regard meurtrier de Giorgio, qui alterne entre fascination et horreur ; c'est le personnage éponyme du *Martyre de saint Sébastien*, incarné par Ida Rubinstein, qui donne à entendre le caractère double de la femme. Dans *Le Règne du silence*, la ville-Ophélie charme le poète pour l'entraîner au fond du canal tandis que dans *Bruges-la-Morte*, la confusion entre l'épouse disparue et la femme contretypo donne à voir les deux facettes du personnage féminin.

²¹⁷ Annexe 14¹.

²¹⁸ Annexe 14².

²¹⁹ Dante Gabriele ROSSETTI, « Body's Beauty ». « Draws men to watch the bright web she can weave/ Till heart and body and life are in its hold. »

²²⁰ Dante Gabriele ROSSETTI, « Sool's Beauty ». « This is that Lady Beauty, in whose praise/ [...]– the beat/ Following her daily of thy heart and feet,/ How passionately and irretrievably,/ In what fond flight, how many ways and days! »

1. 1. La désillusion du mythe androgyne

La relation épistolaire entretenue par Durtal et la mystérieuse inconnue dans *Là-bas* introduit le féminin huysmansien. Le personnage se méfie de cet autre sexe qui est tour à tour admiré et méprisé. Les lettres anonymes, signées « H. », lui permettent ainsi de construire l'idéal féminin, de projeter ses propres désirs sur l'inconnue. Cependant, l'image de cette femme le hante, « s'interpos[e] entre les pages »²²¹ et lui interdit tout repos. Aussi, au chapitre VII, la crise génésique s'empare-t-elle de Durtal et, pour assouvir ses pulsions primaires, il rencontre une prostituée :

Jamais il n'avait plus exécuté la chair, jamais il ne s'était senti plus répugné, plus las, qu'au sortir de cette chambre ! Il déambula, au hasard, par la rue Soufflot et l'image de l'inconnue l'obséda, plus irritante, plus tenace [...]. Mais il se rendait compte que la question charnelle n'était que subsidiaire, qu'elle n'était qu'une conséquence d'un état imprévu d'âme [...], c'était dévié, cette fois sur une femme, cet élan vers l'informulé, cette projection vers les là-bas qui l'avait récemment soulevé, dans l'art ; c'était ce besoin d'échapper par une envolée au train-train terrestre.²²²

Prisonnier de ses désirs charnels, il subit les passions terrestres sans pouvoir s'effuser dans le monde intelligible. Pétri par la philosophie platonicienne, Durtal considère le corps comme un frein à l'accomplissement psychique. C'est la raison pour laquelle il oppose la prostituée à l'inconnue, « le laborieux supplice » à l'« élan vers l'informulé », la chair à l'esprit. Le titre de l'œuvre donne à entendre cet antagonisme puisqu'il évoque à la fois « l'abîme » d'en bas et « l'abîme d'en haut »²²³. La dissension entre le corps et l'âme est ainsi organisée par le cadre spatio-temporel et symbolisée par l'oxymore féminin. « L'art » est donc mis sur le même pied que la « femme » dans la quête des « là-bas » :

Ce sont des sacrées études hors du monde, ces pensées cloîtrées dans des scènes ecclésiastiques et démoniaques qui m'ont ainsi détraqué, se dit-il. Et il voyait juste, dans ce travail opiniâtre où il se confinait ; toute l'efflorescence d'un mysticisme inconscient, laissé jusqu'alors en friche, partait en désordre à la recherche d'une atmosphère nouvelle, en quête de délices ou de douleurs neuves !²²⁴

²²¹ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 108.

²²² *Id.*, p. 109.

²²³ *Id.*, p. 56. Le chapitre III est très important puisqu'il représente Durtal, perdu entre la terre et le ciel, dans la tour de saint Sulpice. Ce passage est évidemment très symbolique et dévoile la quête esthétique et spirituelle du personnage.

²²⁴ *Id.*, p. 109.

Aussi, l'idéal féminin, comme l'œuvre, est vecteur de « mysticisme ». La construction antithétique de la période laisse apercevoir encore une fois, le dilemme du personnage déchiré entre deux précipices. Il oscille entre « les scènes ecclésiastiques et démoniaques » en « quête de délices ou de douleurs » à la recherche d'une « érection d'âme »²²⁵. Selon Alain Vircondelet, la logorrhée huysmansienne traduit la volonté de réconcilier ces deux abysses et de mêler, finalement, dans un genre nouveau, la matière et l'esprit.

Cette « atmosphère nouvelle » qu'il recherche, il croit d'abord la saisir grâce à la figure de Madame de Chantelouve. En effet, elle représente un « réel dédoublement ». Oscillant d'abord entre la « femme du monde » et la « nymphomane d'âme »²²⁶, elle incarne l'inconnue révélée. La projection durtalienne mise à nue engendre ainsi la « désillusion », la rendant « moins désirable, plus vulgaire » : « l'accessible entrevu » tue « la chimère »²²⁷. Pourtant, l'oxymore et l'admiration persistent. Si le caractère double réside d'abord entre le fantasme et le réel, il se transforme ensuite pour concilier deux autres opposés : le masculin et le féminin. C'est en effet le caractère androgyne de Madame de Chantelouve qui fascine Durtal. Son « nom garçonnier »²²⁸ évoque ainsi l'autre sexe et la signature des lettres anonymes laisse entendre la virilité grâce au monogramme « H. ». De même, son allure s'éloigne des traits habituellement féminins :

Il continuait à tourner sur lui-même, sans avancer d'un pas ; il évoqua de nouveau cette femme, s'avoua qu'elle était vraiment pressante, gamine de corps, flexible, sans de répugnants arias de chairs ! Mystérieuse avec cela, par son air concentré, ses yeux plaintifs, par sa froideur, réelle ou voulue, même !²²⁹

Tout comme le personnage du saint Sébastien dans le *Martyre dannunzien*, Hyacinthe n'a pas l'odeur des femmes, c'est-à-dire le parfum de la luxure. Par son physique, elle demeure

²²⁵ Alain VIRCONDELET, « Faits et effets misogynes dans la vie et l'œuvre de Joris-Karl Huysmans », *Les Cahiers du GRIF*, n°47, 1993. Misogynies, p. 37-49.

²²⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 117.

²²⁷ *Id.*, p. 116.

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Id.*, p. 117.

idéelle, figée dans la pierre²³⁰. Minérale, elle peut ainsi être réifiée par Durtal.

Cette image du féminin se retrouve dans toute l'œuvre huysmansienne et il nous semble intéressant de mettre en lien le personnage de Madame de Chantelouve avec la figure d'Esther dans *En Rade*²³¹. Lorsque Jacques Marles arrive au château de Lourps, la chambre lui demeure mystérieuse et l'obscurité fait rapidement naître en lui un sentiment de malaise. La porosité ambiante, mêlée à l'angoisse du narrateur, permet ainsi le glissement vers le rêve. Dès lors, Louise « étendue, décolorée, sur le grabat, les yeux mi-clos, vieillis de dix ans »²³² fait place à Esther dont la « pâleur surhumaine » est « acquise par un décolorément voulu du teint »²³³. Cette dernière, comme Madame de Chantelouve, n'a rien de féminin et l'admiration éprouvée par le narrateur réside dans la réification d'Esther qui passe de la fleur à l'étoile. Tout comme dans *Là-bas*, l'onomastique d'*En Rade* nous révèle cette double nature puisque l'étymologie hébraïque d'Esther évoque la myrte dont la fleur à la forme d'une étoile. Elle est donc d'abord décrite par des comparaisons florales : elle porte une « robe d'hyacinthe », elle a des « yeux bleu flore » et un maquillage « teinture lilas ». Pourtant, peu à peu, elle se métamorphose et la « fleur » perd son « étamine ». Le « muet examen du Roi », qui la « détaill[e] » et la « scrut[e] », fige ainsi Esther dans une « pâleur inanimée ». On retrouve ainsi le même processus de réification dans les deux œuvres : c'est le regard masculin qui construit l'idéal féminin. Elle aussi devient alors « immobile » et la femme « divine » se transforme en femme « enfant »²³⁴, « gamine de corps »²³⁵. Pétrifiée par le regard du roi, elle a désormais des « yeux de saphirs », dans des « prunelles d'étoffe », une peau « blanche et mate » comme le marbre, des « jambes fuselées », le « ventre gironné », le « nombril glacé d'or » et une « croupe géminée »²³⁶. Elle s'enflamme enfin dans une dernière vision pour devenir l'étoile de la nuit. Les « semailles de pierreries » évoquent ainsi la

²³⁰ Alain VIRCONDELET, « Faits et effets misogynes dans la vie et l'œuvre de Joris-Karl Huysmans », *Les Cahiers du GRIF*, n°47, 1993. Misogynies, p. 37-49.

²³¹ Joris-Karl HUYSMANS, *En Rade*, Paris, Tresse et Stock, 1887, rééd. Paris, Gallimard, « Folio classique », 1984.

²³² *Id.*, p. 57.

²³³ *Id.*, p. 63.

²³⁴ *Id.*, p. 58-63.

²³⁵ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 117.

²³⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *En Rade*, *op. cit.*, p. 61-62.

semence de l'homme, tandis que la « moisson des astres » reproduit la défloration de la femme.

Lorsqu'elle échappe à la projection masculine, la figure féminine n'a plus le droit à l'existence. Ainsi, lorsque Jane Scott dévoile un visage et une attitude trop différente de l'épouse disparue, Hugues Viane décide de la tuer. De la même manière, Giorgio Aurispa imagine à plusieurs reprises le corps sans vie de l'amante qu'il trouve ainsi plus désirable :

E s'ella morisse ? Ella diventerebbe materia di pensiero, una pura idealità. Io l'amerei oltre la vita, senza gelosia, con un dolore pacato ed eguale.²³⁷

L'amour doit donc devenir mystique dans symboliste puisqu'Ippolita doit mourir pour être sacralisée par Giorgio. Ce dégoût de la matière, cette recherche de « *la pure idealità* », de « l'idéalité pure » est propre aux idées néo-platoniques des artistes de notre corpus. Aussi Durtal est-il lui aussi animé par les considérations baudelairiennes lorsqu'il doit consommer l'acte sexuel avec Madame de Chantelouve :

Elle n'était plus qu'une femme se dévêtant comme une autre, chez un homme [...]. Maintenant qu'elle se livrait, il ne la désirait plus ! La désillusion lui vint avant même qu'il ne fût assouvi et non plus après, comme de coutume. Sa détresse d'âme fut telle qu'il faillit pleurer.²³⁸

Baudelaire en effet, avait ainsi écrit à madame Sabatier après leur première nuit ensemble : « il y a quelques jours tu étais une divinité, ce qui est si commode, ce qui est si beau, ce qui est si inviolable. Te voilà femme maintenant »²³⁹. À la fin de *Là-bas*, Durtal comprend alors que « cette projection vers les là-bas » ne pourra être accompli par « une femme »²⁴⁰. Souhaitant échapper aux « passions terrestres »²⁴¹, il se met alors *En route* vers Dieu.

²³⁷ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 182. Trad. de Georges Hérelle : « Et si elle venait à mourir ? Elle deviendrait alors un objet pour la pensée, une idéalité pure. Je l'aimerais par-delà la vie, sans inquiétude jalouse, avec une douleur pacifiée et toujours égale ».

²³⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p.

²³⁹ Eugène CRÉPET, *Étude biographique*, revue et mise à jour par Jacques Crépet, suivie des Baudelairiana d'Asselineau, Paris, Albert Messein, 1906, p. 122.

²⁴⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 109.

²⁴¹ *Ibid.*

1. 2. Le château de l'âme : entre virilisation et réification

C'est la raison pour laquelle la figure féminine de *La Cathédrale* n'est autre que la Vierge, personnifiée par le temple de pierre. Après avoir erré entre deux abîmes, après s'être perdu auprès d'une femme satanique, Durtal s'installe à Chartres, auprès de Notre-Dame. Ce déménagement est très important. En effet, dans l'écriture huysmansienne, les espaces sont signifiants. Le narrateur s'amuse d'ailleurs à évoquer les différents lieux de culte de la Vierge, ce qui donne lieu à une longue réflexion sur le contraste de La Salette et de Lourdes :

Après la Mère des larmes, après Notre-Dame des Sept-Douleurs, c'est la Madone des sourires, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la Tenancière des glorieuses Joies, qui se présente.²⁴²

Il est intéressant de noter que le personnage féminin, même divin, est le lieu des contraires. La Vierge permet ainsi de réunir les opposés de Lourdes et de La Salette. L'usage de l'épanorthose permet ainsi de renforcer l'énoncé et d'accentuer la séparation physique et spirituelle des deux lieux. Le paysage modèle alors l'imaginaire intérieur. Si le « paysage désert », les « rocs têtus » et les « monts tristes » s'attachent à la « Madone des Pleurs »²⁴³, « le panorama [...] magnifique » correspond donc en revanche à la « Madone des sourires ». Ce lien, instauré entre l'espace et l'esprit, est directement lié à la doctrine de sainte Thérèse selon qui l'âme est un château composé de salles concentriques. Ces différentes demeures sont des étapes que le fidèle doit traverser pour finalement atteindre la vie mystique et le mariage spirituel avec le Christ. Le cycle durtalien imite ce voyage initiatique. Avec *Là-bas*, il erre à l'extérieur du château. Incapable de rentrer en lui-même, il se perd sur la voie du satanisme. *En Route* représente ensuite la première demeure où les âmes souhaitent la perfection spirituelle, mais sont encore rongées par les préoccupations du monde. *La Cathédrale* enfin, est l'œuvre de tous les détours, c'est la seconde et la troisième demeures dans lesquelles les âmes persévèrent dans l'oraison. En préparant à l'oblature et au silence, elle introduit *L'Oblat* dans la quatrième demeure où l'âme commence à percevoir l'intensité du mariage mystique. Déjà dans *La Cathédrale*, la logorrhée huysmansienne se tasse peu à

²⁴² Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 57.

²⁴³ *Id.*, p. 51.

peu pour laisser jaillir la prière. Ces digressions symboliques ne sont qu'un prétexte pour forcer les portes du château intérieur :

Et devant ses demeures d'âme perdues dans les brumes, il songeait à une étrange association des Révélations de Sainte Tère et des contes d'Edgar Poë. Les salles de son château interne étaient vides et froides, cernées, de même que les chambres de la maison Usher [...] ; ses promenades en lui-même étaient donc circonscrites [...]. Il savait bien, d'ailleurs, que les pièces qui entouraient la cellule située au centre, celle réservée au Maître, étaient verrouillées, scellées par d'indévisibles écrous, maintenues par de triples barres, inaccessibles. Il se bornait donc à errer dans les vestibules et dans les alentours.²⁴⁴

Cette association entre l'auteur romantique américain et la religieuse carmélite espagnole montre bien la croisée des chemins sur laquelle se trouve le narrateur. Ce passage résonne d'ailleurs avec l'onomastique durtalienne, qui évoque pour Huysmans « la vallée de la Porte... »²⁴⁵ dans les idiomes du Nord.

Ce chemin vers Dieu engendre donc nécessairement une transformation que l'on peut saisir par le point de vue interne de *La Cathédrale*. L'Église façonne ainsi « des âmes viriles et non des âmelettes »²⁴⁶. L'usage du féminin est donc toujours péjoratif. Accentué ici par le suffixe diminutif, il donne à entendre l'inadéquation des femmes à la religion. En côtoyant les Bénédictines de Sainte-Cécile, Durtal décrit ainsi leurs parcours spirituels avec ses conceptions misogynes. Selon lui, le mariage mystique d'une femme avec Dieu n'est possible qu'en rejetant sa nature²⁴⁷. Pour devenir religieuse, elle doit imiter la figure des anges, s'initier à l'androgynie. En effet, elle rejette sa chevelure, signe de sensualité, cache ses formes sous un vêtement large et modèle sa voix pour atteindre les Cieux :

Ces moniales n'ont plus la voix féminine mais une voix tout à la fois séraphique et virile. Dans cette église, on est rejeté, je ne sais où, dans le fond des âges ou projeté dans l'avance des temps, quand elles chantent. Elles ont des élans d'âme et des haltes tragiques, des murmures attendris et des cris de passion et parfois elles paraissent monter à l'assaut et enlever à la baïonnette certains psaumes. A coup sûr elles réalisent le bond le plus violent qui se puisse rêver de la terre dans l'infini !²⁴⁸

Les adjectifs qualifiant la voix des moniales sont signifiants : « séraphique et virile ».

²⁴⁴ *Id.*, p. 79

²⁴⁵ Cité par Robert BALDICK, *La vie de J.-K. Huysmans*, 1958, p. 199.

²⁴⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 332.

²⁴⁷ Alain VIRCONDELET, « Faits et effets misogynes dans la vie et l'œuvre de Joris-Karl Huysmans », *Les Cahiers du GRIF*, n°47, 1993. Misogynies, p. 37-49.

²⁴⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 294.

Comparées à des soldats qui « montent à l'assaut » et « enlèvent à la baïonnette certains psaumes », elles abdiquent leur nature pour rejoindre le rang des Séraphins, c'est-à-dire les anges les plus élevés en dignité. Le cadre spatio-temporel disparaît alors et le fidèle est emmené, par substitution mystique, « dans l'infini ». Les limites chronologiques s'effacent, tout comme les frontières géographiques. À rebours de la féminité, les Bénédictines peuvent rêver de mysticisme. Comme dans *Là-bas* et dans *En Rade*, la figure féminine doit d'abord imiter le masculin pour prétendre au monde spirituel et atteindre la perfection dans la pétrification. Si Durtal admire la Vierge, c'est parce qu'elle est réifiée par la cathédrale de Chartres :

Elle est l'Épouse du Cantique : « *Pulchra ut luna, electa ut sol* ». La basilique où Elle réside et qui se confond avec Elle, s'illumine de ses grâces ; les gemmes des verrières chantent ses vertus ; les colonnes minces et frêles qui s'élancent d'un jet, des dalles jusques aux combles, décèlent ses aspirations et ses désirs ; le pavé raconte son humilité ; les voûtes qui se réunissent, de même qu'un dais, au-dessus d'Elle, narrent sa charité ; les pierres et les vitres répètent ses antiennes.²⁴⁹

En perdant son corps, elle s'élève dans les Cieux et devient véritablement un objet d'adoration. L'usage de la majuscule accentue cette réification, tout comme les éléments architecturaux associés aux différentes vertus. Notre-Dame de Chartres remplace ainsi les fantasmes du passé. La prostituée est supplantée par la Vierge, la sexualité se change en spiritualité, le visqueux et le mou du sexe féminin se pétrifient dans le temple de pierre²⁵⁰. La figure féminine connaît ainsi le salut dans la construction du château de l'âme.

1. 3. Projection masculine et conformisme de l'idéal féminin

Tout comme Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio projette ses peurs sur les figures féminines de notre corpus. Le discours misogynne des auteurs symbolistes s'implante en Italie grâce à un article d'Enrico Nencioni opposant à la beauté de *Lady Lilith*²⁵¹, à celle de

²⁴⁹ *Id.*, p. 499.

²⁵⁰ Alain VIRCONDELET, « Faits et effets misogynes dans la vie et l'œuvre de Joris-Karl Huysmans », *Les Cahiers du GRIF*, n°47, 1993. Misogynies, p. 37-49.

²⁵¹ Annexe 14¹.

la *Beata Beatrix*²⁵². La première représente la passion érotique, charnelle ; la seconde symbolise l'amour platonique, idéale²⁵³.

L'antinomie des deux femmes apparaît clairement. dans les descriptions d'Enrico Nencioni :

È la sirena, la maga, la Vere trionfatrice [...]. Con una divina indolenza, essa segue a frenare col gran pettine d'ebano i rivi d'oro della chioma fragrante, la quale ombreggia con le luminose sue onde le nevi e le rose della superba e nuda abbondanza del petto.²⁵⁴

Dans un premier temps, l'auteur s'attache à la figure de Lilith. Admirée pour sa sensualité, elle est aussi pétrifiée par l'isotopie de l'orfèvrerie [« *ebano* » ; « *oro* »]. Habillée seulement de sa longue chevelure, elle est divinisée par le regard de l'amant qui est piégé par sa beauté superficielle. Le symbole narcissique du miroir préraphaélite répond ainsi à la vision d'Ippolita, décrite à travers le point de vue interne de Giorgio :

L'esiguità dell'anca la faceva somigliare un giovinetto. Il ventre sterile aveva conservata la primitiva purità virginale. Il seno era piccolo e rigido, come scolpito in un alabastro delicatissimo, soffuso d'una tinta tra rosea e violacea su le punte straordinariamente erètili [...] ; era uno di quei frammenti dell'ideal tipo umano, che la Natura qualche volta getta per caso tra le innumerevoli impronte mediocri nelle quali si perpetua la specie.²⁵⁵

Fasciné par ce corps « idéal », le narrateur dénonce cependant la vanité de la beauté matérielle. Tout comme les héroïnes huysmansiennes, Ippolita abdique sa nature féminine pour correspondre aux projections masculines. Admirée pour son androgynie de « *giovinetto* », « d'adolescent », elle est aussi réifiée par le regard de Giorgio. Cette sculpture en albâtre [« *alabastro* »] est par ailleurs stérile. Incapable d'enfanter, elle renie la maternité pour incarner la luxure morbide du stéréotype féminin.

²⁵² Annexe 15.

²⁵³ Arturo MAZZARELLA, *Il piacere e la morte, sul primo d'Annunzio*, Naples, Liguori, 1983, p. 21.

²⁵⁴ « Lady Lilith » (1868 ; Delaware cat. n°205), *Paintings and Drawings of D. C. Rossetti*, éd. by Surtees. Trad. pers.: « C'est la sirène, la magicienne, la Vénus triomphante [...]. Avec une indolence divine, elle continue à broser, avec le grand peigne d'ébène, les rivières d'or de sa chevelure parfumée, laquelle ombre, avec ses vagues lumineuses, les neiges et les roses de la superbe et abondante poitrine nue ».

²⁵⁵ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte, op.cit.*, p. 186. Trad. pers. : « La petitesse de la hanche la faisait ressembler à un adolescent. Le sein stérile avait conservé la pureté virginale primitive. La poitrine était petite et raide, comme taillée dans un albâtre très délicat, marquée d'une teinte rose et violacée sur les pointes extraordinairement dressées [...] ; elle était un de ces fragments du canon humain idéal que la nature jette parfois au hasard parmi les innombrables empreintes médiocres où l'espèce se perpétue. ».

Au contraire, la description de *Beata Beatrix* n'est pas réaliste, mais symboliste et dévoile l'impression de l'amant face à la nouvelle apparition :

È la vergine consunta dal tragico sentimento - dalle mistiche di una passione ideale [...]. L'abbondanza volume dei capelli fa più risaltare il pallore e la estenuazione del viso.²⁵⁶

Là encore, la chevelure joue un rôle important dans l'appréciation de la beauté féminine. Pourtant, Enrico Nencioni parle du portrait comme il pourrait parler d'une femme morte. La beauté vient ici de « la pâleur » de son visage. Et pour cause, la muse de Dante n'existe plus dans le monde réel. Inaccessible, elle demeure figée dans les vers du poète italien et incarne, jusqu'au XIX^e siècle, la muse absolue. De même, Giorgio Aurispa est amoureux du premier souvenir d'Ippolita, qui lui était apparue comme un rêve :

Era un pallore soprannaturale, che ti faceva sembrare una creatura incorporea in mezzo a tutto quell'azzurro che cadeva dal cielo sul lastrico.²⁵⁷

Cette réminiscence qui rythme le roman tisse le destin fatal de la femme aimée et présage le triomphe de la mort sur l'amour. En effet, en figeant l'amante dans un espace-temps défini, Giorgio finit par détacher l'idée de la réalité, sans s'apercevoir que l'image fantasmée de l'Ippolita d'hier n'existe plus. Contrairement à la figure lilithienne, elle est impalpable et évanescente. Giorgio joue donc sur ces deux visions pour construire l'être suprême comme l'avait fait avant lui Dante Gabriel Rossetti. En effet, le préraphaélite avait commencé sa toile de *Lady Lilith* avec le visage de sa maîtresse Fanny Cornforth, mais il modifie ensuite le portrait avec les traits Alexa Wilding. De la même manière, il met six ans à réaliser *Beata Beatrix*, qui représente sa femme défunte, et multiplie ensuite les versions du chef-d'œuvre, ce qui met au jour la recherche constante d'une amante idéale. Cette dernière est donc une construction psychique, la somme de deux réalités, un fantasme intellectuel pour le poète comme pour le peintre.

En mélangeant les modèles, le peintre révèle ainsi la quête de la femme idéale. Elle

²⁵⁶ *Id.*, « Beata Beatrix (1864 ; Tate Gallery, cat n°168) », *Paintings and Drawings of D. C. Rossetti*, *op. cit.* « C'est la vierge consumée par le sentiment tragique des mystiques d'une passion idéale [...]. L'abondance de sa chevelure fait ressortir la pâleur et la fatigue du visage ».

²⁵⁷ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 243. Trad. Pers. : « C'était une pâleur surnaturelle qui te faisait ressembler à une créature désincarnée au milieu de tout le bleu du ciel qui tombait sur le pavé ».

devient donc, sur la toile comme sur la page dannunzienne, une créature en création. *Rosa triplex*²⁵⁸ donne à voir en effet cette idée particulière de la beauté qui rapproche Gabriele d'Annunzio des peintres préraphaélites. Sur une toile, trois visages d'une même femme regarde le spectateur de trois manières différentes. Contrairement à Champaigne qui avait fait le triple portrait du Cardinal Richelieu comme aide-mémoire pour les sculpteurs, Rossetti esquisse avec ses trois figures une réflexion sur la beauté changeante de la femme. C'est pourquoi, il utilise deux modèles différents, Alexa Wilding et May Morris, afin de montrer l'apparence polymorphe de l'idéal. Claudio Cantelmo dans *Le Vergine delle rocce* convoite les trois soeurs en même temps, comme Giorgio qui désire les deux facettes d'Ippolita :

Massimilla, Anatolia, Violante : nomi in cui parevami fosse qualche cosa di vagamente visibile come un ritratto pallido attraverso un vetro offuscato ; nomi espressivi come volti pieni di ombre e di lumi, in cui già pareva- mi scoprire un infinito di grazia, di passione e di dolore.²⁵⁹

Ce désir impossible du « trois en un », il le fixe dans un tableau idéal, « *un ritratto pallido* » [un pâle portrait] qui transforme le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci en roman de recherche. Aussi Gabriele d'Annunzio reprend-t-il les mots du génie florentin comme épitaphe de son roman : « *Io farò una finzione, che significherà cose grandi* »²⁶⁰. Comme Rossetti, Gabriele d'Annunzio donne à voir les trois faces des « Beatrice » : Massimilla est une esclave, Anatolia est une martyre, Violante est une reine déchue. Toutes trois sont liées par leur souffrance et déclarent ainsi l'une après l'autre dans le prologue : « *Un bisogno sfrenato di schiavitù mi fa soffrire* » ; « *Io soffro* » ; « *Io sono umiliata* »²⁶¹. L'idéal féminin du poète italien s'attache donc à la passion, dont l'étymologie latine « *patior* » rappelle la fatalité liée à la femme. L'amante reflète donc le mystère de la trinité et la souffrance christique :

Uscendo dalla lunga convalescenza, ella era entrata nella passione come in un sogno ; d'improvviso, ciecamente, perdutoamente, ella s'era abbandonata al giovine sconosciuto che con una voce strana e

²⁵⁸ Annexe 16.

²⁵⁹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le vergine delle rocce*, Milan, Trèves, 1895, p. 47. Trad. pers : « Massimilla, Anatolia, Violante: dans ces noms il me semblait y avoir quelque chose de vaguement sensible, comme un pâle portrait au travers d'un voile obscurci, des noms expressifs comme des visages pleins d'ombres et de lumières, dans lesquels je croyais déjà découvrir un infini de grâce, de passion et de douleur ».

²⁶⁰ *Id.*, p. 4. Trad. pers : « Je ferais une fiction qui signifiera beaucoup ».

²⁶¹ *Id.*, p. 12-13. Trad. pers : « Un besoin effréné d'esclavage me fait souffrir » ; « Moi je souffre » ; « Moi je suis humiliée ».

dolce le aveva rivolto parole non udite mai.²⁶²

De même, si Giorgio tombe amoureux d'Ippolita, c'est parce que sa maladie la rapproche de la mort. La relation demeure donc dans l'imagination et la figure est mouvante.

C'est ce que montre aussi Henry Peach Robinson dans la photographie *She Never Told Her Love*²⁶³. En représentant une jeune femme agonisante, l'artiste donne lui aussi à voir l'expérience de l'illusion face au réel. En effet, l'image est une construction puisqu'il demande à son modèle Miss Cindall d'imiter l'agonie, mais le portrait photographique est aussi, selon Barthes, une « micro-expérience de la mort »²⁶⁴, puisque le sujet se sent devenir objet. Aussi l'image oscille-t-elle entre la fiction et la réalité de même qu'Ippolita dans l'esprit de Giorgio :

La sua bellezza non mi stanca mai ; mi suggerisce sempre un sogno [...]. Qualche volta, guardandola, io ho provato la sorpresa penosa di una disillusione. I suoi lineamenti mi sono apparsi nella loro materiale verità, non modificati, non illuminati dalla forza di un'espressione spirituale.²⁶⁵

Les héroïnes dannunziennes subissent donc toujours le regard mortifère de leur amant. Semblable à celui de l'appareil photographique de *La chambre claire*, ce regard engendre fatalement leur réification.

1. 4. La pétrification comme œuvre d'art

C'est donc dans un espace temps particulier que la femme idéale se développe. Cependant, son caractère polymorphe entraîne une scission entre le rêve et la réalité et mêle l'idéal féminin à la fatalité. C'est la raison pour laquelle la figure féminine du *Martyre de*

²⁶² Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op.cit., p. 21, trad. par Georges Hérelle : «Sa beauté ne me fatigue jamais ; elle me laisse toujours rêveur [...]. Parfois, en la regardant, j'ai ressenti la triste surprise d'une désillusion. Ses traits me sont apparus dans leur vérité matérielle, sans être modifiés, sans être éclairés par la force d'une expression spirituelle ».

²⁶³ Annexe 17.

²⁶⁴ Roland BARTHES, *La Chambre Claire*, op. cit., p. 799.

²⁶⁵ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op.cit., p. 21, trad. par Georges Hérelle : «Sa beauté ne me fatigue jamais ; elle me laisse toujours rêveur [...]. Parfois, en la regardant, j'ai ressenti la triste surprise d'une désillusion. Ses traits me sont apparus dans leur vérité matérielle, sans être modifiés, sans être éclairés par la force d'une expression spirituelle ».

saint Sébastien n'est autre que le saint lui-même. Incarnée par Ida Rubinstein, le personnage éponyme joue de son caractère androgyne pour révéler sa sensualité dans son martyre. En choisissant une femme pour interpréter le rôle principal, l'artiste décadent souhaite ainsi retrouver la beauté physique du Sébastien peint par les frères Pollaiuolo, tout en inscrivant son œuvre dans l'esthétique scandaleuse du début du siècle. Dans « *Sopra un « erotik » di Edvard Grieg* », le poète déclare ainsi :

Voglio un amore doloroso, lento,/ che lento sia come una lenta morte,/ e senza fine (voglio che più forte/ sia de la morte) e senza mutamento. ²⁶⁶

En comparant l'amour à la mort, le poème donne à voir le processus photographique de la pétrification. En effet, pour être « sans fin » et « sans changement », l'amour doit être comme une œuvre d'art. C'est la raison pour laquelle il choisit d'écrire son mystère médiéval. Art total, l'œuvre dresse le portrait d'un homme/femme qui meurt à petit feu. Dans la troisième mansion, le chant des femmes de Byblos fait de saint Sébastien un « dieu androgyne »²⁶⁷ :

Hélas ! Tu pleures Adonis !
Il se meurt, le bel Adonis !
Il est mort, le bel Adonis !
Femmes, pleurez !
Voyez le bel Adolescent
couché dans la pourpre du sang !
Donnez les baumes et l'encens,
femmes ! Pleurez !²⁶⁸

Comme Ippolita, le héros dannunzian est comparé à un « bel Adolescent ». L'usage de la majuscule sacralise ainsi cette beauté qui se fige à jamais dans la mort. L'épiphore et la variation temporelle du verbe « mourir » cristallisent en effet l'idéal mystique. De la même manière, la célèbre *Ophélie*²⁶⁹ de Millais révèle la beauté de la mort. Allongée dans un ruisseau, l'héroïne shakespearienne devient symbole de fatalité : figée à jamais dans son

²⁶⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Poema paradisiaco*, op. cit. « *Sopra un « erotik » di Edward Grieg* », 1980. Trad. pers. : « Je veux un amour douloureux, lent, qui soit lent/ comme une mort lente, et sans fin (je veux qu'il / soit plus fort que la mort), et sans changement ».

²⁶⁷ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op.cit., p. 48.

²⁶⁸ *Id.*, p. 49.

²⁶⁹ Annexe 18.

tombeau de verdure, elle fascine le spectateur par sa beauté silencieuse. L'immobilité d'Ophélie est ensorcelante, envoûtante et captivante, c'est pourquoi elle est représentée dans un écrin si spécial. En mélangeant le réalisme pictural de l'œuvre à la découpe du cadre, le peintre met au jour la sacralité de la beauté et de la mort. En rappelant la forme d'un retable, le tableau révèle ainsi l'aspect religieux du modèle préraphaélite : l'amante est canonisée, la femme est divinisée et la passion devient dévotion.

À l'image de Burne Jones devant *Garden of the Hesperides*²⁷⁰, le spectateur est envoûté par la beauté du martyr féminin. Sur la toile, la variation du motif antique de la ronde présente les trois hespérides dansant autour d'un arbre aux fruits dorés. En mélangeant les sources iconographiques, le peintre préraphaélite donne à voir différentes légendes qui mêlent la femme et la fatalité. Les Hespérides sont ainsi représentées dans un premier temps comme les nymphes volant les pommes du jardin fabuleux d'Héra, qui décide, pour les punir, d'en donner la garde à un dragon. Cependant, la composition évoque aussi le mythe adamique et rappelle la figure d'Ève qui conduit l'amant à la chute. Le regard mélancolique des trois grâces dévoile ainsi la vulnérabilité de la femme face au destin, tout comme la présentation manichéenne du saint lors de la première mansion :

Je suis l'esclave de l'Amour.
Je suis le maître de la Mort.²⁷¹

Par ailleurs, le jardin préraphaélite entouré de montagnes rappelle le modèle biblique de l'*hortus conclusus* dans lequel l'amante du *Cantique des cantiques* entraîne son amant. De même, les hespérides semblent inviter le spectateur à rejoindre le jardin mystérieux, comme le fera saint Sébastien dans *Le Martyre*. Dès la première mansion, il exhorte les jumeaux, la mère douloureuse et les cinq sœurs à rejoindre « la cour des lys » :

Vierges, vierges, ne pleurez pas.
Celui qui garde le foyer
inextinguible a recueilli
ces vœux. Vous aurez vos couronnes,
en mangeant le doux fruit de vie

²⁷⁰ Annexe 19.

²⁷¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op.cit., p. 12.

d'entre les lèvres de la mort.
Il n'y a pas d'autre douceur.
Je vous le dis.

Le lys, en effet, est un symbole marial, tout comme l'*hortus conclusus*. Cet appel lancé à la famille de Marc et Marcellin prélude la montée aux cieux du saint lui-même. Comme les Hespérides, il devient donc messager du mystère, annonciateur du salut. Le jardin miraculeux se déploie ainsi dans les cieux grâce aux chants des différents chœurs. De la même manière, dans son poème « Hortus conclusus », Gabriele d'Annunzio dévoile cette entrée au Paradis qui fait l'objet du *Martyre de saint Sébastien* :

Di sovrumani amori visioni/ sorgono su da' vasti orti recinti/ che mai una divina a lo straniero/ aprirà coronata di giacinti/ per lui condurre in alti labirinti/ di fiori verso il triplice mistero/ cantando inaudite sue canzoni.²⁷²

Ainsi les nymphes anglaises, saint Sébastien et la déesse dannunzienne se font intermédiaires de la révélation mystique. En suggérant l'image biblique du *Cantique des cantiques*, le peintre préraphaélite comme le dramaturge symboliste parviennent ainsi à évoquer l'union spirituelle qui finit par pétrifier l'idéal féminin. *Le Martyre de saint Sébastien* devient ainsi une œuvre d'art total.

1. 5. Une victime vampirique

De même, la mystérieuse femme qui hante la ville de Bruges devient, au fil du recueil, une figure mystique admirée par le poète. Plus que l'image de l'*Ophélie* de Millais, on peut évoquer le frontispice de Fernand Khnopff²⁷³. Le format paysage du dessin donne à voir le dialogue instauré entre les deux silhouettes : celle de Bruges et celle de la femme. Les longs cheveux de cette dernière dépassent dans un hors champs magique qui se fait invitation

²⁷² Gabriele d'ANNUNZIO, *Poema paradisiaco*, Milan, A. Mondadori, « Hortus conclusus », 1980. Trad. pers. : « Des visions de surhumaines amours s'élèvent des/ vastes jardins clos que jamais n'ouvrira à l'étranger/ une déesse couronnée de jacinthes, pour le conduire/ par de hauts labyrinthes de fleurs vers le triple/ mystère, en chantant ses chansons inouïes ».

²⁷³ Annexe 20.

au voyage pour le lecteur. Ces longues mèches évoquent ainsi les tentacules qui nous entraînent au fond du canal. Cependant, cette femme-ville est une image créée de toute pièce par le poète-démiurge. Enfermée dans l'aquarium mental de l'amant, la figure féminine n'est qu'une projection symboliste. Elle hante la ville comme la lune, visible seulement à travers une fenêtre :

Mais songer seulement aux saintes des verrières,
Aux femmes des portraits, aux vierges des missels,
Aux reines de légende, aux béguines tourières,
— Des anges, dirait-on, à peine corporels ! —
Et rêver avec l'une une amitié très douce
Parce qu'elle a semblé plus pâle et qu'elle tousse...²⁷⁴

La longue tirade esthétique ainsi l'iconographie religieuse et mythique et cristallise les figures féminines dans un idéal fantasmé. Loin de la réalité, elles n'appartiennent plus à la matière. Ce sont des « anges » « à peine corporels », c'est-à-dire que leur sexualité est abdiquée au profit d'une image fantastique. La longue accumulation des femmes oniriques et inabordables- ce sont des « saintes », des religieuses, des personnages imaginaires- est soudain brisée par l'interruption au discours direct du poète lui-même. Cette exclamation dessine l'être rêvé à travers le voile de la représentation : ce sont les « verrières », les « portraits » et les « missels » qui construisent l'idéal. La figure féminine reste donc immobile, figée dans l'imaginaire du poète : c'est une victime, fragile et malade. Héritière du canon romantique, elle n'est qu'une projection masculine.

L'idéal féminin romantique de la jeune morte shakespearienne se spiritualise ainsi dans l'idéal féminin symboliste :

Le cœur de l'eau pensive est un cœur nostalgique,
Cœur de vierge exaltée en proie à l'idéal,
Qui souffre d'être seule, et qu'aucun ne complique
D'un peu de bruit ce grand calme qui lui fait mal ;
[...]
Mais toute chose en y descendant se déflore,
Toute chose recule et devient incolore,
Y propageant un froid d'absence et de tombeau
Et comme une douleur d'adieux qui diminue...²⁷⁵.

²⁷⁴ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Au fil de l'âme », VII, *op. cit.*, p. 74.

²⁷⁵ *Id.*, p. 54.

La femme devient la ville qui fait alors sombrer lentement le poète. Cette silhouette mystique devient pourtant dangereuse. Son mystère inquiète et malgré ce voile du souvenir, toile d'araignée qui l'emprisonne dans une image fixe, elle parvient à inverser les rôles. Selon Gaston Bachelard, ce statut de victime se renverse à la nuit tombée, et « les fantômes de la rivière se nourrissent [...] de nuit et d'eau »²⁷⁶. L'eau devient « mélancolisante » et infiltre dans le cœur du poète une peur liée aux spectres irréels des canaux. La femme quitte son rôle de vierge et de sainte : c'est elle qui « déflore » le poète. Par ailleurs, cette pâleur qui la rendait si vulnérable révèle au contraire sa nature vampirique qui aspire la vie de l'amant. L'idéal féminin du *Règne du silence* annonce la figure de l'épouse disparue d'Hugues Viane dans *Bruges-la-Morte*. Si l'eau est, selon le philosophe français, « le symbole profond, organique, de la femme qui ne sait que pleurer ses peines »²⁷⁷, elle incarne aussi l'univers mortifère des sirènes manipulatrices qui conduisent leurs amants à la noyade. Ainsi, la rêverie se mêle au *spleen* pour sombrer peu à peu dans le silence de la mort grâce à l'imaginaire de l'eau. Cette image construite de toute pièce par le poète annonce en fait le motif du double développée dans *Bruges-la-Morte*.

1. 6. La polymorphie au féminin

Tout comme les héros dannunziens, Hugues Viane se détache du réel pour rechercher un souvenir, une idée, un symbole. Comme les peintres préraphaélites, il construit l'image de la femme rêvée, il invente une amante idéale, il fabrique une chimère. Dès les premiers chapitres, le narrateur compare sa mémoire à un « pastel » évanescent, ce qui révèle le caractère fictif de l'idéal recherché. Il « regard[e] » ainsi « au dedans de lui » pour recompos[er] par une fixe tension d'esprit »²⁷⁸ l'image de l'être aimé qui s'étiole peu à peu. Aussi « le pastel sans verre » caractérisant la première épouse est-il remplacé par « une estampe fraîche »²⁷⁹ après l'apparition de Jane Scott :

²⁷⁶ Gaston BACHELARD, *L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*, Paris, José Corti, 1993, p.125.

²⁷⁷ *Id.*, p. 103.

²⁷⁸ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 74.

²⁷⁹ *Id.*, p. 82.

Hugues possédait maintenant de la disparue une vision toute nette et toute neuve. Il n'avait qu'à contempler en sa mémoire le vieux quai de l'autre jour, dans le soir qui tombe, et s'avançant vers lui une femme qui a la figure de la morte [...]. Son œil avait emmagasiné le cher visage une nouvelle fois ; la récente empreinte s'était fusionnée avec l'ancienne, se fortifiant l'une par l'autre, en une ressemblance qui maintenant donnait presque l'illusion d'une présence réelle.²⁸⁰

L'image féminine reste pourtant imaginaire. Construite par les associations psychiques d'Hugues Viane, la description de Jane Scott est transformée par le filtre d'une perception erronée. Encore une fois, les héros symbolistes sont incapables de saisir l'individualité des personnages féminins.

Georges Rodenbach s'inspire sans doute du célèbre roman de Gabriele d'Annunzio paru quelques années avant *Bruges-la-Morte*. En effet, dans *Il Piacere*, Maria est sans cesse comparée à des tableaux, à des représentations immobiles. C'est la « beauté préraphaélite » qui suggère le rêve :

Portava un abito d'uno strano color di ruggine [...] d'uno di que' cosiddetti estetici che si trovano ne' quadri del divino Autunno, in quelli dei Primitivi, e in quelli di Dante Gabriele Rossetti [...]. Un nastro anche eguale legava l'estremità della prodigiosa treccia cadente di sotto a un cappello di paglia coronato d'una corona di giacinti simile a quella della Pandora d'Alma Tadema.²⁸¹

La figure de Maria se fixe entre les peintures primitives, préraphaélites et esthétiques pour subir elle aussi la réification du regard photographique d'Andrea Sperelli. Incapable de posséder l'âme de l'amante, Andrea fige l'image féminine sur une réalité connue, celle de *Pandora*²⁸² d'Alma Tadema. De même, Hugues Viane fixe la silhouette de Jane Scott sur la figure de l'épouse disparue. Le portrait de profil donne ainsi à voir la figure de Pandore lorsqu'elle s'apprête à ouvrir la boîte de tous les maux. Comme la jeune amante dannunzienne, comme Jane Scott dans *Bruges-la-Morte*, son destin est tracé par un autre, mais contrairement au personnage mythologique qui commet l'acte sacrilège, c'est elle-même qui est profanée par l'amant :

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Il Piacere*, *op. cit.*, p. 224. Trad. pers. : « Elle portait un vêtement d'une étrange couleur de rouille, [...] d'une de ces couleurs dites esthétiques qu'on trouve dans les paysages du divin Automne, dans ceux des Primitifs et dans ceux de Dante-Gabriel Rossetti [...]. Un ruban pareil liait l'extrémité de la prodigieuse tresse tombant de dessous un chapeau de paille où s'enroulait une couronne de jacinthes semblable à celle de la Pandore d'Alma Tadema ».

²⁸² Annexe 21.

Hugues connut ainsi de funèbres et violentes joies. Sa passion ne lui apparut pas sacrilège mais bonne, tant il dédoubla ces deux femmes en un seul être — perdu, retrouvé, toujours aimé, dans le présent comme dans le passé, ayant des yeux communs, une chevelure indivise, une seule chair, un seul corps auquel il demeurait fidèle.

L'image idéale est donc naturellement polymorphe. Créée par l'esprit du narrateur, elle ne se fige dans aucune matière et demeure mouvante. Le lecteur n'est pourtant pas dupe de la focalisation interne. Contrairement à Hugues Viane que ses névroses détournent de la réalité, il sait que sa relation avec le contretypé est « sacrilège ». L'oxymore « funèbres et violentes joies » révèle d'abord l'inadéquation de cette liaison et se fait prolepse narrative pour annoncer le meurtre final. De même, l'usage de l'antithèse « il dédoubla en un seul être » illustre les volontés démiurges d'Hugues Viane. En reprenant le vocabulaire de la Genèse, il crée ainsi la femme à son image, en « un seul être », « en une seule chair, un seul corps » si bien que l'épouse et le contretypé « ne f[ont] plus qu'un »²⁸³. L'usage du verbe d'état « paraître » rappelle le jugement divin prononcé dans ce même livre à la fin de chaque journée : « Dieu vit que cela était bon »²⁸⁴.

*

La figure féminine oscille donc entre deux images : celle de la femme idéale, fantomatique, spectrale et celle de la femme fatale, séductrice et mortifère. Souvent double, c'est une création oxymorique inspirée par les peurs masculines. En échappant au contrôle des artistes, elle devient dangereuse. C'est alors que naît la féminité maléfique, créatrice des maux de l'univers.

²⁸³ *Ge*, II, 24.

²⁸⁴ *Ge*, I, 21.

2. Des femmes et des monstres

Les héros de notre corpus n'aiment pas et ne savent pas aimer. Perdus dans leur imagination, ils analysent le monde de manière symbolique sans voir l'altérité, préférant modeler un idéal inaccessible et désincarné. Influencés par Walter Pater, ils regardent l'amante comme l'écrivain contemple *La Joconde* :

C'est une beauté formée de l'intérieure qui s'imprime sur la chair ; c'est le dépôt, cellule par cellule des pensées étranges, des rêveries fantastiques, et des passions exquises. ²⁸⁵

Quand le voile de l'idéal se brise, la figure féminine « se trouve [donc] réduite à son corps, et l'univers de la vie spirituelle lui est absolument fermé »²⁸⁶. Ces mots terribles de Baudelaire manifestent le peu de considération masculine envers les femmes à la fin du XIX^e siècle. Aussi, utilise-t-il le singulier pour exprimer ce qu'il considère être une généralité : « la femme est nécessairement méprisable, parce qu'elle est beaucoup plus proche de la nature que l'homme ; ce qui prédomine en elle, c'est l'animalité ; directement et tyranniquement soumise aux instincts physiques, elle est incapable de s'en détacher, et toute son activité vise à les satisfaire »²⁸⁷. Pour les artistes de la fin de siècle, les femmes sont ainsi réduites à leur sexualité. Héritiers d'une vision médiévale, ils associent la figure féminine à Pandore et à Ève, qui apportent respectivement les maux sur la Terre et le péché dans le Jardin céleste. L'image de *Venus Verticordia*²⁸⁸ illustre ainsi l'idée de la séduction fatale. Nue au milieu des roses, elle se dresse sur la toile comme une fleur vénéneuse. La pomme qu'elle tient dans la main rappelle à la fois le fruit de la tentation dans la Bible et celui de la discorde dans la mythologie²⁸⁹. Ainsi sa beauté animale inquiète et terrifie le spectateur. Dans *Là-bas*,

²⁸⁵ Walter PATER, *Studies in the History of the Renaissance*, 1873, cité par Mario Praz, *La chair, la mort et le Diable*, trad. de l'italien par Constance Thompson Pasquali, Paris, Denoël, 1977, p. 215.

²⁸⁶ Jean PIERROT, *L'Imaginaire décadent (1880-1900)*, Paris, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007, p.157.

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ Annexe 22.

²⁸⁹ D.M.R. BENTLEY, « 'Of Venus and of Cupid,— Strange Old Tales' in the Work of D. G. Rossetti ». *Victorian Review*, 34, 2008, p. 83–102.

Madame Chantelouve révèle par l'onomastique sa nature carnassière ; dans *La Cathédrale*, la figure de la Vierge renverse le rôle de la première femme et devient « la Nouvelle Ève » ; Ippolita incarne la fonction mortifère de la « Belle dame dans merci » ; la liturgie catholique est parodiée dans *Le Martyre de saint Sébastien* afin de transformer le héros en figure érotique ; de même, elle est renversée dans *Le Règne du silence* et fait du poète un demiurge masochiste ; dans *Bruges-la-Morte* enfin, la figure de la de la femme révèle la folie du narrateur.

2. 1. L'agneau carnassier

Dans l'Antiquité, la rose rouge devient le symbole de la victoire de l'amour sur la mort. Associée à Vénus, la fleur apparaît à la mort d'Adonis lorsque la déesse se blesse en voulant le sauver. Zeus, ému par sa douleur, décide ainsi de sauver le jeune amant en lui permettant de vivre une partie de l'année dans le monde des vivants. Cependant, l'iconographie de Dante Gabriel Rossetti transforme le mythe antique pour ne montrer en *Venus Verticordia*²⁹⁰ que la femme monstrueuse. En reprenant l'étymologie latine de « *monstrum* », « prodige qui avertit de la volonté des dieux », le peintre représente la déesse auréolée comme une sainte chrétienne. En associant la nudité à la sainteté, il dévoile non seulement la double nature du personnage féminin, mais aussi son caractère à la fois érotique et despotique. De même, Madame de Chantelouve mêle la candeur d'une femme « très catholique »²⁹¹ à la folie d'une « jolie satanique »²⁹². Cette inadéquation entre l'apparence « prudente et réservée »²⁹³ de l'amante et sa nature diabolique en fait une créature hybride. Aussi, la ré-interprétation de la mythologie gréco-romaine au XIX^e siècle permet-elle de dessiner le féminin huysmansien. Comme les harpies, les sirènes ou le sphinge, Hyacinthe est à la fois humaine et animale, ce qui contribue à la rendre monstrueuse.

²⁹⁰ Annexe 22.

²⁹¹ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 116.

²⁹² *Id.*, p. 206.

²⁹³ *Id.*, p. 116.

L'onomastique, là encore, est signifiante. Dans le chapitre VII, lorsque la crise génésique s'empare de Durtal, il éprouve une réelle répugnance envers la prostituée aux « dents de loup »²⁹⁴. Ce caractère carnassier se retrouve dans le nom de famille de Hyacinthe. En plus de l'animalité, la dénomination « Chantelouve » rappelle le chant meurtrier des sirènes de l'*Odyssée* si bien que la femme devient « vraiment satanique »²⁹⁵ :

Il serrait une morte, un corps si froid qu'il glaçait le sien ; mais les lèvres de la femme brûlaient et lui mangeaient silencieusement la face. Il demeura abasourdi, étreint par ce corps enroulé autour du sien, et souple comme une liane et dur !²⁹⁶

Le nom, d'abord, de la maîtresse, laisse entendre la duperie et la cruauté dans des consonances qui demeurent douces à l'oreille. L'acte sexuel, ensuite, révèle la nature démoniaque de Madame de Chantelouve. Semblable à *Lamia*²⁹⁷ de John William Waterhouse, elle conjugue les natures serpentes et féminines pour séduire les hommes et en faire leur jouet érotique. Dans la peinture, la jeune femme au visage enfantin regarde tendrement l'amant, mais le caractère monstrueux de cette dernière transparait néanmoins dans le détail squameux de sa robe. De la même manière, Madame de Chantelouve dissimule à Durtal ses rituels sataniques sous une apparence candide et inoffensive, mais lorsqu'ils couchent ensemble, son caractère carnassier apparaît subitement : elle « gla[ce] » et « brûl[e] » tout à la fois, tandis que son corps se transforme pour devenir celui d'un serpent. Les mythes s'entremêlent alors et l'Ève huysmansienne finit par se confondre au Mal pour devenir la source originelle du péché.

C'est donc bien Madame de Chantelouve qui conduit Durtal sur les chemins du satanisme. Intermédiaire avec le chanoine Docre, elle l'emmène assister à une messe noire et le pousse à blasphémer les hosties consacrées disposées sur la couche d'un « ignoble bouge »²⁹⁸. Celui-ci comprend peu à peu quelle est la vraie nature de sa maîtresse, mais c'est véritablement lors de la messe noire qu'il découvre l'identité démoniaque de cette dernière.

²⁹⁴ *Id.*, p. 109.

²⁹⁵ *Id.*, p. 210.

²⁹⁶ *Id.*, p. 184.

²⁹⁷ Annexe 23.

²⁹⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 248.

Comme les autres femmes, elle participe au rite satanique et dévoile son vrai visage :

Alors Durtal se sentit frémir, car un vent de folie secoua la salle. L'aura de la grande hystérie suivit le sacrilège et courba les femmes [...] ; [elles] se ruèrent sur le Pain Eucharistique et, à plat ventre, au pied de l'autel, le griffèrent, arrachèrent des parcelles humides, burent et mangèrent cette divine ordure.²⁹⁹

L'isotopie de l'animal sauvage est accentuée par l'accumulation des actions déshumanisées des femmes de la foule. À la suite de la célébration renversée, elles perdent leur humanité, leur identité et leur raison. Il est intéressant de constater en effet qu'au fur et à mesure du récit, Madame de Chantelouve est qualifiée de « folle passionnée », d'« hystérique de corps », « nymphomane d'âme »³⁰⁰ et de « ménade »³⁰¹. Dès que l'acte sexuel est consommé, la figure féminine devient donc l'incarnation de la luxure. Cette idée, que Joris-Karl Huysmans partage avec ses contemporains, donne sans doute son sens à l'expression « petite mort ». Si cette expression remonte au XVI^e siècle³⁰², elle est en effet passée du langage anatomique au langage érotique permettant ainsi de confirmer les thèses misogynes du XIX^e siècle.

2. 2. La « Nouvelle Ève »

Si l'on s'attache maintenant à une autre acception du mot « monstre », on peut très bien l'associer à la Vierge dont il est question dans *La Cathédrale*. En effet, c'est elle qui combat le Mal pour protéger les fidèles. On l'appelle d'ailleurs la « Nouvelle Ève ». Aussi, la version préraphaélite de *Venus Verticordia*³⁰³ s'apparente-t-elle étrangement à la figure féminine de *La Cathédrale*. L'association de la déesse romaine à la mère du Christ n'a rien de novateur puisque Botticelli représentait déjà au XV^e siècle les deux femmes avec le même

²⁹⁹ *Id.*, p. 247.

³⁰⁰ *Id.*, p. 117.

³⁰¹ *Id.*, p. 267.

³⁰² Ambroise Paré en est vraisemblablement le père.

³⁰³ Annexe 22.

visage. La distinction s'attachait alors au format fortement symbolique des différentes toiles : le *tondo* évoquait le monde spirituel de la mère du Christ, tandis que le rectangle représentait le monde fini. Il n'est donc pas étonnant que Rossetti, lui aussi, ait voulu fusionner les deux figures et de nombreux détails permettent de consolider cette hypothèse. En effet, la nudité de Vénus pourrait renvoyer à celle de la première femme que la Vierge vient renverser, expliquant alors la présence de l'auréole. Le passage de l'Ancien au Nouveau Testament se retrouve par ailleurs dans le motif de la pomme. Usuellement associé au péché originel, le fruit de la connaissance a ici une odeur de sainteté : il est protégé par la présence du papillon, qui symbolise l'âme, et rappelle l'auréole par sa couleur orangée et sa forme arrondie. Les roses sans épines, elles aussi, expriment la victoire du Bien sur le Mal et font référence à l'Immaculée Conception. Enfin, les fleurs éponymes du premier plan sont aussi présentes dans *L'enfance de la Vierge*, un autre tableau du maître préraphaélite, ce qui confirme bien l'association des deux figures féminines dans l'imaginaire fin de siècle. *Ave Maria* s'explique ainsi selon Daniel Arasse³⁰⁴ par le renversement de la première femme par la Vierge qui vient sauver du péché les croyants : « *eva* » se transforme ainsi en « *ave* » et c'est peut-être ce qu'a voulu représenter Dante Gabriel Rossetti dans ce tableau. De la même manière, Durtal associe étroitement la figure de la Vierge à la Victoire du péché dans *La Cathédrale* et explique ainsi les nombreux « incendies » du clocher neuf « attribuables à Satan » par « l'image de Celle qui a le pouvoir de lui écraser le chef »³⁰⁵ :

Remarquez, d'autre part, cette tendance du tonnerre à choir non sur le clocher vieux, mais sur le clocher neuf ; je crois qu'aucune raison météorologique ne saurait justifier cette préférence ; et si je considère attentivement les deux flèches, [...] l'on dirait vraiment que l'un est féminin et que l'autre appartient au sexe mâle. Ne peut-on, dès lors, leur faire symboliser au premier la Vierge et au second le Fils ?³⁰⁶

Le clocher neuf incarne ainsi pour Durtal la mission même de la « Nouvelle Ève » : elle reçoit la foudre à la place de son fils et combat directement le Mal. Cette iconographie de

³⁰⁴ Daniel ARASSE, « un archange autostoppeur », *Histoires de peinture, op.cit.* Il explique ainsi la présence de la Chute, Ève et Adam chassés du jardin d'Eden, dans *L'Annonciation de Crotona* de Fra Angelico.

³⁰⁵ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale, op. cit.*, p. 114.

³⁰⁶ *Ibid.*

l'Immaculée Conception s'inscrit ici directement dans le cycle durtalien. Le jeune converti, en effet, renonce à l'explication « naturelle » pour embrasser l'explication symboliste selon laquelle la Mère du Christ combat le Mal et les hérésies. Victorieuse du Malin, la figure féminine de *La Cathédrale* s'oppose alors au reste des femmes de notre corpus. Elle remplace ainsi l'Ève tentatrice pour devenir la mère du Rédempteur.

C'est la raison pour laquelle elle n'est plus considérée comme une femme dans *La Cathédrale* :

Elle demeure sans rapprochement possible dans la peinture. Les autres Madones sont, en face d'Elle, vulgaires ; elles sont, en tout cas, femmes ; Elle seule est bien la blanche tige du blé divin du froment eucharistique ; Elle seule est bien l'Immaculée, la « Regina Virginum » des Litanies, et Elle est si jeune, si ingénue, que le Fils semble couronner, avant même qu'Elle ne l'ait conçu, sa Mère !³⁰⁷

En comparant la vulgarité des autres « Madones » peintes au reste des « femmes », Durtal révèle ainsi dans l'analyse du *Couronnement de la Vierge* de Fra Angelico l'incompatibilité de de l'être féminin avec l'absolu. L'usage de la locution adverbiale restrictive « en tout cas » place familièrement les femmes dans une hiérarchie inférieure. Le pluriel s'oppose alors à l'unique : grâce à la majuscule, la Vierge est divinisée et s'oppose au reste des femmes dans l'imaginaire fin de siècle. Par la métaphore du « froment eucharistique », Durtal prive d'ailleurs « l'Immaculée » de son corps de femme. Grâce à la subordonnée restrictive, la Vierge devient donc sous la plume de Huysmans une enfant « ingénue » dont même le rôle de mère lui est refusé. Elle est à la fois le temple de pierre, le « clocher neuf » et « la blanche tige du blé divin ». Aussi, pour naître sans péché, la Vierge doit, selon Durtal, abdiquer son corps de femme. Grâce aux diverses représentations picturales, Durtal mêle ainsi dans cet éloge les iconographies de la Vierge aux épis, de l'Immaculée Conception et du Couronnement de la Vierge afin qu'elle devienne véritablement le « *monstrum* », c'est-à-dire l'avertissement céleste de l'avènement du Christ.

2. 3. La belle dame sans merci

Cette expression, empruntée à la ballade de John Keats, révèle en effet le pouvoir mortifère de la femme. Dans ses vers, le poète anglais évoque le destin funeste de l'amant qui

³⁰⁷ *Id.*, p. 218.

se couche à jamais « sur le flanc froid de la colline », [*On the cold hill side*]³⁰⁸. La vision de tous ces amants fantômes est semblable à celle de Giorgio Aurispa durant la chasse aux papillons. Dès lors, si la figure féminine de *La Cathédrale* est associée à la rédemption, celle du *Trionfo della morte* s'attache davantage à la tentation. Ippolita en effet est intrinsèquement liée au péché charnel. Sa stérilité contribue à consolider l'idée du *fatum* féminin. Incapable de donner la vie, elle est l'instigatrice de la mort. Aussi, sa sensualité tourmente-t-elle Giorgio Aurispa :

Ella appariva, così, la donna di delizia, il forte e delicato strumento di piacere, l'animale voluttuario e magnifico destinato a illustrare una mensa, a rallegrare un letto, a suscitare le fantasie ambigue d'una lussuria estetica. Ella così appariva nello splendore massimo della sua animalità : lieta, irrequieta, pieghevole, morbida, crudele.³⁰⁹

En effet, la description de l'amante révèle sa nature monstrueuse lors d'une chasse aux papillons. Symbole de volupté et de désir charnel, le lépidoptère répond au portrait préraphaélite de la *Vénus Verticordia*³¹⁰ tout en révélant la cruauté de l'amante qui le transpercera de son épingle à cheveux. Cette « belle dame sans merci » fascine donc autant qu'elle obsède. L'usage du verbe « apparire », « apparaître », à deux reprises, révèle d'abord la projection sur la femme du désir masculin. La construction épanorthique ensuite refuse à Ippolita son humanité puisqu'elle est réduite à l'état d'instrument et d'animal domestique conçue uniquement pour répondre aux besoins de l'amant : elle incarne dès lors la féminité maléfique. La correspondance entre l'image et le texte se manifeste d'autre part par la fleur devenue métaphore du désir : « *Ella portava tra i capelli un garofano, acceso come un desiderio* »³¹¹. Ces fleurs du mal, outrageusement significatives dans la peinture préraphaélite seront d'ailleurs critiquées par Ruskin qui évoque leur grossièreté dans une lettre adressée à

³⁰⁸ John KEATS, *La Belle Dame sans merci*, 1819, trad. de l'anglais par Paul Gallimard dans *Poèmes et Poésies*, réed. Paris, Gallimard, 1910.

³⁰⁹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 293. Trad. de Georges Hérelle : « En cet instant, elle apparaissait comme la femme de délice, le fort et délicat instrument de plaisir, l'animal voluptueux et magnifique destiné à parer un festin, à égayer un lit, à provoquer les fantaisies équivoques d'une esthétique luxure. Elle apparaissait dans la suprême splendeur de son animalité : joyeuse, remuante, souple, lascive, cruelle ».

³¹⁰ Annexe 22.

³¹¹ *Ibid.* « Elle portait dans les cheveux un œillet ardent comme un désir ».

Rossetti : « *They were wonderful to me, in their realism ; awful – I can use no other word – in their coarseness* »³¹².

En échappant à l'idéal, la femme devient donc dangereuse. En effet, au moment où elle se libère du regard photographique de l'amant, elle n'est plus l'esclave réifiée mais devient un sujet dont la sensualité effraie l'homme et l'artiste. De la peur à la diabolisation, il n'y a qu'un pas. La femme fatale devient donc monstrueuse. Elle est *Lamia*³¹³ pour John William Waterhouse et Méduse pour Gabriele d'Annunzio. Le premier donne à voir le monstre mythologique vêtu d'une robe serpentine, tandis que le second dévoile les pensées inquiètes de Giorgio Aurispa :

E rivedeva, nella memoria, l'immagine terrifica e quasi gorgonea della donna quale più volte era apparsa, tra le palpebre socchiuse, a lui convulso in uno spasimo o inerte in uno sfinimento estremo.³¹⁴

C'est donc dans la séduction que se dévoile l'inhumain. Si le peintre suggère le caractère maléfique de la femme par les écailles de la robe, le poète, au contraire, révèle le monstre par une métaphore. Cependant, *Lamia* est une figure mythologique et chimérique que le peintre fixe sur la toile sous les traits d'une femme. Au contraire, *Ippolita* est un personnage féminin fictif du XIX^e siècle dont la métamorphose monstrueuse est construite par le regard de l'amant. Ainsi, l'une est un serpent transformé en femme, l'autre est une femme changée en gorgone. C'est donc toujours dans l'imagination de l'artiste que se développe la figure de la femme fatale. Seulement, lorsque l'Idéal a été brisé, elle n'est plus l'être désincarné mais devient au contraire une créature sensuelle et charnelle : « ce fut dès lors la femme fatale, créature infernale créée pour entraîner l'homme et l'humanité dans sa chute, qui occupa une

³¹² William Michael ROSSETTI, *Rossetti Papers*, 1862-70, Londres, Sands & Co. p. 135. Trad. pers. « Elles étaient merveilleuses pour moi, dans leur réalisme ; affreuses – je ne peux pas utiliser d'autres mots – dans leur grossièreté ».

³¹³ Annexe 23.

³¹⁴ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 296. Trad. de Georges Hérelle : « Et il revoyait l'image terrifiante et presque gorgonienne de cette femme telle qu'elle était souvent apparue à ses yeux mi-clos, dans un spasme de volupté ou dans l'inertie de l'épuisement suprême ».

place prépondérante dans l'iconographie de cette fin de siècle »³¹⁵, déclarent ainsi Anne Pingeot et Robert Hooze. C'est pourquoi le mécanisme de fascination se transforme : on passe de la *lectio divina* à la *delectatio morosa*, de l'analyse symbolique au plaisir sadique, de l'idée à la perversité. Dès lors, la beauté de la mort laisse place à celle du crime. Giorgio Aurispa va ainsi jusqu'à imaginer la mutilation de l'être aimé :

Egli mise i due polsi accosto, e fece di nuovo l'atto di seccarli con un sol colpo. Sorgeva compiuta nel suo spirito l'immagine. Su la soglia marmorea d'una porta piena d'ombra e d'aspettazione appariva la moritura protendendo le braccia ignude alle cui estremità, dalle vene recise dei polsi, zampillavano e palpitavano due rosse fontane.³¹⁶

En utilisant des verbes comme « *sorgere* », « *surgir* » et « *apparire* », « *apparaître* », Gabriele d'Annunzio donne à voir la projection morbide que réalise l'amant sur l'amante et révèle la fascination sadique de Giorgio pour l'agonie.

Dans *Le martyre d'Eulalie*³¹⁷, c'est aussi par le regard du peintre que la mort est sublimée. John William Waterhouse représente ainsi le corps sans vie de la jeune martyre allongée sur un léger manteau de neige qui rappelle le sol marmoréen sur lequel repose Ippolita. À l'arrière-plan, des spectateurs à la curiosité perverse observent l'enfant magnifié par la mort. De la même manière, Ippolita admire comme une œuvre d'art sa propre mort décrite par Giorgio : « *Egli le rappresentò l'immagine. - Bellissima! - ella ammirava, come davanti a una stampa* »³¹⁸. La femme est donc réifiée, puis diabolisée dans l'imaginaire artistique de la fin du siècle. En passant de l'être spirituel à l'être charnel, elle demeure cependant une projection masculine.

³¹⁵ Anne PINGEOT et Robert HOOZE (dir.), *Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris : réalisme, impressionnisme, symbolisme : les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914*, Paris, Réunion des musées nationaux, 1997, p. 311.

³¹⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 396. Trad. de Georges Hérelle : « Il rapprocha les deux poignets et fit encore le geste de les trancher d'un seul coup. L'image complète surgissait dans son esprit.- Sur le seuil marmoréen d'une porte pleine d'ombre et d'attente, celle qui devait mourir apparaissait, étendant ses bras nus ; et, aux extrémités des bras, par les veines entaillées, jaillissaient et palpaient deux rouges fontaines ».

³¹⁷ Annexe 24.

³¹⁸ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 396. Trad. de Georges Hérelle : « Il lui décrivit l'image. - Très beau! dit-elle avec admiration, comme devant une estampe ».

2. 4. L'esclave de l'Amour

Dans *Le Martyre de saint Sébastien*, la monstruosité réside dans l'androgynie du personnage éponyme. C'est un « mâle avec [un] beau visage de Furie »³¹⁹. Mi-homme, mi-femme, l'être hybride choque ainsi ses contemporains et interdit à la pièce d'être jouée de nouveau. Encore une fois, c'est grâce au tableau de *Venus Verticordia*³²⁰ que nous bâtirons notre propos. Comme nous l'avions vu avec *La Cathédrale*, la représentation symboliste de la déesse antique hérite des schèmes iconographiques religieux. Sa sensualité monstrueuse rappelle donc celle d'Ida Rubinstein dans le mystère dannunzian. Les costumes réalisés par Léon Bakst soulignent les formes de l'actrice qui, au cours de la pièce, se dévêt petit à petit. Dans la dernière mansion, attachée au laurier, sa poitrine n'est cachée que par les cordes qui la maintiennent debout. Elle continue pourtant d'invectiver les archers pour qu'ils le fassent davantage souffrir :

O Archers,
Archers, si jamais vous m'aimâtes,
que votre amour je le connaisse
encore, à mesure de fer!
Je vous le dis, je vous le dis :
celui qui plus profondément
me blesse, plus profondément
m'aime.³²¹

Les personnages de Gabriele d'Annunzio semblent donc éprouver un amour sadique pour la souffrance, la maladie et la mort. Le symbole phallique des flèches ne fait aucun doute³²². L'anaphore superlative « plus profondément » se fait redondante et imite ainsi le mouvement de l'acte sexuel. De même, l'enjambement rejette le verbe « aimer » en début de vers suivant,

³¹⁹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op.cit.*, p. 12.

³²⁰ Annexe 22.

³²¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op.cit.*, p. 46.

³²² Richard A. KAYE, « Losing his religion, Saint Sebastian as contemporary gay martyr », Peter HORNE et Reina LEWIS (dir.), *Outlooks : lesbian and gay sexualities and visual cultures*, Londres, Routledge, 1996.

donnant à entendre la souffrance du saint. Cette tirade, profondément sexuelle, confirme la conception masochiste de l'amour en cette fin de siècle. Dans la première mansion, le saint se présente d'ailleurs comme tel :

Je suis l'esclave de l'Amour.
Je suis le maître de la Mort.³²³

La double opposition souligne la fatalité de toute relation amoureuse. Aussi, la représentation androgyne du Mystère dialogue-t-elle avec l'iconographie préraphaélite. Dans l'œuvre de Dante Gabriel Rossetti, Vénus pointe nonchalamment une flèche contre son sein, mais l'auréole contrebalance cette action la rendant d'autant plus scandaleuse. En choisissant la figure de saint Sébastien, Gabriele d'Annunzio savait très bien qu'il choquerait ses contemporains et que sa pièce serait qualifiée de « monstrueuse ».

Cette conception particulière de l'amour, on la retrouve dans le reste de l'œuvre du poète italien. Dans *Il Piacere* par exemple, Andrea Sperelli profane « l'éternel féminin »³²⁴ et devient le véritable monstre du roman :

Egli non se ne curò. Divenne lo spietato carnefice di se stesso e della povera creatura [...]. E sul corpo della inconsapevole consumò l'orribile sacrilegio.³²⁵

Cet acte sacrilège est semblable à celui présenté dans *Le Martyre*, puisque le saint déclare ainsi dans la dernière mansion : « il faut que chacun tue son amour pour qu'il revive sept fois plus ardent »³²⁶. Cette parodie de la liturgie catholique ne trompe pourtant personne et l'église interdira la représentation de la pièce. En effet, l'idée christique d'abandonner les

³²³ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op.cit., p. 12.

³²⁴ « Donna Maria discese con un atto rapido ed agile [...]. Subito, per Andrea quella signora alta e ondulante sotto il mantello di viaggio e velata, di cui egli non vedeva che la bocca e il mento, ebbe una profonda seduzione. Tutto il suo essere, illuso in quei giorni da una parvenza di liberazione, era disposto ad accogliere il fascino dell'"eterno femminile" ». Gabriele d'ANNUNZIO, *Il Piacere*, op. cit., p. 207. Trad. pers : « Maria Ferres descendit d'un saut rapide et agile [...]. Subitement, cette femme élancée et ondulante sous le manteau de voyage, cette femme voilée dont il n'apercevait que la bouche et le menton, eut pour Andrea une séduction profonde. Tout son être, abusé en ces derniers temps par une apparence de liberté reconquise, était prêt à subir la fascination de « l'éternel féminin ».

³²⁵ *Id.*, p. 381 et 441. Trad. pers. : « Il ne s'en soucia point. Il se fit l'impitoyable bourreau de lui-même et de la pauvre créature [...]. Et, sur l'être infortuné qui ne devinait rien, il consuma l'horrible sacrilège... ».

³²⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op.cit., p. 47.

plaisirs terrestres pour goûter à l'amour divin est transformée dans une perspective érotique par Gabriele d'Annunzio. L'usage du pronom personnel « son » d'abord détourne le message biblique de l'universel vers le singulier. La pluralité sémiotique de la citation inscrite sous le dessin de Léon Bakst conforte l'idée d'un amour violent et sacrilège prôné par l'auteur symboliste : « amour » pourrait ainsi évoquer, non pas le sentiment, mais la personne aimé, qu'il faudrait, comme Giorgio Aurispa ou Hugues Viane, tuer afin de la rendre plus désirable. L'usage de l'adjectif « ardent » évoque par ailleurs les plaisirs charnels. Dès lors, l'association du verbe « tuer » aux flèches masochistes donne à entendre l'idée de la « petite mort ».

2. 5. La Passion éternelle du poète

Contrairement au *Martyre de saint Sébastien*, le monstre dans *Le Règne du silence* est issu de l'imagination, de l'esprit. Ainsi, dans les œuvres de Rodenbach, les protagonistes sont souvent frappés de folie ou du moins de visions. Pour illustrer cette idée, il faut revenir sur le portrait de Maria Zambaco³²⁷ de Burne Jones. Alors même qu'il peint une scène contemporaine, l'artiste donne à voir la rêverie du modèle qui échappe au présent : l'ange, soulevant le rideau à sa droite, arrache l'amante de la réalité et rappelle, par son geste, l'image souveraine de la *Madone Sixtine* de Raphaël. De la même manière, la personnification des chambres dans *Le Règne du silence* évoque cette mystérieuse litanie de l'imagination. Créatrices d'un univers parallèle, elles métamorphosent le quotidien et enferment le poète dans son aquarium mental :

Chambres pleines de songe ! Elles vivent vraiment
En des rêves plus beaux que la vie ambiante,
Grandissant toute chose au symbole, voyant
Dans chaque rideau pâle une Communiant
Aux falbalas de mousseline s'éployant
Qui communit au bord des vitres, de la lune !³²⁸

³²⁷ Annexe 25.

³²⁸ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « La vie des Chambres », I, *op. cit.*, p. 4-5.

Dès les premiers vers, le lecteur comprend la hiérarchie instaurée entre fiction et réalité. Grâce au superlatif et au pluriel, le poète place en effet « les rêves » au-dessus de la « vie ambiante ». De même, le participe présent laisse entendre par syllepse phonique le verbe « hisser », ce qui permet d'accentuer cette idée de supériorité du rêve par rapport au réel. Il est intéressant de noter aussi qu'il inscrit son recueil dans le courant symbolique : les chambres évoquent ainsi les deux hémisphères du cerveau par le biais desquels la réalité se transforme. Ces vers introducteur nous rappellent d'ailleurs la réponse de Mallarmé sur le symbolisme :

Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème, qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère que constitue le symbole³²⁹.

Ainsi, les chambres sont vectrices de mystère. Peu à peu, elles laissent d'ailleurs apparaître une figure féminine qui viendra contrôler l'imaginaire poétique. L'ombre lumineuse de la lune plane en effet sur le recueil. Elle « communique », à travers les fenêtres de l'âme, avec le poète et finit par l'entraîner au fond des canaux brugeois où règne le silence de la mort. Cette « belle dame sans merci » est mouvante, impalpable et mortifère. Quintessence symbolique, elle embrase la double fonction du salut et du calvaire. L'imaginaire religieux que tissent les métaphores poétiques révèle cette ambivalence et « les chambres » dessinent petit à petit les « paysages de ville » laissant les fenêtres devenir des visages, « les murailles », « des robes étalées/ De béguines » et « le brouillard », une « sainte table »³³⁰.

La nuit imite ainsi la célébration de l'Eucharistie. La lune devient alors l'hostie dont le « lac d'amour » est le « reposoir » tandis que son « élévation »³³¹ sanctifie l'univers mental du poète :

Les cygnes, en rochets plissés des séminaires,
Semaient, dans l'eau, des lis et de blancs azalées
Pour l'élévation de la lune agrandie
[...]
Les pèlerins du rêve, adoraient en silence

³²⁹ Réponse de Mallarmé à l'enquête de Jules Huret menée pour l'Echo de Paris en 1891.

³³⁰ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Paysages de ville », II, *op. cit.*, p. 78-79.

³³¹ *Ibid.*

Si ces quelques vers reconstruisent la cérémonie de la communion, ils révèlent pourtant aussi la Passion qui en découle. En effet, ce sacrement catholique est, lui aussi, profondément symbolique. Il s'agit de renouveler le geste du Christ lors de la dernière Cène. Ces mots « ceci est mon corps livré pour vous »³³³, adressés aux disciples sont alors répétés afin de réaffirmer le sacrifice christique. À la beauté de l'amour divin se substitue ainsi la souffrance de la Passion et, de nouveau, la toile *Vénus Verticordia*³³⁴ vient révéler cette ambiguïté. Auréolée et nue, rédemptrice et tentatrice, cette dernière est l'image même du symbolisme : elle « jette ensemble, met ensemble, réunit » les contraires. De même, les « lis » évoquent l'image de la Vierge, tandis que les azalées s'attachent au symbole de la femme fatale. Le blanc et le rouge s'affrontent alors pour exprimer respectivement la sainteté et la souffrance. L'étymologie latine « *rutilare* », « teindre en rouge », prend ainsi tout son sens en venant souligner le destin funeste du poète qui rime avec « silence ».

Ainsi, bien que « la lune » soit « montée au ciel dans un halo »³³⁵, elle demeure marquée par le fer rouge du « calvaire »³³⁶.

Car les étoiles sont des clous de cruauté
Qui, s'enfonçant dans sa chair nue et défiée,
Lui font des trous et des blessures de clarté !
Ah ! Cette passion qui toujours recommence !
Ce ciel que l'ombre ceint d'épines chaque soir !
Et soudain, comme au coup d'une invisible lance,
La lune est une plaie ouverte à son flanc noir.³³⁷

La clarté se teint alors peu à peu du sang christique et la tombée de la nuit représente finalement la Crucifixion. Le poète joue donc sur les différents sens de la liturgie. En réinterprétant le rite eucharistique, il révèle en effet le sens symbolique de la célébration et

³³² *Ibid.*

³³³ Lc, XVII, 37.

³³⁴ Annexe 22.

³³⁵ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Paysages de ville », XIII, *op. cit.*, p. 102.

³³⁶ *Id.*, XI, p. 98.

³³⁷ *Ibid.*

dévoile le sacrifice divin. Les métaphores se transforment alors et le firmament reconstruit le spectacle du Golgotha. La reprise des déictiques accentue cette idée de châtement à répétition. Le poète se tourne ainsi vers l'imaginaire de l'Enfer grec pour évoquer les supplices éternels. Ce tableau qui se joue toutes les nuits dans l'aquarium mental poétique rappelle en fait la posture du saint Sébastien de d'Annunzio qui souhaite souffrir pour se rapprocher du divin :

Mon âme dans le rêve a trouvé plus de charmes
Car tout effort s'achève en perles de sueur
Qui nous semblent au front des couronnes de larmes.
Les bonheurs temporels, ce n'est pas le bonheur !
Et tout cela, sans joie et sans signification,
Qu'est-ce à côté du rêve auquel je me fiance ?

Le véritable amour du poète, c'est donc bien le « rêve ». Le monstre de l'imagination, c'est cette lune qui imite toutes les nuits la Passion du Christ. Cette approche masochiste est bel et bien comparable à la posture du martyr dannunzien. En effet, le couronnement du poète se fait dans la douleur de l'écriture et le « bonheur » n'est que « temporel ». L'écriture appelle l'éternité. Comme Tantale et comme la lune crucifiée chaque nuit, l'aède souhaite atteindre l'absolu. Mais « ce rêve » est « aussi vain que les autres »³³⁸ et si la lune fatale poursuit sa torture nocturne, le poète, lorsque « la nuit vient » ne peut même plus « se survivre en l'œuvre terminée »³³⁹.

2. 6. Un Frankenstein symboliste

Si dans notre corpus, les personnages masculins sont plus souvent monstrueux que les femmes, c'est parce qu'ils sont les créateurs de leurs propres chimères. Durtal s'invente une amante fictive grâce aux lettres de Madame de Chantelouve ; Giorgio souhaite la mort d'Ippolita pour demeurer seul face à son fantasme ; Hugues Viane tue Jane Scott afin qu'elle ressemble davantage à l'épouse disparue. Prisonnières du regard de l'amant, les femmes n'ont pas d'existence propre. Andrea Sperelli, dans *Il Piacere*, déclare ainsi : « *io sono la vita*

³³⁸ *Id.*, « Épilogue », p. 235.

³³⁹ *Ibid.*

della sua vita »³⁴⁰. De même, dans *Il Trionfo della morte*, Giorgio dit d'Ippolita :

La mia amante, vicina o lontana, non vive se non del pensiero di me ; ella è sottomessa con gioia ad ogni mio desiderio, ha la mia volontà per unica legge ; s'io cessassi d'amarla, ella morirebbe.³⁴¹

Dans *Laus Veneris*³⁴², Burne-Jones illustre le même principe puisque sur la toile, fiction et réalité s'entremêlent³⁴³. La déesse de l'amour se confond avec la tapisserie représentant le triomphe pétrarquiste qui la met en scène. La scène illustre ainsi la légende allemande du chevalier Tannhäuser, attiré, avec ses acolytes par des chants mélodieux au Venusberg. Représentés à l'arrière-plan, ils dialoguent avec le spectateur instaurant un jeu de regard signifiant. Ce voyeurisme est semblable à celui d'Hugues Viane lorsqu'apparaît Jane Scott pour la première fois :

L'air d'un somnambule, Hugues la suivait toujours, machinalement maintenant, sans savoir pourquoi et sans plus réfléchir, à travers le dédale embrumé des rues de Bruges. Arrivé à un carrefour, où plusieurs directions s'enchevêtraient, tout à coup, comme il marchait un peu derrière elle, il ne la vit plus — en allée, disparue dans on ne sait laquelle de ces ruelles tournantes.³⁴⁴

Ces « rues » « embrumées » rappellent évidemment le « dédale » des souvenirs et le filtre de l'imagination. Cette apparition se fait donc dans « l'aquarium mental du personnage ». À la manière de Frankenstein, Hugues Viane crée son monstre de toute pièce. De même, la tenture se fait donc mise-en-abîme et révèle le subterfuge de la création. Par un processus d'auto-citation qui renvoie le spectateur à un dessin plus petit du triomphe de Vénus, le peintre préraphaélite donne à voir la figure de la femme fatale comme simple projection artistique. En enlevant sa couronne, la belle dame sans merci dévoile sa faiblesse face au regard de l'artiste et du spectateur/lecteur. Comme Jane Scott et l'épouse disparue, elle n'est qu'un

³⁴⁰ Gabriele d'ANNUNZIO, *Il Piacere*, op. cit., p. 230. Trad. pers. : « Moi je suis la vie de sa vie ».

³⁴¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p.150. Trad. pers. de Georges Hérelle : « Mon aimée, présente ou absente, vit tout entière en moi ; elle se soumet avec bonheur à tous mes désirs ; elle a ma volonté pour loi unique ; si je cessais de l'aimer, elle mourrait ».

³⁴² Annexe 26.

³⁴³ Julia DROBINSKY, « Le médiévisme d'Edward Burne-Jones entre esthétisme et érudition », *Fantasmagories du Moyen Âge : Entre médiéval et moyenâges*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2010.

³⁴⁴ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit, p. 64.

fantôme de l'imagination, un spectre de l'esprit dont le destin est fixé par l'amant. D'ailleurs, cette « brume » de la mémoire apparaît dès qu'Hugues Viane doute de son amour pour Jane Scott :

L'aimait-il vraiment? Et elle-même, quelle indifférence ou quelle trahison dissimulait-elle ? Incertitudes lancinantes ! Tristes fins des après-midi d'hiver abrégées ! Brume flottante qui s'agglomère ! Il sentait le brouillard contagieux lui entrer dans l'âme aussi, et toutes ses pensées estompées, noyées, dans une léthargie grise.³⁴⁵

En effet, si la femme est une projection masculine, la fatalité à laquelle elle se lie dans l'imaginaire fin de siècle, dépend, elle aussi, du regard de l'homme. Dans *Bruges-la-Morte*, le « monstre » est donc une création humaine. Comme dans le roman de Mary Shelley, Hugues Viane donne naissance à un être vivant grâce aux souvenirs morcelés d'une femme aimée : Jane Scott devient ainsi le monstre du roman de Rodenbach. Mais les rôles s'inversent et le créateur devient la véritable bête de foire du récit. Espionné par les bourgeois brugeois, moqué par une foule muette, il comprend peu à peu que sa création s'émancipe. Cette inadéquation entre le rêve et la réalité ne convient pas au héros belge. Comme Ippolita, Jane Scott devient donc « *la Nemica* », « l'Ennemie » :

« Ella è dunque la Nemica pensò Giorgio [...]. Per rivivere e per conquistare, bisognerebbe che io mi affrancassi dall'amore, che io mi disfacessi della nemica...».³⁴⁶

Comme dans *Il Trionfo della morte* manière Jane se sent « mal accueillie » dans les chambres de l'amant. Elle est « anormale, étrangère, en désaccord avec les miroirs, hostile aux vieux meubles » et les « dérang[ent] dans leurs immuables attitudes »³⁴⁷. Aussi Hugues Viane doit-il détruire sa création, son œuvre, qui échappe à sa fonction initiale.

Dès lors, *Bruges-la-Morte* entre dans le genre de la nouvelle fantastique. Jane Scott en effet, est une création issue de l'imagination d'Hugues Viane. Son apparition imite le style des nouvelles de Maupassant dans lesquelles le narrateur questionne sa raison. De fait,

³⁴⁵ *Id.*, p. 139.

³⁴⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 228. « « Elle est donc l'Ennemie » pensa Giorgio [...]. Pour revivre et conquérir, il faudrait que je m'affranchisse de l'amour, que je me défasse de l'ennemie ».

³⁴⁷ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 265.

l'œuvre est l'expression mentale du personnage et c'est sans doute la raison pour laquelle les occurrences de la couleur grise sont si nombreuses. L'univers du héros se construit dans son esprit et la première occurrence de l'expression « substance grise »³⁴⁸, quelques années auparavant, n'est sans doute pas un hasard. Définie comme « tissu nerveux d'aspect grisâtre, faisant partie du système nerveux central », cette locution nominale pourrait être entendue comme une clef d'interprétation du roman. En effet, si la folie d'Hugues Viane ne fait aucun doute, le point de vue interne qui file l'œuvre désoriente le lecteur. Or, dès les premières lignes, le narrateur s'apparente à Nerval. En déclarant « Veuf ! Être veuf ! Je suis le veuf ! »³⁴⁹, il tisse un lien de filiation avec l'auteur des *Filles du feu* qui raconte sa folie :

Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé,
Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie.³⁵⁰

Et en effet, la folie est synonyme de solitude. Perdu dans sa tour mentale, le narrateur de *Bruges-la-Morte* déambule dans une ville grisâtre qui n'est autre que sa propre imagination³⁵¹. À la fin du récit il « oublie la réalité, la présence de Jane »³⁵². Cette apposition est véritablement signifiante puisqu'elle témoigne bien le jeu ambigu que construit le narrateur entre la folie et le réel. Esseulé depuis dix ans, il s'enferme ainsi dans « la Tour abolie » du prince d'Aquitaine. De la même manière, Giovanni Episcopo deux ans avant lui, dans le roman éponyme, tombe ainsi amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vu. Le simple nom de l'absente lui permet de fantasmer l'image de Ginevra :

Fu risposto che Ginevra era malata [...]. Mi ricordo che allora mi si formò nell'immaginazione la

³⁴⁸ La première occurrence de « substance grise » est retrouvée dans Antoine-Jacque-Louis JOURDAN, trad. de l'allemand par Friedrich TIEDEMANN, « Anatomie du cerveau, contenant l'histoire de son développement dans le fœtus », dans Charles-Michel BILLARD, *Traité des maladies des enfants*, 635 (III^e éd.) : « Dans toutes les parties où nous trouvons la substance grise accumulée en masses considérables chez l'adulte, dit M. Tiedemann, comme dans les pédoncules cérébraux, les corps canelés, les couches optiques, etc., j'ai reconnu seulement des vaisseaux plus abondants et plus volumineux que dans celles qui sont composées de substance médullaire après l'époque de la naissance. »

³⁴⁹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit., p. 46.

³⁵⁰ Gérard de NERVAL, « Les Chimères » dans *Les Filles du feu*, Paris, D. Giraud, 1854.

³⁵¹ Sylvie TAUSSIG, op. cit.

³⁵² Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit., p. 262.

figura dell'assente [...]. E mi ricordo che, uscendo di là io già mi sentivo addosso il contagio del desiderio per quella donna non veduta.³⁵³

Jane Scott serait donc une construction mentale, comme Ginevra pour Giovanni Episcopo. Elle incarnerait ainsi la folie créatrice de ce siècle symboliste, faisant d'Hugues Viane un génie nervalien.

*

La femme du XIX^e siècle est double. Incapable de comprendre l'autre sexe, l'homme de la fin du siècle projette sur l'inconnue ses désirs et ses craintes. Cette double dynamique emprisonne la femme dans deux figures oxymoriques : la muse désincarnée ou le monstre sensuel. Cependant, elle ne peut être l'un sans l'autre. Tel Janus, elle regarde dans deux directions opposées tout en formant un seul être créé par le regard de l'artiste. Tout comme Alexa Wilding, elle est à la fois Lilith et Sibylla³⁵⁴, charnelle et spirituelle. La femme fatale est donc le revers de la femme idéale. Cependant, sa fatalité ne réside que dans l'imaginaire de l'artiste et c'est elle finalement qui est destinée à mourir à la fin du XIX^e siècle. Les nombreuses références mythologiques et bibliques de notre corpus, tamisées par la vision des peintures préraphaélites, décline les différentes significations du « monstre ».

* * *

La figure féminine est une création de l'esprit, comme la musique, elle appartient au monde des idées. De même que Schopenhauer, les auteurs de notre corpus considèrent donc

³⁵³ Gabriele d'ANNUNZIO, *Giovanni Episcopo*, Milan, éd. Mondadori, 1990, p. 343-344. Trad. pers. : « On nous répondit que Ginevra était malade [...]. Je me rappelle m'imaginer alors la figure de l'absente [...]. Et je me rappelle qu'en sortant de là, je sentais déjà en moi croître le désir contagieux pour cette femme que je n'avais pas vu ».

³⁵⁴ Annexes 14¹ et 14².

la figure féminine et la musique comme une copie directe de la volonté, entendue comme chose en soi³⁵⁵. La construction d'une harmonie conduisant à l'intelligible rappelle alors la composition de John Melhuish Strudwick comme *The music of a Bygone Age*³⁵⁶. Cette œuvre donne à voir trois femmes jouant de la musique. Ces trois rythmes, ces trois instruments, ces trois femmes sont à l'origine d'une seule harmonie dont le titre évoque un âge d'or révolu. L'accord ne peut donc être qu'un souvenir sur la toile, qu'une rêverie dans le roman. En effet, c'est dans un espace mystérieux, semblable aux rivages des Syrtes, que nos protagonistes rêvent à l'amante idéale. La femme fatale, le monstre polymorphe ne peut donc émerger que dans un cadre spécial où les repères spatio-temporels sont brouillés. De la même manière, les muses préraphaélites sont souvent issues de la littérature chevaleresque ou de la mythologie chrétienne, dévoilant la fascination mélancolique d'un idéal passé.

Dans notre corpus, bien d'autres imaginaires mystiques sont construits par le biais de la peinture. Nous n'avons pas parlé, en effet, des citations picturales du romancier italien, qui s'inspire, comme il le fait de ses lectures, des tableaux qu'il a pu admiré. Dans *Trionfo della morte*, l'éloge à Michetti n'est pas innocent, car, à plusieurs reprises, des peintures de son ami italien sont utilisées, sans être citées, pour décrire des scènes romanesques, ou inversement. Parmi elles, nous pouvons citer par exemple l'épisode du cortège des pèlerins, dans l'église à Casalbordino ou encore la procession des éclopés³⁵⁷. Nous avons aussi évoqué trop rapidement toutes les citations picturales de Léon Bakst, dans la mise en scène du *Mystère*. Cette dynamique de citations se retrouve aussi dans les œuvres de Joris-Karl Huysmans puisque tout l'imaginaire médiéval qu'il tente de retrouver dans *Là-bas* et dans *La Cathédrale* découle des tableaux flamands et italiens admirés au Louvre. Pour Georges Rodenbach, c'est sans doute Fernand Khnopff qui modèle l'imaginaire mental de ses protagonistes. De la même manière, l'architecture dont nous n'avons pas pu parler se fait modèle d'écriture pour les auteurs de notre corpus. Elle construit le récit, incarne Notre-

³⁵⁵ Arthur SCHOPENHAUER, *Le monde comme volonté et comme représentation*, op. cit., Livre III, §52.

³⁵⁶ Annexe 27.

³⁵⁷ Voir les annexes 29¹ et 29². Nous avons tenté de comparer les textes qui s'inspirent directement de ses toiles.

Dame par métonymie et sert de modèle à Durtal qui franchit le seuil de l'oblature dans *La Cathédrale* ; elle est structurelle dans *Là-bas* et dans *Trionfo della morte* puisque l'intermittence repose sur l'intérieur et l'extérieur de Saint-Sulpice et de « *L'Eremo* » ; dans *Le Martyre de saint Sébastien*, l'architecture est aussi bien « signifiée », que « signifiante », car le décor renvoie le spectateur à un espace référentiel précis ; dans *Le Règne du silence* et dans *Bruges-la-Morte*, le paysage urbain reflète l'aquarium mental des protagonistes pour dénoncer leur folie.

De la même manière, la musique révèle, suggère et spiritualise pour dévoiler ce qui ne se voit pas, pour interpréter ce qui ne s'entend pas.

III. La Musique, une manifestation de l'écriture symboliste

Pour les trois écrivains symbolistes, plus que la peinture, c'est la musique qui appartient au monde intelligible. Son caractère vaporeux interdit toute représentation, mais inspire davantage qu'une image grâce au schème de l'imagination. La philosophie de Schopenhauer est essentielle pour comprendre la valeur esthétique de la musique chez Joris-

Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach. En effet, selon lui, le monde fonctionne comme une « volonté de représentation ». Alors que les autres formes d'art ne sont pour lui que des imitations du monde, la musique en revanche, est une copie directe de la volonté, entendue comme chose en soi :

Pendant que j'expose ces analogies, je ne dois pas négliger de rappeler que la musique n'a avec elles qu'un rapport entièrement médiat, car elle n'exprime jamais le phénomène, mais l'essence intime, l'en soi du phénomène, la volonté même [...]. De là vient que l'imagination est si facilement éveillée par la musique : notre fantaisie cherche à donner une figure à ce monde d'esprits, invisible et pourtant si animé et si remuant, qui nous parle directement, et elle s'efforce de lui donner chair et os c'est-à-dire de l'incarner dans un paradigme analogue.³⁵⁸

C'est bien en s'incarnant dans les mots du romancier converti, dans les lignes du poète dandy et dans les vers de l'artiste belge que la musique devient « l'en soi du phénomène », c'est-à-dire le dessein auctorial pour lequel le texte seul est insuffisant. C'est donc par l'hypotypose sonore que se révèle le mysticisme dans l'écriture symboliste. Ce processus épiphanique se construit en trois temps : celui de la suggestion, celui de la révélation et enfin, celui de la spiritualisation.

1. La Musique comme suggestion

Les personnages de notre corpus sont des rêveurs et la musique les transporte souvent bien loin, dans un univers mystique, qui se détache de la réalité. Encore une fois, les mots du philosophe allemand expriment avec justesse ce que la musique suggère dans les textes que nous étudions :

Le charme indescriptible d'intimité, qui fait que la musique résonne à nos oreilles comme l'écho d'un Paradis bien familier quoique toujours inabordable pour nous, et que nous la comprenons si

³⁵⁸ Arthur SCHOPENHAUER, *Die Welt als Wille und Vorstellung*, Leipzig, Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus ; Trad. de l'allemand par Jean-Alexandre Cantacuzène, *Le monde comme volonté et comme représentation*, Paris, Perrin, 1886, Livre III, §52, p. 417-418.

entièrement bien qu'elle reste si inexplicable, repose sur ce qu'elle nous dépeint tous les mouvements les plus cachés de notre être, mais dépouillés de toute réalité et de toutes ses tortures.³⁵⁹

En effet, l'univers sonore dans lequel nous plonge l'écriture symboliste donne à entendre l'intime et le mystérieux, révélant, sans le dévoiler, à la manière de Dante dans les derniers chants du « Paradis », l'au-delà des sens, le rêve étrange et familier de nos personnages. Ainsi Durtal fuit le monde « d'en bas » grâce aux cloches de Carhaix et s'élève dans un extase mystique grâce au *Te Deum* de *La Cathédrale*. De même, le souvenir musical de Demetrio soustrait Giorgio à sa mélancolie tandis que c'est le chant des deux vierges qui attire saint Sébastien vers le Paradis. Enfin, le bruit de la pluie berce le poète dans *Le Règne du silence*, tandis que *Robert le diable* annonce l'arrivée de Jane Scott « qui s'anime sur son tombeau »³⁶⁰ dans *Bruges-la-Morte*.

1. 1. Un modèle tintinnabulant

En analysant le cycle de la conversion, on constate le passage du modèle pictural au modèle musical pour mener le personnage vers la foi³⁶¹. Cependant, si *Là-bas* est le roman de la peinture, les cloches qui résonnent dans le texte esquissent déjà la mélodie du plain-chant qui conduira Durtal vers l'oblature. Peu à peu, le lecteur assiste donc à l'approfondissement de la sensation, car l'écoute dépasse la vue pour permettre l'introspection : le rêve se superpose à la réalité grâce aux intermèdes tintinnabulants de la tour Saint-Sulpice. Ainsi, le son des cloches de *Là-bas*, entraîne Durtal dans le passé religieux du Moyen-Âge :

Cette conversation hanta Durtal qui, le soir, alors qu'il fut seul chez lui, se prit à rêvasser dans sa couche. Cette phrase du sonneur que la véritable musique de l'Eglise, c'était celle des cloches, lui revint telle qu'une obsession. Et sa rêverie subitement reculée de plusieurs siècles évoqua, parmi de lents défilés de moines au Moyen-Âge, la troupe agenouillée des ouailles qui répondait aux

³⁵⁹ *Id*, p. 423.

³⁶⁰ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op.cit.*, p. 87.

³⁶¹ Gérard PEYLET, J.-K. Huysmans : *la double quête. Vers une vision synthétique de l'œuvre*, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 172-182.

appels des angélus et buvait comme le dictame du vin consacré les gouttes flûtées de leurs sons blancs.³⁶²

Plus que le son lui-même, c'est le discours posé sur lui qui transporte le personnage au-delà du réel. En effet, quelques lignes plus haut, Des Hermies déclare que la cloche « est le héraut de l'Eglise ; [qu'elle est] la voix du dehors comme le prêtre est la voix du dedans »³⁶³. Dans *La Cathédrale*, Durtal s'attribue d'ailleurs le mérite de cette même métaphore :

En somme la cloche est la messagère de l'Eglise, la voix du dehors, comme le prêtre est la voix du dedans, se dit Durtal.³⁶⁴

Par la personnification, le docteur ouvre à Durtal les portes d'un imaginaire médiéval. Loin de la mécanisation contemporaine, la cloche revêt alors toute une symbolique qui relie le XIX^e et le XIII^e siècle. Grâce à l'isotopie fantasmagorique [« hanter » ; « rêvasser » ; « obsession » ; « rêverie »], le personnage retourne vers le passé. Aussi, le rêve reprend-il l'étymologie du vieux français « *resver* » pour signifier le fait « d'être perdu, absorbé dans des pensées vagues ». Dès lors, *Là-bas* devient lieu de toutes les divagations de Durtal. C'est la fuite de la réalité et la recherche d'un idéal médiéval. Et pour cause, dans le cycle de la conversion, Huysmans abandonne le récit du rêve d'*En rade* pour laisser son personnage construire un ailleurs conforme à son imagination³⁶⁵. C'est ainsi que les notes prennent forme et couleur devenant « des sons blancs » aux « gouttes flûtées ». Plus haut, le chromatisme diffère, « elles perdent leur bouquet aigrelet, leurs sons verts » lorsque « leur chant devient plus ample et plus souple »³⁶⁶. Comme Rimbaud, Durtal imagine donc un univers sonore qui se transforme au fil des arpèges, pour préfigurer la conversion :

Comment ne pas rêver, soupira Durtal, d'une existence, abîmée en Dieu, et aboutissant, par l'aide des prières liturgiques, à des oraisons colorées d'art.³⁶⁷

³⁶² Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 63.

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 405.

³⁶⁵ Carine ROUCAN, « Les rêves de Durtal », Samuel LAIR (dir), *Huysmans, Littérature et religion*, P.U. Rennes, 2009, p. 65-72.

³⁶⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 62-63.

³⁶⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *L'Oblat*, Paris, Plon, 1915, p. 344.

Là encore, dans *L'Oblat*, le rêve et la musique restent intimement liés pour donner à voir les couleurs de la foi. La recherche chromatique devient ainsi symbolique puisqu'elle exprime plutôt la joie de l'oblature devant la beauté des chants qui mènent à Dieu. Les cloches de Carhaix préfigurent ainsi cette ascension vers le royaume céleste, donnant à entendre ce qui est inaudible. Contrairement à Gabriele d'Annunzio qui joue avec la curiosité du lecteur en évoquant « ce que ne peut entendre l'oreille d'un mortel »³⁶⁸, Joris-Karl Huysmans tente d'inventer et de représenter le monde musical :

Tous les détails qu'il avait autrefois connus des séculaires liturgies se pressèrent : les Invitatoires des Matines, les carillons s'égrenant en des chapelets d'harmoniques bulles sur les rues tortueuses et serrées, aux tourelles en cornets, aux pignons en poivrières, aux murs percés de chantepleures et armés de dents, des carillons chantant les heures canoniales, les primes et les tierces, les sextes et les nones, les vêpres et les complies, célébrant l'allégresse d'une cité par le rire fluet de leurs petites cloches ou sa détresse, par les larmes massives des douloureux bourdons !³⁶⁹

Aussi la mélodie des cloches s'organise-t-elle petit à petit en une ville fortifiée qui rappelle les miniatures de Van Eyck, grâce à l'épanorthose : « les rues » sont « tortueuses et serrées », les « tourelles » et les « pignons » s'élèvent dans le ciel « en cornets » et « en poivrière » comme le veut l'architecture flamande, tandis que les « murs percés de chantepleures et armés de dents » ancrent la cité sonore dans le Moyen-Âge. La musique est ainsi personnifiée [« le rire fluet de leurs petites cloches » ; « les larmes massives des douloureux bourdons »], dévoilant les émotions du peuple de sons. En cela, Durtal s'ancre dans la tradition schopenhauerienne des analogies. Ce dernier déclare ainsi dans *Le monde comme volonté et comme représentation* :

Nous voyons, rien que pour expliquer cet art merveilleux, combien la notion générale est pauvre et limitée : néanmoins je veux essayer de poursuivre notre analogie. De même que la rapide transition d'un souhait à son accomplissement, et de celui-ci à un nouveau souhait, rend l'homme heureux et content, de même une mélodie aux mouvements rapides et sans grands écarts, exprime la gaieté ; au contraire, une mélodie lente, qui passe par des dissonances douloureuses et ne revient au ton fondamental qu'après beaucoup de mesures, sera triste et rappelle le retard ou l'empêchement de la satisfaction.³⁷⁰

³⁶⁸ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 268.

³⁶⁹ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, op. cit., p. 63-64.

³⁷⁰ Arthur SCHOPENHAUER, op. cit., Livre III, §52, p. 417.

De même, Durtal oppose « l'allégresse » et la « détresse » en reproduisant le même schéma de construction dans les deux phrases pour caractériser ces sautes d'humeur. Comme Schopenhauer, il creuse le contraste entre la rapidité et la lenteur, entre le petit et le massif, entre le rire et les larmes.

Les cloches rythment le roman, conduisant toujours un peu plus le personnage vers la conversion. Six fois au cours du roman, Durtal se rend avec Des Hermies dans la tour de Carhaix à Saint-Sulpice. Ces visites sont semblables à des interludes, qui permettent de poser le récit et d'analyser les événements. Ses rencontres gourmandes et philosophiques ne font pas progresser l'intrigue, elles inspirent cependant Durtal pour son roman et dans son chemin spirituel. En effet, le catholicisme des Carhaix, confronté au scepticisme de Des Hermies et à l'art de l'astrologie de Gevingey, anime les soirées de la tour et chaque discussion correspond à une étape du roman. Ainsi, la première entrevue se déroule au chapitre III et donne à voir l'incertitude de Durtal face aux deux abîmes. Perdu entre la terre et le ciel, il hésitera jusqu'à la fin entre le satanisme et la foi :

Penché sur le précipice, il discernait maintenant, sous ses jambes, de formidables cloches pendues à des sommiers de chêne blindés de fer, des cloches au vase de métal sombre, des cloches d'un airain gras, comme huilé, qui absorbait, sans les réfracter, les rayons du jour. Et, au-dessus de sa tête, dans l'abîme d'en haut, en se reculant, il apercevait de nouvelles batteries de cloches ; [...] allumées, au dedans, à la pause, à l'endroit usé par le battant, d'une lueur d'or.³⁷¹

Les cloches symbolisent cette opposition manichéenne : sous lui, les bourdons d'airain appartiennent à l'ombre, elles « absorb[ent], sans les réfracter, les rayons du jour ». Au contraire, les cloches au-dessus de lui semblent « allumées, au dedans ». Cet antagonisme s'apparente aussi aux personnages qu'il côtoie : d'un côté, madame Chantelouve incarne la femme fatale, tentatrice et démoniaque, de l'autre, monsieur Carhaix est selon Des Hermies « le catholique intelligent et sans cafardise, le pauvre sans envie et sans haine »³⁷².

Au chapitre V, ensuite, Durtal découvre le satanisme contemporain, incarné par le terrible Chanoine Docre. Les intermèdes carillonnants font alors l'objet de bilan pour récapituler les connaissances acquises sur le sujet :

³⁷¹ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 56.

³⁷² *Id.*, p. 51.

À ce moment, la cloche, mise en branle dans la tour, bômba. La chambre où se tenait Durtal trembla, se mit, en quelque sorte, à bourdonner [...]. Il semblait que l'on fût transféré, en rêve, dans le fond de ces coquillages qui, lorsqu'on les approche de l'oreille, simulent le bruit roulant des vagues [...].

- Maintenant, ça y est ! Où en êtes-vous de vos histoires, des Hermies ?

- J'ai terminé le rapide exposé du Satanisme, mais je n'ai pas encore parlé du monstre authentique, du seul maître qui existe réellement, à l'heure présente, de cet abbé défroqué...³⁷³

Là encore, la musique tintinnabulante transporte les personnages dans un autre monde qui oscille entre le « rêve » et l'histoire. L'intrigue s'interrompt donc pour laisser place à des récits enchâssés qui se déroulent soit au Moyen-Âge, soit dans la tour de Carhaix.

Au chapitre IX, c'est le docteur Johannès, figure rivale du Chanoine, qui fait l'objet d'une digression grâce aux réflexions sur l'incubat et le succubat :

Tout en ouvrant l'armoire, Durtal vacilla, étourdi par les coups de cloches qui ébranlaient les murs et rebondissaient dans la pièce, en bômbant [...].

- Ah mais ! s'écria Des Hermies, nous allons même faire appel, à ce propos, à votre haute science. Vous seul pouvez renseigner mon ami sur l'une des questions les plus obscures du diabolisme !

- Laquelle ?

- Celle de l'Incubat et du Succubat.³⁷⁴

Comme dans les chapitres précédents, la tour de Carhaix semble devenir le lieu d'une parenthèse encyclopédique, dans laquelle chacun apporte sa science après le retentissement des cloches. La figure du docteur anime encore les discussions au chapitre XIV, et au chapitre XX donne à voir l'ambivalence du bien et du mal grâce au rituel ésotérique du grand prêtre Melchisedec. Ces interventions ressemblent donc à un refrain et rythment le roman dans un schéma toujours répété : les cloches « bômbent » et le récit digresse.

Enfin, dans le dernier chapitre, les trois temps du récit s'enchevêtrent : celui de Durtal, celui de Gilles de Rais et celui de la tour de Saint-Sulpice. Ainsi, lorsque la cloche retentit, le personnage principal raconte la miséricorde du peuple face au meurtrier, tandis que les cris de la foule résonnent sur la place du VI^e arrondissement :

Ce soir-là, la cloche bômbait, plus puissante et plus claire.³⁷⁵

³⁷³ *Id.*, p. 88.

³⁷⁴ *Id.*, p.125-126.

³⁷⁵ *Id.*, p. 278-279.

L'usage des superlatifs, dans un premier temps, fait entrer Durtal dans une atmosphère particulière. La première métaphore de la cloche revient alors comme une réminiscence grâce au verbe onomatopéique : « elle est le héraut de l'Église »³⁷⁶ et son appel est symbolique. En effet, dans le chapitre précédent, Durtal a véritablement tiré un trait sur le satanisme en faisant ses adieux à Madame Chantelouve, si bien que « la voix du dehors » ne l'effraie pas comme les autres fois. Au contraire, il tente « [d']analyser ce bruit qui semblait faire tanguer la chambre »³⁷⁷. Dès lors, cette observation se fait introspection : la cloche illustre la foi des Carhaix, tandis que la tour devient l'esprit de Durtal. L'une ébranle l'autre, et, petit à petit, l'appriivoise. Aussi, lorsque sonne l'heure de l'intermède, l'écrivain entremêle le récit enchâssé de Gilles de Rais à celui de la narration, si bien que l'intermittence se rompt :

Raconte donc, Durtal, ce que fit le peuple, alors que Gilles de Rais fut conduit au bûcher [...].
- Eh bien ! Vous le savez, à la suite de forfaits inouïs, le Maréchal de Rais fut condamné à être pendu et brûlé vif [...]. Et ce peuple dont il avait et mâché et craché le cœur, sanglota de pitié [...] ; et, le jour de l'exécution, dès neuf heures du matin, il parcourut, en une longue procession, la ville. Il chanta des psaumes dans les rues [...], afin de tenter d'assurer par ce moyen le repos de l'âme du Maréchal [...] : *Nos timemus diem judicii/ Quia mali et nobis conscii/ Sed tu, Mater summi concilii/ [Para nobislocum refugii/ O Maria !/Tunc iratus judex...*
Vive Boulanger !³⁷⁸

En effet, après avoir écouté la science de Carhaix sur les cloches, celle de Des Hermies sur la magie noire et celle de Gévingey sur le spiritisme, c'est au tour de Durtal de divulguer ses connaissances sur le satanisme médiéval. Comme les autres, le personnage présente son exposé sous forme d'une histoire que le docteur introduit par le verbe « raconter ». Dans ce récit, il rapporte la miséricorde du peuple face à Gilles de Rais, lui faisant psalmodier une prière qui pourrait être la sienne :

Nous, nous craignons le jour du jugement/ Parce que nous sommes complices du mal/ Mais toi,
Mère de bon conseil/ Sois notre refuge/ Ô Marie/ Alors le Juge en colère...

Ce *Salve Regina*, transformé par les soins de Huysmans annonce en effet le cheminement d'*En Route* et le culte tout particulier que voue Durtal à la Vierge, dans *La Cathédrale*. Cependant, la rumeur boulangiste se mêle à cette prière médiévale, invoquant dans la tour le

³⁷⁶ *Id.*, p. 63.

³⁷⁷ *Id.*, p. 278-279.

³⁷⁸ *Id.*, p. 280-281.

troisième temps du récit, et détournant par la même occasion, le personnage de son histoire et de sa conversion. Les derniers mots de *Là-bas* semblent donc très pessimistes :

Ils feront, comme leurs pères, comme leurs mères, répondit Durtal ; ils s'empliront les tripes et ils se vidangeront l'âme par le bas-ventre !³⁷⁹

En mêlant différents niveaux de langage, Durtal accuse, d'une critique bien sentie, la société contemporaine. Cependant, en fuyant constamment le temps diégétique, le rêveur se réfugie dans la tour de Saint-Sulpice et dans son roman qui vont à l'encontre de ce défaitisme. Durtal est ainsi un personnage de papier qui vit hors de la réalité. À rebours de ces derniers mots, il nous semble donc que *Là-bas* préfigure la conversion durtalienne, grâce aux cloches qui emmènent le lecteur loin du monde d'en bas.

1. 2. Variations architectoniques autour de la musique modale

Ce cheminement se poursuit d'ailleurs dans *La Cathédrale*. En effet, si *Là-bas* était pictural, *En route* est musical, tandis que le troisième roman est architectural. La fonction mélodique y est double : d'une part elle chante « la Vierge, [pour] aider [...] à la rénovation du culte de Notre-Dame de Chartres »³⁸⁰, de l'autre, elle dessine les lignes mêmes de la cathédrale. La musique semble ainsi construire l'Église spirituelle tout comme le temple de pierres. Huysmans s'amuse alors à comparer l'art Roman et l'art Gothique, opposant symboliquement l'Ancien et le Nouveau Testament. Par un jeu de correspondances, il établit ainsi différentes analogies d'*En route* à *De Tout* :

Quant au plain-chant, l'accord de sa mélodie avec l'architecture est certain aussi ; parfois, il se courbe ainsi que les sombres arceaux romans, surgit, ténébreux et pensif, tel que les pleins cintres. Le « *De Profundis* », par exemple, s'incurve semblable à ces grands arcs qui forment l'ossature enfumée des voûtes ; il est lent et nocturne comme eux, il ne se tend que dans l'obscurité, ne se meut que dans la pénombre marquée des cryptes. Parfois, au contraire, le chant grégorien semble emprunter au gothique ses lobes fleuris, ses flèches déchiquetées, ses rouets de gaze, ses trémies

³⁷⁹ *Id.*, p. 282.

³⁸⁰ *Lettre du 31 mai à Marie de Villermont*, citée par Michael ISSACHAROFF, *op. cit.*, p. 136.

de dentelles, ses guipures légères et ténues comme des voix d'enfants. Alors il passe d'un extrême à l'autre, de l'ampleur des détresses à l'infini des joies.³⁸¹

La comparaison physiognomonique rappelle « le rire fluet » des « petites cloches » ou « les larmes massives des douloureux bourdons » de *Là-bas*³⁸². De même que Schopenhauer, il attribue des émotions à la musique qui se retranscrit dans les formes architecturales. La mélodie n'est donc plus seulement la représentation imaginaire d'une cité médiévale, elle vient construire véritablement les cathédrales grâce aux variations modales. En opposant les modes archaïques aux modes ecclésiastiques³⁸³, Huysmans transforme le chant des moines en lignes de pierre pour passer de la psalmodie au chant grégorien. Ainsi, les édifices religieux sont personnifiés pour soutenir la thèse durtalienne. À l'image de la musique monodique, l'architecture se métamorphose : elle est d'abord plate et grave comme dans les cantillations, puis les variations architectoniques se multiplient grâce aux octoechos :

Parties, dans nos régions, de la crypte romane, de la voûte tassée comme l'âme par l'humilité et par la peur, se courbant devant l'immense Majesté dont elles osaient à peine chanter les louanges, elles se sont familiarisées, les basiliques, elles ont faussé d'un élan le demi-cercle du cintre, l'ont allongé en ovale d'amande, ont jailli, soulevant les toits, exhaussant les nefs, babillant en mille sculptures autour du chœur, lançant au ciel, ainsi que des prières, les jets fous de leurs piles ! Elles ont symbolisé l'amicale tendresse des oraisons ; elles sont devenues plus confiantes, plus légères, plus audacieuses envers Dieu.³⁸⁴

Les modes archaïques donnent à entendre une mélodie psalmodiée qui se rapproche des premiers modes ecclésiastiques. En effet, la musique y est grave et triste comme dans le *protus authenté* et dans le *protus plagal*. Avec la teneur en *la* du premier et celle en *fa* du second, le chant évoque davantage l'obscurité des églises romanes. C'est la raison pour laquelle les caractéristiques architectoniques du Roman apparaissent de la même manière dans les citations d'*En route* et de *La Cathédrale* : on retrouve ainsi « le plein-cintre » et « la crypte » des constructions massives du XI^e siècle. Mais peu à peu, la composition se diversifie pour atteindre la pluralité modale du chant grégorien et les hauteurs du Gothiques. La musique s'enrichit alors, divaguant entre les accents mystiques et harmoniques du

³⁸¹ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, *op. cit.*, p. 61.

³⁸² Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 63-64.

³⁸³ Dom Daniel SAULNIER, *Les modes grégoriens*, Solesmes, la Froidfontaine, 1997, p. 21-45.

³⁸⁴ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 102.

deuterus authentica et du *deuterus plagal* et ceux joyeux et angéliques du *tritus authentica* et du *tetrardus authentica*. De même, les ornements se multiplient dans les cathédrales qui s'élèvent peu à peu, tandis que les qualificatifs avarés pour décrire l'art roman, prolifèrent dans l'art gothique. On y découvre alors des « lobes fleuris », des « flèches déchiquetées » et les « jets fous » des colonnes. La différence du Roman et du Gothique repose sur un contraste musical. Le premier est « ténébreux et pensif », il a « la voûte tassée comme l'âme par l'humilité et par la peur ». Le second, au contraire, s'empare des « voix d'enfants », « babillant en mille sculptures » pour « soulev[er] les toits » et « exhaus[s]er les nefs ». Par l'antagonisme rythmique, Huysmans évoque alors la vieillesse romane contre la jeunesse gothique.

La beauté des correspondances travaille tout le roman de *La Cathédrale* et la musique finit par devenir ancillaire de l'architecture. Modelées dans l'environnement médiéval, le premier et le quatrième art³⁸⁵ transportent Durtal dans un autre temps :

Le *Te Deum* avait jailli dans le torrent des orgues. À ce moment, il semblait qu'exaltée par ce chant magnifique, l'Église lancée dans les airs en un jet éperdu, montât encore.³⁸⁶

Grâce à la fonction expressive du langage³⁸⁷, il est possible de comprendre l'anamorphose de la cathédrale au son des louanges et des actions de grâce. En effet, la métaphore filée de l'eau-vive [« jailli » ; « torrent » ; « jet »] inscrit le narrateur dans la symbolique chrétienne pour invoquer l'Esprit Saint. L'architecture se transforme donc grâce à l'exaltation religieuse de Durtal. L'écriture expressionniste use ainsi de la cadence mineure pour susciter l'étonnement, tandis que l'aspect imperfectif du verbe « monter » traduit la phase ascendante de l'émotion. Comme le paysage du *Cri* de Munch, l'édifice se tord pour s'accorder avec les notes du *Te Deum* qui invoquent la troisième entité de la Trinité :

L'écho s'y répercutait à travers les siècles de cet hymne de triomphe qui avait tant de fois retenti sous ses voûtes ; pour une fois maintenant la musique était d'accord avec la nef, parlait la langue que la Cathédrale avait depuis son enfance apprise.³⁸⁸

³⁸⁵ Cette hiérarchie s'appuie sur les théories hégéliennes. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, *op. cit.*, p. 23.

³⁸⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 246.

³⁸⁷ Roman JAKOBSON, *Essai de linguistique générale*, Paris, Minuit, 1963, p. 213-221.

³⁸⁸ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 246.

L'eau se transforme alors en feu pour traduire la glossolalie qui réunit la musique et l'architecture dans l'harmonie des formes. Grâce à la structure épanorthique et la succession des propositions [« était d'accord » ; « parlait la langue »], Huysmans révèle l'union artistique et mystique de la voix et de la pierre, annonçant l'apogée émotionnelle de son personnage :

Durtal exulta. Il lui parut que, dans ses vitres de feu, Notre-Dame souriait, émue par ces accents que des Saints qu'Elle aima créèrent pour qu'ils pussent à jamais résumer en une décisive mélodie, en une unique prose, les louanges dispersées des fidèles, les joies informulées des foules.³⁸⁹

L'acmé de la description éclate dans la rapidité de l'action : la simplicité de ces deux mots [« Durtal exulta »] révèle paradoxalement la puissance du transport esthétique et religieux. Le trouble est si grand qu'il se retrouve encore une fois transposé dans l'architecture, si bien que les émotions du narrateur deviennent celles de « la Cathédrale » elle-même, et donc celles de la Vierge. Grâce à la majuscule, le transfert métonymique se fait naturellement, tandis que l'hypallage retranscrit l'abandon de Durtal face à la beauté. En effet, la musique donne vie au « livre de pierre » et remplace donc le signifiant (la cathédrale) par son signifié (Notre-Dame). En animant l'édifice, la mélodie inverse par ailleurs le processus de génération dans lequel la musique précédait l'architecture : par la personnification, c'est ainsi la cathédrale qui finit par suggérer le plain-chant grâce aux sculptures éternelles qui symbolisent « les louanges dispersées des fidèles, les joies informulées des foules ».

En route dévoile les mêmes modalités de résonance et de correspondance entre les différents arts, révélant par ailleurs l'importance du verbe dans ces phénomènes de transposition :

Créé par l'Eglise, élevé par elle, dans les psallettes du Moyen-Âge, le plain-chant est la paraphrase aérienne et mouvante de l'immobile structure des cathédrales [...] ; il est la traduction ailée et il est aussi la stricte et la flexible étoile de ces proses latines qu'édifièrent les moines, exhaussés, jadis, hors des temps, dans des cloîtres.³⁹⁰

La traduction se fait « paraphrase ». Dérivée de l'étymologie grecque, *παρραφραζ*, « dire la même chose en d'autres termes », le mot se vête de plusieurs sens. Il évoque d'abord une

³⁸⁹ *Ibid.*

³⁹⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, *op. cit.*, p. 62.

« opération de re-formulation aboutissant à un énoncé contenant le même signifié, mais dont le signifiant est différent ». C'est la raison pour laquelle la comparaison musique/architecture s'organise de manière chiasmique : la langue « aérienne et mouvante » devient « immobile » pour transformer « le plain-chant » en « cathédrale ». Ainsi, la musique, comme l'architecture incarnent la prière du fidèle pour expliciter les « joies informulées »³⁹¹. Cependant, la « paraphrase » se fait aussi « traduction ». Elle est un exercice de langue, c'est la transposition d'une structure sémantique à l'autre. Cet exercice est toujours très difficile, puisqu'il est impossible de retranscrire exactement ce qui est dit dans une langue. Aussi, l'antithèse [« la stricte et la flexible étoile »] permet-elle d'évoquer cette subtilité. Mais quand la musique devient architecture, la transposition devient intelligible : elle est idéale. La correspondance est platonicienne et il n'y a plus de place pour l'imperfection car la traduction passe par l'imagination : la cathédrale donne à entendre « une décisive mélodie » et « une unique prose »³⁹². Alors que l'interprétation est multiple et physique, la composition est unique et idéale et c'est ce que chantent les statues de pierre.

1. 3. *Leitmotiv* et réminiscence dans la chambre magique

La résonance musicale de *Trionfo della morte* se manifeste quant à elle dans le dernier chapitre du livre II, intitulé « *La casa paterna* »³⁹³. Tournant important du roman, le passage donne à voir le rêve éveillé de Giorgio, qui, revenant dans la chambre de son oncle, voit ce dernier réapparaître devant lui en jouant du violon. Au fil de la composition, Demetrio s'éveille, grâce aux réminiscences musicales évoquées par les objets qui l'entourent. Ce souvenir est introduit par une phrase-thème, une phrase musicale qui rythme le roman :

³⁹¹ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 246.

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ « La maison paternelle ». Le titre du deuxième livre est le seul à ne pas apparaître dans la traduction de George Hérelle.

E gli apparve l'uomo dolce e meditativo, quel volto pieno d'una malinconia virile, a cui dava un'espressione strana una ciocca bianca tra i capelli oscuri, che gli si partiva di sul mezzo del fronte.³⁹⁴

Elle apparaît ici pour la deuxième fois, comme une altération de la première :

E rivide l'uomo dolce e meditativo, quel volto pieno d'una malinconia virile, a cui dava un'espressione strana una ciocca bianca tra i capelli oscuri, che gli si partiva di sul mezzo del fronte.³⁹⁵

Demetrio se manifeste d'abord dans l'univers mystérieux de la chambre grâce à « l'inquiétante étrangeté » freudienne. En effet, l'intime y surgit comme étranger, comme « *mondo sconosciuto* » et engendre par là même une angoisse indicible, « *una terribile ansietà* »³⁹⁶. Même si Freud théorise ce phénomène psychanalytique seulement en 1919, soit vingt ans avant la publication du roman, il est intéressant de voir que tous les éléments concordent à faire de Giorgio un patient du docteur allemand. En effet, son anxiété naît d'un univers pourtant familier. L'élément qui déclare cette crainte, c'est la phrase-thème, celle qui revient comme un *leitmotiv* et engendre des modulations, des changements de tonalité sans pour autant quitter le discours musical et narratif du roman. « *Apparere* », signifie en latin « devenir visible, se manifester », aussi y a-t'il une construction progressive de ce rêve mystérieux, de ce monde inconnu et inquiétant. En effet, toutes les choses autour de lui se réveillent une à une et transforment la pièce familière en un univers fantasmagorique qu'il ne reconnaît plus grâce au souvenir musical :

Le cose suggerivano al superstite le memorie.³⁹⁷

³⁹⁴ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 197 ; trad. française de George Hérelle : « Et lui réapparut, l'homme doux et méditatif, ce visage plein d'une mélancolie virile, auquel donnait une expression étrange la boucle de cheveux blancs mêlée aux cheveux noirs sur le milieu du front », p. 177.

³⁹⁵ *Id.*, p. 133. Contrairement à George Hérelle, qui donne une même traduction des quatre itérations, il nous semble plus intéressant de marquer la différence entre la première et la deuxième apparition. « *Apparve* », « *Apparaît* » en effet, révèle le caractère fantasmagorique de la vision contrairement à « *Rivide* », « *Revoit* » qui fait de Giorgio un sujet actif de la phrase.

³⁹⁶ *Id.*, 199.

³⁹⁷ *Id.*, p. 198, « Les choses suggéraient au survivant une foule de souvenirs ».

L'inversion de la phrase classique, qui change la place du complément d'objet direct avec le complément d'attribution, participe à introduire ce sentiment d'étrangeté qui ne quittera plus le narrateur. Ce dernier d'ailleurs est soumis à cette apparition, il n'en est pas l'auteur. Une analyse des verbes révèle que ce sont les objets et les souvenirs qui deviennent sujets. On peut lire ainsi : « *Le emanazioni del passato sorgevano* »³⁹⁸ ; « *Le cose parevano* »³⁹⁹ ; « *le immagini [...] si succedevano* »⁴⁰⁰ ; « *Queste immagini si formano* »⁴⁰¹... Aussi, la pièce calfeutrée fait-elle entendre sa mélodie. Elle s'anime grâce au murmure de ces voix : « *una moltitudine leggera e mormorante* »⁴⁰² ; « *Le tende ondeggiavano come gonfiate in misura da un respiro* »⁴⁰³ ; « *I lievi rumori dei legni, delle carte, delle parete continuavano* »⁴⁰⁴. Les souvenirs sont musicaux, chantants, « *le memorie [sono] musicali* », car ils sont animés par une respiration et un chœur polyphonique qui associent les différents bruits de la pièce. L'accumulation de la dernière citation est révélatrice de cette omniprésence phonique car la gradation rythmique de la protase [« *dei legni* » ; « *delle carte* » ; « *delle parete* »] donne à entendre ce chant harmonique. Cette « inquiétante étrangeté » passe aussi par une introspection intéressante de Giorgio qui entre en lui « *guardando entro di se* » et dévoile l'angoisse curieuse qui l'habite grâce à la focalisation interne :

Restò perplesso, affascinato dal mistero, provando una terribile ansietà nell'arrischiarsi ai confini di quel mondo sconosciuto.⁴⁰⁵

³⁹⁸ *Ibid.*, « s'élevaient les émanations du passé ».

³⁹⁹ *Ibid.*, « On aurait dit que les choses semblaient ».

⁴⁰⁰ *Ibid.*, «des images [...] se succédaient en lui ».

⁴⁰¹ « ces images se forment ». Trad. pers. George Hérelle a oublié toute une partie de la réflexion de Giorgio sur cet événement surnaturel qui apparaît à lui. Le jeune homme se questionne ainsi sur la naissance du phénomène et ces interjections au discours direct me semblent essentielles pour comprendre la névrose qui l'habite et l'intérêt de l'approche psychanalytique pour comprendre ce passage.

⁴⁰² *Ibid.*, « un chœur léger et murmurant ».

⁴⁰³ *Ibid.*, « Les rideaux, que semblait enfler une haleine rythmique, ondulaient avec mollesse ».

⁴⁰⁴ *Ibid.*, « Les bruissements légers des boiseries, des papiers et des cloisons continuaient ».

⁴⁰⁵ *Ibid.*, « Il resta perplexe, fasciné par ce mystère, éprouvant une angoisse terrible à l'idée de se risquer aux frontières de ce monde inconnu ».

Emprunté au latin « *fascinare* », « charmer, jeter un sort », « *affascinato* » montre bien l'entrée dans ce monde étrange, aux accents lewis-carolliens. Giorgio est donc emmené dans cet univers parallèle du souvenir grâce à un processus qui rappelle les hallucinations névrotiques de Des Esseintes :

Alors, il sentit son cerveau délirant emporté dans des ondes musicales, roulé dans les tourbillons mystiques de son enfance.⁴⁰⁶

En effet, de même que le protagoniste d'*À rebours*, Giorgio retourne dans le passé grâce à des souvenirs musicaux empreints de religiosité issue du culte voué à son oncle.

L'univers du rêve familial à la fois étrange et pénétrant se fait donc « sorcellerie évocatoire » enfermant Giorgio dans un « *circolo magico* »⁴⁰⁷, un cercle magique. Emprisonné dans cet univers inconnu, séparé du monde extérieur, il atteint une surréalité où les images sont teintées d'une « *vita superiore* ». Le rituel magique des choses et des souvenirs encercle le narrateur pris au piège :

Le emanazioni sorgevano da ogni punto.⁴⁰⁸

Giorgio est au centre de ce surgissement merveilleux invoqué par une sorcellerie à la fois poétique et musicale :

Una moltitudine leggera e mormorante se levava dalle cose, veniva circondarlo.⁴⁰⁹

Le recours à l'épanorthose ici, qui montre la succession des actions, révèle le trouble du narrateur homodiégétique, qui tâtonne pour donner un sens à cette mélopée qui l'envoûte. Le processus créatif du monde fantasmagorique se rapproche ainsi de l'univers proustien que créera en 1913 la lanterne magique de l'enfant apeuré. La succession rapide des images dans la tête de Giorgio [« *Le immagini che si succedevano con una straordinaria rapidità* »] fait

⁴⁰⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *À rebours*, op. cit., 1977. p. 105.

⁴⁰⁷ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit, p. 201.

⁴⁰⁸ *Id.*, p. 198 ; « De toute part s'élevaient des émanations du passé ».

⁴⁰⁹ *Ibid.*, « De ces choses, montait un chœur léger et murmurant qui l'enveloppait ».

en effet surgir du quotidien un monde merveilleux, semblable à de surnaturelles apparitions multicolores » qui naissent de l'imagination même du narrateur. C'est donc bien la réminiscence musicale qui permet l'émergence réelle du souvenir :

Le cose parevano rendere qualche parte d'una sostanza spirituale onde fossero impregnate.⁴¹⁰

L'usage du verbe « *parire* » ici suggère l'image mentale que se crée Giorgio, permettant par là même d'animer les souvenirs. Les choses prennent vie, reprennent vie plutôt, grâce à l'imagination du jeune homme. De même, l'apparition de son oncle est annoncée symboliquement par l'évocation de la partition du motet de Felix Mendelssohn : *Andante quasi Allegretto : surrexit pastor bonus*.⁴¹¹ Par l'herméneutique christique, Giorgio annonce ainsi la résurrection de Demetrio. La modulation engendrée par « *quasi* » met ainsi au jour cette appréhension paradoxale du souvenir, à la fois fascinante mais toujours tourmentée par l'angoisse de la musique et des mots.

« De la musique avant toute chose », c'est ce que donne à voir le réveil musical de ces souvenirs, personnifiés grâce aux sons, comme le font entendre les mots « *murmurante* », « *respiro* », « *gemito* »⁴¹². La musique cependant, semble silencieuse :

Le memorie erano musicali, venivano dai muti instrumenti.⁴¹³

Cette description fantasmatique d'une pièce-orchestre préfigure les théories de John Cage et de son morceau 4'33". Le souvenir de Giorgio ne se construit-il pas comme une œuvre constituée des sons de l'environnement que les auditeurs entendent lorsqu'elle est interprétée ? Ce qui différencie le jeune homme du théoricien américain, c'est que Giorgio se fait à la fois interprète et auditeur. En effet, c'est lui qui analyse le décor sonore et remarque la concordance du rythme entre la partition et les rideaux :

⁴¹⁰ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 199 : « On aurait dit que les choses émettaient des effluves d'une substance spirituelle qui les eût imprégnées. »

⁴¹¹ *Ibid.* Il s'agit d'un motet composé par Mendelssohn qui chante la résurrection du Christ.

⁴¹² *Ibid.*

⁴¹³ *Ibid.*

Sopra un leggiò una pagina di musica si sollevava e si abbassava ai soffi di dell'aria, quasi in ritmo con le tende.⁴¹⁴

Contrairement à ce qu'écrit George Hérèlle, il semble que la traduction de « *leggiò* » soit davantage celle de « pupitre » que de « siège ». C'est d'ailleurs bien plus intéressant, car la partition change alors d'imaginaire, se rapprochant du monde des « *muti instrumenti* » dirigés par un chef d'orchestre invisible, elle aussi est animée par une main fantôme. La modulation engendrée par « *quasi* » donne bien à voir ici la construction musicale des sons que fait Giorgio en lui. De même, c'est lui qui réveille le violon de son silence :

Preso come da una curiosità di svegliarlo, egli toccò il cantino che diede un gemito acuto facendo vibrare tutta la cassa.⁴¹⁵

La personnification du violon préfigure ici le surgissement de Demetrio, qui, lui aussi, se réveillera d'entre les morts. En outre, *L'Art poétique* de Verlaine éclaire le passage d'une autre manière. En effet, si la musique est silencieuse, la phrase en revanche est musicale. L'usage de la paronomase par exemple entre « *ondeggiavano* » et « *paesaggio* » (l.13-14)⁴¹⁶ ainsi que les nombreuses assonances communes à la langue italienne font chanter le texte. Résonne ainsi le motet de Félix Mendelssohn dans les mots de Gabriele d'Annunzio. La polyphonie des choses reflètent ainsi le dernier mouvement du motet où les « *alleluja* » d'enfants s'entremêlent pour arriver au point d'orgue final qu'évoque le « *gemito* », le gémissement du violon. De même, le *crescendo* final de la composition pourrait se comparer à la cadence mineure :

I lievi rumori dei legni, delle carte, delle pareti continuavano.⁴¹⁷

⁴¹⁴ *Ibid.* « Sur un siège, une page de musique se soulevait et s'abaissait au gré de la brise, presque en mesure avec les rideaux ».

⁴¹⁵ « Une curiosité lui vint de le réveiller. Il toucha la chanterelle, qui rendit un gémissement aigu dont vibra toute la boîte », *Id.*, p. 200.

⁴¹⁶ *Ibid.*

⁴¹⁷ *Ibid.*, « les bruissements légers des boiseries, des papiers et des cloisons continuaient ».

La gradation de la paronomase mime ainsi le dernier mouvement du motet, et, comme ces voix d'enfants en contrepoint qui cherchent leur respiration, la phrase se termine par un accord final.

La musique réveille donc le texte de son silence familier et laisse apparaître, par une sorcellerie toute baudelairienne, l'âme de Demetrio.

1. 4. Murmurer en rêve l'espace scénique

La suggestion onirique du *Martyre de saint Sébastien* passe elle aussi par la musique. En effet, grâce à l'œuvre totale, Gabriele d'Annunzio construit véritablement un monde harmonique dans lequel Claude Debussy déploie et transpose la prose du poète. Comme dans *La Cathédrale*, la musique se fait d'abord traduction et les notes deviennent ancillaires de l'action. Dans la correspondance entre les deux artistes, on découvre ainsi cette volonté de retranscrire le texte en musique :

Ho fatto se vogliamo, musica decorativa, l'illustrazione in timbri e in ritmi di un nobile testo e quando, all'ultimo atto, il santo sale in paradiso, penso di aver realizzato tutto quello che ho sentito, che ho provato al pensiero dell'ascensione.⁴¹⁸

Le compositeur considère sa musique comme une « illustration » de l'action. Dans une autre lettre, il va jusqu'à employer le terme de « décoration », mais il réalise en fait un tout en associant ses phrases-thèmes aux mots de la pièce. Il retrouve ainsi l'esprit médiéval de la musique modale grâce aux constructions harmoniques, diatoniques et pentatoniques qui détruisent la tonalité⁴¹⁹. Ainsi, dans le prélude, les accords parfaits parallèles des bois donnent à entendre le thème de l'œuvre, tout en évoquant la mélodie grégorienne *Crux fidelis* grâce à

⁴¹⁸ Cité par Paola SORGE, *Musica e musicisti nell'opera di Gabriele D'Annunzio*, Lanciano, Carabba, coll. « Universale Carabba », 2018, p.87-99. Nous n'avons malheureusement pas pu vérifier la source issue de Guy TOSI, *Correspondances inédites*, Paris, Denoël, 1948. Nous ne traduirons d'ailleurs pas cette citation, originellement française, de peur de perdre la nature originelle des mots de Debussy.

⁴¹⁹ À ce sujet voir Bruno GALOTTA, « Estetica e funzione della musica di Debussy nel *Martyre de saint Sébastien* », dans Carlo SANTOLI (dir.), *L'Arte del tragico : l'avventura scenica del Martyre de Saint Sébastien di Gabriele D'Annunzio dal 1911 ad oggi*, Rome, edizione scientifiche italiane, 2000, p. 25-26.

la gamme pentatonique altérée⁴²⁰. Et pour cause, avant même le lever du rideau, le messenger imite l'ancien français pour annoncer le début de l'action, dans un parallèle christique. Il introduit ainsi le mystère par une prière qui associe le martyr et la Passion. *L'imitatio christi*, suggérée par la réminiscence du chant grégorien qui rassemble le bois de la Croix et celui du laurier, se retrouve par ailleurs dans la forme même du mystère qui reprend les cinq mansions de la *Via Crucis*. C'est la raison pour laquelle « l'annuncio » présente la pièce aux spectateurs comme une seconde Passion :

Douces gens, un peu de silence !
Soyez recueillis en présence
de Dieu, comme dans la prière :
car vous connaîtrez, par mystère,
ici la très sainte souffrance
de ce Martyr adolescent [...].
Béni soit-il, qui se taira
et devant lui regardera
« sans faire noyse ne tenson ».
Entendez, douces gens, les sons
qui meuvent dans vos cœurs le rêve,
avant que le voile se lève
sur ce rouge amour infini.⁴²¹

Comme *Trionfo della Morte*, *Le Martyre* semble construit de manière cyclique. Cependant, ce n'est pas seulement la thématique mortifère qui fait retour, mais la musique qui compose cet univers atemporel. Oscillant entre le XII^e et le XIX^e siècle, la mélodie suggère un monde mystérieux, lié à l'imagination. Les flûtes, le cor anglais et les clarinettes s'entremêlent ainsi dans un accord dissonant grâce au *si* bémol, au *fa*, au *do* et au *sol*⁴²². S'ensuit un silence étrange dans lequel se dévoile le mysticisme dramaturgique. Cependant, c'est bien l'écoute qui prime sur le regard, car si les deux vers [« taira » ; « regarda »] riment ensemble, le rideau n'est pas encore levé et l'espace référentiel est donc introduit par la voix du Mystère. D'autre part, la discordance introduite par l'enjambement [« Béni soit-il, qui se taira/ et devant lui regardera »] résonne avec l'instabilité des gammes incomplètes du prélude. La musique devient alors onirique grâce à l'imagination du spectateur modèle qui construit, en lui,

⁴²⁰ À ce sujet, voir Anne ROUSSELIN, *Cycle l'esprit Debussy*, Brussels Philharmonic, Michel Tabachnik, 31 janvier 2012.

⁴²¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op.cit., p. 3-4.

⁴²² Voir Annexe 10.

l'espace scénique rêvé avant « que le voile [ne] se lève ». Ainsi, « l'archaïsme hiératique de ce début »⁴²³ présage les accords de la Croix du « Paradis » et la gamme pentatonique du chant de Sébastien. C'est donc bien la musique qui construit l'action. Elle se mêle à l'univers dannunzian pour révéler la profondeur de l'œuvre totale.

Au-delà de la traduction, la composition se fait aussi exégèse. La musique ne peut être comprise sans le texte, car elle a été conçue pour lui. C'est la raison pour laquelle les critiques considèrent l'œuvre de Debussy comme une partition fragmentée⁴²⁴. Et pour cause, Gabriele d'Annunzio lui donne quatre mois pour écrire la partition et lui demande ainsi de commencer par la troisième mansion⁴²⁵. Cet envoi morcelé trahit donc une composition instable qui construit l'univers mystique du *Martyre*. De la même manière, la mélodie modèle les personnages. L'article de Megan Sarno et son analyse musicale des deux vierges met au jour le contraste tonal qui les oppose. La première, la vierge Erigone est fille de la Mythologie, tandis que la seconde incarne la foi chrétienne. Toutes les deux sont invisibles et cette absence d'image permet d'inviter le spectateur dans un autre monde, pour le faire rêver. C'est pourquoi, en 2012, au Brussels Philharmonic, Karen Vourc'h interprète les deux rôles, tout en incarnant l'âme de saint Sébastien dans le « Paradis », pour symboliser la spiritualisation du chant. La suprématie de la voix sur le regard permet donc à l'imagination de s'épanouir. La disparition du corps symbolise inévitablement l'esprit qui invite à l'onirisme. Cependant, l'univers des deux personnages diffère : la première évoque l'archaïsme mythique et sa transformation en constellation. Sa naïveté et sa candeur se traduisent alors par la descente pentatonique de son chant, semblable à celui d'un enfant :

Je fauchais l'Épi de froment,
oublieuse de l'asphodèle ;
mon âme, sous le ciel clément,
était la sœur de l'hirondelle ;
mon ombre m'était presque une aile
que je traînais dans la moisson.
Et j'étais la Vierge, fidèle

⁴²³ Anne ROUSSELIN, *op. cit.*, p. 13.

⁴²⁴ À ce sujet, voir Bruno GALOTTA, dans Carlo SANTOLI (dir.), *op. cit.*, p. 25.

⁴²⁵ À ce sujet, voir Megan SARNO, « The Mystery of Debussy's *Le Martyre de Saint Sébastien* », *Journal of Musicological Research*, vol.37, n°4, p. 281-299. L'acte III est ainsi délivré le 11 janvier 1911 à Debussy, puis, un mois plus tard, c'est l'acte IV et le script entier est envoyé seulement à la fin du mois de mars après un arrangement dans la maison de Gabriel Astruc.

Les rimes croisées évoquent inévitablement le dialogue musical de la flûte et du haut-bois⁴²⁷ qui soutiennent le chant de la vierge. Et pour cause, le texte lui-même est musical : les consonnes dentales des rimes [« asphodèle » ; « hirondelle » ; « aile » ; « fidèle »] produisent un phénomène sonore qui fait chanter le verbe. De la même manière, le contre-rejet [« fidèle »], concentre toute l'attention de l'oreille qui attend la chute de l'enjambement, pour mimer l'improvisation, tout comme l'oscillation dialogique de la flûte et du haut-bois de l'accompagnement debussyen. Par ailleurs, le texte bucolique rappelle le style pastorale du compositeur. Aussi, les instruments à vent invoquent-ils l'isotopie agreste [« l'Épi de froment » ; « l'asphodèle » ; « hirondelle » ; « moisson »] pour construire l'univers champêtre d'Erigone. Cependant, sous ces vers innocents, se cache une deuxième lecture, beaucoup plus inquiétante : la majuscule d'« Épi » rappelle fatalement l'Eucharistie. L'image du Christ, ainsi dévoilée, préfigure la Passion et le martyre de saint Sébastien. En effet, lorsque la vierge se détache de sa mission habituelle pour « fauch[er] l'Épi de froment », elle mobilise la représentation allégorique de la Mort grâce à l'instrument mortifère et révèle son angoisse dans l'itération « ombre ». Debussy illustre ainsi la menace par un changement de tonalité et de *tempo*. Lorsqu'Erigone se met à chanter, les bois qui l'accompagnent sur une gamme majeure doivent être joués de manière « très modéré », ce qui donne à entendre l'aspect bucolique de la tirade. Mais quand la vierge prononce l'ultime parole, la tonalité se transforme et le rythme ralentit, grâce au point d'orgue qui couronne la chute du vers. Les flûtes sont alors remplacées par les violons et la badinerie par le grincement. La harpe, qui vient reprendre, en la modifiant, la phrase-thème des flûtes, mobilise l'univers fantastique du Mystère pour annoncer le martyre de saint Sébastien. Le motif récurrent de la descente se prolonge enfin grâce à la gamme pentatonique descendante, interprétée par Jankélévitch, comme une sorte de catabase⁴²⁸. Cette angoisse montante que la musique souligne, se retrouve dans la didascalie suivante :

⁴²⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., v. 1789-1796, p. 119-120.

⁴²⁷ Voir Annexe 11.

⁴²⁸ Megan SARNO, op. cit., p. 281-299.

C'est le cristal doré d'une voix virginale, qui se courbe sur l'âme comme un ciel d'août. Anxieux, le Jeune Homme écrase sa joue contre le vantail. Les Voyantes soulèvent leur tête grave de sommeil et l'inclinent vers la mélodie. Elles murmurent en rêve.⁴²⁹

La voix de la vierge devient ainsi oxymorique, puisque la particularité du « cristal », c'est justement son absence de couleur. Encore une fois, c'est donc la désincarnation de la voix qui permet à l'imagination de construire une image solide qui lui correspond, sans pour autant exister dans la réalité. C'est la raison pour laquelle Gabriele d'Annunzio poursuit la description du son à la manière d'un cadavre exquis : les mots n'ont plus de rapport entre eux. En effet la métaphore initiale perd de son sens avec le verbe « courber », qui ne peut qualifier un objet solide comme « le cristal ». Il tente ainsi de comparer l'incomparable grâce à des images antithétiques pour produire l'étincelle poétique. Cette description, à elle seule, traduit donc le sentiment anxigène de saint Sébastien à la suite du chant d'Erigone, en créant un monde surnaturel. La didascalie quitte encore sa fonction pour évoquer l'indicible. En effet, « murmurer en rêve » n'est pas une indication de jeu, mais une suggestion pour le compositeur, qui doit entendre la musicalité de l'atmosphère, et pour le lecteur, qui, lui aussi, se met à rêver.

Au contraire, le chant de la Vierge Marie est ouvertement plaintif, sa voix est surréelle, presque acousmatique⁴³⁰. C'est pourquoi, la didascalie, incapable de décrire le son céleste, évoque ce qui est indicible :

Et soudain, la porte étant encore close, un chant se lève au-delà du seuil infranchissable. Ce n'est plus le chant d'Erigone, la mélodie de la Vierge fille d'Icare « qui volait, parmi les étoiles du Lion, portant son Épi d'or et ses larmes ». C'est le chant ineffable de la Vierge sans tache, de la Tige de Jessé, de la Mère du Sauveur.⁴³¹

Grâce aux préfixes -in, [« infranchissable » ; « ineffable »], le dramaturge évoque ainsi ce qui va au-delà de la réalité. La Vierge est ainsi indescriptible : elle est d'abord représentée par ce qu'elle n'est pas, grâce à l'opposition de son double mythologique, puis, c'est véritablement l'écriture épanorthique qui traduit cette incapacité à former une image autour d'elle. C'est donc à la musique de construire cette figure du pouvoir spirituel. Dépouillée de toutes

⁴²⁹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 119-120.

⁴³⁰ Megan SARNO, op. cit., p. 281-299.

⁴³¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 184, v. 2024-2026.

fioritures, la mélodie *acapella* se lève d'abord dans le silence pour faire surgir la *Vox coelestis* :

Qui pleure mon Enfant si doux,
mon Lys fleuri dans la chair pure ?⁴³²

La question, introduite par la flûte *pianissimo*, résonne longtemps aux oreilles du spectateur, laissant planer cette « aura d'attente » dont parle Megan Sarno. Le texte prolonge ainsi la symbolique biblique de la didascalie introduite par l'image de la tige de Jessé, en comparant le Christ au « Lys fleuri ». Gabriele d'Annunzio mobilise ainsi l'Ancien Testament et la prédiction d'Isaïe⁴³³ pour dessiner l'arbre généalogique du Fils. Cet héritage ne peut être évoqué que dans le silence, mais lorsque la voix commence à dresser le portrait christique, l'alto et le violon l'accompagnent dans une gamme phrygienne en si bémol :

Il est tout clair sur mes genoux,
Il est sans tache et sans blessure.
Voyez. Et dans ma chevelure
tous les astres louent Sa clarté.
Il éclaire de Sa figure
ma tristesse et la nuit d'été.⁴³⁴

L'hypotypose se dévoile alors dans une tonalité plaintive pour exploser dans l'impératif « Voyez » que soulignent le point d'orgue et le *la* bémol caractéristiques de l'acmé de la tirade⁴³⁵. Cet ordre, intense et bref, oblige le spectateur à se figurer l'invisible, si bien que la musique, de même que dans *La Cathédrale*, dessine l'espace référentiel de l'action. Comme dans l'iconographie renaissante de la Vierge à l'enfant, la joie de la naissance est donc assombrie par les nuages de la Passion. L'oiseau mort, la grenade ou la couleur rouge des peintures sont ainsi remplacées par le zeugme sémantique de la chute du vers [« ma tristesse et la nuit d'été »], pour rappeler cette saveur aigre-douce de l'enfantement marial. On retrouve alors l'étrange association qui définissait la voix d'Erigone au « cristal doré [...] qui se courbe sur l'âme comme un ciel d'août ». Si la mélodie des deux voix diffère par nature,

⁴³² *Ibid.*

⁴³³ « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines », Isaïe, 11, 1.

⁴³⁴ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 184-185, v. 2026-2031.

⁴³⁵ Voir Annexe 11.

l'interprétation unique de Karen Vourc'h en 2012 révèle la similitude du chant funeste, qui prélude le martyre du saint. Cependant, les instruments ont aussi un rôle capital dans la création de cet univers fantasmagorique, car ils traduisent les sous-entendus et le sens caché du verbe. Aussi, lorsque la *Vox coelestis* s'éteint, l'angoisse grandit-elle : l'indicible, la prémonition de la Passion et du martyre, se fait alors entendre grâce à l'étrange association des violoncelles, de la harpe, du cor anglais et des percussions. Petit à petit les cordes s'organisent dans un bourdonnement effrayant, que vient compléter le motif inquiétant de la phrase thème du chant d'Erigone. Mais, la Passion présage aussi la Résurrection. C'est pourquoi, la tonalité se transforme et le frémissement des cordes laisse sa place au cor anglais. Les contrebasses et les violons s'organisent alors autour de la mélodie pour fêter le miracle sur le mode majeur. Le chant de la Vierge résonne de nouveau aux oreilles du spectateur, délaissant son aspect plaintif pour annoncer la beauté du « Paradis » qui attend le saint. Ce monde mystérieux, réveillé par la nuance des accords de l'orchestre, n'est-il pas aussi invoqué par l'intertextualité baudelairienne ? Le vingt-troisième poème de *Spleen et Idéal*⁴³⁶ recherche en effet l'ailleurs dans la chevelure d'une femme. À la métaphore filée de l'océan des *Fleurs du Mal*, s'oppose donc celle du ciel étoilé, tandis que la figure de l'enfant remplace celle de l'amant, mais, d'Annunzio, comme Baudelaire, emploie la « chevelure » pour s'enfuir dans l'imagination.

1. 5. Une musique silencieuse

À l'image de d'Annunzio, Rodenbach utilise *Les Fleurs du Mal* comme hypertexte. Les thèmes de la chevelure, de la pluie et du souvenir bercent ainsi l'œuvre symboliste belge. En personnifiant la ville, il parvient à dessiner une présence impalpable, fantomatique et mélancolique d'une femme qui pleure et entraîne le lecteur au fond du canal. Son portrait s'esquisse lentement au cours des différentes sections, mais c'est véritablement le dessin de Fernand Khnopff qui dévoile l'image de cette association⁴³⁷. En effet, l'iconographie pensée

⁴³⁶ Charles BAUDELAIRE, « La chevelure », *Les Fleurs du Mal*, Alençon, Auguste Poulet-Malassis, 1857 ; rééd. Paris, Flammarion, 1991.

⁴³⁷ Annexe 28.

originellement pour le recueil *Mon cœur pleure d'autrefois* de Grégoire Le Roy, s'adapte parfaitement à l'imagerie du *Règne du silence*. On y voit une femme, embrassant son reflet dans le canal, dans lequel on distingue une vue du pont du Béguinage reprise d'une photographie de Gustave Hermans. En se mêlant à la ville, la femme devient l'être aimé, l'être idéal et inatteignable qui blesse le narrateur, l'être mystérieux, fragile, qui pleure et fait pleurer.

Et peut-on empêcher ses vitres sous la pluie
D'être comme un visage exsangue, couronné
Par des épines d'eau que le vent obstiné
Tresse parmi le verre en pleurs, que nul n'essuie !
[...]
Vitres frêles, toujours complices du dehors,
Où même la musique, au loin, qui persévère,
Se blesse en traversant le mensonge du verre
Et m'apporte sanglants ses rythmes presque morts !⁴³⁸

Il semble d'abord que l'identification de Bruges et de la femme se fasse contre le gré du poète. La modulation instaurée par le verbe « pouvoir » affirme paradoxalement cette association et la question posée n'en est finalement pas une. En effet, le *spleen* imprègne les vers et les perceptions du poète sont transformées grâce à son « aquarium mental ». Dans « Les Chambres », à l'intérieur de la maison, il regarde le monde à travers un filtre. La comparaison prend alors une autre tournure. Grâce au style télégraphique, la ville devient à la fois la femme fatale et le Christ sur la Croix. Elle reflète d'abord le canon romantique de la femme martyre, à la peau pâle -le « visage exsangue »- aux longs cheveux ébouriffés. Elle est cette femme double et mortifère qui joue du « mensonge » pour séduire finalement le poète. Elle devient ensuite une figure christique qui subit la Passion sans possibilité de Rédemption. Cette bulle qui emprisonne le poète déforme aussi la « musique ». L'antéposition de l'adjectif « sanglants » qui caractérise les « rythmes presque morts » crée une rime interne avec le participe présent « traversant » de l'hémistiche précédent. Si ce choix métrique nous indique que le passage de la vie à la mort sera violent, il accentue aussi la perte des repères. De la même manière, les nombreux enjambements construisent une mélodie parallèle et le rythme instauré par les alexandrins se métamorphose en ennéasyllabe, imitant alors l'instabilité du poète.

⁴³⁸ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « La vie des Chambres », XVI, *op. cit.* p. 35.

Instigatrice de la noyade l'Ophélie du *Règne du silence* imbibe les vers, mouille les mots et s'évapore dans les rimes. Personnifiée dans « la musique », le cadavre séduisant manipule ainsi lecteur et narrateur. Bien que la fenêtre soit « déclosée », les sons apparaissent toujours de manière « confuse » et continuent de blesser le poète « d'un mal presque physique ». L'isotopie de la « tristesse » accentue l'aspect mélancolique de l'œuvre, tandis que la versification obtient le même statut qu'une partition. En effet, le rythme des alexandrins, la recherche de musicalité et la richesse des rimes permettent au lecteur de goûter « ce qu'est la vie, ce qu'est le monde »⁴³⁹. Enfin, la ponctuation émotive emmène le lecteur dans un univers mélodieux et la seconde question en anacoluthie imite le récit de rêve décousu.

Dans l'air fraîchi, venant d'où, déclosée comment ?
 Vers moi, par la fenêtre ouverte, une musique
 Déferle à petites vagues si tristement.
 Elle me fait à l'âme un mal presque physique.
 Confuse comme un songe... est-ce d'un piano,
 Est-ce d'un violon méconnu qui s'afflige
 Ou d'une voix humaine en élans comme une eau
 D'un jet d'eau qui s'effeuille en larmes sur sa tige.
 Ah ! La musique triste en route dans le soir,
 Qui voyage en fumée, en rubans, qui sinue
 En forme de ruisseaux pauvres dans l'ombre nue,
 Et trace de muets signes sur le ciel noir.⁴⁴⁰

La femme issue de l'imagination poétique est ici associée à la musique. Personnification de la pluie, elle mêle le dessin visuel de l'eau ruisselante aux notes poétiques des gouttes d'eau. L'isotopie de la tristesse en fait un personnage mélancolique, effacée et fragile, semblable à une fleur « qui s'effeuille en larme sur sa tige ». À l'image de l'Ondine d'Aloysius Bertrand, elle tente pourtant d'entraîner le poète au fond du canal. L'intertextualité avec *Gaspard de la nuit* est ici évidente :

Ecoute ! - Ecoute ! - C'est moi, c'est Ondine qui
 frôle de ces gouttes d'eau les losanges sonores de ta
 fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune ;
 et voici, en robe de moire, la dame châtelaine qui
 contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau
 lac endormi.

⁴³⁹ Arthur SCHOPENHAUER, *op. cit.*, Livre I, §51, p. 1326.

⁴⁴⁰ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « La vie des Chambres », XIV, *op.cit.*, p. 30.

»Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant,
chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais,
et mon palais est bâti fluide, au fond du lac, dans le
triangle du feu, de la terre et de l'air.⁴⁴¹

Le motif de « la fenêtre », des « rayons de la lune », de « la nuit étoilée » et du chemin sinueux résonne dans le long poème symboliste. En effet, c'est la musique entraînant de l'eau clapotante des canaux et le bruissement de la pluie sur les carreaux qui enlissent peu à peu le poète. Cette « voix humaine en élans » ressemble aux murmures d'Ondine dont l'itération de l'impératif rappelle dans un jeu sonore rappelle le bruit des gouttes d'eau. Au delà de la paronomase, la construction télégraphique des deux premières strophes d'Aloysius Bertrand donnent à entendre le destin fatal réservé au narrateur. Grâce à la concaténation, le lecteur sombre peu à peu avec Ondine, emmené par le « flot » et le « courant » jusqu'au « palais [...] au fond du lac ». De même, la femme impalpable du *Règne du silence* est « en route », « voyage » et « sinue » à la manière des gouttes sur les fenêtres. Le soupir de la dernière phrase introduit par l'interjection laisse entendre la même construction grammaticale avec une structure télescopique formée par la répétitions des pronoms relatifs « qui », ce qui accentue l'effet d'engloutissement. La métonymie synesthésique qui assimile la pluie à la musique annonce d'ailleurs ce silence de la noyade : la mélodie s'éteint, comme le poète, réduit aux « muets signes » inscrits sur le « ciel noir ». En reprenant les catégories linguistiques de Ferdinand Saussure, cette dernière phrase apparaît donc oxymorique et traduit le trouble de l'aède dans l'écriture du « silence ». Il annonce d'ailleurs sans doute la chute de recueil où la « pluie » s'accorde à « la mort » dans une transsubstantiation mystique :

Las ! Le rose de moi je le sens déflourir,
Je le sens qui se fane et je sens qu'on le cueille !
Mon sang ne coule pas ; on dirait qu'il s'effeuille...
Et puisque la nuit vient, — j'ai sommeil de mourir !⁴⁴²

En effet, les fluides se mêlent et l'encre des « signes muets » devient le « sang » du poète avec lequel sont écrits les derniers mots du *Règne du silence*. L'antithèse finale « j'ai sommeil de mourir » fait ainsi écho à cette musique silencieuse, tandis que le poète, à l'image

⁴⁴¹ Aloysius BERTRAND, « Ondine », *op. cit.*, v. 1-10.

⁴⁴² Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « La vie des Chambres », XIV, *op.cit.*, p. 30.

de la femme impalpable, file la métaphore florale pour exprimer ses propres funérailles. Comme dans l'hypotypose des vierges d'Hans Memling de *Bruges-la-Morte* la fiction gagne donc sur la réalité :

Ursule et ses compagnes ont débarqué. Le sang coule, mais si rose! Les blessures sont des pétales...
Le sang ne s'égoutte pas ; il s'effeuille des poitrines.⁴⁴³

La mort est idéalisée. Le « sang » est « rose », il « s'effeuille » et donne à voir des personnages-fleurs qui se fanent peu à peu. Comme les vierges, le poète souhaite donc se transsubstantier dans le silence éternel des « signes muets ».

1. 6. Le « démon de l'Analogie » et le renversement d'un idéal esthétique

Si la musique insidieuse du *Règne du silence* conduit le poète à la mort, elle ramène au contraire Hugues Viane à la vie dans *Bruges-la-Morte*. C'est en entendant l'opéra proleptique de *Robert le Diable* que le narrateur commence à mêler l'image de la morte à celle de Jane Scott. Pourtant, comme dans le poème symboliste, c'est bien au silence qu'aspire Hugues Viane :

Autour des douleurs physiques, pourquoi faut-il se taire, étouffer les pas dans une chambre de malade ? Pourquoi les bruits, pourquoi les voix semblent-ils déranger la charpie et rouvrir la plaie ?
Aux souffrances morales, le bruit aussi fait mal.
Dans l'atmosphère muette des eaux et des rues inanimées, Hugues avait moins senti la souffrance de son cœur, il avait pensé plus doucement à la morte. Il l'avait mieux revue, mieux entendue, retrouvant au fil des canaux son visage d'Ophélie en allée, écoutant sa voix dans la chanson grêle et lointaine des carillons.⁴⁴⁴

Le *topos* de l'aquarium mental s'intensifie dans le récit-photo. En effet, le narrateur ne s'exile pas à Bruges, mais à Bruges-la-Morte, une ville irréaliste et fantasmée qui reflète simplement l'univers intérieur d'Hugues Viane. Les photographies dans lesquelles aucun personnage n'apparaît évoquent ainsi ce spectre⁴⁴⁵ qui hantent à la fois le roman et l'imaginaire du

⁴⁴³ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 50.

⁴⁴⁴ *Id.*, p. 56.

⁴⁴⁵ Marie-Jeanne ZENETTI, « Spectres photographiques : quand la photographie hante la littérature », *op. cit.*

personnage. Les clichés accentuent ainsi l'errance psychique que raconte *Bruges-la-Morte*, ce sont des images mentales qui reproduisent « l'atmosphère muette des eaux et des rues inanimées ». Cette « voix » qu'il entend n'est d'ailleurs pas réelle. Elle est créée grâce aux souvenirs et se modèle avec les « carillons ». La ville est personnifiée et devient l'Ophélie de Shakespeare, tandis que la figure de la morte se superpose à celle de Bruges. Réifiée par Hugues Viane, cette dernière n'appartient plus à la réalité matérielle. Sa voix d'ailleurs ressemble à celle des cloches, c'est une « voix de métal grave, comme d'argent avec un peu de bronze »⁴⁴⁶. Cependant, elle est ramenée à la vie par la musique, de manière littérale et métaphorique :

Oui! c'était elle ! Elle était danseuse ! Mais il n'y songea même pas une minute. C'était vraiment la morte descendue de la pierre de son sépulcre, c'était sa morte qui maintenant souriait là-bas, s'avavançait, tendait les bras.⁴⁴⁷

Ressuscitée dans le récit enchâssé de l'opéra, Jane Scott l'est aussi dans l'aquarium mental d'Hugues Viane⁴⁴⁸. Le silence se transforme en musique, la nuit fait place à la lumière et la morte se change en actrice. Le double déictique qui présente la revenante est accentué grâce au déterminant possessif « sa morte » et témoigne ainsi de la construction mentale dont fait preuve la jeune femme. Le réseau symbolique éclate alors et les liens instaurés entre la ville et le fantôme se défont peu à peu. « Bruges-la-Morte, elle-même mise au tombeau de ses quais de pierre, avec les artères froidies de ses canaux »⁴⁴⁹ redevient Bruges, tandis que la morte, semblable à « Marie de Bourgogne », « toute rigide sur l'entablement de son sarcophage »⁴⁵⁰ se réveille brutalement. La fiction se fissure peu à peu, tout comme l'idéal spirituel et symboliste d'Hugues Viane : à rebours du spectre fantasmé, le contretype de l'épouse disparue apparaît éblouissante en chantant et dansant :

Mais tout à coup, au récitatif d'évocation, quand les ballerines, figurant les Sœurs du cloître réveillées de la mort, processionnent en longue file, quand Helena s'anime sur son tombeau et rejetant linceul et

⁴⁴⁶ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 86.

⁴⁴⁷ *Id.*, p. 87.

⁴⁴⁸ Jean-Michel WITTMANN, « La Vierge ensanglantée dans *Bruges-la-Morte* : autoportrait de l'artiste symboliste entre Rêve et fantasmes », *op. cit.*

⁴⁴⁹ *Id.*, p. 66.

⁴⁵⁰ *Id.*, p. 70.

froc, ressuscite, Hugues éprouva une commotion, comme un homme sorti d'un rêve noir qui entre dans une salle de fête dont la lumière vacille aux balances trébuchantes de ses yeux.⁴⁵¹

Avec Jane Scott, Hugues Viane « sor[t] d'un rêve noir » et cette « saisissante apparition » rappelle celle de Madame Arnoux dans *L'Éducation sentimentale*. En effet, cette « vision persistante » ouvre « dans la nuit noire, son cadre de lumière »⁴⁵². Le personnage quitte donc la nuit, le silence et la fiction pour rencontrer la lumière, la musique et la réalité. En choisissant Jane Scott, Hugues Viane tourne le dos à son idéal. L'ophélisation qu'il recherche est à rebours de ce que représente l'actrice et c'est la raison pour laquelle il la tue à la fin du roman. De cette manière, elle obtient le même statut que la morte et devient idéale. Avant qu'elle ne surgisse sur la scène, il appréhende cette « diabolique ressemblance » imaginant « une actrice [...] gesticulant et chantant » qui serait en fait une « profanation »⁴⁵³ du souvenir reliquaire de la morte. Pourtant la vision de Jane se fait épiphanique : la construction mentale s'actualise devant lui et la femme symbole se superpose à la femme réelle⁴⁵⁴. Comme l'a bien démontré Paul Gorceix, « le regard ouvert à l'occulte, à ce que les autres ne voient pas, constitue une des bases de la structure de *Bruges-la-Morte* »⁴⁵⁵. La liaison imaginaire et platonique entretenue avec l'épouse disparue devient réalité et la statue de pierre se change en être charnel et désirant. C'est là véritablement que réside le drame de *Bruges-la-Morte*.

À la fin du roman, une autre procession vient annoncer le retour à la fiction : c'est le pèlerinage de la relique du Saint-Sang. Profondément symbolique, la marche est comparée à la « résurrection d'une matinée »⁴⁵⁶ qui laisse de nouveau place aux « rues » « vides » :

La ville allait recommencer à être seule.

Et Hugues continûment répétait : « Morte... morte... Bruges-la-Morte... » d'un air machinal, d'une voix détendue, essayant de s'accorder : « Morte... morte... Bruges-la-Morte... » avec la cadence des

⁴⁵¹ *Id.*, p. 87.

⁴⁵² *Id.*, p. 88.

⁴⁵³ *Id.*, p. 86-87.

⁴⁵⁴ Jean-François PERRIN, « Mémoire et histoire dans *Bruges-la-Morte* de Rodenbach. De l'analogie comme diabolie », *Poétique*, 2022/1, n°191, p. 33-58.

⁴⁵⁵ Paul GORCEIX, *Georges Rodenbach (1855-1898)*, Honoré Champion, Paris, 2006, p. 130-151.

⁴⁵⁶ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 207.

dernières cloches, lasses, lentes, petites vieilles exténuées qui avaient l'air — est-ce sur la ville, est-ce sur une tombe ? — d'effeuiller languissamment des fleurs de fer !⁴⁵⁷

Le meurtre de Jane Scott délivre Hugues Viane de la réalité. La cérémonie du Saint-Sang se superpose ainsi à la liaison charnelle pour exprimer le refus du réel. Les derniers mots du personnage névrosé donnent à entendre l'aquarium mental comme refuge. En re-baptisant la ville, il reconstruit l'imaginaire mortifère du début du roman. Ces paroles répondent ainsi aux bruits des cloches -comparé à de nombreuses reprises à la voix de l'épouse disparue- afin d'ancrer Hugues Viane dans la fiction. De nouveau, la mort se fige dans son idéal esthétique et « les fleurs de fer » qui s'« effeuill[ent] languissamment » font écho aux onze mille vierges d'Hans Memling dont le sang « s'effeuille des poitrines »⁴⁵⁸. L'artificialisation du vivant s'apparente finalement à l'esthétique huysmansienne d'*À rebours*. La mort spiritualise les êtres qui atteignent ainsi le sublime. Dans l'univers imaginaire d'Hugues Viane, la femme aimée est « un fantôme » un spectre dont l'étymologie latine « *specere* », « voir, regarder » est utilisé comme équivalent du grec « *ειδον* », « idole » et désigne dans la philosophie épicurienne, les simulacres. Et Jane, justement, vivante, est un simple simulacre de l'épouse idéalisée. « Si ressemblantes dans la vie », les deux femmes sont donc « plus ressemblantes dans la mort »⁴⁵⁹. Ce n'est donc pas un hasard si Hugues Viane est comparé au « docteur Faust » après l'apparition de Jane Scott. À l'image du savant allemand, il conclut un pacte, non pas avec le diable (bien que l'actrice ait tout de démoniaque), mais avec lui-même, pour redonner vie à l'épouse disparue. Le « démon de l'Analogie »⁴⁶⁰ se joue ainsi de lui :

Hugues, la tête en feu, bouleversé et rayonnant, s'en retourna au long des quais, comme halluciné encore par la vision persistante qui ouvrait toujours devant lui, même dans la nuit noire, son cadre de lumière... Ainsi le docteur Faust, acharné après le miroir magique où la céleste image de femme se dévoile !⁴⁶¹

Cette « vision persistante » qui frôle le genre fantastique est en fait un retour à la réalité. « Le miroir magique », devient donc le reflet avéré de l'Ophélie des canaux et, paradoxalement

⁴⁵⁷ *Ibid.*

⁴⁵⁸ *Id.*, p. 50.

⁴⁵⁹ *Id.*, p. 206.

⁴⁶⁰ *Id.*, p. 90.

⁴⁶¹ *Id.*, p. 88.

« la céleste image de femme » s'incarne en une actrice de faubourg. La rencontre avec le contretypé de l'épouse disparue s'actualise donc dans une procession fictive, jouée par des actrices déguisées, tandis que le retour à la fiction advient paradoxalement à la suite d'une procession réelle, qui met fin au drame de *Bruges-la-Morte*. La musique cesse donc à la fin du récit-photo, les cloches elles-mêmes arrêtent de chanter et le silence éclate, avec la fin du récit, laissant le lecteur stupéfait. S'il partage le même état qu'Hugues Viane, il sort pourtant de la diégèse fictive tandis que le personnage y plonge pour toujours. Le silence dès lors, symbolise la fuite de la réalité dans l'écriture de Georges Rodenbach.

*

Dans notre corpus, la musique suggère donc un autre monde par le biais de l'imaginaire ou du rêve. Son inconsistance tend, paradoxalement, à être représentée par celui qui écoute. Les narrateurs du corpus dessinent ainsi tout un univers sonore qui résonne dans l'oreille du lecteur/spectateur. Si les processus de construction diffèrent, le résultat demeure pourtant semblable. Dans *Là-bas*, *La Cathédrale*, *Trionfo della Morte* et *Bruges-la-Morte*, la musique se déploie inévitablement en silence puisque le roman ne peut faire entendre les sons d'aucune mélodie. En effet, le prisme de la lecture interdit au lecteur d'utiliser son audition, mais l'entraîne à imaginer la musique. Comme le lecteur, les personnages du corpus construisent un monde mélodique grâce au rêve : Durtal divague dans la tour Saint-Sulpice lorsque les cloches s'arrêtent de sonner, et dans la cathédrale silencieuse de Chartres, tandis que Giorgio réinvente les souvenirs de son enfance grâce aux partitions muettes. Hugues Viane quant à lui entre dans la réalité grâce à l'explosion sonore d'un opéra qui ressuscite devant lui l'être aimé. En cela, la musique tient de la fantasmagorie. Au contraire, dans *Le Règne du silence* mais surtout dans *Le Martyre de saint Sébastien*, elle se met au service du texte pour construire l'espace référentiel de l'ailleurs. Dans le recueil, les rythmes des phrases et les rimes des vers font entendre en négatif la mélodie silencieuse, tandis que l'orchestre de la pièce italienne construit audiblement l'espace scénique. La musique entretient donc un rapport causal avec l'imagination qui finit par révéler l'indicible.

2. La Musique comme révélation

Par la suggestion, la musique finit par révéler le sens caché du texte. Elle dévoile d'abord, sans trop de surprise, les dynamiques profondes qui animent les auteurs de notre corpus. Joris-Karl Huysmans commence à croire grâce au plain-chant qu'il entend dans les églises ; Gabriele d'Annunzio tente de transposer la musique dans ses œuvres ; Georges Rodenbach fuit l'univers sonore pour atteindre le silence de la mort. La suggestion d'un univers sonore transpose donc les textes de notre corpus dans une autre dimension qui permet finalement d'accéder à une réalité supérieure. En effet, elle s'inscrit dans la nature comme une chose en soi, mais appartient cependant au monde de l'intelligible. Ainsi, Durtal découvre la foi grâce aux cloches et aux chants de Solesmes ; Giorgio comprend qu'il doit mourir dans une réminiscence musicale ; Sébastien est conduit au martyre par la musique ; le silence, pour Hugues Viane et pour le poète du *Règne du silence* serait autotélique.

2. 1. De la musique mécanique à la conversion

En effet, c'est lors des interludes gourmands de Saint-Sulpice que Durtal entre, petit à petit, dans l'univers catholique. Mais c'est véritablement la rencontre avec le « vrai plain-chant »⁴⁶² qui permet la conversion. C'est la raison pour laquelle cette digression savante apparaît au dernier chapitre de *La Cathédrale*, comme si, d'une certaine manière, elle venait soutenir et affirmer l'oblature du dernier roman. Aussi faut-il se questionner sur la relativité de cette affirmation : s'il existe un « vrai plain-chant », quel est donc le faux ? Il faut chercher la source de cette opposition dans le premier roman du cycle. À la fin de *Là-bas*, madame Chantelouve accuse Durtal de son amour « réglé comme un papier à musique »⁴⁶³ avant que celui-ci ne se mette *En route* vers la Trappe. Et ce n'est pas un hasard, car alors, l'opposition apparaît clairement entre la musique mécanique de l'orgue de barbarie et celle religieuse des couvents médiévaux. Dans *Là-bas*, Durtal est semblable à ce papier perforé dont la mélodie est programmée : c'est une mauvaise copie de Joris-Karl Huysmans que l'automatophone

⁴⁶² Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 492.

⁴⁶³ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 267.

reproduit cinématiquement. À l'image du tableau de *Saint-Jérôme* de Joachim Patinier⁴⁶⁴, la musique de l'orgue de barbarie donne à entendre l'aveuglement du narrateur et la démarche poétique de Joris-Karl Huysmans⁴⁶⁵. C'est pourquoi sa paresse intellectuelle est dénoncée tout au long de ces entretiens à Saint-Sulpice, mais aussi et surtout par l'onomastique. Baldick nous rapporte ainsi l'anecdote maintenant répandue du choix de « Durtal » :

Durtal! dit Huysmans, qui avait l'air de réfléchir à quelque chose, mais cela ne ressemble pas à un nom français. Dans les idiomes du Nord, cela pourrait vouloir dire la vallée de l'aridité ou la vallée de la Porte...⁴⁶⁶

L'auteur définit ainsi son personnage par la symbolique de la sécheresse : il est assoiffé de connaissance et de spiritualité, mais il est incapable de s'abreuver. Comme le « papier à musique », il reproduit mécaniquement ce qu'il apprend dans la tour des Carhaix : c'est après la découverte du satanisme contemporain qu'il rencontre madame Chantelouve, après les horreurs commises par Gilles de Rais qu'il se rend à une messe noire, après les délibérations sur le succubat qu'il diabolise son amante... Mais finalement, les digressions du sonneur sur ses cloches finissent pas briser la mécanique bien huilée de l'orgue de barbarie : Durtal devient donc « la vallée de la Porte » pour se retrouver, à la fin du roman, au seuil de la foi. Réveillé de sa torpeur spirituelle par le carillon puissant de Carhaix, il initie symboliquement une sorte d'introspection :

Ce soir-là, la cloche bôombait, plus puissante et plus claire. Durtal cherchait à analyser ce bruit qui semblait faire tanguer la chambre. Il y avait comme une sorte de flux et de reflux de sons ; d'abord, le choc formidable du battant contre l'airain du vase, ensuite une sorte d'écrasement de sons qui se diffusaient, finement pilés, en rotondant ; enfin le retour du battant dont le nouveau coup ajoutait dans le mortier de bronze, d'autres ondes sonores qu'il broyait et rejetait, dispersées dans la tour.⁴⁶⁷

Là encore, la description sonore passe par le regard et le son est solidifié par l'isotopie matérielle [« faire tanguer » ; « écrasement » ; « pil[er] » ; « rotond[er] » ; « broy[er] » ; « rejet[er] »]. Durtal suggère ainsi la sensation assourdissante du brouhaha. Et de fait, il

⁴⁶⁴ Voir Annexe 2.

⁴⁶⁵ Julia PRZYBOS, *op. cit.* Dans cet article, Julia Przybos critique l'oisiveté et l'aveuglement de Durtal dans sa démarche intellectuelle, car il se repose sur ses amis qui ont de réelles connaissances. Au contraire, Durtal n'est pas si curieux puisqu'il ne reconnaît même pas l'iconographie de saint Jérôme dans le tableau qui orne sa cheminée.

⁴⁶⁶ Cité par Robert BALDICK, *La vie de J.-K. Huysmans*, 1958, p. 199.

⁴⁶⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas, op. cit.*, p. 278-279.

entend pour la première fois. En se détachant du « papier à musique » bien réglé, il s'éloigne peu à peu de sa zone de confort et de « la vallée de l'aridité ». C'est la raison pour laquelle Huysmans fait l'usage du néologisme onomatopéique « bôomber » qui ébranle les certitudes du personnage avec la foi « claire » et « puissante » du sonneur.

Ce chemin de la conversion se fait cependant grâce au transport temporel de son double romanesque. En effet, Gilles de Rais se repent grâce aux chants des parents miséricordieux :

Et ce peuple dont il avait et mâché et craché le cœur, sanglota de pitié [...]. Il chanta des psaumes dans les rues, [...] afin de tenter d'assurer par ce moyen le repos de l'âme du Maréchal.⁴⁶⁸

L'usage du singulier est assez particulier ici pour qu'on le remarque : le peuple entier est personnifié, la multiplicité des victimes se transforme en un tout indistinct, qui concède, par la musique, le salut au Maréchal. Ce dernier se transforme radicalement, en passant du crime à la contrition. De la même manière, Durtal se détourne du satanisme grâce à l'harmonisation des cloches dans le dernier chapitre. En effet, le tohu-bohu habituel est remplacé par une clarté nouvelle qui prédit le retour vers la foi. Si dans *Là-bas*, la conversion est seulement romanesque, Durtal quitte pourtant véritablement la musique de l'automatophone pour découvrir le « vrai plain-chant » dans *En route* puis dans *La Cathédrale*.

2. 2. De la complainte du violon à la résurrection

La révélation de Giorgio, au cœur du *Trionfo della morte*, est comparable à celle de Durtal. En effet, les « *memorie [...] musicali* »⁴⁶⁹, qui ressuscite l'oncle Demetrio, naissent grâce à l'image d'une partition animée par le vent. Ainsi, elle lui donne chair grâce au mouvement invisible de la main qui tourne patiemment les pages du motet de Mendelshon.

⁴⁶⁸ *Id.*, p. 281.

⁴⁶⁹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 198.

Sopra un leggìo una pagina di musica si sollevava e si abbassava ai soffi di dell'aria, quasi in ritmo con le tende.⁴⁷⁰

Cependant, c'est véritablement le violon d'Andrea Guarneri qui devient la madeleine de Proust. En effet, c'est bien l'instrument qui permet « *questo ricordo* », « ce souvenir », et « *questa visione* »⁴⁷¹, « cette vision ». L'hallucination auditive se transforme donc en hallucination visuelle : si la musique devient silencieuse, en revanche, le spectre prend chair grâce à l'hypotypose dressée par le texte. C'est la raison pour laquelle l'isotopie corporelle s'entremêle à l'isotopie instrumentale et lie ainsi l'homme à l'instrument. On passe donc du « *gemito* » -du « gémissement »- aux « *lacrime* »⁴⁷² -aux « larmes », de la vibration des cordes à l'expression corporelle. Cette performance rappelle ainsi l'abîme séparant la composition de l'interprétation, l'idée de la réalité, l'apollinien du dionysiaque. L'œil se focalise d'abord sur l'archer, sur l'action de jouer [« *mano* », « *mano sinistra* », « *dita scarne* », « *pelle* », « *muscoli* », « *mano destra* »] pour s'attacher ensuite au visage et à ses réactions face à la mélodie, face à l'intelligible toujours inaccessible [« *mento* », « *occhi* », « *sorriso* », « *trepidazione* », « *tremito* », « *incertezza* », « *lacrime* », « *guance* »]⁴⁷³. Ainsi, le passage ne doit pas s'entendre comme le récital dur et froid d'un violoniste à la technique parfaite car l'apparition de Demetrio s'enracine davantage dans le domaine nietzschéen du dionysiaque, de l'imperfection et de la souffrance. En effet, le texte grince, pleure et gémit comme les cordes sous les coups de l'archet :

La sua mano sinistra scorreva su le corde, lungo il manico, premendole con la punta delle dita scarne, convulsa e fiera, mentre di sotto la pelle il gioco de' muscoli era così palese che faceva quasi pena.⁴⁷⁴

⁴⁷⁰ *Id.*, p. 199 : « Sur un [pupitre], une page de musique se soulevait et s'abaissait au gré de la brise, presque en mesure avec les rideaux ».

⁴⁷¹ *Id.*, p. 205.

⁴⁷² *Id.*, p. 201-202 : [« main », « main gauche », « doigts décharnés », « peau », « muscles », « main droite »].

⁴⁷³ *Ibid.* : [« menton », « yeux », « sourire », « trépidation », « tremblement », « incertitude », « larmes », « joues »].

⁴⁷⁴ *Ibid.* : « Sa main gauche courait sur les cordes, le long du manche, les pressant du bout de ses doigts maigres, convulsifs et fiers, tandis que sous la peau le jeu des muscles était si évident que c'en était presque douloureux ».

L'usage des consonnes vélares traduit ainsi la difficulté du jeu. Alors que les consonnes sourdes évoquent les affres de la rencontre de l'homme et de l'instrument, les consonnes sonores, vélares et labiodentales, donnent plutôt à entendre le grincement du violon et son chant douloureux. D'autre part, la souffrance de l'oncle convoque la tristesse du neveu. Aussi, le registre pathétique traduit-il l'angoisse nostalgique de Giorgio. Morcelé par la ponctuation émotive, par la focalisation interne et par les interruptions du discours direct libre [« *Come si obliavano!* » ; « *Doveva essere l'ultimo autunno* »⁴⁷⁵], le texte pleure pour se mêler au chagrin de Giorgio. Si la comparaison de Durtal avec le papier à musique est faite par le lecteur implicite⁴⁷⁶, celle de l'oncle et de l'instrument est ancrée dans le texte. De la même manière, la réification n'engendre pas la surdité mais dévoile au contraire un univers sonore méconnu. Ainsi, les fonctions du langage s'enchevêtrent. La fonction référentielle d'une part, permet aux choses de rappeler le passé, aux souvenirs, d'évoquer une réalité supérieure. La fonction expressive d'autre part, exprime la position du locuteur à l'égard du contenu de son discours et montre ainsi l'angoisse curieuse qui habite Giorgio.

L'enchevêtrement des isotopies, des membres et de l'archet dévoile donc la plainte commune de Demetrio et du violon. Aussi, est-ce bien la musique qui anime son oncle :

Demetrio improvvisava in piedi accanto al cembalo, un po' più bianco, un po' più curvo ; ma di tratto in tratto ergendosi al soffio dell'ispirazione, come una canna reclinata si erge al soffio del vento.⁴⁷⁷

La comparaison met, sur un même plan, le vent et l'inspiration pour tisser le parallèle existant entre le corps et le roseau. La similitude est d'abord syntaxique, car à la répétition phonique de la « *canna reclinata* », « la canne inclinée », fait écho la répétition anaphorique caractérisant Demetrio -« *un po' più bianco, un po' più curvo* », « un peu plus blanc, un peu plus courbé ». Elle devient ensuite symbolique en mobilisant l'image du roseau dont l'anche

⁴⁷⁵ *Ibid.* : [« Comme ils passaient du bon temps ! » ; « Ça devait être l'automne dernier »]

⁴⁷⁶ Selon Wolfgang ISEK, tout texte est écrit pour entrer en communication avec le lecteur implicite qui se cache à l'intérieur des plis du texte. Wolfgang ISEK, *Der Akt des Lesens*, Munich, UTB 636, W. Fink, 1976 ; traduit de l'allemand par Evelyne SZNYCER, Sprimont, Pierre Mardaga, 1976.

⁴⁷⁷ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 205 ; trad. de Georges Hérelle : « Démétrius improvisait debout, à côté du piano, un peu plus blanc, un peu plus courbé ; mais, de temps à autre, il se redressait sous le souffle de l'inspiration comme le roseau penché se redresse au souffle du vent », p. 182.

est constitué pour faire vibrer les cordophones. L'inspiration devient donc sylleptique, se rattachant à son sens propre pour révéler l'étymologie latine « *inspirare* », « souffler dans, communiquer, insuffler, inspirer ». Demetrio est donc inspiré, animé par le violon. Cependant, il est comme Gilles de Rais, un double romanesque qui s'efface rapidement devant la trame narrative.

Lorsque la vision cesse, le retour à la réalité est aussi brusque que le cri des boulangistes dans *Là-bas*. Ainsi, la distinction frappante entre le temps révolu du plus que parfait -« *l'anima di Demetrio aveva cantato* »⁴⁷⁸ et le retour au temps de l'énonciation [« *Il delicato strumento [...] ora dormiva* »⁴⁷⁹] donne à voir le réveil douloureux de Giorgio. Cependant, la réminiscence musicale se fait à la fois testament et héritage. Comme Durtal, la révélation est donc permise grâce au transport temporel et fictionnel. En effet, c'est dans le souvenir que Giorgio reçoit son *leitmotiv* issu du poème de Tennyson. Le poème enchâssé « *Tears idle tears* » se fait donc proleptique du triomphe de la mort. Ainsi, le double écho « *O Morte nella Vita, i giorni che non sono più* »⁴⁸⁰ s'inscrit dans le registre pathétique du regret. Le présent ici, témoigne paradoxalement d'un passé révolu et désiré, tandis que les personnifications de la vie et de la mort s'identifient respectivement à Demetrio et à son neveu. Dès lors, le spectre [« *Morte* »] hante son neveu [« *Vita* »] pour lui transmettre son héritage mortifère :

Gli rimaneva in fondo al cuore, il sospiro simile a una cadenza indefinitamente prolungata.⁴⁸¹

Ces mots, venus de l'imagination, resteront ancrés dans le cœur du survivant. À la fin de « *La casa paterna* », le personnage demeure donc avec le souffle de son oncle qui lui murmure sans cesse à l'oreille de se donner la mort. Il tente ainsi une première fois d'imiter Demetrio en se couchant sur son lit avec un pistolet. Mais le caractère épique de ce geste est détruit par le son des termites qui grignotent le bois sur lequel il est allongé. S'il échoue, les pensées fatales demeurent cependant inscrites en lui, comme la mélodie de Tennyson.

⁴⁷⁸ *Ibid.* ; trad. de Georges Hérelle : « l'âme de Démétrius avait chanté », p. 183.

⁴⁷⁹ *Ibid.* ; trad. de Georges Hérelle : « Le délicat instrument [...] s'était endormi », p. 183.

⁴⁸⁰ *Ibid.* trad. de Georges Hérelle : « O Mort dans la Vie, les jours qui ne sont plus! », p. 183.

⁴⁸¹ *Ibid.* trad. de Georges Hérelle : « Mais il gardait toujours au fond du cœur, pareil à un refrain prolongé indéfiniment, ce soupir », p. 183.

La musique silencieuse et inquiétante murmurée dans cet extrait du *Trionfo della morte* se matérialise dans la mise-en-scène du *Martyre de Saint Sébastien*. En effet, le parcours symphonique emprunté par le saint résonne étonnamment avec celui de Giorgio, notamment dans la seconde et dans la dernière mansion de l'œuvre puisque l'on passe de « La chambre magique » au « Paradis » : le deuxième mouvement de la pièce-orchestre a des accents lugubres et menaçants, tandis que les chants lyriques et doux, témoignent, dans le « Paradis », l'accès à la béatitude. On passe donc de l'atmosphère angoissante à l'harmonie *a capella*, du roulement des cymbales et du grincement des violons, aux voix angéliques, du chant du contrebasson à celui de Karen Vourc'h. Comme le saint-martyre, Giorgio trouvera dans la mort une révélation divine.

2. 3. L'épiphanie du silence

Paradoxalement, Hugues Viane connaît la révélation dans le silence. Contrairement à Durtal et à saint Sébastien, c'est cette absence de bruit qui devient épiphanique. La musique, intrinsèquement liée au temps, incarne la vie dans *Bruges-la-Morte* et imite la résurrection de l'épouse morte avec l'intermède construit par Jane Scott. En effet, à rebours de l'image synchronique, la musique, comme le texte est diachronique. Une partition respecte d'ailleurs un *tempo* et s'organise grâce à des mesures et un rythme qui lui donne tout son sens. Le personnage du récit-photo a bien intégré cette correspondance et, s'il se réfugie dans la ville flamande, c'est en effet pour fuir à la fois le temps et le bruit :

Une équation mystérieuse s'établissait. À l'épouse morte devait correspondre une ville morte. Son grand deuil exigeait un tel décor. La vie ne lui serait supportable qu'ici. Il y était venu d'instinct. Que le monde, ailleurs, s'agite, bruisse, allume ses fêtes, tresse ses mille rumeurs. Il avait besoin de silence infini et d'une existence si monotone qu'elle ne lui donnerait presque plus la sensation de vivre.⁴⁸²

Comme nous l'avons vu précédemment, Hugues Viane appartient à la fiction. Il est le personnage principal d'un drame dont il est aussi le dramaturge. Bruges devient donc le théâtre de sa vie, elle lui sert de « décor » pour réaliser son œuvre. Pourtant, sa pièce est comparable aux films muets des années Trente. En noir et blanc, silencieuse, l'histoire se

⁴⁸² Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit., p. 66.

déroule donc le long des canaux de Bruges. La question de la temporalité est primordiale. Dans une fiction, les minutes s'éternisent ne s'égrènent pas comme dans la réalité et atteignent parfois cette temporalité recherchée par Hugues Viane. C'est la raison pour laquelle « le silence » est caractérisé par l'adjectif « infini ». Contrairement à la musique, il ne se mesure pas. Il ne connaît d'ailleurs aucune modulation, ce qui permet au personnage de construire cette « existence monotone ». Bruges-la-Morte devient donc le miroir déformé d'une réalité fantasmée où le bruit devient sourd. D'ailleurs, le personnage de papier, par un jeu métatextuel, s'épanouit dans l'univers fictif de la page. Avant l'apparition de Jane Scott, « ses yeux fanés regard[ent] loin très loin, au delà de la vie »⁴⁸³. Hugues Viane est mort, comme son épouse. Emprisonné dans l'imaginaire morbide qu'il s'est construit, il fuit ainsi toute temporalité :

Pourquoi les bruits, pourquoi les voix semblent-ils déranger la charpie et rouvrir la plaie?
Aux souffrances morales, le bruit aussi fait mal. ⁴⁸⁴

Inscrites dans la poésie, ces deux phrases résonnent de manière particulières dans l'œuvre. Précédant la rencontre avec le double, ces considérations, rythmées par deux tétrasyllabes et deux pentasyllabes dessinent l'aquarium mental du personnage. L'itération de la question devient ainsi mélodieuse et l'anaphore révèle la musique intérieure. De même, la rime [« morales »/ « mal »] symbolisent la douleur de l'être réfugié dans la fiction.

Il est intéressant de noter que cet univers fantasmé est cousu de toute pièce par la chevelure de la morte. Motif profondément symboliste, elle tisse ainsi la trame littéraire à rebours du réel, à rebours du « monde » de l'« ailleurs » que « tresse » « mille rumeurs »⁴⁸⁵ et se dénonce ainsi comme dispositif d'illusion⁴⁸⁶. Oscillant entre métatextualité et intertextualité, l'œuvre d'Hugues Viane emprunte ce thème à Maupassant et à Baudelaire pour construire sa fiction symboliste. En effet, la tresse construit le réseau de signes de *Bruges-la-Morte*. Elle est relique « toujours vivante »⁴⁸⁷ au début du roman et devient

⁴⁸³ *Id.*, p. 65.

⁴⁸⁴ *Id.*, p. 69.

⁴⁸⁵ *Id.*, p. 66.

⁴⁸⁶ C'est Jean-Pierre BERTRAND, dans l'édition étudiée, qui met au jour l'aspect métatextuel de *Bruges-la-Morte*. Voir à ce sujet la note 17 de Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 278.

⁴⁸⁷ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 58.

« instrument de mort »⁴⁸⁸ à la fin du récit. Selon Hugues Viane c'est dans les cheveux « que l'ont survit »⁴⁸⁹ et c'est la raison pour laquelle ils deviennent pour lui et « pour les choses silencieuses » qui l'entourent, « l'âme de la maison »⁴⁹⁰. Cette existence métaphorique devient donc mortifère à la fin du roman et les mots « instruments de mort », qui qualifient la chevelure, sont marqués en italique pour marquer son importance au sein de la diégèse. L'intertextualité de *Bruges-la-Morte* avec la nouvelle de Maupassant est accentuée par les marqueurs du fantastique. L'usage du discours direct -« Est-ce que sa raison périlclitait à présent ? »⁴⁹¹- et la ponctuation émotive -« Trouble d'une telle apparition ! »⁴⁹²- envahissent le récit, tout comme les motifs du double, du spectre et du doute. Le narrateur oscille en effet entre rêve et folie. Lorsqu'il voit Jane Scott pour la première fois, Hugues Viane la regarde avec une « insistance [...] hallucinée » ; il tente « d'écarter un songe » ; il a l'air « d'un somnambule »⁴⁹³ :

Et tandis qu'il marchait derrière elle, ces cheveux qui apparaissaient dans la nuque, sous la capote noire et la voilette, étaient bien d'un or semblable, couleur d'ambre et de cocon, d'un jaune fluide et textuel. Le même désaccord entre les yeux nocturnes et le midi flambant de la chevelure.⁴⁹⁴

La réalité apparaît alors subitement. Comme le contretype de la morte, la vision est soudaine et questionne la folie d'Hugues Viane. D'abord, le point de vue interne dénonce son instabilité psychique. En effet, la première phrase est une anacoluthie et l'absence de comparant laisse entendre un aspect chaotique et incohérent au discours. La seconde phrase quant à elle, privée de verbe, laisse entendre une description toute subjective. De plus, l'épanorthose dévoile bien l'incapacité du narrateur à caractériser la chevelure qui finit par être d'une couleur « textuel ». L'adjectif, en plus de dénoncer le dispositif métatextuel de l'œuvre, affirme au lecteur la capacité créatrice d'Hugues Viane. Ce dernier, souhaite ainsi reconstruire l'image de la morte dans une démarche proche de l'*apocatastasis*. La chevelure

⁴⁸⁸ *Id.*, p. 270.

⁴⁸⁹ *Id.*, p. 54.

⁴⁹⁰ *Id.*, p. 62.

⁴⁹¹ *Id.*, p. 78.

⁴⁹² *Ibid.*

⁴⁹³ *Id.*, p. 77 ; p. 77 ; p. 79.

⁴⁹⁴ *Id.*, p. 78.

devient donc le langage du personnage, « fluide » et « textuel », mais déjà, la dissonance se fait sentir et prépare la chute du récit. Ainsi, le « désaccord » des « yeux nocturnes » avec « le midi flambant de la chevelure » imite le rapport oxymorique de la fiction à la réalité.

Cet aquarium mental, qui permet à Hugues Viane de reconstituer l'image de la morte, est semblable à ceux de Durtal et de Giorgio. En effet, tous trois doivent passer par la fiction pour que la musique révèle son dénouement.

2. 4. *Captatio* divine dans la Vallée de la Porte

Mais c'est aussi en sortant de la fiction que Durtal découvre « le vrai plain-chant ». En effet, *En route* est le roman de la révélation. Ainsi tout ce qui appartenait à l'intrigue disparaît afin de se concentrer sur la conversion⁴⁹⁵. En effet, Carhaix et Des Hermies sont morts au début du roman, comme s'il n'y avait plus de place pour les digressions. *Là-bas* est le lieu d'une première découverte, celle du monde catholique, mais la grande révélation de Durtal reste la foi. Au chapitre VIII d'*En route*, il partage par exemple l'émotion de Huysmans⁴⁹⁶ lors de la prise d'habit d'une jeune fille, rue Monsieur. Ainsi, son retour au catholicisme a pour principe l'expérience esthétique et spirituelle de la musique :

Le jour où, par curiosité, pour tuer le temps, il était entré dans une église et, après tant d'années d'oubli, y avait écouté les Vêpres des morts tomber lourdement, une à une, tandis que les chœurs alternaient et jetaient, l'un après l'autre, comme des fossoyeurs, des pelletées de versets, il avait eu l'âme remuée jusque dans ses combles. Les soirs où il avait entendu les admirables chants de l'octave des trépassés, à Saint-Sulpice, il s'était senti pour jamais capté.⁴⁹⁷

La révélation possède, par nature, un caractère soudain : elle dérive d'une action théâtrale qui consiste à « lever le voile ». Aussi, la cadence mineure de la période mime-t-elle l'étonnement, laissant le lecteur stupéfait par la chute. L'expérience racontée, que l'on décèle déjà dans les premiers mots de la protase, est donc celle d'une mort et d'une résurrection. En

⁴⁹⁵ Pierre CITTI, « Foi et roman dans la tétralogie de Huysmans », Samuel LAIR (dir), *op. cit.*, p. 119-138.

⁴⁹⁶ Robert BALDICK, *op. cit.*, « Le prosélyte ». Ce dernier raconte en effet le trouble de Huysmans lors de cette cérémonie. L'auteur rapporte donc cette expérience marquante dans son chemin de foi grâce à Durtal qui retrouve les mêmes sensations.

⁴⁹⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, *op. cit.*, p. 85.

effet, le segment « pour tuer le temps » s'oppose rythmiquement à celui qui le précède [« par curiosité »] afin de dévoiler une transformation profonde, celle du personnage lui-même, qui renonce à la simple quête esthétique, pour trouver un sens, pour réunir le beau et le spirituel. L'usage de la palinodie, tout comme celui du verbe « tuer », n'est donc pas un hasard. La scène se déroule lors de la Commémoration des fidèles défunts, la veille de la Toussaint, et se charge ainsi de la symbolique liturgique. C'est pourquoi la métaphore filée de l'enterrement [« tomber lourdement, une à une » ; « jet[er] [...] des pelletés de versets » ; « fossoyeurs » ; « combles »] n'étonne pas le lecteur averti. Le trope poétique du tombeau de l'âme s'inscrit inévitablement dans le symbolisme pessimiste de Baudelaire⁴⁹⁸. Cependant, à rebours du *topos* spleenétique, on pourrait aussi retrouver une certaine intertextualité avec l'Évangile de Jean, dans lequel l'image de Lazare se fait symbole de la résurrection :

Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire.
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller ». ⁴⁹⁹

En effet, le retour à la vie du frère de Marthe et Marie, est semblable, sur bien des points, au retour à la foi de Durtal. Tous les deux franchissent un seuil pour renaître au sens propre comme au figuré, grâce à l'appel du Christ et aux « chants de l'octave des trépassés ». Aussi, l'onomastique du personnage huysmansien prend-elle véritablement son sens, en devenant « la vallée de la Porte » : Durtal est une maison dont « l'âme [est] remuée jusque dans ses combles ». Mais sa maison est un tombeau duquel l'appel divin le fait sortir. Par ailleurs, si le premier est ligoté et « déli[é] », le second est perdu et « capté », c'est-à-dire qu'il est « ramené vers l'Église ». Dérivé du supin de « *capio* », l'adjectif caractérise véritablement cet aspect soudain du retour vers Dieu.

Le même mot est ainsi utilisé par Durtal dans *La Cathédrale* pour caractériser la conversion :

⁴⁹⁸ Voir « Le mauvais moine » et « Remords posthumes » dans Charles BAUDELAIRE, *op. cit.* On y lit respectivement : « Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, / Depuis l'éternité je parcours et j'habite » ; « Car le tombeau toujours, comprendra le poète ».

⁴⁹⁹ Jean, 11, 43-44.

Alors que je n’y pensais guère, à Paris, Dieu m’a subitement saisi et il m’a ramené vers l’Eglise, en utilisant pour me capter mon amour de l’art, de la mystique, de la liturgie, du plain-chant.⁵⁰⁰

En reprenant l’étymologie latine, Huysmans exprime d’abord sa capture, semblable à celle d’un animal sauvage à qui on aurait tendu un appât. C’est la raison pour laquelle il se rend à la Trappe, considéré par le Littré comme un « piège pour prendre les bêtes »⁵⁰¹. Mais en ouvrant le Gaffiot, on comprend le sens profond de « capter », il signifie « obtenir, recueillir, recevoir » : Durtal était à la dérive et il a été ramené par la musique vers Dieu ; il était enfermé au sous-sol de son âme et il a été libéré. Ainsi, la Trappe se vête d’un autre sens, celui du passage entre le bas et le haut : c’est une porte que la musique ouvre pour l’emmener sur le chemin spirituel. Comme le Christ qui déclare « Je suis la Porte »⁵⁰², le plain-chant de Solesmes est donc un accès privilégié à Dieu. Et les portes sont nombreuses dans *La Cathédrale*. Elles sont admirées de l’extérieur comme « la porte du Midi »⁵⁰³ ou « la porte Dorée »⁵⁰⁴, elles sont « entrebaill[ées] »⁵⁰⁵, « entr’ouverte[s] »⁵⁰⁶, « ouverte[s] »⁵⁰⁷, mais elles ne sont jamais véritablement franchies. Perdu dans la Vallée de la porte, Durtal reste sur le perron de la foi jusqu’à la fin du roman :

— Ah ! notre ami, le doux Jésus, il sera donc toujours [...], le pauvre languissant à la porte de nos cœurs ; allons, voyons, un bon mouvement, ouvrez-lui ! s’écria Mme Bavoil.⁵⁰⁸

Cette exclamation de la gouvernante caractérise ainsi l’indécision durable du personnage huysmansien. Cependant, dans le dernier chapitre de *La Cathédrale*, il décide véritablement de partir vers l’oblature, quittant le seuil pour avancer dans le Christ :

⁵⁰⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 486.

⁵⁰¹ Jérôme SOLAL, « Huysmans en route ou Dieu à la Trappe », Samuel LAIR (dir), *op. cit.*, p. 103-117.

⁵⁰² Jean, 10, 9. La citation est reprise par Durtal dans *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 159.

⁵⁰³ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, *op. cit.*, p. 263.

⁵⁰⁴ *Id.*, p. 186.

⁵⁰⁵ *Id.*, p. 269.

⁵⁰⁶ *Id.*, p. 291.

⁵⁰⁷ *Id.*, p. 127.

⁵⁰⁸ *Id.*, p. 459.

Mme Bavoil [...], lorsque la porte fut fermée, soupira :
— Certainement, j’aurai bien gros cœur s’il quitte pour jamais notre ville, car il est un peu notre enfant, cet ami-là ; mais ce que je serais tout de même heureuse, s’il devenait un vrai moine !⁵⁰⁹

La Cathédrale, c’est donc l’histoire d’un départ, celui de Chartres vers Ligugé. Et ce voyage est motivé par la musique. Dans le dernier chapitre, Durtal fait le pas vers Solesmes, refermant la porte de *La Cathédrale* pour ouvrir celle de *L’Oblat* et devenir « un vrai moine » pour entendre le « vrai plain-chant » :

Avenir. — En me rendant à Solesmes, j’achèverai mon éducation, je verrai et j’entendrai l’expression la plus parfaite de cette liturgie et de ce chant grégorien dont le petit monastère de Notre-Dame de l’Atre n’a pu [...] que me donner une réduction.⁵¹⁰

Grâce au discours direct libre, l’instance auctoriale se superpose à celle du personnage dans l’ultime introspection du roman. L’usage de la première personne trahit ainsi les doutes et les réflexions de Huysmans lui-même, vis-à-vis du cloître. Dès lors, le poète se fait prophète et, par la cadence majeure de la période, il révèle avec certitude son départ. De même, le futur simple résonne à l’oreille du lecteur comme une promesse esquissée par Durtal dans la prière, et, de nouveau, il se fait miraculé. Aussi, la parole performative du Christ est-elle reprise et détournée [« Je verrai et j’entendrais »] pour dévoiler le futur à Solesmes. Par ailleurs, le verbe « voir » précède le verbe « entendre » car le regard est lié au monde terrestre, à la liturgie, tandis que l’écoute s’attache davantage au monde céleste. La véritable porte du cycle durtalien, c’est donc le plain-chant qui relie le monde d’en-bas et le monde d’en-haut.

Contrairement à Hugues Viane, dont l’*omen*⁵¹¹, lui aussi évoque le passage, Durtal dépasse le seuil afin d’emprunter un nouveau chemin. Le personnage de *Bruges-la-Morte* en revanche, reste prisonnier de son imagination et la chute du récit n’est pas un pas en avant, mais un retour en arrière.

⁵⁰⁹ *Id.*, p. 500.

⁵¹⁰ *Id.*, p. 487.

⁵¹¹ Notion de Roland Barthes. Il distingue le *nomen*, c’est-à-dire le nom, de l’*omen*, ce qu’il laisse entendre.

2. 5. La *sacra cintola* et la conversion des incroyants

Il en est de même dans *Le Martyre de saint Sébastien* : la révélation se fait par la musique. Comme dans *La Cathédrale*, il y a une quête de vérité, un antagonisme entre le vrai et le faux, un choix qui se présente aux personnages qui doutent. Dans la première mansion, Marc renonce ainsi à l'amour maternel pour « recevoir/ la vraie vie » et « renaître »⁵¹². Il y a donc une opposition certaine entre la vie terrestre et mensongère et la vie céleste et authentique. Cette différence se caractérise par le regard et par l'écoute. Ainsi, dans un premier temps, la mère douloureuse voit, mais n'entend pas, c'est la raison pour laquelle elle ne croit pas :

Ah, ce n'est pas vrai! On vous trompe,
On vous affôle, on vous abreuve
de je ne sais quel noir breuvage.⁵¹³

Par la structure anaphorique et la ponctuation émotive, elle dévoile ainsi sa confusion, révélant paradoxalement au lecteur son incapacité à déceler le vrai du faux. S'opère alors un glissement dans le pronom, faisant de la mère douloureuse, le sujet-même des visions qu'elle dénonce. Puis, lorsque « tout s'évanouit »⁵¹⁴, elle finit pas écouter véritablement :

J'entends le battement
de vos cœurs.
[...] Et j'entends le craquement
de vos coudes, de vos genoux,
de vos épaules.⁵¹⁵

L'anaphore se transforme et les vers mimétiques rendent compte de la lutte entre la vie et la mort, entre le martyr et la renaissance. Ainsi, la paronomase [« le battement »/ « le craquement »] traduit la prise de conscience du monde céleste, tandis que les enjambements imitent la respiration saccadée de la stupéfaction. De même, la symétrie des deux vers est

⁵¹² Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, p. 36, v. 361-362 et v. 365.

⁵¹³ *Id.*, p. 38, v. 409-411.

⁵¹⁴ *Id.*, p. 71, v. 1053.

⁵¹⁵ *Id.*, p. 71-72, v. 1061-1066.

détournée par le rythme ternaire [« de vos coudes, de vos genoux,/ de vos épaules »] qui laisse entendre le choix de la souffrance.

Comme Durtal, la mère douloureuse franchit un seuil, celui qui sépare le paganisme du christianisme. Aussi, les trois interjections du saint confirment-elles cette transformation :

Femme, tu ne rentreras pas,
dans ta maison.
[...] Tu ne franchiras pas ce soir,
ton seuil de pierre.
[...] Jamais plus tu ne reverras
les Lares derrière ta porte.⁵¹⁶

En effet, qu'est ce que la conversion sinon un retournement, un changement de direction ? Chaque enjambement devient alors véritablement symbolique, mimant les pas de la mère douloureuse vers la foi. De même, la gradation rythmique [4/6/8] des octomètres tronqués [« dans ta maison » ; « ton seuil de pierre » ; « les Lares derrière ta porte »] traduit d'abord le doute, puis l'hésitation et enfin la décision finale de « confess[er] le Christ »⁵¹⁷. Par l'impératif, saint Sébastien s'inscrit dans l'idiote dialecte biblique des miraculés et mobilise l'image de Lazare, très présente dans l'univers symbolique du Mystère. Ainsi, dans les deux cas, il est question du seuil : l'une ne peut rentrer, tandis que le second est appelé à sortir. Ce qui est encore plus révélateur, c'est le lien qui unit la musique, le regard et le paradis. En effet, dans « *l'annuncio* », le dramaturge compare la composition debussyenne aux larmes du Christ versées sur le corps de Lazare :

La larme, à Vendôme enchâssée,
que Jésus versa sur Lazare,
devient innombrable rosée
dont se pare toute prairie.
Du haut ciel, tournant son visage
d'Espoir vers Thomas incrédule,
Marie lui jette sa ceinture
qui devient une mélodie.⁵¹⁸

Il est ici question d'une multitude de métaphores qui s'entremêlent dans une grande complexité : la musique est comparée à la larme christique, elle-même associée à « la rosée »

⁵¹⁶ *Id.*, p. 65-66, v. 955-956 ; v. 959-960 ; v. 964-965.

⁵¹⁷ *Id.*, p. 72, v. 1075.

⁵¹⁸ *Id.*, p. 7.

qui se retransforme pour devenir une « ceinture » évoquant une « mélodie ». Ce dont il est question ici, c'est la conversion qui préfigure la résurrection. C'est la raison pour laquelle « l'annunciazione » renvoie à la tradition toscane de la *sacra cintola*. En effet, pour prouver son assumption, la Vierge donne sa ceinture à saint Thomas, devenant alors le symbole de la conversion des incrédules. De la même manière, l'évocation de la Sainte Larme est ici métaphorique puisqu'elle est invoquée pour retrouver la vue, c'est-à-dire pour voir la vérité. La révélation se fait donc dans l'écoute, puisque le lien tendu entre celui qui doute et la foi, c'est la ceinture lancée par la Vierge depuis le Ciel, c'est la « mélodie ». Comme Durtal, la mère douloureuse est subitement détachée de ses visions par l'écoute. Ainsi la conversion est une renaissance, c'est pourquoi elle prélude la résurrection. En outre, la « prairie » à laquelle d'Annunzio compare la composition de Debussy, ne peut que rappeler le champ de lys de la première mansion :

Il est au bord de la braise comme à la lisière d'une prairie.⁵¹⁹

Toutes ces images sont hautement symboliques, car ce qui se dit en secret, c'est la métempsychose de saint Sébastien dans son corps glorieux. Aussi, « La cour des Lys » préfigure-t-elle déjà la « pâle prairie »⁵²⁰ de la dernière mansion, évoquant le Paradis, dans lequel se rend définitivement le martyr à la fin de la pièce. C'est la raison pour laquelle une contrefaçon du verset 5 du chapitre 11 de l'évangile de Jean⁵²¹ hante le Mystère : « La mort est vie » devient *leitmotiv* du *Martyre de saint Sébastien*. Ces quatre itérations sont déclamées une fois par Marc, une autre par les esclaves et par les catéchumènes et les briseurs d'idoles et deux fois par le saint lui-même⁵²². Comme le poème lancinant de Tennyson, elles ont un rôle proleptique et performatif, puisque tous s'appêtent à mourir pour renaître. À rebours de l'exclamation mortifère du *Trionfo della morte* « *O Morte nella Vita* », le refrain de la pièce révèle donc la résurrection.

⁵¹⁹ *Id.*, p. 98.

⁵²⁰ *Id.*, p. 262, v. 3860.

⁵²¹ « Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » », Jean, 11, 25.

⁵²² Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, p. 33, v. 408 ; p. 90, . 1037 ; p. 171, v. 2366 ; p. 257, v. 3595.

Dans son analyse musicologique, Anne Rousselin⁵²³ dévoile ainsi la construction de « l'escalier mystique » par la gamme pentatonique. En effet, la *sacra cintola* devient « mélodie » pour permettre la transfiguration des braises en lys. Cette conversion du feu aux fleurs se fait par la modulation nette du *fa* dièse mineur en *fa* dièse majeur. On passe donc du bourdonnement des contrebasses au chœur céleste des anges, de la dissonance inquiétante des hauts-bois au calme harmonique de la harpe et de la célesta, du cri oppressant des violons à l'extase du saint :

C'est comme si j'avais une âme
faite avec des feuilles de saule,
comme si mes veines étaient
faites de musique et d'aurore!
C'est comme si je secouais
un givre d'étoiles sonore !
Je t'aime, Roi.⁵²⁴

Encore une fois, la structure anaphorique donne à voir le champ de lys comme une figuration du Paradis. En effet, grâce aux notions linguistiques d'Auerbach⁵²⁵, on s'aperçoit rapidement que l'écriture du Mystère est poétique, que le langage est symbolique. C'est pourquoi il y a transformation :

Il n'y a plus que le délire et l'extase, il n'y a plus que la rougeur des feux bas et la candeur des hauts lys. Maintenant la salutation séraphique surmonte l'hymne terrestre.⁵²⁶

Cette « salutation séraphique » céleste rappelle celle de la mansion finale « que ne peut entendre l'oreille d'un mortel »⁵²⁷. Dès lors, la locution conjonctive permet l'interprétation figurale pour associer la transfiguration du champ de braise à celle de l'âme de saint Sébastien. Ainsi, la comparaison hypothétique se fait révélation : comme l'incrédule qui se convertit, le croyant qui meurt renaît en musique. Gabriele d'Annunzio mobilise donc la symbolique du saule pour évoquer le royaume des morts. Par sa tournure de phrase et la

⁵²³ Anne ROUSSELIN, *op. cit.*, p. 13.

⁵²⁴ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, p. 101, v. 1563-1569.

⁵²⁵ Erich, AUERBACH, *op. cit.*

⁵²⁶ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, p. 101.

⁵²⁷ *Id.*, p. 267-268.

métaphore végétale, il rappelle d'ailleurs le deuxième poème de *Gaspard de la Nuit* dans lequel Aloysius Bertrand est enseveli vivant par Scarbo :

Oh ! que du moins j'aie pour linceul [...] une feuille du tremble dans laquelle me bercera l'haleine
du lac.⁵²⁸

Cependant, le ton est à l'espérance et non à l'angoisse. C'est la raison pour laquelle « aurore », allégorie de la résurrection ne peut que rimer avec « sonore » pour faire résonner la mélodie d'une âme conduite au Paradis. En effet, c'est la musique qui le fait revivre de manière proleptique, en coulant dans ses « veines », comme elle le fera s'élever véritablement vers le Paradis à la fin de la pièce dans un climat atonal. De même, le style archaïsant du chœur d'ange répond aux différents chœurs *a cappella* de la cinquième mansion par ses couleurs diatoniques et modales. Ainsi, la révélation de la conversion des braises en lys se fait prélude à la mansion finale.

2. 6. Le miroir muet de la demoiselle d'Escalot

Contrairement au *Martyre de saint Sébastien*, *Le Règne du Silence* donne à entendre le son de la mort, l'absence de bruit et la disparition de la musique. Le recueil se construit comme un voyage initiatique. Le poète chemine petit à petit, au fond de lui, dans une introspection onirique qui le mène au tombeau. Comme les gouttes qui ruissellent le long des fenêtres, les sentiers versifiés conduisent le poète au fond du canal⁵²⁹. « Dans la dernière section « Du Silence », on compte onze occurrences du mot « musique ». Le lecteur débute ce parcours avec « La Vie des Chambres », qui glorifie l'espace clos, pour finir sur un épilogue où l'espoir est mort et où la résurrection est impossible :

C'est l'automne, la pluie et la mort de l'année !
La mort de la jeunesse et du seul noble effort
Auquel nous songerons à l'heure de la mort :

⁵²⁸ Aloysius BERTRAND, « Scarbo », *op. cit.*, v. 3-4.

⁵²⁹ Patrick LAUDES, *Rodenbach. Les décors du silence*, Labor, coll. « Archives du futur », Bruxelles, 1998.

Le rythme ternaire instauré par la succession des trois noms communs est en fait brisé par une construction classique et rigoureuse de l'alexandrin. Si visuellement, le lecteur entend trois temps, la métrique fait sonner seulement les deux segments, tandis que la conjonction de coordination relie les deux parties du vers. Cette thématique nostalgique, bien éloignée de la vie monastique rêvée dans *La Cathédrale* et du Paradis promis dans le *Martyre de saint Sébastien*, est accentuée par l'anadiplose et l'épanadiplose qui font sonner à trois reprises « mort ». Selon le poète, la mort est donc inévitable et l'œuvre, elle-même est vouée au silence. En effet, la musique cesse complètement, le bruit disparaît et le langage devient muet.

Le poète se réfugie dans la fiction, dans l'imagination et dans la création pour sonder les abîmes de son âme dans les canaux brugeois, mais à la fin de l'œuvre, il comprend que son travail est vain. Lola Medina Bermúdez, dans un article intitulé « Topographies funèbres : Georges Rodenbach »⁵³¹ compare le poète à la demoiselle d'Escalot. Héroïne arthurienne, prisonnière des reflets, elle est le personnage secondaire de la grande histoire d'amour de Lancelot et de la reine Geneviève. Son apparition dans l'œuvre est fugace. Morte, elle arrive dans une barque à Camelot et porte sur elle un testament dans lequel elle avoue son amour à Lancelot. Chantée par Tennyson et célébrée par les préraphaélites, elle nous semble alors devenir l'image de l'introspection : elle incarne la quête du « moi » insaisissable, du « moi » prisonnier de l'aquarium mental. Dans son poème, Tennyson nous raconte l'histoire de la jeune femme, qui tisse la toile de son imagination jusqu'à mourir d'amour pour Lancelot :

But in her web she still delights
To weave the mirror's magic sights,
For often thro' the silent nights
A funeral, with plumes and lights
And music, went to Camelot ;
Or when the Moon was overhead,
Came two young lovers lately wed.
« I am half sick of shadows, » said
The Lady Of Shalott.
[...]

⁵³⁰ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Épilogue », *op.cit.*, p. 236.

⁵³¹ Lola MEDINA BERMÚDEZ, « Topographies funèbres : Georges Rodenbach », *Francofonía*, n°8, 1999, p. 101-119.

She left the web, she left the loom,
 She made three paces taro' the room,
 [...]

Out flew the web and floated wide ;
 The mirror cracked from side to side ;
 « The curse is come upon me, »cried
 The Lady of Shalott.
 [...]

Heavily the low sky raining
 Over towered Camelot ;
 Down she came and found a boat
 Beneath a willow left afloat,
 And round about the prow she wrote
 The Lady of Shalott.⁵³²

La toile tissée par « *The Lady of Shalott* » reprend l'étymologie latine de *textus*. C'est son œuvre qu'elle brode petit à petit, à l'image du poète du *Règne du silence*. Cette toile, sombre dans l'eau [*Out flew the web and floated wide*] et le dernier mot qu'elle peut écrire, c'est son nom, sur la proue du bateau. Grâce à la métaphore de l'eau, partagée par Tennyson et Rodenbach, le lecteur perçoit la dissolution du réel par de visions fragmentaires. De la même manière, le poète du *Règne du silence* conduit sa « barqu[e] humain[e] » jusqu'au bout du recueil, mais contrairement à la demoiselle d'Escalot, il ne peut « laisser de [lui] »⁵³³. Son œuvre ne se fait même pas testament puisqu'elle est réduite au silence. Aussi, le « passif spéculaire [...] figure[-t-il] l'impasse d'une écriture qui se dérobe dans les méandres de la saisie des reflets extérieurs »⁵³⁴.

Néanmoins, pour la demoiselle d'Escalot et pour le poète du *Règne du silence*, c'est bien la musique qui permet la révélation de ce futur silence. Si pour Durtal et pour Giorgio elle annonce une sorte de Paradis, elle exprime dans l'œuvre de Rodenbach l'impossibilité de l'écriture. L'approche métaphysique est donc totalement différente. Pour Durtal, la découverte du plain-chant l'entraîne vers Solesme et la vie monacale ; pour saint Sébastien,

⁵³² Lord Alfred TENNYSON, *Poems*, « The Lady of Shalott », 1833, Londres, Edward Moxon, traduction de l'anglais de Loreena McKennitt. « Mais elle prend quand même du plaisir avec sa toile, / A dessiner les images magiques du miroir, / Car souvent déchirant ces nuits silencieuses, / Des funérailles, avec des panaches, de la lumière, / Et de la musique allaient à Camelot. / Ou quand la Lune était haute dans le ciel, / Venaient deux jeunes amants fraîchement mariés. / [...] Elle laissa sa toile, elle laissa son métier à tisser, / Elle fit trois pas à travers la pièce / [...] La toile s'envola au loin vers l'eau ; / Le miroir se brisa de part en part ; / « La malédiction s'abat sur moi » s'écria / La Dame de Shalott. / [...] Du ciel bas tombait un lourde pluie / Sur l'imposant Camelot ; / Elle descendit et trouva une barque / Qui flottait sous le saule, / Et vers la proue elle écrivit / La Dame de Shalott

⁵³³ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Épilogue », *op.cit.*, p. 235.

⁵³⁴ Lola MEDINA BERMÚDEZ, « Topographies funèbres : Georges Rodenbach », *op. cit.*, p. 103.

elle annonce le Salut de l'âme ; pour le poète du *Règne du silence*, c'est la disparition du Verbe :

Mais c'est la fin de cet espoir, du grand espoir,
Et c'est la fin d'un rêve aussi vain que les autres :
Le nom du dieu s'efface aux lèvres des apôtres
Et le plus vigilant trahit avant le soir.⁵³⁵

Le « nom du dieu », qui a déjà perdu sa majuscule, rappelle ainsi celui de la demoiselle d'Escalot, laissé comme testament à Lancelot. Inscrit dans la théologie chrétienne, l'œuvre de Rodenbach, avec ses béguinages et ses cloches mystérieuses refuse l'espérance de la résurrection. C'est cette « musique », évoquée dans « Les chambres », qui « trace de muets signes sur le ciel noir »⁵³⁶. La périphrase homérique désignant Judas possède ainsi une double fonction. Elle évoque d'abord le suicide du traître, qui, mettant fin à sa vie, ne voit pas s'éteindre l'espérance devant lui. Elle rappelle ensuite, par catachrèse, les espions dissimulés derrière les portes, grâce à la catachrèse. Celui qui « trahit avant le soir », c'est Judas, qui donnera aussi son nom aux espions sur les portes brugeoises, à cause de qui, peu à peu, le « je » du poète se dissout et sombre dans la profondeur du canal.

*

Dans notre corpus, la musique prend donc des accents proleptiques. Évoquée, jouée, répétée, les mélodies sont signifiantes. Comme les tableaux tissent la trame des différents récits, les notes composent la diégèse pour mieux la déjouer, pour mieux la préluder. Ainsi, l'interprétation de *Là-bas*, du *Trionfo della morte* et de *Bruges-la-Morte* se fait respectivement grâce au personnage-partition, grâce au personnage-instrument et grâce au personnage-chef d'orchestre. En effet Durtal, Giorgio et Hugues Viane entrent dans la fiction pour découvrir leur destin. Enfermé dans leur tour d'ivoire, celle de Saint-Sulpice pour le premier -celle du souvenir pour le second et celle de l'aquarium mental pour le troisième- ils reçoivent la révélation musicale. Au contraire, dans *La Cathédrale*, dans *Le Martyre de saint*

⁵³⁵ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Épilogue », *op.cit.*, p. 235.

⁵³⁶ *Id.*, « Les Chambres », *op. cit.*, p. 30.

Sébastien et dans *Le Règne du silence* il faut sortir de l'imagination, échapper aux visions pour que se dévoile le dénouement. Cette délivrance est soudaine et ouvre la porte de la conversion à Durtal, celle de la résurrection à Sébastien et celle du silence pour le poète belge. C'est pourquoi le regard devient inutile, seule l'écoute compte dans la spiritualisation de la musique.

3. La Musique comme spiritualisation

En chimie, la spiritualisation, c'est l'opération de rendre spiritueux, d'extraire les esprits, c'est-à-dire les parties subtiles, d'un solide ou d'un liquide. Or la musique, par son intelligibilité, permet justement à nos personnages de « s'effuser ». Par ce néologisme, Huysmans caractérise l'élévation de l'âme sous l'action de l'émotion esthétique. Souvent, c'est donc la musique, par son intangibilité, qui transforme le personnage. C'est pourquoi la musique est absente dans *Là-bas*, tandis qu'elle révèle l'oblature dans *La Cathédrale*. De la même manière, elle distille les souvenirs de Giorgio dans *Trionfo della morte* et incarne le psychopompe dans *le Martyre de saint Sébastien*. Enfin, elle symbolise la catabase de l'âme dans *Le Règne du silence* et la quête introspective de *Bruges-la-Morte*.

3. 1. Contre l'ascension céleste, le *παρωδος* de la messe noire

Dans le premier roman du cycle durtalien, la musique est chimérique. En effet, elle est d'abord rêvée, sans être écoutée, mais déjà, l'image du transport pousse Durtal à une certaine élévation :

Par instants, après certaines lectures, alors que le dégoût de la vie ambiante s'accroissait, il enviait des heures lénitives au fond d'un cloître, des somnolences de prières éparses dans des fumées d'encens, des épuisements d'idées voguant à la dérive dans le chant des psaumes.⁵³⁷

La rêverie est instaurée par le rythme ternaire de la période qui accentue l'effet d'abandon établi par l'isotopie de l'errance [« lénitives » ; « somnolences » ; « éparses » ; « vogu[er] » ; « à la dérive »]. Cette perte de sens se caractérise par ailleurs grâce aux hypallages [« des somnolences de prières » ; « des épuisements d'idées »] qui bouleversent l'organisation logique de la phrase. L'aspect imperfectif des verbes, tout comme l'emploi de déterminants indéfinis, s'inscrit ainsi dans cette réflexion cotonneuse où l'âme quitte le corps pour « vogu[er] à la dérive ». Ce pléonasme révèle donc la volonté durtalienne de spiritualisation, la volonté de « décrire la réalité de manière à transfigurer le réel pour exprimer un idéal de vie intérieure » : « l'évagation » qu'il recherche sans le savoir encore, c'est celle de l'ascension vers le Christ. Il est intéressant en effet de voir quelle symbolique porte l'abbé Plomb à la fumée dans *La Cathédrale*⁵³⁸ et comment Durtal l'associe aux âmes priantes :

Des prières bourdonnaient de toutes parts, montaient en des fumées odorantes d'âmes au-dessus de la cité.⁵³⁹

⁵³⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, op. cit., p. 41.

⁵³⁸ « C'en est, en tout cas, l'excès méticuleux ; mais si les pincettes ainsi envisagées sont pour le moins bizarres, si même la théorie de l'encensoir peut paraître bien fluette en son ensemble avouez cependant qu'elle est spontanée et charmante et précise lorsqu'il s'agit de la chaîne qui entraîne, en l'enlevant dans un nuage de fumée, la portion supérieure du vase et imite ainsi l'ascension de Notre Seigneur dans les nues », Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 164-165.

⁵³⁹ *Id.*, p. 240-241.

Ce procédé chimique se définit par un détachement, celui de l'âme quittant le corps, pour se perdre et s'élever dans la prière. Ainsi, l'errance de Durtal n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. S'il est « capté » subitement alors qu'il était entré dans l'église « par curiosité, pour tuer le temps »⁵⁴⁰, il est aussi saisi lorsqu'il s'abandonne dans une semi-inconscience. Cependant, cette double passivité est brisée dans les deux cas par la musique : « le chant des psaumes » devient psychopompe pour transporter l'âme de Durtal au-delà du monde terrestre.

C'est cette évaporation animique qu'il recherche lorsqu'il se rend à la messe noire avec Madame de Chantelouve. Cependant, l'office sacrilège répond au processus d'inversion, si bien qu'au lieu de spiritualisation, Durtal fait face aux basses turpitudes profanatrices :

Les enfants de chœur, à genoux, débitaient les répons latins, d'une voix cristalline qui chantait sur les fins de mots [...].

Et soudain les enfants de chœur agitèrent des sonnettes. Ce fut comme un signal ; des femmes tombées sur les tapis se roulèrent. L'une sembla mue par un ressort, se jeta sur le ventre et rama l'air avec ses pieds ; une autre subitement atteinte d'un strabisme hideux, gloussa, puis, devenue aphone, resta, la mâchoire ouverte, la langue retroussée, la pointe dans le palais, en haut ; une autre, bouffie, livide, les pupilles dilatées, se renversa la tête sur les épaules puis la redressa d'un jet brusque, et se laboura en râclant la gorge avec ses ongles ; une autre encore, étendue sur les reins, défit ses jupes, sortit une panse nue, météorisée, énorme, puis se tordit en d'affreuses grimaces, tira, sans pouvoir la rentrer, une langue blanche déchirée sur les bords, d'une bouche en sang, hersée de dents rouges.⁵⁴¹

En effet, la beauté du chant religieux est détournée au profit d'une hypotypose qui oscille entre l'horreur et le burlesque. La messe noire reprend ainsi chacun des rituels liturgiques et le renverse. Ce pastiche malveillant tient presque de la parodie. C'est le *παρωδος*, le contre chant qui transforme l'élévation spirituelle en dépravation charnelle. C'est la raison pour laquelle le narrateur reprend, lui aussi, le registre parodique et s'extrait du récit pour contempler l'horreur produite par le retournement des symboles. Il introduit ainsi la description en substituant le verbe « psalmodier » à « débiter », qui laisse entendre, par paronomase, l'organe génital masculin et annonce alors le sacrilège. En effet, les « sonnettes », qui annoncent l'Eucharistie dans le rite catholique, ne signalent plus l'adoration, mais le sabbat : le chant liturgique est remplacé par une contrefaçon monotone, la prière se change en blasphème et la spiritualisation devient une « monstrueuse étuve de

⁵⁴⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, *op. cit.*, p. 85.

⁵⁴¹ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas*, *op. cit.*, p. 246-247.

prostituées et de folles »⁵⁴². Aussi, bien que la focalisation soit interne, la scène est présentée comme un tableau dont le narrateur s'extirpe. C'est donc par le passé simple et la structure paratactique que Durtal dessine le spectacle horrifique qu'il observe. Cependant, la période en style coupé et la reprise anaphorique des différents portraits donnent à entendre la suffocation et l'angoisse du spectateur. Cette description résonne d'ailleurs avec celle du Pèlerinage de Casalbordino dans *Trionfo della morte* :

Voci nuove sorgevano : gemevano, urlavano, invocavano la Vergine e Gesù [...]. Nulla, - né il vortice di demenza che trascinava le turbe fanatiche intorno al tempio ; né le grida disperate che sembravano partire da un incendio o da un naufragio o da una carneficina ; né i vecchi tramortiti e sanguinolenti che giacevano ammicchiati lungo le pareti della stanza votiva ; né le femmine convulse che strisciavano verso l'altare lacerandosi la lingua contro la pietra ; né il supremo clamore prodotto dalle viscere della moltitudine confusa in un solo spasimo e in una speranza sola - nulla, nulla eguagliava in terribilità lo spettacolo di quella grande erta polverosa.⁵⁴³

Cependant, ce n'est plus l'invocation satanique mais les chants adressés à la Vierge qui provoquent le terrifiant « *spettacolo* ». Ce n'est plus le style télégraphique, mais les phrases trop longues de la structure télescopique qui miment l'effroi du personnage. Ce ne sont plus des portraits individuels, mais des représentations plurielles qui révèlent le cauchemar. Pourtant, comme dans *Là-bas*, l'anaphore de la conjonction négative « *né* » rythme la période pour dessiner différents tableaux. Comme Durtal, Giorgio évoque ainsi le chaos synesthésique provoqué par l'incantation des pèlerins. Comme dans le roman huysmansien, le lecteur devient donc spectateur grâce à la focalisation interne du narrateur homodiégétique. Ainsi, si la beauté de la musique spiritualise l'âme, sa laideur, au contraire, éloigne l'homme d'une élévation mystique.

⁵⁴² *Id.*, p. 248.

⁵⁴³ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 410, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, *op.cit.*, p. 340-341 : « Des voix nouvelles s'élevaient, gémissaient, hurlaient, invoquaient la Vierge et Jésus [...]. Rien, —ni le tourbillon de démence qui roulait les bandes fanatiques autour du temple, ni les cris désespérés qui semblaient partir d'un incendie, d'un naufrage ou d'un massacre, ni les vieillards inanimés et sanglants qui gisaient en monceaux le long des parois de la salle votive, ni les femmes convulsées qui rampaient vers l'autel en se déchirant la langue contre la pierre, ni la suprême clameur qui s'échappait des entrailles de la multitude confondue dans une angoisse unique et dans une espérance unique ; — rien, rien n'était aussi terrible que le spectacle de cette grande côte poudreuse, aveuglante de blancheur ».

3. 2. L'immatérialité, métaphore de spiritualité

Cette opposition se retrouve de la même manière dans *La Cathédrale* lorsque Durtal compare le plain-chant aux « singeries musicales »⁵⁴⁴ de la grand-messe chartraine. Ainsi, la musique vile détourne de la foi et rattache davantage l'homme à son animalité :

Mais en guise de cantilènes liturgiques, un maître de chapelle imbécile parquait, dans cette malheureuse Cathédrale, une ménagerie d'airs forains qui, lâchés le dimanche, grimpaient, avec des gambades de ouistitis, le long des piliers, sous les voûtes.⁵⁴⁵

Par la métaphore simiesque, Durtal donne à entendre la régression animique et le retour à l'état sauvage. En effet, la parodie moderne des « cantilènes liturgiques » ne cesse d'effrayer l'esthète converti. Cette brutalité de la laideur met paradoxalement en valeur la beauté du chant grégorien. En effet, Huysmans est un guérangiste endurci et la seule musique qu'il estime, c'est celle qui se rétablit à Solesmes en 1875⁵⁴⁶. Ainsi, on passe des « ouistitis » aux anges psychopompes, des « singeries musicales » au « vrai plain-chant »⁵⁴⁷, d'une « ménagerie d'airs forains » au « chant de l'Église »⁵⁴⁸ :

Mais chez les Bénédictines de Sainte-Cécile, ces feintises d'un gnan-gnan mondain ont disparu. Ces moniales n'ont plus la voix féminine mais une voix tout à la fois séraphique et virile. Dans cette Église, on est rejeté, je ne sais où, dans le fond des âges ou projeté dans l'avance des temps, quand elles chantent [...]. À coup sûr elles réalisent le bond le plus violent qui se puisse rêver de la terre dans l'infini !⁵⁴⁹

⁵⁴⁴ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 252.

⁵⁴⁵ *Ibid.*

⁵⁴⁶ Abbé Claude BARTHE, « Huysmans, romancier liturgique », *Les Romanciers et le catholicisme*, Versailles, Éditions de Paris, 2003, p. 27-52. Claude Barthe dessine, dans cet article, l'histoire du chant grégorien et sa réhabilitation, à Solesmes, par l'abbé Dom Guéranger. À cette époque, en 1875, il y a une volonté de restauration purificatrice. Associés avec Joseph d'Ortigue, des musicologues cherchent à rétablir l'authenticité du plain-chant : on revient à un *tempo* uniforme, à un diapason plus haut pour les ténors et à une prononciation plus intelligible. C'est la raison pour laquelle on retrouve autant d'adjectifs comme « vrai », « réel » ou « authentique » dans *En route* et dans *La Cathédrale* pour caractériser le plain-chant. En effet, Huysmans s'inscrit tout à fait dans ces débats contemporains.

⁵⁴⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 492.

⁵⁴⁸ *Id.*, p. 294.

⁵⁴⁹ *Ibid.*

L'imparfait est remplacé par le passé-simple et le présent qui semblent suspendre le temps. Et pour cause, la substitution des préfixes [re-; pro-] du verbe « jeter » laisse entendre la perte des repères, l'absence de temporalité, si bien que Durtal est « au fond des âges » ou « dans l'avance des temps ». De la même manière, l'individu est dépossédé de ses caractéristiques propres : si les « moniales n'ont plus la voix féminine », c'est d'abord parce qu'il y a une destruction de la nature et du genre, mais c'est aussi parce qu'elles deviennent un tout. C'est l'angélisation. Grâce à l'adjectif « séraphique », le narrateur mobilise alors l'image de la première hiérarchie des anges, dont la fonction est de louer et d'adorer Dieu. En outre, par l'étymologie hébraïque, « שָׂרַף », « brûler », il dévoile le processus d'élévation de l'esprit qui s'enflamme pour rejoindre le Ciel. La musique est donc véritablement conductrice, car elle ouvre le passage qui permet ce « bond [...] violent [...] dans l'infini ».

Ainsi, les moniales de Sainte-Cécile sont comparées aux Bénédictines de la rue Monsieur qu'elles surpassent. Cependant, c'est grâce à ces dernières que Durtal se convertit. C'est dans *En route* qu'il comprend réellement la puissance de la glossolalie, de ce « chant inspiré par l'Esprit » qu'il entend dans la bouche des religieuses :

C'était une tendresse séraphisée des sons ; cette voix sans origine définie, longuement blutée dans le tamis divin, patiemment modelée pour le chant liturgique, se déployait en s'embrasant, flambait en des bouquets virginaux de sons blancs, s'éteignait, s'effeuillait en de plaintes pâles, lointaines, vraiment angéliques, à la fin de certains chants.⁵⁵⁰

Le même adjectif angélique inscrit la musique hors de la temporalité linéaire et le discours se suspend dans un imparfait toujours corrigé par les épanorthoses successives. Aussi, l'annihilation de la pluralité des voix se fait-il entendre grâce au déictique démonstratif [« cette »] qui détruit toute individualité. L'évaporation de tous ces repères spatio-temporels se révèle aussi grâce à l'isotopie fumigène : les couleurs s'estompent [« blancs » ; « pâles »] et l'enchaînement des verbes intransitifs trahit l'élévation animique. Cette « séraphis[ation] » caractérise aussi la cathédrale elle-même :

Elle se spiritualisait, se faisait toute âme, toute prière, lorsqu'elle s'élançait vers le Seigneur pour le rejoindre ; légère et gracile, presque impondérable, elle était l'expression la plus magnifique de la beauté qui s'évade de sa gangue terrestre, de la beauté qui se séraphise.⁵⁵¹

⁵⁵⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, op. cit., p. 195.

⁵⁵¹ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 194-195.

Et pour cause, au Moyen-Âge, l'architecture, comme la musique, se construit grâce à la scolastique : on reconnaît ainsi dans le plain-chant et dans les cathédrales, le souci constant de rationalité, de symbolique et d'élévation de l'âme. Dès lors, c'est l'harmonie et la lumière qui rendent la foi intelligible. La spiritualisation revêt alors un caractère mystique qui se détache de toute matière : les voix et la pierre se « séraphis[ent] ». De la même manière « l'angélisme déroutant »⁵⁵² des personnages de *La Cathédrale* s'inscrit dans un jeu de langage symbolique. Leur inconsistance révèle paradoxalement leur intérêt pour une réalité supérieure : là encore, l'immatérialité se fait donc métaphore de la spiritualité. Ainsi, l'écriture elle-même devient intangible pour évoquer davantage l'hyperdulie du roman.

3. 3. La sardoine, symbole de l'embrassement

Dans le *Martyre de saint Sébastien* aussi, la musique engendre une spiritualisation de l'âme vers le Paradis. En effet, ce dernier tableau est source de conflit entre Gabriele d'Annunzio et Léon Bakst, car « le jardin des clartés et des béatitudes » est difficilement représentable. La scénographie donne à voir l'ouverture de la forêt vers le Paradis grâce aux rayons peints, mais la vacuité des didascalies rend difficile le travail du metteur en scène :

On découvre le jardin des clartés et des béatitudes, à l'orée de l'Orient qui produit tous les levers du soleil. Parmi les arbres du jardin, il y en a qui ressemblent à la grêle transparente, d'autres qui ressemblent à un vent ondoyant, d'autres qui ressemblent aux grappes des eaux vives. On y trouve toutes sortes de belles choses, que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne montent pas au cœur de l'homme, et que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment [...]. Là aussi sont les croix lumineuses, les ostensoirs et les encensoirs d'or, de saphir, de jaspe, de calcédoine, de topaze, d'améthyste et de sardonyx. On n'y distingue les Bienheureux que par le nombre et la couleur des étincelles qui s'envolent d'eux quand ils ouvrent la bouche pour louer le Très-Haut.⁵⁵³

Cette incapacité à décrire l'au-delà n'est pas novatrice : le dramaturge s'inscrit dans l'héritage dantesque du « *Paradiso* », imitant l'irreprésentabilité de la vision au chant XXX.

⁵⁵² Pierre GLAUDES, « Symbolisme et « jeu du langage esthétique » dans *La Cathédrale* », dans DE GREGORIO CIRILLO, Valeria ; PETRONE, Mario (dir.), *J.-K. Huysmans, la modernité d'un anti-moderne*, Naples, L'Orientale Editrice, 2003, p. 287-300.

⁵⁵³ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, op. cit., p. 267-268.

En effet, le Paradis est immatériel et invisible pour l'œil humain, c'est pourquoi la description dantesque n'est qu'un prélude aux véritables Champs-Élysées :

e di novella vista mi raccesi
tale, che nulla luce è tanto mera,
che li occhi miei non si fosser difesi ;
e vidi lume in forma di rivera
fulvido di fulgore, intra due rive
dipinte di mirabil primavera.
Di tal fiumana uscian faville vive,
e d'ogne parte si mettien ne' fiori,
quasi rubin che oro circunscrive [...].
Anche soggiunse : « Il fiume e li topazi
ch'entrano ed escono e 'l rider de l'erbe
son di lor vero umbriferi prefazi.
Non che da sé sian queste cose acerbe ;
ma è difetto da la parte tua,
che non hai viste ancor tanto superbe ». ⁵⁵⁴

Le Martyre de saint Sébastien rend compte des mêmes problématiques que son hypotexte : l'impossibilité de voir, la richesse fastueuse du Paradis et la lumière éblouissante. En entrant dans le Paradis, Dante acquiert une vue qui n'est plus celle de l'homme, une « *novella vista* », qui lui permet de vivre l'expérience mystique. Par la précision logique et figurative de son langage, le poète toscan révèle donc l'ineffable : cette vision, qui n'est qu'un voile de la réalité, est ce à quoi se prépare le poème depuis le début. De la même manière, Gabriele d'Annunzio donne à voir ce qui est invisible grâce à la double négation uniceptive [« que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues »], qui reprend la forme dantesque [« *che non hai viste ancor tanto superbe* »]. On passe cependant de la prosopopée à la voix narrative, de la seconde personne du singulier à l'approche indéterminée, du présent au passé simple. C'est la raison pour laquelle la valeur générale des déterminants dannunziens et l'évocation métonymique de l'homme témoignent davantage que Dante, de la disparition de l'individualité dans le corps mystique. Ainsi, l'être hypothétique qui décrit le Paradis dans *Le*

⁵⁵⁴ Alighieri DANTE, *Divina Commedia*, Florence, 1321 ; réed. Milan, Arnoldo Mondadori, 2011 ; trad. de l'italien, préfacé et annoté par Danièle Robert, *La Divine Comédie*, réed. Arles, Actes Sud, 2016, « *Paradiso* », chant XXX, v. 58-81 : « Dans mes yeux s'allumait une seconde vue, / telle qu'aucun éclat, pour lumineux qu'il fût, / ne pouvait désormais arrêter mon regard. / Je vis une splendeur en forme de torrent / éclatant de clarté, serré dans ses deux rives / qu'un printemps merveilleux émaillait de partout. / Des flots je vis jaillir de vives étincelles / qui de tous les côtés se posaient sur les fleurs / et semblaient des rubis enchâssés dans de l'or [...]. / Elle ajouta : « Le fleuve, ainsi que les topazes / qui font ce va-et-vient, le sourire de l'herbe, / ne sont que la préface et l'ombre de leur vrai. / Ce n'est pas que cela soit trop dur à comprendre ; / il s'agit d'un défaut, dont la source est en toi, / qui n'a pas encore l'œil superbe qu'il faudrait ».

Martyre de saint Sébastien est comparable à la voix indéfinissable des moniales dans *La Cathédrale*. Néanmoins, comme dans la *Divina Commedia*, la spiritualisation animique se fait par la lumière et par la musique. L'isotopie de l'embrasement [« clarté » ; « levers de soleil » ; « transparente » ; « ondoyant » ; « lumineuses » ; « étincelles »] caractérise l'aveuglement qui précède la vision de la Jérusalem céleste. En effet, l'évocation des pierres précieuses ne peut qu'évoquer le chapitre XXI de l'Apocalypse :

Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolithe, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysopraxe, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste.⁵⁵⁵

Ainsi, l'intertextualité qui se tisse entre les trois récits repose sur un langage métaphorique et hyperbolique. Comme la description du Paradis est impossible, il faut recourir à la poésie pour en dessiner l'allégorie. Aussi, la surabondance des pierres précieuses tient-elle presque de l'adynaton dans *Le Martyre de saint Sébastien*. De même, on peut considérer le mot « sardyon » comme un hypogramme, sésame de l'autre monde. En effet, l'archaïsme, issu du grec « σάρδιον » endosse inévitablement une valeur poétique, puisque son acception est changeante dans les hypotextes⁵⁵⁶. En outre, grâce à la richesse des pierreries, Gabriele d'Annunzio s'inscrit dans un système symbolique complexe, puisqu'il convoque inévitablement la science mystique. Comme la plupart des images bibliques, le symbole des gemmes est pluriel et instable. Cependant, il s'attache le plus souvent à définir la hiérarchie des Anges. C'est ce que dévoile Durtal au lecteur dans le chapitre VII de *La Cathédrale* :

Afin d'en finir avec cette orfèvrerie symbolique, disons encore que la série des pierres sert à commémorer chacune des hiérarchies des Anges [...]. Toujours est-il que la sarde évoque les Séraphins, la topaze les Chérubins, le jaspe les Trônes, la chrysolithe les Dominations, le saphir les Vertus, l'onyx les Puissances, le béryl les Principautés, le rubis les Archanges et l'émeraude les Anges.⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Livre de l'Apocalypse, XXI, 19-23.

⁵⁵⁶ En effet, dans la traduction de la Bible de Jérusalem, on trouve trois occurrences de « sardoine », tandis que Huysmans parle dans *La Cathédrale* à la fois de « sardoine », de « sarde » et de « sardonyx », qui évoque davantage un latinisme qu'une autre variété de gemme.

⁵⁵⁷ Joris-Karl HUYSMANS, *La Cathédrale*, op. cit., p. 234.

Cette symbolique, dressée par Huysmans, grâce à ses nombreuses lectures, est révélatrice de la spiritualisation de saint Sébastien. En effet, la sarde, ou sardoine, est associée aux Séraphins, c'est-à-dire au premier chœur de la première hiérarchie des anges. La couleur de la gemme évoque ainsi la flamme qui embrase l'esprit, lorsqu'il monte au Ciel. Par l'hypogramme, le dramaturge italien mobilise donc toute une métaphore, qui s'incarne dans la musique de Debussy.

Le prélude de la cinquième mansion retranscrit ainsi les trompettes de l'Apocalypse dans une fanfare éclatante. L'ascension est d'abord figurée par les premières inflexions des bassons, reprises dans la mesure suivante par les haut-bois et les cors anglais une octave au-dessus. L'impossibilité à voir et à entendre ces « belles choses » se laissent deviner grâce à l'oscillation mystérieuse que donnent à entendre les trombones⁵⁵⁸. Puis, la lumière dantesque éclate dans un magnifique point d'orgue *decrescendo* grâce aux cymbales que complètent les notes frivoles de la harpe⁵⁵⁹. La mélodie s'éclaire alors peu à peu dans cette dernière scène grâce aux chœurs *a cappella* que sont le *chorus martyrum*, le *chorus virginum*, le *chorus apostolorum* et le *chorus angelorum*. Anne Rousselin⁵⁶⁰ s'attache davantage à la description de ce dernier dont elle admire « le contrepoint plus fleuri » :

Tu es beau. Prends six ailes
d'Ange et viens dans l'échelle
des Feux musiciens
chanter l'hymne nouvelle
au Ciel qui se constelle
de tes plaies immortelles,
Sébastien.⁵⁶¹

L'angélisation de saint Sébastien s'inscrit dans le même processus symbolique que la sardoine puisque son âme s'enflamme dans « les Feux musiciens ». En effet, les six ailes appartiennent, selon Isaïe, aux Séraphins⁵⁶² qui flamboient dans le Ciel. C'est pourquoi, l'enjambement [« Prends six ailes/ d'Ange »] rejette en début de phrase la nature de la

⁵⁵⁸ Voir Annexe 12.

⁵⁵⁹ Voir Annexe 13.

⁵⁶⁰ Anne ROUSSELIN, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁶¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, v. 3021-3027, p. 267-268.

⁵⁶² Isaïe, VI, 2.

transformation pour dévoiler la spiritualisation du saint. En l'invitant à rejoindre leur chœur, ils organisent en quelque sorte la phrase-thème qui construit la tirade du martyr. En effet, « Sébastien » rime avec « musicien » et on retrouve donc les mêmes intonations dans le chant de « *l'anima sebastiani* ». Par ailleurs, cette résurrection pressentie dans la première mansion imite les caractéristiques de « La cour des Lys ». Il y a d'abord les cris « Sébastien » des Gentils⁵⁶³, des archers d'Émèse⁵⁶⁴ et des voix partout éparées⁵⁶⁵, que reprennent les différents chœurs pour louer le saint dans une paraphrase du psaume 150. Il faut d'ailleurs noter que cette injonction se fait toujours sur un *si* bémol jusqu'à l'exhortation finale du *chorus angelorum* qui s'éternise, en point d'orgue, sur un accord majeur parfait. Il y a ensuite la transformation des lys en anges, à la fin de la première mansion, qu'imite l'âme de Sébastien, comparée au « lys de la cohorte » avant de devenir un séraphin. Il y a enfin la louange finale des « *alleluja* » qui réintroduit, selon Anne Rousselin « les couleurs pentatoniques des appels du premier acte, expression de la jubilation la plus intense »⁵⁶⁶.

3. 4. Le violon qui pleure, *figura* du destin funeste

Au contraire, dans *Trionfo della Morte*, la spiritualisation se rapproche davantage d'une séance de spiritisme car Giorgio s'identifie, par la musique, à son oncle et au Tristan wagnérien pour décider de mourir. Aussi, dans le dernier chapitre du livre II, intitulé « *La casa paterna* », l'union de Demetrio avec son violon ouvre un monde magique que Giorgio tentera de rejoindre jusqu'à la fin du roman :

E il violino diceva piangendo : — O Morte nella Vita, i giorni che non sono più! —⁵⁶⁷

⁵⁶³ Gabriele d'ANNUNZIO, *Le Martyre de saint Sébastien*, *op. cit.*, v. 125, p. 23 ; v. 385, p. 34 ; v. 797-798, p. 57.

⁵⁶⁴ *Id.*, v. 1440, p. 93.

⁵⁶⁵ *Id.*, v. 1460, p. 94.

⁵⁶⁶ Anne ROUSSELIN, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁶⁷ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, *op. cit.*, p. 204, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, *op. cit.*, p. 166 : « Et le violon répétait en pleurant : — O Mort dans la Vie, les jours qui ne sont plus!— ».

Le *topos* du violon qui pleure s'inscrit dans l'héritage poétique de « Chanson d'automne ». Ainsi, c'est par l'union du corps et de l'instrument que le narrateur retranscrit la célèbre hypallage saturnienne, mobilisant inévitablement l'imaginaire automnal :

Il superstite risaliva all'autunno del 188*, a quell'indimenticabile autunno di malinconia e di poesia, quando Demetrio usciva appena da una convalescenza. Doveva essere l'ultimo autunno!⁵⁶⁸

Comme dans le poème, l'instrument entremêle donc la saison à l'état d'âme. Le souvenir est ainsi introduit par cette analogie faite entre l'humeur et le temps grâce à l'évocation de « *quell'indimenticabile autunno di malinconica* ». Le déictique manifeste ici la particularité du souvenir aux yeux de Giorgio, tandis que la déclinaison mélancolique s'inscrit dans le registre pathétique.

Giorgio si ricordò dell'meraviglioso Improvviso che il violinista aveva tessuto un giorno di ottobre, su una lirica di Alfredo Tennyson nella Principessa [...]. Egli teneva gli occhi fissi alla finestra : dove appariva inquadrato un paese d'autunno, rossastro e nubiloso.⁵⁶⁹

La fenêtre se fait signe de l'apparition de l'inspiration, tant et si bien qu'il finit par se confondre avec celui de « *Tears idle tears* ». En effet, la fenêtre imaginaire se mêle à celle de la narration et le récit enchâssé imbibe la diégèse principale. Ainsi, c'est bien par les mots de Tennyson que Giorgio revoit son oncle et que « *la finestra lentamente diviene un quadro pallido* »⁵⁷⁰. Le narrateur transpose donc le poème et décline ses vers pour décrire le souvenir musical : le nom « *quadro* » est adjectivé pour caractériser la forme du paysage d'automne, tout en suggérant l'univers pictural, tandis que la disparition des couleurs transforme « *pallido* » en son synonyme « *nubiloso* ». C'est la raison pour laquelle le poème permet le surgissement musical. « *Disperazione* » évoque ainsi par paronomase « *l'ispirazione* » de l'oncle musicien. De même l'adjectif « *divina* » qui le caractérise témoigne du culte voué au

⁵⁶⁸ *Id.*, 201-202, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, op.cit., p. 166 : « Le survivant remontait dans ses souvenirs jusqu'à l'automne de 188 — à cet inoubliable automne de mélancolie et de poésie, alors que Démétrius sortait à peine de convalescence. Ce devait être le dernier automne ! ».

⁵⁶⁹ *Ibid.*, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, op.cit., p. 165-166 : « George se souvint de l'improvisation merveilleuse qu'un certain jour d'octobre le violoniste avait brodée sur un poème lyrique d'Alfred Tennyson, dans la Princesse [...]. Il tenait les yeux fixés vers la fenêtre où, comme dans un cadre, apparaissait un paysage d'automne rougeâtre et nébuleux ».

⁵⁷⁰ *Ibid.*, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, op.cit., p. 166 : « la fenêtre, avec lenteur, devient un carré pâle ».

spleen baudelairien. En effet, Giorgio est à la recherche de la mélancolie, il est poussé « par la curiosité d'une sensation triste », [« *Invaso dalla curiosità d'una nuova sensazione triste* »]. L'angoisse première de l'apparition fait donc place à une étrange curiosité, un désir empirique de tristesse. Le récit enchâssé convoque alors un troisième texte, celui de Paul Bourget⁵⁷¹, « *Tears idle tears* ». Héritage du poème anglais, il reprend le titre donné par Tennyson de la chanson-intermède qui rythme le poème *Princess* et que Giorgio traduira pour son oncle :

Quand tes yeux s'ouvriront sur un beau paysage,
Dis toi que nous avons ensemble contemplé
Plus d'un pays charmant, délicat et sauvage,
Et que mon souvenir à tes pleurs soit mêlé.⁵⁷²

Le poème français mime ainsi le testament de Demetrio laissé à Giorgio, testament qui se tisse grâce à la contemplation des paysages de Tennyson et de Bourget. Reprenant une des étapes de la *lectura divina*, l'acte contemplatif peut se comprendre comme « *contemplatio* », c'est-à-dire comme une élévation de l'âme vers celui auquel elle tend. L'accès à une réalité supérieure, à une vie supérieure se comprend alors davantage dans le sens où Giorgio fait de son oncle un dieu. La spiritualisation qu'engendre la musique demeure cependant dans le domaine poétique.

Aussi ce dernier passage annonce-t-il le destin fatal de Giorgio : à l'image du Christ qui présage le martyre, Demetrio est une *figure* de son neveu. En effet, Auerbach le montre bien dans son essai philologique⁵⁷³, l'Ancien Testament préfigure le Nouveau. Il est à la fois événement historique et signe vers ce qui adviendra. De la même manière, Giorgio devient un surhomme nietzschéen, à l'image de son oncle « *virile* ». Il se divinise, s'angélise et s'effuse dans la mort, à la fin du récit. Cependant, le processus diffère du reste du corpus et c'est l'incarnation de l'esprit qui précède la spiritualisation. Le poème se fait alors lieu privilégié

⁵⁷¹ À ce sujet, voir Guy TOSI, « L'influence de Paul Bourget dans l'œuvre de D'Annunzio », dans MARTIN-GISTUCCI, Marie-Gracieuse (dir.), *Paul Bourget et l'Italie*, Genève, Slatkine, 1985, p. 173-202. L'influence de Paul Bourget se fait sentir dans la première partie du *Trionfo della morte*, celle qui correspond à l'*Invincibile*, écrite avant 1889. Il s'agit donc de ce qui précède le chapitre VII du quatrième livre, « L'Eremo ».

⁵⁷² « *Tears idle tears* », Paul BOURGET, *Oeuvres de Paul Bourget : poésies, 1872-1876*, Paris, Alphonse Lemerre, 1891.

⁵⁷³ Erich AUERBACH, *op. cit.*

pour l'apparition, d'un point de vue matériel et conceptuel. La feuille de papier, prise dans sa matérialité, rappelle d'abord le processus d'apparition du souvenir :

Era un solo foglio scritto con inchiostro violetto.⁵⁷⁴

L'assonance en [o] donne ainsi à entendre le chant de l'improvisation, le son que fait la bouche pour chanter et réveille alors la réminiscence dans sa musicalité. D'autre part, la perception voilée du poème se matérialise dans le souvenir grâce au spectre de Demetrio : l'oncle est ainsi un peu plus blanc, « *un po' più bianco* » et surgit dans un paysage brumeux, « *un paese d'autunno [...] nubiloso* ». En effet, la lumière trouble de la mémoire oscille entre le Symbolisme et l'univers dantesque :

Una luce mutevole [...] a intervalli gli inondava la persona [...], gli brillava nell'umidità degli occhi [...], gli dorava la fronte straordinariamente pura.⁵⁷⁵

Dans un premier temps, le *topos* symbolique de la brume révèle l'angoisse qui anime le Survivant. La palette indéfinissable est inquiétante et le silence, suffoquant. Mais peu à peu le voile se lève et laisse place à la spiritualisation de Demetrio. Ainsi, le rythme ternaire et redondant invoque la lumière épiphaniq, que Dante rencontre dans le dixième chant. En effet, la description fragmentaire de l'oncle [« *persona* » ; « *occhi* » ; « *fronte* »] rappelle paradoxalement la rencontre, dans le Paradis, de la cinquième lumière :

La quinta luce, ch'è tra noi più bella,
spira di tale amore, che tutto 'l mondo
là giù ne gola di saper novella.⁵⁷⁶

La lumière dont parle ici Dante est celle du roi Salomon, qui prononcera, dans le chant XIV, un discours sublime sur la résurrection. Par la référence au *Cantique des cantiques*⁵⁷⁷, Dante

⁵⁷⁴ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 203, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, op.cit., p. 166 : « C'était un feuillet unique, écrit à l'encre violette ».

⁵⁷⁵ Id., p. 203, trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, op.cit., p. 167 : « Une lumière changeante venait par intervalle inonder sa personne [...], une lumière changeante [...] brillait dans l'humidité de ses yeux [...], une lumière changeante [...] dorait son front extraordinairement pur ».

⁵⁷⁶ Alighieri DANTE, op. cit., « *Paradiso* », chant X, v. 115-117 : « La cinquième clarté, parmi nulles plus belles respire un tel amour au monde de là-bas qu'on éprouve toujours la soif de ses nouvelles ».

⁵⁷⁷ Id., voir les notes d'Anna Maria Chiavacci Leonardi, dans l'édition citée ci-dessus.

évoque les noces mystiques de Dieu avec l'âme de l'homme. De la même manière, lorsqu'il parle de la métempsychose, le fils de David emploie la métaphore du charbon, qui s'enflamme au contact du divin. C'est la raison pour laquelle Giorgio fait de la lumière, le sujet de sa phrase. L'usage de la voix passive s'inscrit alors dans le phénomène dantesque de l'embrasement. Comme dans la *Divina Commedia*, l'éthopée se fait donc prosopographie et l'éclat du corps donne à voir la pureté de l'âme. Dès lors, « *pura* » doit s'entendre au sens moral, inscrivant Demetrio dans l'Empyrée. Et pour cause, le « *Paradiso* » dantesque demeure une simple représentation humaine, car le véritable paradis est dépourvu de matérialité. De la même manière, la spiritualisation de l'oncle n'est qu'une image imparfaite que Giorgio veut actualiser dans la mort.

3. 5. Des « Cloches du Dimanche » « Au fil de l'âme »

Le poète du recueil *Le Règne du silence*, lui aussi, reprend l'image du voyage dantesque pour évoquer la spiritualisation de l'œuvre. Inscrit dans le mouvement symboliste, Georges Rodenbach met en pratique la leçon rosicrucienne de Joséphin Péladan. Selon ce dernier, l'artiste, par sa puissance créatrice, est à l'image d'un dieu. Ainsi, le poète est un prophète dont l'œuvre doit monter vers le ciel. C'est par l'ouïe que se réalise cette transformation. L'usage du vers, des rimes et du rythme est donc essentiel pour mettre en place cette élévation. Dans *Qu'est-ce que la littérature ?*, la première question posée par Sartre concerne la définition de l'acte d'écrire : « Qu'est-ce qu'écrire ? »⁵⁷⁸. Il différencie ainsi le geste d'écrire des autres activités artistiques. En effet, contrairement au peintre ou au musicien qui se contentent de présenter les choses et de laisser le spectateur y voir ce qu'il veut, l'écrivain, lui, peut guider son lecteur. Le poète en revanche redonne au mot sa qualité première de simple chose. Et c'est justement ce que recherche les auteurs symbolistes : l'art fait signe vers l'abstraction et l'interprétation du spectateur/auditeur est le premier pas vers la spiritualisation. Dans *L'art idéaliste et mystique : doctrine de l'Ordre et du salon annuel des Roses-croix*, Joséphin Péladan déclare ainsi : « Au point de vue occulte la musique est le cynétisme esthétique, l'électrisation ammique et peut-être la forme artistique de la

⁵⁷⁸ Jean-Paul SARTRE, *Qu'est-ce que la littérature ?*, op. cit., p. 14.

volupté »⁵⁷⁹. Ce processus a donc pour but d'extraire les esprits, c'est-à-dire les parties subtiles, d'un solide ou d'un liquide. Or, par son intelligibilité, la musique permet au poète cette « électrisation ammique ». L'emploi de ce néologisme évoque bien le but du poète : ce n'est pas la compréhension physique du discours, mais bien l'élévation de l'âme. C'est la raison pour laquelle Georges Rodenbach s'identifie au Christ à plusieurs reprises dans son recueil :

Et dans mon âme, où rêve un encens bleissant,
 Parmi des prêtres noirs, de blanches théories,
 S'attarde la fiole en des orfèvreries,
 Rouge du seul rubis possédé du saint-sang.
 Ô goutte de la plaie ouverte par la lance,
 La relique sacrée en mon âme s'avance...
 Or, supposez un heurt sur le cristal béni,
 Et voyez-vous soudain couler tout l'infini,
 Et voyez-vous, en moi, mon sang qui s'étirole
 Rajeuni par le sang divin de la fiole ?⁵⁸⁰

L'introspection est au cœur du processus de spiritualisation dans *Le Règne du silence*. C'est la raison pour laquelle le recueil nous plonge dans l'aquarium mental du poète. L'encens, ici, est profondément symbolique et imite l'élévation de l'âme. Le contact avec la fiole du Saint-Sang permet ainsi au poète de rejoindre les cieux. Si les influences bibliques sont évidentes dans le poème, le chantre de Bruges révèle aussi l'importance des théories kabbalistiques dans le processus artistique. Grâce au jeu des couleurs, il parvient ainsi à décrire « l'électrisation ammique » dont parlait Péladan. La fiole du Saint-Sang, comparé à un rubis dans l'ultime procession de *Bruges-la-Morte*, est une métaphore de l'œuvre finale du poète. Quintessence mystique de l'art d'écrire⁵⁸¹, la goutte du Saint-Sang évoque par ailleurs le processus de rubéfaction⁵⁸². Cette ultime étape du Grand Oeuvre consacre alors l'artiste à l'immortalité.

La symbolique des couleurs est, elle-aussi, très présente dans *Le Règne du silence*. En effet, la palette chromatique est véritablement signifiante. Comme dans *Bruges-la-Morte*, le

⁵⁷⁹ Joséphin PÉLADAN, *L'art idéaliste et mystique : doctrine de l'Ordre et du salon annuel des Roses-croix*, Paris, Chamuel, 1894, p. 154.

⁵⁸⁰ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Cloches du dimanche », XVI, *op. cit.*, p. 142.

⁵⁸¹ Jean-Michel WITTMANN, « La Vierge ensanglantée dans *Bruges-la-Morte* : autoportrait de l'artiste symboliste entre Rêve et fantasmes », *op. cit.*, p. 77-84.

⁵⁸² Joël GOFFIN, *Le secret de Bruges-la-Morte, un conte initiatique*, *op. cit.*, p. 215.

bleu, le rouge et le gris prédominent dans le poème de Rodenbach. En effet, la couleur du sang s'infiltré par la paronomase dans le participe présent « bleuisant » et par les deux rimes inversées « lance » et « s'avance » qui laissent entendre le son en miroir. Ce « rouge », pourtant, « s'étiolé », c'est-à-dire qu'il devient « chétif, pâle » et perd de sa puissance jusqu'à devenir « rose »⁵⁸³ dans l'Épilogue. Intimement lié à l'isotopie des fleurs, les couleurs déteignent peu à peu et dégorgent dans l'œuvre. La diérèse [« s'ét-i-ole »] accentue l'aspect délavée de la palette chromatique, tout comme la valeur inchoative du participe passé [« bleuisant »]. Et pour cause, la couleur qui domine véritablement le récit, c'est le gris. Le gris de l'encens, qui s'élève vers le ciel ; le gris de la mélancolie, « fusion du deuil et de l'espérance »⁵⁸⁴ ; le gris de l'esprit, éloigné des plaisirs charnels. Loin de n'être qu'un mélange, il représente la nuance instaurée par l'opposition chiasmique « des prêtres noirs » aux « blanches théories ». La tonalité du récit est composée par ces trois adjectifs qui se déclinent au fur et à mesure des vers. D'un côté, le « noir » reflète le deuil de la ville et l'arrivée du « soir » par homophonie ; de l'autre, le « blanc » donne à entendre l'espérance et la piété des béguines. Le gris, enfin, représente ces couleurs qui se fanent peu à peu. Il symbolise l'encens qui monte vers le ciel à l'image de cette âme échappée de son enveloppe corporelle :

Douceur parfois d'aller le dimanche à l'église
Édulcorer ses yeux aux offices du soir,
Être l'âme qui s'est carguée et qui s'enlise,
Être l'âme soudain fraîche comme un parloir,
Ce pendant que l'encens, avec mélancolie,
En rubans bleus à notre enfance nous relie...
Et douceur pour les yeux de retourner encor
Dans les vitraux profonds qui sont des jardins d'or
Où des anges, vêtus de lin, tiennent des palmes
Et de rigides lis comme des jets d'eau calmes⁵⁸⁵

L'épuisement chromatique est comparable à l'avènement du silence. L'isotopie de la décoloration rejoint alors celle de la spiritualisation qui se manifeste par un double

⁵⁸³ Voir Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Épilogue », *op. cit.*, p. 236 : « Las ! Le rose de moi je le sens défleurer, / Je le sens qui se fane et je sens qu'on le cueille ! »

⁵⁸⁴ C'est Jean-Pierre BERTRAND, dans l'édition étudiée, qui étudie la symbolique des couleurs dans sa préface de *Bruges-la-Morte*. Voir à ce sujet : Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 17.

⁵⁸⁵ Georges RODENBACH, *Le Règne du silence*, « Cloches du dimanche », XVII, *op. cit.*, p. 143.

mouvement intérieur/extérieur. C'est l'enlissement, l'introspection, l'attachement « aux souvenirs d'enfance » et la pétrification du poète qui permettent l'effusion de l'esprit. Le recours au préfixe [re-; pro-] dans les verbes « relier » et « retourner », la répétition axiomatique de l'action *in posse* « être l'âme » et l'isotopie de l'envasement [« carguée » ; « s'enlise » ; « encor » ; « profond »...]- permet paradoxalement « l'électrisation ammique ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Joséphin Péladan compare la ville de Bruges à un « Paraclét du Nord ». Selon lui, « la douce cité apaise et lénifie l'âme moderne »⁵⁸⁶. D'ailleurs, Hugues Viane ressent, au début de *Bruges-la-Morte*, cette « influence pâle et lénifiante de Bruges » et se résigne ainsi « aux seuls souvenirs, à la désuétude de l'espoir, à l'attente de la bonne mort »⁵⁸⁷. Pour le poète du *Règne du silence*, ce sont les « Cloches du Dimanche » qui permettent de voyager « Au fil de l'Âme ».

3. 6. L'aquarium mental comme reproduction photographique

Ce sont les intermèdes musicaux, lors du pèlerinage du Saint-Sang, à la fin de l'œuvre, qui libèrent Hugues Viane de l'amour charnel. Par le meurtre de Jane Scott, il parvient en effet à renouer avec ce moi mystique créateur de femme idéale. Cette « spiritualisation » se manifeste pour le personnage par un refus de la matière. Le point de vue interne permet au lecteur de saisir l'idéal d'Hugues Viane. En effet, il rationalise l'homicide : il tient pour responsable la chevelure de la mort du contretype et considère au même moment que son « âme est pure » et qu'elle « communie avec le Mystère »⁵⁸⁸ :

Les deux femmes s'étaient identifiées en une seule. Si ressemblantes dans la vie, plus ressemblantes dans la mort qui les avait faites de la même pâleur, il ne les distingua plus l'une de l'autre — unique visage de son amour. Le cadavre de Jane, c'était le fantôme de la morte ancienne, visible là pour lui seul.⁵⁸⁹

⁵⁸⁶ Joël GOFFIN, *Le secret de Bruges-la-Morte, un conte initiatique*, *op. cit.*, p. 168. Voir les annotations de Joséphin Péladan dans *Le Soir*, 11 novembre 1892.

⁵⁸⁷ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 193.

⁵⁸⁸ *Id.*, p. 270.

⁵⁸⁹ *Ibid.*

Jane Scott devient véritablement le spectre de l'épouse morte. Figée à jamais comme une photographie⁵⁹⁰, elle permet à Hugues Viane de retourner à l'amour mystique. Il faut noter d'ailleurs que c'est la chevelure, qualifiée de « textuelle » au début de la rencontre, qui met fin aux jours de la femme-simulacre. Le texte, c'est-à-dire la fiction, est donc le fantasme ultime du personnage de *Bruges-la-Morte*. Et pour cause, la chute est liée à l'intrusion du contretypé dans « les chambre » d'Hugues Viane. Ces pièces intimes, qui introduisent le recueil du *Règne du silence*, sont le symbole de l'aquarium mental du personnage. C'est la raison pour laquelle « Jane se sen[t] mal accueillie, anormale, étrangère, en désaccord avec les miroirs, hostile aux vieux meubles que sa présence mena[ce] de déranger dans leurs immuables attitudes »⁵⁹¹. Cette irruption soudaine, qui dérange l'ordre et le calme instaurés par le veuf inconsolé est imitée, dans le récit, par le fond sonore de la procession du Saint-Sang :

Hugues regardait à peine, tout bouleversé par le dépit de Jane, se sentant triste à l'infini, plus triste dans ces cantiques qui lui faisaient mal.

[...] Hugues se replia sur lui-même, silencieux, navré, jetant son âme pour ainsi dire à la houle de cette musique en remous par les rues, pour qu'elle l'emportât loin de lui-même.⁵⁹²

Si l'écoute de ces « cantiques » est douloureuse et s'il souhaite être emporté « loin de lui-même », c'est que la musique représente la réalité. Jane Scott, en effet, représente le réel, la relation charnelle et les plaisirs matériels qu'Hugues tente de fuir. L'interruption de cette femme incarnée au sein même des « chambres » du personnage est bien l'image d'un aquarium mental qui se fissure peu à peu à cause des manifestations extérieures. Comme Durtal dans *La Cathédrale*, le personnage de *Bruges-la-Morte* tente de « s'effuser » grâce à la musique. Il y a donc un double mouvement : la tension est à la fois intérieure -il « se repli[e] sur lui-même »- et extérieure -il « je[tte] son âme à la houle de la musique ».

Ce détachement de l'âme quittant le corps rappelle les théories plotinienne selon lesquelles l'homme, en partant du monde sensible, doit donc s'élever vers l'Intelligible pour accomplir, dans un troisième temps, l'union mystique avec Dieu :

⁵⁹⁰ Marie-Jeanne ZENETTI, « Spectres photographiques : quand la photographie hante la littérature », *op. cit.*

⁵⁹¹ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, *op. cit.*, p. 265.

⁵⁹² *Id.*, p. 260.

Ἐν τῷ κόσμῳ τῷ νοητῷ ἢ ἀληθινῇ οὐσίᾳ· νοῦς τὸ ἄριστον αὐτοῦ· ψυχὰι δὲ κάκει· ἐκεῖθεν γὰρ καὶ ἐνταῦθα. Κάκεινος ὁ κόσμος ψυχὰς ἄνευ σωμάτων ἔχει, οὗτος δὲ τὰς ἐν σώμασι γινομένας καὶ μερισθείσας τοῖς σώμασιν.⁵⁹³

Or, cette thèse néoplatonicienne est partagée par un certain Jean Scot Erigène⁵⁹⁴ qui donne sans doute son nom au contretype de l'épouse disparue. En effet, la symbolique de l'onomastique est très présente dans l'œuvre de Rodenbach⁵⁹⁵ et il n'est pas impossible qu'il ait eu vent de ce laïc irlandais par le biais de Huysmans dans *Là-bas*⁵⁹⁶. Dans *De divisione naturae*, Jean Scot considère ainsi que la rédemption chrétienne est possible seulement si l'homme parvient à remonter vers Dieu par le biais des idées éternelles. Or, le voyage initiatique d'Hugues Viane va à rebours de cette croyance : il ne souhaite pas « être emport[é] loin de lui-même », mais au contraire se réfugier en lui-même. Aussi doit-il tuer celle qui porte le discours du théologien irlandais. Paradoxalement, le personnage de *Bruges-la-Morte* tue le « simulacre » de l'épouse disparue pour s'enfoncer plus profondément dans la « grotte » platonicienne.

Lorsqu'il se laisse porter par la rêverie instaurée par la cérémonie brugeoise, il « oublie la réalité, la présence de Jane »⁵⁹⁷. Cette apposition est véritablement signifiante puisqu'elle témoigne bien le voyage intérieur d'Hugues Viane. Le récit-photo est en fait la quête d'un personnage qui souhaite retrouver l'image de son épouse disparue. Au début du récit, le visage de la morte commence à s'étioler, comme si elle entrait petit à petit dans « le monde des Idées » :

⁵⁹³ PLOTIN, *op. cit.*, Quatrième Ennéade, Livre I « De l'essence de l'âme » : « C'est dans le monde intelligible que réside l'essence véritable. L'intelligence est ce qu'il y a de meilleur là-haut ; mais il s'y trouve aussi des âmes : car c'est de là qu'elles sont descendues ici-bas. Seulement, là-haut les âmes n'ont point de corps, tandis qu'ici-bas elles habitent dans des corps et y sont divisées ».

⁵⁹⁴ Marguerite TECHERT, « Le plotinisme dans le système de Jean Scot Érigène », *Revue néo-scholastique de philosophie*, n°13, 1927. p. 28-68.

⁵⁹⁵ Joël, GOFFIN, *Le secret de Bruges-la-Morte, un conte initiatique*, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2011, p. 52.

⁵⁹⁶ Joris-Karl HUYSMANS, *Là-bas, op. cit.*, p. 259-260. « Oui, mais tout cela dépend de la façon dont on conçoit la venue du Paraclet, jeta le sonneur qui rentrait. C'est aussi la doctrine orthodoxe de Saint Irénée, de Saint Justin, de Scot Erigène, d'Amaury de Chartres, de Sainte Doucine, de l'admirable mystique qu'était Joachin De Flore ! Cette croyance a été celle du Moyen Âge tout entier et j'avoue qu'elle m'obsède, qu'elle me ravit, qu'elle répond aux plus ardents de mes souhaits. Au fait, reprit-il, en s'asseyant et se croisant les bras, si le troisième règne est illusoire, quelle consolation peut-il bien rester aux chrétiens, en face du désarroi général d'un monde que la charité nous oblige à ne pas haïr ? »

⁵⁹⁷ Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte, op. cit.*, p. 262.

Mais la figure des morts, que la mémoire nous conserve un temps, s'y altère peu à peu, y dépérit, comme d'un pastel sans verre dont la poussière s'évapore. Et, dans nous, nos morts meurent une seconde fois !

Tout à coup, tandis qu'il recomposait par une fixe tension d'esprit — et comme regardant au-dedans de lui — ses traits à demi effacés déjà, Hugues qui, d'ordinaire, remarquait à peine les passants, si rares d'ailleurs, éprouva un émoi subit en voyant une jeune femme arriver vers lui.⁵⁹⁸

En comparant la mémoire à un « pastel », le narrateur donne déjà à entendre l'idéal fictif du personnage. Le monde est pour lui, véritablement comme volonté et comme représentation. La déclinaison de la première personne du pluriel avec le pronom personnel « nous » et le déterminant possessif « nos » révèle la quête intérieure d'Hugues Viane. Cependant, la mémoire est traître et l'usage du polyptote [« nos morts meurent une second fois »] dévoile la tragédie de l'aquarium mental. Il « regard[e] » ainsi « au dedans de lui » pour recompos[er] par une fixe tension d'esprit » l'image de l'être aimé qui s'étirole peu à peu. Cette tentative ressemble étrangement au mécanisme photographique qui nécessite de stabiliser l'appareil pour fixer l'image. Aussi « le pastel sans verre » caractérisant la première épouse est-il remplacé par « une estampe fraîche »⁵⁹⁹ après l'apparition de Jane Scott :

Hugues possédait maintenant de la disparue une vision toute nette et toute neuve. Il n'avait qu'à contempler en sa mémoire le vieux quai de l'autre jour, dans le soir qui tombe, et s'avancant vers lui une femme qui a la figure de la morte [...]. Son œil avait emmagasiné le cher visage une nouvelle fois ; la récente empreinte s'était fusionnée avec l'ancienne, se fortifiant l'une par l'autre, en une ressemblance qui maintenant donnait presque l'illusion d'une présence réelle.⁶⁰⁰

L'isotopie de la pulsion scopique [« vision » ; « contempler » ; « figure » ; « emmagazin[er] » ; « empreinte »] ancre véritablement l'œuvre dans le genre du récit-photo. Tant que Jane demeure « l'illusion d'une présence réelle », elle est admirée par Hugues Viane, mais à partir du moment où elle brise l'intimité des « chambres », elle doit mourir. L'œuvre de *Bruges-la-Morte* met donc en scène le principe de « la chambre claire » de Roland Barthes et nous permet de vivre « une micro-expérience de la mort »⁶⁰¹. En effet, Jane, à la fin du récit devient bel et bien « le fantôme de la morte ancienne, visible là pour lui

⁵⁹⁸ *Id.*, p. 74.

⁵⁹⁹ *Id.*, p. 82.

⁶⁰⁰ *Ibid.*

⁶⁰¹ Roland BARTHES, « La Chambre Claire, Note sur la Photographie », *Cahiers du cinéma*, Paris, Gallimard, 1980, p. 799.

seul »⁶⁰². Ce n'est donc pas un hasard si son apparition re-colore la ville fantôme, si le monochrome noir et blanc est brisé par son étincelante chevelure et si, finalement, la fiction du personnage, devient le temps du récit, réelle. Mais Hugues Viane lui préfère la spiritualisation introspective de l'aquarium mental. Cette parenthèse lui permet ainsi de reconstituer l'image effacée de l'épouse disparue.

*

Aussi, la musique permet-elle aux personnages de notre corpus de s'évaporer : par son immatérialité, elle incarne paradoxalement l'élévation dans un monde supérieur. Pour Durtal et Sébastien, l'intangibilité engendre l'intelligibilité. Dans les deux cas, la conversion se fait promesse de résurrection. L'idéal platonicien de la séparation de l'âme et du corps est proche, car c'est bien en se détachant de la matière qu'il y a spiritualisation. Cependant, dans *Là-bas*, dans *La Cathédrale*, dans *Le Martyre de saint Sébastien* et même dans *Trionfo della morte*, la perspective chrétienne reste présente et l'accès au Paradis se fait dans un corps glorieux. D'une certaine manière, le spirituel reste lié à la réalité terrestre par l'écriture, qui décrit l'invisible ; grâce à la musique qui pressent l'inaudible. Ainsi, pour Durtal, l'élévation de l'âme se fait dans l'écoute du plain-chant, dans une sorte de mimétisme sous-entendu. Saint Sébastien, quant à lui, révèle sa renaissance dans un chant aux accents célestes. Enfin, c'est par l'imagination que Giorgio perçoit la spiritualisation de son âme : grâce à l'incarnation musicale de Demetrio, il comprend ce qu'est le triomphe de la mort.

* * *

La musique s'attache donc à la mystique dans l'écriture symboliste. Les deux disciplines sont intimement liées et le texte est le truchement par lequel elles se rencontrent. En effet, toutes deux se caractérisent par une même intangibilité qui transporte l'âme dans un

⁶⁰² Georges RODENBACH, *Bruges-la-Morte*, op. cit, p. 270.

au-delà que les mots seuls ne peuvent atteindre. Cependant, c'est bien par le discours que les phénomènes musicaux et mystiques sont rationalisés. C'est la raison pour laquelle nous avons tenté de comprendre quelles sont les dynamiques qui relient les sons mélodiques aux croyances surnaturelles. En analysant les processus épiphaniques que subissent celui qui entend et celui qui croit, il apparaît donc que le mysticisme s'organise, comme la musique, en trois étapes : celle de la suggestion, celle de la révélation et celle de la spiritualisation.

En effet, nous avons vu dans notre corpus, que les notes se déploient en silence grâce à l'imagination. La suggestion musicale relève donc de la fantasmagorie dans l'écriture symboliste. De la même manière, la mystique tient du mystère et ce qui est caché n'est visible que par des signes qu'il faut interpréter. Cependant, dans les textes étudiés, ces signes sont bien souvent transmis par la musique. On retrouve ainsi la mélopée tintinnabulante de *Là-bas* qui construit l'univers religieux des intermèdes de la tour Saint-Sulpice ; la complainte du violon de *Trionfo della morte*, qui pousse Giorgio au mysticisme ; les chants angéliques de *La Cathédrale* qui guident Durtal sur le chemin de l'oblature ; l'orchestre debussyen du *Martyre de saint Sébastien* qui mène le spectateur jusqu'au Paradis ; la personnification du silence dans *Le Règne du silence* qui s'incarne dans la figure d'Ophélie ; l'opéra de *Robert le diable* qui introduit le motif du double dans *Bruges-la-Morte*.

Par ailleurs, la musique devient proleptique dans les textes étudiés : elle se fait prélude de la chute narrative en s'inscrivant dans la fiction, ou en s'en échappant. Comme dans le mysticisme, la révélation romanesque se réalise donc par des visions qui dévoilent certains mystères aux initiés. Dans notre corpus les personnages entr'aperçoivent ainsi leur destin divin par l'écoute musicale.

Enfin, la musique spiritualise l'écriture symboliste pour donner à entendre l'inintelligible. Cette « volonté » schopenhauerienne s'illustre ainsi dans chacun des textes étudiés :

Dans cet exposé sur la musique, je me suis efforcé de montrer qu'elle exprime dans un langage éminemment général, par un seul procédé, les sons, avec vérité et précision, l'essence, l'en soi du

monde, ce que nous entendons par le concept de volonté, pris dans sa manifestation la plus apparente.⁶⁰³

Cependant, contrairement au philosophe allemand, qui attache la musique au mystère humain, Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach conçoivent le quatrième art hégélien comme une discipline éminemment divine. Dans notre corpus, la musique relie le monde des vivants et celui des morts, le terrestre et le céleste. La musique est mystique, dans l'écriture symboliste. En effet, les cloches de *Là-bas* résonnent entre le satanisme et le christianisme, tandis que le plain-chant de Solesmes permet à Durtal de prier « véritablement » dans *La Cathédrale*. De même, le motet de Mendelsohn dans *Trionfo della morte*, relève directement du mysticisme puisqu'il convoque, dans une vision musicale, l'esprit de Demetrio auprès de Giorgio. Le *Martyre de saint Sébastien* est conçu par d'Annunzio et par Debussy comme un mystère religieux⁶⁰⁴ :

Debussy ha scritto una musica purissima. Senza sovrapporsi alla parola declamata, il canto, la frase melodica avvolge la Poesia come un fiume dolce, discreto, cinge un'isola mistica.⁶⁰⁵

En se mêlant au texte du dramaturge italien, la composition musicale construit ainsi la dimension mystique de la pièce. Pour ce qui est du *Règne du silence* et de *Bruges-la-Morte*, la musique intérieure permet l'introspection poétique et l'avènement du mystère.

⁶⁰³ Arthur SCHOPENHAUER, *op. cit.*, Livre III, §52, p. 423. Pour ce passage, il nous semble important de confronter la traduction de Jean-Alexandre Cantacuzène à celle d'Auguste Burdeau, qui exprime plus clairement le parti pris du philosophe allemand : « Par ces réflexions sur la musique j'ai tâché de prouver que, dans une langue éminemment universelle, elle exprime d'une seule manière, par les sons, avec vérité et précision, l'être, l'essence du monde, en un mot, ce que nous concevons sous le concept de volonté, parce que la volonté en est la plus visible manifestation ». Voir Arthur SCHOPENHAUER, *Le Monde comme volonté et comme représentation* trad. de l'allemand par Auguste Burdeau, Paris, Librairie Félix Alcan, 1912, p. 276.

⁶⁰⁴ Gorges Gourdet recueille ainsi les propos de Debussy à propos de la pièce : « Croyez-vous donc que je n'ai point, dans mes œuvres, des précédents religieux, si je puis dire ? Prétendez-vous enfermer l'âme d'un artiste, et ne concevez-vous pas aisément que celui qui voit partout tant de mystères ait été tenté par un sujet religieux ? Je n'ai pas de profession de foi à vous faire, mais si je ne suis pas de pratique catholique ou croyant, je n'ai pas eu grand effort à faire pour m'élever à la hauteur de mysticisme qu'atteint le drame du poète ». GOURDET, Georges, Debussy, Paris, Hachette, coll. « Classiques Hachette de la musique » 1970.

⁶⁰⁵ Gianni OLIVA, *Interviste a d'Annunzio*, Carabba, Lanciano, 2002, p. 252.

CONCLUSION

La peinture et la musique conduisent ainsi au « mystère » mallarméen, en suggérant l'indicible sans l'énoncer. En effet, le passage vers le mysticisme se fait dans le silence de la contemplation ou dans l'écoute attentive. Sans rien « nommer », l'imagination transporte le spectateur et l'auditeur dans un au-delà du sens. Au contraire, le texte fige la pensée, matérialise l'idée dans le signe linguistique. Tandis que l'imagination se tisse grâce à la synchronie muette de la peinture, ou grâce à la diachronie aveugle de la musique, le langage construit un raisonnement. Tout l'enjeu de l'écriture symboliste est donc de se détacher de la rigidité apparente des mots, de jouer avec les tropes poétiques, avec les hypogrammes et avec les dérèglements de la phrase, pour donner à entendre le mysticisme auquel conduisent la peinture, l'imaginaire de la femme et la musique dans notre corpus. Pour cela, l'intérêt porté aux autres formes d'art a été essentiel. L'écriture symboliste est immanquablement liée aux processus créatifs de la peinture et de la musique. En effet, nous avons vu comment les références picturales au sein des œuvres étudiées prennent le rôle de « catalyseur » : elles concentrent l'idéal esthétique des auteurs et s'érigent en modèle pour l'œuvre entière. De la même manière, la figure féminine, en devenant une création masculine après un échange alambiqué entre le texte et l'image, révèle la quête spirituelle de cette fin de siècle. Enfin, la musique donne véritablement à entendre la recherche mystique de notre corpus. Formée par des impressions, elle est hautement symbolique et relie ainsi le terrestre au céleste et la matière à l'idée. C'est la raison pour laquelle Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach cherchent à retrouver les mêmes modalités de création pour devenir pleinement symbolistes.

C'est donc véritablement à la manière d'écrire l'œuvre que nous nous sommes intéressés. En effet, le symbole s'approche du concept de « *figura* » instauré par Erich Auerbach⁶⁰⁶. En reprenant l'étymologie latine, le philologue allemand tente de définir l'Ancien et le Nouveau Testament grâce aux dynamiques de rupture et de continuité. Ainsi la « *figura* » se fait « prophétie réelle », si bien que la lecture se divise : elle est littérale et

⁶⁰⁶ Erich, AUERBACH, *La Loi juive et la Promesse chrétienne*, Istanbul, s.n., 1938, traduit de l'allemand par Diane Meur, Paris, Édition Macula, coll. « Argô », 2003.

historique d'une part et typologique de l'autre. Cette pluralité de sens qu'il étudie dans la *Divine Comédie*, nous a été très utile pour percer le mystère de l'écriture symboliste. C'est ainsi par le biais de la *Lectio divina* que nous avons analysé l'héritage conceptuel de nos trois auteurs. En effet, ce modèle de lecture, destiné originellement à la compréhension des textes bibliques, se fonde sur la doctrine des quatre sens de l'Écriture, permettant de distinguer, dans notre corpus, le sens littéral du sens allégorique et le sens tropologique du sens anagogique, qui se réfèrent respectivement à une approche historique, théologique, morale et mystique. Paradoxalement, c'est en passant par la matière que l'on peut évoquer l'intelligible. Pour comprendre cette contradiction, il faut relire le premier chapitre de *L'Énergie spirituelle* : par l'effort, on peut « tir[er] de soi plus qu'il n'y avait », on peut « [se] hauss[er] au-dessus de soi-même »⁶⁰⁷. Ainsi, « par la résistance qu'elle oppose et par la docilité où nous pouvons l'amener, [la matière] est à la fois l'obstacle, l'instrument et le stimulant ; elle éprouve notre force, en garde l'empreinte et en appelle l'intensification »⁶⁰⁸. Pour Joris-Karl Huysmans, Gabriele d'Annunzio et Georges Rodenbach, cette intensification résonne dans le texte comme une quête mystique. Par le symbolisme des mots, ils invoquent d'autres arts, comme la peinture et la musique, qui constituent un truchement privilégié dans les univers religieux du corpus. En effet, c'est dans l'image et dans la mélodie que nos personnages accèdent au divin. Car l'art, dans notre corpus, n'incarne pas seulement la conception de l'artiste, mais dévoile la transcendance de l'œuvre. Il est véritablement ancillaire au mysticisme.

Dans la préface du *Latin Mystique* de Gourmont, Joris-Karl Huysmans dévoile ainsi cette relation de servitude que l'on voit illustrée dans les textes étudiés :

À cette question : l'art sera-t-il maintenant mystique ? l'on peut répondre avec certitude : non !
Et la raison en est bien simple.
C'est qu'on ne fait pas de la mystique comme on fait du roman naturaliste ou psychologique [...].
Il faut d'abord et avant tout avoir la Foi ; il faut ensuite la cultiver dans sa vie propre. Sans user ici de définitions purement théologiques, l'on peut dire de la Mystique qu'elle est l'âme et qu'elle est l'art de l'Église-même. Or, elle appartient au catholicisme et elle est à lui seul.⁶⁰⁹

⁶⁰⁷ Henri BERGSON, *L'Énergie spirituelle*, Paris, Félix Alcan, 1919, p. 23.

⁶⁰⁸ *Ibid.*

⁶⁰⁹ Rémy de GOURMONT, *Le Latin mystique, les poètes de l'antiphonaire et la symbolique au Moyen-Âge* ; préface de Joris-Karl Huysmans, Paris, Mercure de France, 1892, p. IX.

Par un jeu sylleptique, Joris-Karl Huysmans renverse le sens littéral de sa question, pour révéler le paradoxe interne de la définition. Aussi, l'art ne serait-il pas mystique, car la mystique elle-même serait un art. Il faut entendre ici la conception particulière de la notion, qui, serait pour le romancier converti, contrairement à son étymologie, ce qui est visible dans la religion. Or, l'œuvre possède cette même nature ambivalente de la représentation. Par son aspect matériel, elle tend vers autre chose qu'elle-même, elle est transcendante. Ainsi en est-il de la peinture et de la musique, qui ne sont pas mystiques dans leur essence propre, mais qui, dans notre corpus, endossent le rôle d'intermédiaire entre l'écriture symboliste et le religieux. Cette tension vers l'au-delà du sens repose donc sur le principe de transposition. En effet, il y a une spiritualisation du sens, grâce aux correspondances esthétiques, il y a une séraphisation des idées grâce à la foi de nos personnages.

Nous l'avons vu, l'art, dans l'écriture symboliste, semble toujours être une porte ouverte vers le religieux, un moyen pour les personnages, de transformer la rêverie en prière. Nous terminerons donc cette étude par la question que pose Durtal à l'abbé Grévesin, dans *En route* :

En somme, le but de la mystique, c'est de rendre visible, sensible, presque palpable, ce Dieu qui reste muet et caché pour tous.⁶¹⁰

Le processus créatif des auteurs de notre corpus devient donc paradoxal puisqu'il consiste à révéler l'indicible. Le mysticisme et le symbolisme semblent ainsi tendre vers le même but : jeter ensemble ce qui paraît, à première vue, inconciliable. La quête de cette fin de siècle devient alors véritablement transcendante.

⁶¹⁰ Joris-Karl HUYSMANS, *En route*, op. cit., p. 165.

ANNEXES

Annexe 1¹ :

Matthias Grünewald, *Retable de Tauberbischofsheim*,

Endroit

Peinture sur bois

ca vers 1523-1525

195,5 × 142,5 cm

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, n° d'inventaire : 993.

Annexe 1² :

Matthias Grünewald, *Retable de Tauberbischofsheim*,

Envers

Peinture sur bois

ca vers 1523-1525

195,5 × 142,5 cm

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, n° d'inventaire : 994.

Annexe 2 :

Joachim Patinir (ou Patenier), *Saint Jérôme dans le désert*,

Huile sur toile,

Vers 1515 - 1520

137 x 78 cm

Musée du Louvre, n° d'inventaire : R.F. 2429.

Annexe 3¹ :

Buonamico Buffalmacco, *Cycle des Novissima*,
Triomphe de la mort,
Fresque,
ca 1330-1335,
Camposanto pisano.

Annexe 3² :

Buonamico
Buffalmacco, *Cycle
des Novissima,
Triomphe de la mort
(détail),
Fresque,
ca 1330-1335,
Camposanto pisano.*

Annexe 3³ :

Buonamico Buffalmacco, *Cycle
des Novissima,
Triomphe de la mort (détail),
Fresque,
ca 1330-1335,
Camposanto pisano.*

Annexe 3⁴ :

Buonamico Buffalmacco, *Cycle des Novissima*,
Triomphe de la mort (détail),
Fresque,
ca 1330-1335,
Camposanto pisano.

Annexe 3^s :

Buonamico Buffalmacco, *Cycle des Novissima*,
Jugement dernier,
Fresque,
ca 1330-1335,
Camposanto pisano.

Annexe 3⁶ :

Buonamico Buffalmacco, *Cycle des Novissima*,
L'Enfer,
Fresque,
ca 1330-1335,
Camposanto pisano.

Annexe 4 :

Beato Angelico, *Le couronnement de la Vierge*,
Tempera sur bois,
ca 1430-1435,
213 × 211 cm,
Musée du Louvre, n° d'inventaire : INV 314.

Annexe 5 :

Antonio et Piero Pollaiuolo, *Martirio di san Sebastiano*,
Huile sur toile,
1475,
291,5 cm x 202,6 cm,
National Gallery, n° d'inventaire : NG292.

Annexe 6 :

Auguste Préault, *Ophélie*,
1842,
relief en bronze,
75,0 x 200,0 x 20,0 cm,
Paris, Musée d'Orsay, n° d'inventaire : RF 3641.

Annexe 7 :

Hans Memling, *La chute de sainte Ursule*,
1489,
Châsse en chêne doré, tableaux en huile sur bois,
87 × 91 × 33 cm
Bruges, Musée Memling, n° d'inventaire 0000.SJ0176.I

Annexe 8 :

Léon Bakst, « Le palais impérial » (décor pour *Le martyre de Saint Sébastien*),
Estampe colorée,
1911,
16,5 x 22,5 cm,
Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra.

Annexe 9 :

Léon Bakst, Affiche pour *Le martyre de Saint Sébastien*,

Lithographie en couleur,

1911,

130 x 404 cm,

Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra.

Annexe 10 :

Claude Debussy,

Premier prélude « La cour des Lys », *Le Martyre de saint Sébastien*,

Partition d'orchestre (manuscrit en partie autographe)

1911,

133 feuillets ; 41,5 x 33,5 cm,

Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra, RES-2004.

Annexe 11 :

Il est transcrit en musique Il est sans tâche et sans tache Voyez et dans la chancelière tous les restes de son chant

1^{mo} V
2^{do} V
alt
cel
cb

dir. en 3 - Scandinaves
dir. 2 Scandinaves
dir. 2 Scandinaves

pp

1

Claude Debussy,

Seconde mansion, chant de la Vierge Marie, *Le Martyre de saint Sébastien*,

Partition d'orchestre (manuscrit en partie autographe)

1911,

133 feuillets ; 41,5 x 33,5 cm,

Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra, RES-2004.

Annexe 12 :

Claude Debussy,
Cinquième prélude « Le Paradis », *Le Martyre de saint Sébastien*,
Partition d'orchestre (manuscrit en partie autographe)
1911,
133 feuillets ; 41,5 x 33,5 cm,
Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra, RES-2004.

Annexe 13 :

Claude Debussy,

Cinquième prélude « Le Paradis », *Le Martyre de saint Sébastien*,

Partition d'orchestre (manuscrit en partie autographe)

1911,

133 feuillets ; 41,5 x 33,5 cm,

Bibliothèque nationale de France, département Bibliothèque-musée de l'opéra, RES-2004.

Annexe 14¹ :

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882),
Lady Lilith, 1866-1870,
Huile sur toile,
96,5 cm ; 85,1 cm.
États-Unis, Delaware Art Museum, n° d'inventaire 1935-29.

Annexe 14² :

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882),
Sibylla Palmifera, 1866-1870,
Huile sur toile,
96,5 cm ; 85,1 cm.
Royaume-Uni, Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight, n° d'inventaire WH3149.

Annexe 15 :

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882),
Beata Beatrix, 1866-1872,
Huile sur toile,
86,4 cm ; 66 cm,
Royaume-Uni, Tate, National Gallery, n° d'inventaire N01279, NG1279.

Annexe 16 :

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882),

Rosa Triplex,

1874

Crayon, aquarelle, peinture à la gouache et gomme arabique sur papier,

77,5 cm ; 88,3 cm.

Collection privée.

Annexe 17 :

Henry Peach Robinson (1830-1901),

She never Told her Love,

1857,

Epreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif verre au collodion humide,

18 ; 24,1 cm,

Paris, Musée d'Orsay.

Annexe 18 :

John Everett Millais (1851-1852),

Ophélie,

1851-1852,

Huile sur toile,

76,2 cm ; 111,8 cm.

Royaume-Uni, Tate, National Gallery, n° d'inventaire N01506, NG1506.

Annexe 19 :

Edward Burne-Jones (1833–1898),
The Garden of the Hesperides,
ca 1869,
Huile sur toile,
119 cm ; 98 cm,
Allemagne, Kunsthalle Hamburg, n° d'inventaire 5205.

Annexe 20 :

Fernand Khnopff (1858-1921),
Frontispice pour l'édition de *Bruges-la-Morte* chez Flammarion (s.d.)
1892,
Archives et Musée de la Littérature (AML).

Annexe 21 :

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912),
Pandora,
1881,
Aquarelle.
Collection privée.

Annexe 22 :

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882),
Venus Verticordia,
1864-1868,
Huile sur toile,
98.1 cm ; 69.9 cm,
Royaume-Uni, Russell-Cotes Art Gallery and Museum.

Annexe 23 :

John William Waterhouse (1849–1917),
Lamia and the soldier,
1905,
Huile sur toile,
Collection privée.

Annexe 24 :

John William Waterhouse (1849–1917),
Sainte Eulalie,
1885,
Huile sur toile,
188,6 cm ; 117,5 cm,
Royaume-Uni, Tate National Gallery, n° d'inventaire N01542.

Annexe 25 :

Edward Burne-Jones (1833–1898),
Maria Zamboco,
ca 1869,
43,5 cm ; 23,
Huile sur toile,
Allemagne, Clemens-Sels-Museum, Neus.

Annexe 26 :

Edward Burne-Jones (1833–1898),
Laus Veneris,
1868,
Huile sur toile,
122 cm ; 183 cm,
Royaume-Uni, Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne.

Annexe 27 :

John Melhuish Strudwick (1849-1937),
The Music of a Bygone Age,
1890,
Huile sur toile.
79 cm ; 61 cm.
Collection privée.

Annexe 28 :

Fernand Khnopff (1858-1921),
Frontispice pour l'édition de *Mon cœur pleure d'autrefois* de Grégoire Le Roy,
1889,
Archives et Musée de la Littérature (AML).

Annexe 29¹ :

Francesco Paolo Michetti, *Il Voto*,
Huile sur toile,
1883,
107,5 x 281 cm,
Musée national des Beaux-Arts d'Argentine, n° d'inventaire : 5720.

Mille braccia si tendevano verso l'altare, con una frenesia selvaggia. Le femmine si trascinarono sulle ginocchia, singhiozzando, strappandosi i capelli, percotendosi le anche, battendo la fronte nella pietra, agitandosi come in convulsioni demoniache. Talune, carponi sul pavimento, sostenendo su i gomiti e su i pollici dei piedi scalzi il peso del corpo orizzontale, avanzavano a poco a poco verso l'altare; strisciavano come rettili. Si contraevano puntando i pollici, con piccole spinte consecutive; e apparivano fuori della gonna le piante callose e giallastre, i malleoli sporgenti e acuti. Le mani aiutavano di tratto in tratto lo sforzo dei gomiti; tremavano intorno alla bocca che baciava la polvere, presso alla lingua che nella polvere segnava croci con la saliva mista di sangue. E su quelle tracce sanguigne i corpi striscianti passavano senza cancellarle, mentre davanti a ciascuna testa un uomo alzato batteva con la punta di un bastone il pavimento per indicare la via diritta verso l'altare.⁶¹¹

⁶¹¹ Gabriele d'ANNUNZIO, *Trionfo della morte*, op. cit., p. 381-382.

Annexe 29² :

Francesco Paolo Michetti, *Il Voto*,
Huile sur toile,
1900,
380 x 970 cm,
Musée Francesco Paolo Michetti, Francavilla al Mare, Abbruzes.

Era una tribù innumerevole, che occupava i ciglioni e le fosse, con le famiglie, con le figliolanzze, con le parentele, con le masserizie. Vi si vedevano femmine seminude, sfiancate come cagne dopo il parto, e fanciulli verdi come ramari, macilenti, con gli occhi rapaci, con la bocca già appassita, taciturni, che covavano nel sangue il morbo ereditario. Ciascuna comunità aveva il suo mostro: un monco, uno storpio, un gobbo, un cieco, un epilettico, un lebbroso. Ciascuna aveva in patrimonio la sua ulcera da coltivare perché rendesse. Incitato, il mostro si distaccava dal gruppo, s'avanzava nella polvere, gesticolava e implorava a beneficio comune.⁶¹²

⁶¹² Id., p. 411.

BIBLIOGRAPHIE

I. Bibliographie primaire

1. Le corpus étudié

- D'ANNUNZIO, Gabriele, *Trionfo della morte*, Milan, Treves, 1894 ; rééd., Milan, Treves, 1900 ; trad. de l'italien par George Hérelle, *Triomphe de la mort*, Paris, Éditions Stock, 1994.
- D'ANNUNZIO, Gabriele ; DEBUSSY, Claude, *Le martyre de Saint Sébastien, mystere composé en rythme français*, Paris, Calmann-Lévy, 1911.
- HUYSMANS, Joris-Karl, *La Cathédrale*, Paris, Tresse & Stock, 1898 ; rééd. Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2017.
- HUYSMANS, Joris-Karl, *Là-bas*, Paris, Flammarion, 1978 ; rééd. Paris, Tresse & Stock, 1891.
- RODENBACH, Georges, *Le Règne du silence*, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891.
- RODENBACH, Georges, *Bruges-la-Morte*, Paris, Flammarion, 1892 ; rééd. Paris, Garnier-Flammarion, 1998.

2. Autres écrits à mettre en relation avec le corpus

- D'ANNUNZIO, Gabriele, *Il Piacere*, Milan, Trèves, 1889, rééd. Milan, Mondadori, 1989.
- D'ANNUNZIO, Gabriele, *Giovanni Episcopo*, Milan, Trèves, 1892, rééd. Milan, Mondadori, 1990.
- D'ANNUNZIO, Gabriele, *Poema paradisiaco*, Milan, Trèves, 1893, rééd. Milan, Mondadori, 1980.
- D'ANNUNZIO, Gabriele, *Le vergine delle rocce*, Milan, Trèves, 1896, rééd. Milan, Mondadori, 2010.
- HUYSMANS, Joris-Karl, *À rebours*, Paris, G. Charpentier et Cie, 1884, rééd. Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2012.
- HUYSMANS, Joris-Karl, *En route*, Paris, Tresse & Stock, 1895 ; rééd. Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1996.

- HUYSMANS, Joris-Karl, *De Tout*, Paris, Stock, 1902 ; rééd. Grenoble, Jérôme Millon, 2018.
- HUYSMANS, Joris-Karl, *L'Oblat*, Paris, Stock, 1903 ; rééd. Paris, Plon, 1915.
- RODENBACH, Georges, *Le Carillonneur*, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1896.
- RODENBACH, Georges, *Les Vies encloses*, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1896.
- RODENBACH, Georges, *L'Élite*, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1896.

3. Sélection des lectures faites par les auteurs étudiés

a. Lectures de Gabriele D'Annunzio

- BERTRAND, Aloysius, *Gaspard de la nuit*, publ. posth. par David d'Angers, Paris, 1842.
- BOURGET, Paul, *Oeuvres de Paul Bourget : poésies, 1872-1876*, Paris, Alphonse Lemerre, 1891.
- DANTE, Alighieri, *Divina Commedia*, Florence, 1321 ; rééd. Milano, Arnoldo Mondadori, 2011 ; trad. de l'italien, préfacé et annoté par Danièle Robert, *La Divine Comédie*, rééd. Arles, Actes Sud, 2016.
- NIETZSCHE, Friedrich, *Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft*, Leipzig, Naumann, 1886 ; trad. de l'allemand par Henri Albert, *Par-delà le bien et le mal. Prélude d'une philosophie de l'avenir*, Paris, Mercure de France, 1927.
- MÂLE, Émile, « *L'Art religieux du XIII^e siècle, en France* [thèse de doctorat], Paris, Leroux, 1898.

b. Lectures de Joris-Karl Huysmans

- AUBER, abbé, *Histoire et théorie du Symbolisme religieux*, Paris, A. Franck, 1870-1884, 4. vol. [ouvrage possédé par Huysmans].
- BULTEAU, abbé Marcel-Joseph, *Monographie de la cathédrale de Chartres*, Chartres, R. Salleret, 1887-1892, 3. vol. [ouvrage possédé et annoté par Huysmans].

- HELLO, Ernest, « Du genre fantastique », *Revue française*, novembre 1858, p. 31-33. [article qui serait à l'origine de la découverte du symbolisme par Huysmans ; un passage est cité par Gabriel Prigent dans *Huysmans et la Bible*, p. 137-138].
- LEGEAY, Dom Georges, « Études sur le symbolisme de l'Écriture Sainte », *La Science catholique*, XI^e année, 1896.

c. Lectures de Georges Rodenbach

- PÉLADAN, Joséphin, *L'art idéaliste et mystique : doctrine de l'Ordre et du salon annuel des Roses-croix*, Paris, Chamuel, 1894.
- PLUTARQUE, *De gloria Atheniensium*, édition critique commentée par Jean-Claude Thioliér, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1985, III, p. 346-347.
- SHAKESPEARE, William, « Hamlet », Londres, Nicholas Ling et John Trundell, 1603 ; rééd. Paris, Robert Lafont, coll. « Pavillon poche », présenté et traduit de l'anglais par Michel Grivelet et Gilles Monsarrat.
- TENNYSON, Lord Alfred, *Poems*, « The Lady of Shalott », 1833, Londres, Edward Moxon, traduction de l'anglais de Loreena McKennitt.

II. Bibliographie secondaire

1. Sur Gabriele d'Annunzio

- BASCHET, Jérôme, *Les justices de l'au-delà : les représentations de l'enfer en France et en Italie*, Paris, Centre de recherches historiques, 1990.
- CACCIA di, Francesco, *L'immaginario francescano in Gabriele D'Annunzio*, Canterano, Aracne editrice, coll. « Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche », 2017.
- CAVALCA, Domenico, *Lo specchio de' peccati*, Florence, 1333 ; trad. du latin par Francesco del Furia, Milan, Giovanni Silvestri, 1838.
- DAVIS, Michael F. ; DIERKES-THRUN, Petra, *Wilde's Other Worlds*, Londres, Routledge, 2020.

- FICIN, Marsile, *Theologia Platonica de immortalitate animae*, Florence, 1482 ; trad. du latin par Raymond Marcel, *Théologie platonicienne de l'immortalité des âmes*, vol. 2, Paris, Les Belles Lettres, 1964.
- FICIN, Marsile, *De Amore*, Florence, 1482 ; trad. du latin à l'italien par Giuseppe Rensi, *Sopra lo amore*, Milan, Se, 2003.
- GOURDET, Georges, *Debussy*, Paris, Hachette, coll. « Classiques Hachette de la musique » 1970.
- HÉRELLE, George, *Gabriele d'Annunzio ou théorie et pratique de la surhumanité*, édité par Mario Cimini, Berne, Peter Lang, coll. « Leia », 2015.
- KAYE, Richard A., « " Determined Raptures " : St. Sebastian and the Victorian Discourse of Decadence », *Victorian Literature and Culture*, vol. 27, n° 1, 1999, p. 269-303.
- KAYE, Richard A., « Losing his religion, Saint Sebastian as contemporary gay martyr », HORNE, Peter ; LEWIS, Reina (dir.), *Outlooks : lesbian and gay sexualities and visual cultures*, Londres, Routledge, 1996.
- MARIANO, Emilio, « D'Annunzio e il Simbolismo Europeo », *atti del convegno di studio su D'Annunzio e il simbolismo europeo, Gardone Riviera, 14-15-16 settembre 1973*, Milan, *Il Saggiatore*, coll. « Il filo di Arianna », 1976.
- MARINONI, Manuele, *D'Annunzio lettore di psicologia sperimentale, intrecci culturali : da Bayreuth alla Salpêtrière*, Florence, Società editrice fiorentina, 2018.
- MAZZARELLA, Arturo, *Il piacere e la morte : sul primo D'Annunzio*, Naples, Liguori, 1983.
- MEISS, Millard, *Painting in Florence and Siena after the Black Death*, Princeton University Press, 1951, trad. de l'anglais par Georges Didi-Huberman, *La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire*, Paris, Hazan, 2013.
- OLIVA, Gianni, *Interviste a d'Annunzio*, Carabba, Lanciano, 2002.
- PIERI, Giuliana, *The influence of pre-raphaelitism on « fin de siècle »Italy : art, beauty and culture*, Londres, Modern Humanities Research Association, 2007.
- ROUSSELIN, Anne, *Cycle l'esprit Debussy*, Brussels Philharmonic, Michel Tabachnik, 31 janvier 2012.
- SALINARI, Carlo, *Miti e coscienza del decadentismo italiano*, Milan, Feltrinelli, 1962.

- SANTOLI, Carlo (dir.), *L'Arte del tragico : l'avventura scenica del Martyre de Saint Sébastien di Gabriele D'Annunzio dal 1911 ad oggi*, Rome, edizione scientifiche italiane, 2000.
- SANTOLI, Carlo, *Le théâtre français de Gabriele d'Annunzio et l'art décoratif de Léon Bakst : la mise en scène du Martyre de saint Sébastien, de La Pisanelle et de Phèdre à travers Cabiria*, Paris, PUPS, 2009.
- SARNO, Megan, « The Mystery of Debussy's *Le Martyre de Saint Sébastien* », *Journal of Musicological Research*, vol. 37, n°4, 281-299.
- SORGE, Paola, *Musica e musicisti nell'opera di Gabriele D'Annunzio*, Lanciano, Carabba, coll. « Universale Carabba », 2018.
- STANISCIA, Gaia, *Il preraffaellismo nell'opera di Gabriele D'Annunzio*, Lanciano, Carabba, coll. « Velo », 2016.
- TIBONI, Edoardo ; ABRUGIATI Luigia (dir.), *Trionfo della morte : atti del III Convegno internazionale di studi dannunziani*, Pescara, 22-24 aprile 1981, Pescara, Centro nazionale di studi dannunziani, 1983.
- TOSI, Guy, « Incontri di D'Annunzio con la cultura francese (1879-1894) », *Quaderni del Vittoriale*, n°26, mars-avril 1981.
- TOSI, Guy, « D'Annunzio e il romanzo futuro : la prefazione del *Trionfo della morte* e le sue fonti francesi », *Quaderni del Vittoriale*, n°29, septembre-octobre 1981.
- TOSI, Guy, « D'Annunzio critique d'art : aux sources françaises de son éloge de Michetti (1893-1896) », *D'Annunzio giornalista : Atti del V Convegno internazionale di studi dannunziani, Pescara, 14-15 ottobre 1983*, Pescara, Centro nazionale di studi dannunziani, 1983, vol. 1, p. 75-92.
- TOSI, Guy, « L'influence de Paul Bourget dans l'œuvre de D'Annunzio », dans MARTINGISTUCCI, Marie-Gracieuse (dir.), *Paul Bourget et l'Italie*, Genève, Slatkine, 1985, p.173-202.
- TOSI, Guy, « Influences françaises sur la langue et le style de D'Annunzio : de Primo Vere à San Pantaleone », dans *Letterature comparate : problemi e metodo : studi in onore di Ettore Paratore*, Bologne, Università degli studi di Roma, Facoltà di lettere e filosofia, 1981, vol. 1, p. 1771-1792.

2. Sur Joris-Karl Huysmans

- AMADIEU, Jean-Baptiste ; BARASCUD, Philippe, « Huysmans et l'affaire de l'Index (1998-1899), *Bull.* n°100, 2007, p. 111-148.
- ANGELET, Christian, « La notion de symbole chez Gourmont et Huysmans », dans GALLAND-HALLYN, Perrine (dir.), *Les Décadents à l'école des Alexandrins*, colloque international (Université de Valenciennes, 30 nov.-1er déc. 1996), Presses universitaires de Valenciennes, 1996, p. 183-203.
- BALDICK, Robert, *The life of J.-K. Huysmans*, Oxford, Clarendon Press, 1955, trad. de l'anglais par Marcel Thomas, *La vie de J.-K. Huysmans*, Paris, Denoël, 1958.
- BARASCUD, Philippe, « Mensonge autobiographique et vérité romanesque. Pour une nouvelle biographie de J.-K. Huysmans », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, 2008, n°60, p. 285-300.
- BARTHE, abbé Claude, « Huysmans, romancier liturgique », *Les Romanciers et le catholicisme*, Versailles, Éditions de Paris, 2003, p. 27-52.
- BERNARDI, Marina, « Figurations du Christ : religion et esthétique chez Huysmans », *Bull.* n°90, 1997, p. 1-19.
- BERG, Christian, « Huysmans hagiographe », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, 2008, n°60, p. 329-341.
- BORD, Lucien-Jean, « Huysmans ou Durtal ? » et « Joris-Karl Huysmans et Ligugé », *Lettre de Ligugé*, n°320, avril 2007, p. 3-4 et 6-13.
- BRAVO (del), Carlo, *Belezza e Pensiero*, Florence, Le Lettere, 1997.
- BURY, Mariane, « Les écrivains décadents de la fin du XIXe siècle et le Sacré », *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*, n°3, octobre 1990, p. 308-316.
- COGNÉ, Pierre, *J.K. Huysmans à la recherche de l'unité*, Paris, Nizet, 1953.
- COGNÉ, Pierre ; LETHÈVE, Jacques et alii, *J.-K. Huysmans. Du Naturalisme au satanisme et à Dieu*, catalogue d'exposition (Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, juin-juillet 1979), Paris, Bibliothèque nationale de France, 1979.
- GARÇON, Maurice ; LETHÈVE, Jacques ; RANCOEUR, René (dir.), *J.-K. Huysmans (1848-1907) : exposition organisée pour commémorer le centenaire de sa naissance*,

- catalogue d'exposition (Paris, Bibliothèque nationale de France, février-mars 1948), Paris, Bibliothèque nationale de France, 1948.
- GLAUDES, Pierre, « L'espace et le symbole dans *La Cathédrale* de Huysmans », *Recherches et Travaux*, n° 58, 2000, p. 111-120.
 - GLAUDES, Pierre, « Symbolisme et « jeu du langage esthétique » dans *La Cathédrale* », dans DE GREGORIO CIRILLO, Valeria ; PETRONE, Mario (dir.), *J.-K. Huysmans, la modernité d'un anti-moderne*, Naples, L'Orientale editrice, 2003, p. 287-300.
 - GUÉGAN, Stéphane ; GUYAUX André (dir.), Joris-Karl Huysmans. De Degas à Grünewald, catalogue d'exposition (Paris, Musée d'Orsay, du 2 décembre 2019 au 3 mars 2020 Strasbourg, Musée d'art moderne et contemporain du 3 avril au 19 juillet 2020), Paris, Gallimard, 2019.
 - GUYAUX, André, « Huysmans et le lexique baudelairien », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, 2008, n°60, p. 301-311.
 - GUÉRIN-MARMIGÈRE, Stéphanie, « L'encyclopédie médiévale dans *La Cathédrale* de J.-K. Huysmans : contamination et hybridation génériques », dans BONNET, Gilles ; SEILLAN, Jean-Marie (dir.), *Huysmans et les genres littéraires*, Poitiers, La Licorne, 2010, p. 131-142.
 - ISSACHAROFF, Michael, *J.-K. Huysmans devant la critique en France (1874-1960)*, Paris, Klincksieck, 1970.
 - KAISER, Grant. E, « Descendre pour monter : la tête en bas de *Là-Bas* », *Mosaic : A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature*, vol.16, n°4 (1983), p. 97-111.
 - LAIR, Samuel (dir.), *Huysmans, Littérature et religion*, P.U. Rennes, 2009.
 - LOBET, Marcel, *J.K. Huysmans ou le témoin écorché*, Lyon-Paris, Vitte, 1960.
 - MILLET-GÉRARD, Dominique, « « Un étrange Huysmans du XII^e siècle » : l'« idiome symbolique » de *La Cathédrale* », *Bull.* n° 92, 1999, p.15-33.
 - MILLET-GÉRARD, Dominique, « L'ekphrasis moderne dans *La Cathédrale* de J.-K. Huysmans », *Cahiers de rencontre avec le patrimoine religieux*, n°26, « Images de la cathédrale dans la littérature et dans l'art », coll. « Art sacré », 2008, p. 227-244.
 - MILLET-GÉRARD, Dominique, « Huysmans et Walter Pater », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, mai 2008, n°60, p. 359-378.

- PEYLET, Gérard, « La filiation Des Esseintes-Durtal dans *La Cathédrale* de Huysmans, ou les limites au dépassement de l'artifice », *Bull.* n° 75, 1983, p. 36-57.
- PEYLET, Gérard, « Notre-Dame de Chartres, en suivant Huysmans » et « Derrière la symbolique chrétienne du « livre de pierre », le symbolisme caché du cloître dans *La Cathédrale* », *Bull.* n° 80, 1987, p. 12-32.
- PEYLET, Gérard, *La littérature fin de siècle, de 1884 à 1898 : entre décadentisme et modernité*, Paris, Vuibert, 1994.
- PEYLET, Gérard, *J.-K. Huysmans : la double quête. Vers une vision synthétique de l'œuvre*, Paris, L'Harmattan, 2000.
- PLOTIN, *Les Ennéades*, trad. du grec par Marie-Nicolas Bouillet, Paris, Hachette, 1857-1861.
- PRIGENT, Gaël, *Huysmans et la Bible, Intertexte et iconographie scripturaire dans l'œuvre*, Honoré Champion, 2008 [thèse de doctorat, soutenue en 2004, à Paris IV, sous la dir. de Dominique Millet-Gérard].
- PRIGENT, Gaël, « Huysmans, lecteur des Psaumes », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, mai 2008, n°60, p. 359-378.
- PRIGENT, Gaël, « Huysmans et la prière », *Huysmans et les genres littéraires*, dans BONNET, Gilles ; SEILLAN, Jean-Marie (dir.), *Huysmans et les genres littéraires*, Poitiers, La Licorne, 2010, p. 131-142.
- PRZYBOS, Julia, « Un tableau peut en cacher un autre : sur *Là-bas* de Huysmans » *Nineteenth-Century French Studies*, 1999, vol. 27, n°3/4, p. 384-401.
- SARRAZIN, Bernard, « À propos de quelques pages de Bachelard. Pierres et pierreries : l'expérience symbolique de J.-K. Huysmans », *Revue des Sciences humaines*, janvier-mars 1969, p. 93-117.
- TRUDGIAN, Hélène, *L'Esthétique de J.-K. Huysmans*, Paris, Louis Conard, 1934.
- VADÉ, Yves, « Onirisme et symbolique : d'*En rade* à *La Cathédrale* », *Revue des Sciences humaines*, n° 170-171, 1978, p. 244-253.

3. Sur Georges Rodenbach

- BARTHES, Roland, « La Chambre Claire, Note sur la Photographie », *Cahiers du cinéma*, Paris, Gallimard, 1980.

- BERG, Charles, « Bruges, La morte », *Cahiers du CERCLEF*, Université pris XII, n° 3, 1985.
- BERTRAND, Jean-Pierre *et alii*, *Le roman célibataire. D'À Rebours à Paludes*, Paris, José Corti, 1996.
- BERTRAND, Jean-Pierre (dir.), *Georges Rodenbach, l'ami des miroirs*, Bruxelles, Labor coll. « Archives du Futur », 1998.
- BODSON-THOMAS, Annie, *L'esthétique de G. Rodenbach*, Liège, Vaillant-Carmanne, 1942.
- BROGNIEZ, Laurence, *Le Monde de Rodenbach. Études de documents réunis par Jean-Pierre Bertrand*. Bruxelles, Labor, coll. « Archives du futur » 1999.
- GERSHUNY, Walter M., « La Spiritualité et la ville : La Flandre mystique de Georges Rodenbach », *Studia Neophilologica* 55, p. 187-192, 1983.
- GOFFIN, Joël ; GORCEIX, Paul *et alii*, *Georges Rodenbach ou La légende de Bruges*, catalogue d'exposition (Vulaines-sur-Seine, Musée départemental Stéphane Mallarmé, du 24 septembre au 24 décembre 2005), Vulaines-sur-Seine, Musée départemental Stéphane Mallarmé, 2005.
- GOFFIN, Joël, *Le secret de Bruges-la-Morte, un conte initiatique*, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2011.
- HENNINGER, Véronique, « Le dispositif photo-littéraire. Texte et photographies dans Bruges-la-Morte », *Romantisme*, vol. 169, no 169, 2015, p. 111-132
- LAUDES, Patrick, *Rodenbach. Les décors du silence*, Bruxelles, Labor, coll. « Archives du futur », 1998.
- MAES, Pierre, *Georges Rodenbach : 1855-1898*, nouv. éd. refondue et augm. de nombreux documents inédits, Bruxelles, Gembloux, J. Duculot, 1952.
- MEDINA BERMÚDEZ, Lola, « Topographies funèbres : Georges Rodenbach », *Francofonia*, n°8, 1999, p. 101-119.
- MELTON, Christopher, « Macabre et symbolisme chez Rodenbach », *American Journal of French Studies*, 2021.
- MODENESI, Marco, *Il malinconico incantesimo : la narrativa di Georges Rodenbach*, Milan, Vita e pensiero, 1996.

- MOSLEY, Philip (dir.), *Georges Rodenbach, Critical essays*, Londres, Fairleigh Dickinson University Press, London Associated University Press, 1996.
- ORTEL, Philippe, « Trois dispositifs photo-littéraires. L'exemple symboliste », *Littérature et photographie*, MONTIER, Jean-Pierre *et alii* (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2008.
- PERRIN, Jean-François, « Mémoire et histoire dans *Bruges-la-Morte* de Rodenbach. De l'analogie comme diabolie », *Poétique*, 2022/1, n°191, p. 33-58.
- RENARD, Jules, *Journal, 1887-1910*, Paris, Éd. Bernouard, 1925-1927.
- TAUSSIG, Sylvie, « Où est la morte Bruges ? Sur le roman de Georges Rodenbach », *Les Dossiers du Grihl*, n°8, mai 2014.
- TECHERT, Marguerite, « Le plotinisme dans le système de Jean Scot Érigène », *Revue néo-scolastique de philosophie*, n°13, 1927, p. 28-68.
- WITTMANN, Jean-Michel, « La Vierge ensanglantée dans *Bruges-la-Morte* : autoportrait de l'artiste symboliste entre Rêve et fantasmes », *Littératures 34*, printemps 1996, p. 77-84.
- ZENETTI, Marie-Jeanne, « Spectres photographiques : quand la photographie hante la littérature », *Conserveries mémorielles*, n°18, 6 juin 2016.

4 . Sur le symbole et le Symbolisme

- ALBERTI, Leon Battista, *De la peinture, De Pictura*, Florence, 1435, trad. du latin par Jean-Louis Schefer, Paris, Macula, 1992, p. 153.
- ARASSE, Daniel, *Histoires de peintures*, Paris, Gallimard, 2006.
- AUERBACH, Erich, *La Loi juive et la Promesse chrétienne*, Istanbul, s.n., 1938 , traduit de l'allemand par Diane Meur, Paris, Édition Macula, coll. « Argô », 2003.
- BACHELARD, Gaston, *Fragments d'une Poétique du Feu*, Paris, Presse universitaire de France, 1988.
- BACKÈS, Jean-Louis, « La pratique du symbole », *Littérature*, décembre 1980, p. 3-17.
- BAUDELAIRE, Charles, *Les Fleurs du Mal*, Alençon, Auguste Poulet-Malassis, 1857 ; rééd. Paris, Flammarion, 1991.

- BENJAMIN, Walter, *Œuvres III*, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (dernière version de 1939), traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, 2000.
- BENTLEY, D.M.R, « 'Of Venus and of Cupid,— Strange Old Tales' in the Work of D.G. Rossetti ». *Victorian Review*. 34, 2008, p. 83–102.
- BERGSON, Henri, *L'Énergie spirituelle*, Paris, Félix Alcan, 1919.
- BRIGITTE (sainte) de Suède, *Les Révélations de Sainte Brigitte de Suède*, trad. du latin par Jacques Febraige, docteur en théologie, Avignon, Seguin aîné, 1850, Livre I, chap. 23.
- BRIGITTE (sainte) de Suède, *Les quinze oraisons de sainte Brigitte de Suède*, réed. Montsûrs, Résiac, 1994.
- DOUMIC, René, *Les Jeunes, études et portraits*, Paris, Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1896.
- DOTTIN-ORSINI, Mireille, *Cette femme qu'ils disent fatale*, Paris, Grasset, 1993.
- DROBINSKY, Julia, « Le médiévisme d'Edward Burne-Jones entre esthétisme et érudition », *Fantasmagories du Moyen Âge : Entre médiéval et moyenâgeux*, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2010.
- GOURMONT, Rémy de, *Le Latin mystique, les poètes de l'antiphonaire et la symbolique au Moyen-Âge* ; préface de Joris-Karl Huysmans, Paris, Mercure de France, 1892.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique*, 1818-1829, réed. Paris, Hachette, coll. « Les classiques de la philosophie » , Paris, 1997, T. 2.
- HEYRAUD, Hélène, « La femme fatale : essai de caractérisation d'une figure symboliste », *carnet Ad Hoc* n°4, La Figure, 2015.
- HEYRAUD, Hélène, « Du voile à la mise à nu : représentations d'un corps féminin symboliste », *La chair aperçue. Imaginaire du corps par fragments (1800-1918)*, Cahier ReMix, n°08 (09/2018), Montréal, Université du Québec à Montréal, 2018.
- HOOZE, Robert et PINGEOT Anne (dir.), *Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris : réalisme, impressionnisme, symbolisme : les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914*, Paris, Réunion des musées nationaux, 1997.
- ISER, Wolfgang, *Der Akt des Lesens*, Munich, UTB 636, W. Fink, 1976 ; traduit de l'allemand par Evelyne SZNYCER, *L'art de la lecture*, Sprimont, Pierre Mardaga, 1976.
- JAKOBSON, Roman, *Essai de linguistique générale*, Paris, Minuit, 1963.

- LA BOULLUEC, Allain, « L'apport des chrétiens au langage symbolique de l'Antiquité. Les Pères grecs », *Les Pères de l'Église au XX^e siècle. Histoire - Littérature - Théologie. « L'aventure des sources chrétiennes »*, Lyon, édition du Cerf, 1997, p. 225-236.
- PIERI, Giuliana, *The influence of pre-raphaelitism on « fin de siècle » Italy : art, beauty and culture*, Londres, Modern Humanities Research Association, 2007.
- PIERROT, Jean, *L'Imaginaire décadent (1880-1900)*, Paris, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007.
- PRAZ, Mario, *La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica*, Florence, Sansoni, 1976, trad. de l'italien par Constance Thompson Pasquali, *La chair, la mort et le Diable*, Paris, Denoël, 1977.
- SARTRE, Jean-Paul, *Qu'est-ce que la littérature ?*, Paris, Gallimard, coll. « Collection Blanche », 1948 ; réed. Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 1991.
- SAULNIER Dom, Daniel, *Les modes grégoriens*, Solesmes, la Froidfontaine, 1997.
- SCHOPENHAUER, Arthur, *Die Welt als Wille und Vorstellung*, Leipzig, Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus ; Trad. de l'allemand par Jean-Alexandre Cantacuzène, *Le monde comme volonté et comme représentation*, Paris, Perrin, 1886.
- TODOROV, Tzvetan, *Symbolisme et Interprétation*, Paris, édition du Seuil, 1978.
- TODOROV, Tzvetan, *Théories du symbole*, Paris, édition du Seuil, 1978.
- VORAGINE, Jacques, *Legenda aurea*, s.l., 1261-1266 ; trad. du français par Théodore de Wyzewa, Paris, Perrin et Cie, 1910.